

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ

ІПТЦШ 2025

Збірник тез доповідей
учасників
VII Міжнародної науково-практичної
конференції молодих учених

15-16 травня 2025 року

Харків

УДК 37.091.33:004

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Бережна Світлана

доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Пономарьова Наталія

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, декан фізико-математичного факультету
ХНПУ імені Г. С. Сковороди (*науковий редактор*)

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди
(*науковий редактор*)

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди
(*науковий редактор*)

Боярська-Хоменко Анна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, вчений секретар
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Жерновникова Оксана

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Масич Віталій

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії ХНПУ імені Г. С. Сковороди

*Затверджено редакційно-видавничою радою
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 5 від 21 травня 2025 року)*

Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 15-16 травня 2025 року) / [упор.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська]. Харків, 2025. 476 с.

Збірник містить матеріали доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених з проблем упровадження інноваційних педагогічних технологій в цифровій школі, зокрема такої тематики: перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві; інновації в освіті; цифрові технології в сучасній освіті; новітні тенденції у природничо-математичній освіті; STEM освіта: від теорії до практики; актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога.

Збірник розрахований на наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників у галузі освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів закладів вищої освіти.

ЗМІСТ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

1.	Архіпова Ксенія, Лютова Аліса, Спесівцева Ірина, Масич Віталій. <i>Окремі питання з історії розвитку електромагнетизму</i>	14
2.	Брюхович Марія, Масич Віталій. <i>Використання теорії груп у фізиці</i>	17
3.	Гуліч Ігор. <i>Цифрові технології як чинник розвитку тренерської майстерності</i>	20
4.	Ковальчук Аліна, Мінгальова Юлія. <i>Огляд платформ для змішаного навчання</i>	23
5.	Крутченко Андрій, Юрченко Ольга. <i>Вивчення супутників планет в шкільному курсі астрономії</i>	25
6.	Кузюк Наталія. <i>Вплив віртуального простору на свідомість і підсвідомість дитини: користь, шкідливість та шляхи уникнення негативних наслідків</i>	29
7.	Ловчикова Валерія, Юрченко Ольга. <i>Інновації в освіті як ключ підготовки кваліфікованих кадрів для космічної галузі</i>	33
8.	Плем'яник Дмитро, Батюк Лілія. <i>Формування дослідницьких компетентностей учнів засобами задач підвищеної складності з фізики</i>	37
9.	Плем'яник Дмитро, Юрченко Ольга. <i>Астрономічні освітні заходи як засіб формування природничо-математичної грамотності учнів</i>	39
10.	Силаїчева Лариса. <i>Проблеми організації цифрового освітнього процесу у професійній освіті</i>	42
11.	Чаплигін Антон, Юрченко Ольга. <i>Еволюція зірок. Головна послідовність. Гіганти. Системи</i>	45

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

12.	Астреліна Юлія, Федорчук Анна. <i>Аналіз сучасних тенденцій у навчанні інформатики</i>	49
13.	Бондаренко Дарія, Колгатіна Лариса. <i>Розвиток творчих умінь учнів через візуальні метафори під час вивчення комп'ютерної графіки</i>	52
14.	Винник Олена, Глейзер Наталія. <i>Зворотний дизайн як інноваційний підхід до проєктування навчального процесу в НУШ</i>	54
15.	Горбатюк Андрій. <i>Цифровий профайлінг як інструмент формування соціально значущих компетентностей майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України у процесі фахової підготовки</i>	57
16.	Гулін Андрій, Колгатіна Лариса. <i>Методичні аспекти навчання програмуванню 3D графіки засобами UNITY 3D</i>	61
17.	Гуліч Олена. <i>Цифрові інструменти як засіб зниження мовленнєвої тривожності у вивченні іноземної мови</i>	64
18.	Дем'яненко Євген, Пономарьова Наталія. <i>Види нестандартних уроків інформатики в сучасній школі</i>	67
19.	Дідковська Ніна, Жолонко Тетяна. <i>Викладання української мови у закладах вищої освіти: виклики в епоху штучного інтелекту</i>	70
20.	Єрмоленко Віра, Простакова Юлія. <i>Реалізація методу «Ротація станцій» за допомогою цифрових засобів на уроках математики</i>	72
21.	Жадан Олена, Пономарьова Наталія. <i>Цифрова компетентність школярів: вітчизняний та світовий науковий погляд</i>	75
22.	Івченко Валерія. <i>Використання соціальних мереж для навчання інформатики учнів базової середньої школи</i>	77
23.	Ілбовник Яна, Пономарьова Наталія. <i>Систематизація та узагальнення знань школярів на уроках інформатики: форми та методи</i>	79
24.	Клименчук Антон, Мінгальова Юлія. <i>Огляд сучасних ігрових методів навчання та вплив на навчальний процес</i>	83
25.	Козій Ольга. <i>The lexical component formation: methodological aspects</i>	85
26.	Колгатіна Лариса, Новохатський Олег. <i>Навчання основ педагогічної кваліметрії майбутніх учителів інформатики</i>	88

27.	Комар Юлія, Любченко Олександр, Андрієвська Віра. <i>Використання Етоїї в освітньому процесі</i>	91
28.	Костенко Лілія, Колгатіна Лариса. <i>Шляхи розвитку просторового мислення на уроках інформатики</i>	96
29.	Лелік Дмитро, Хоменко Любов. <i>Mobile technologies as a tool for enhancing the efficiency of the educational process in technology lessons</i>	99
30.	Молчанова Карина, Лупаренко Світлана. <i>Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови засобами інтерактивних методів навчання</i>	102
31.	Мусієнко Ігор. <i>Концептуальні основи прохьюмінтології як науки про захист людського інтелекту на прикладі сучасної освіти</i>	105
32.	Носик Артем. <i>Інтеграція технологій штучного інтелекту у професійну підготовку майбутніх учителів</i>	108
33.	Осадчий Максим, Тітова Любов. <i>Цифрові сервіси для організації дистанційного навчання</i>	110
34.	Ребров Олексій, Андрієвська Віра. <i>Використання цифрових ресурсів на уроках математики у початковій школі</i>	114
35.	Сілаєв Віталій. <i>Теоретичні та методичні підходи до рухового тестування юних волейболістів</i>	117
36.	Скачко Надія, Веприк Світлана. <i>Комп'ютерне моделювання в шкільному курсі інформатики</i>	119
37.	Тернополь Сергій, Веприк Світлана. <i>Використання ігрових методик у навчанні інформатики: ефективність та вплив на мислення учнів</i>	121
38.	Хміль Наталія. <i>Цифрова трансформація педагогічної освіти: досвід країн Європи у підготовці вчителів до використання хмарних сервісів</i>	124
39.	Черняк Катерина, Простакова Юлія. <i>Математична освіта в умовах диференційованого підходу: проблеми й перспективи</i>	128

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

40. **Андрієнко Катерина, Мелікян Сабіна, Шакуров Євген.** 133
Візуалізація математичних моделей за допомогою мови програмування та цифрових симуляторів
41. **Біляєв Сергій, Киця Дмитро.** 136
Академічна доброчесність під тиском штучного інтелекту
42. **Бовдуй Аліна, Шакуров Євген.** 139
Використання бібліотеки Tkinter для створення графічних інтерфейсів
43. **Бившева Т., Цуранова О., Погода О.** 141
Цифрові технології в сучасній музичній освіті
44. **Богоміл Катерина, Миронова Лариса.** 146
Освітній потенціал мобільних застосунків при вивченні латинської мови
45. **Буткевич Володимир, Штонда Оксана.** 149
Аналіз онлайн платформ для організації тестового контролю знань учнів в умовах дистанційного навчання
46. **Васильєва Дарина.** 151
Електронні додатки до підручників
47. **Войтенко Максим, Олефіренко Надія.** 153
Огляд електронних ресурсів для підтримки вивчення основ програмування та алгоритмізації учнів базової школи
48. **Глузд Олексій, Гайдусь Андрій.** 155
Обрання основних тем для гурткової роботи з технічного обслуговування комп'ютерів
49. **Демченко Галина.** 158
Компетентнісний підхід при вивченні освітнього компонента інформатика
50. **Добрунов Олексій.** 160
Формування соціальних умінь при вивченні інформатики за допомогою комп'ютерних ігор
51. **Дорошенко Оксана, Пожар Віра.** 164
Впровадження технологій штучного інтелекту в медичну освіту
52. **Дудукаленко Анжеліка, Юрченко Ольга.** 167
Вивчення теми «Галактика молочний шлях» за допомогою 3D-симулятора WorldWide Telescope
53. **Доценко Дмитро.** 170
MOODLE 4.5: нові можливості для викладачів та здобувачів
54. **Кібаленко Вадим.** 173
Організація та проведення VR-івентів як інструмент формування підприємницької компетентності

майбутніх педагогів

55. **Ковтанюк Інна, Ковтанюк Максим.** *Створення інтерактивних робочих аркушів за допомогою онлайн-сервісів* 176
56. **Косточка Ігор.** *ШІ у мовно-літературній освітній галузі НУШ: етичний аспект* 180
57. **Куліков Денис, Гайдусь Андрій.** *Створення скриптів для автоматизації робочих процесів на мові програмування PYTHON* 183
58. **Курганський Андрій, Олефіренко Надія.** *Педагогічний потенціал технологій штучного інтелекту для шкільного навчання* 186
59. **Лі Хайцзюань.** *КНР–Україна: імплементація цифрових інновацій у підготовці майбутніх вчителів музики* 190
60. **Левченко Алла, Гайдусь Андрій.** *Особливості комп'ютерного моделювання в середовищі текстових процесорів* 193
61. **Логачов Дмитро, Пономарьова Наталія.** *Професійний розвиток сучасного вчителя: цифрові можливості* 195
62. **Миколайко Володимир.** *Методичні аспекти застосування віртуальних лабораторій для викладання фізики в цифровому освітньому середовищі* 198
63. **Невольніченко Максим, Шакуров Євген.** *Розробка анімацій у середовищі C#* 201
64. **Оменюк Вячеслав, Остапенко Людмила.** *Мобільний додаток як інструмент вивчення двійкової системи числення учнями базової середньої школи* 204
65. **Островецька Наталія.** *Цифрові технології в сучасній освіті* 208
66. **Пальчиков Роман, Олефіренко Надія.** *Організація практичної діяльності учнів при вивченні основ веб дизайну* 215
67. **Пономарьов Вадим.** *Етика застосування цифрових ресурсів у наукових дослідженнях* 218
68. **Порубльова Ірина.** *Переваги створення та використання цифрового навчального контенту в освітньому процесі* 222
69. **Ракосий Владислав, Шакуров Євген.** *Використання Figma для створення макетів сайтів* 225
70. **Солоділов Митрофан, Олефіренко Надія.** *Види онлайн підтримки шкільного курсу інформатики* 227

71. **Стрельнікова Ганна.** *Інтеграція цифрових інструментів у професійній діяльності викладача* 231
72. **Терновий Кирило, Коновалов Андрій, Андрієвська Віра.** *Електронні ресурси для створення і редагування зображень* 234
73. **Твердохліб Ганна.** *Розвиток медіаграмотності через призму вивчення англійської мови: інтегрований підхід* 237
74. **Трубіцин Олексій, Андрієвська Віра.** *Курс «Основи штучного інтелекту» для майбутніх учителів інформатики: проблеми та перспективи* 239
75. **Чібісов Олександр, Андрієнко Катерина, Мелікян Сабіна.** *Використання GOOGLE COLAB у процесі навчання алгебри й аналізу даних* 243
76. **Черкашина Анастасія, Шакуров Євген.** *Робота з файловою системою у C#: теорія та практика створення додатків* 246
-

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

77. **Вусик Ю., Камнєва Анастасія, Нелін Євген.** *Формування інтелектуальних умінь учнів у процесі вивчення тригонометричних рівнянь і нерівностей у профільній школі* 249
78. **Дейніченко Геннадій, Андрієнко Катерина, Мелікян Сабіна.** *Застосування середовища «GeoGebra» у навчанні стереометрії* 251
79. **Дейніченко Тамара, Андрієнко Катерина, Мелікян Сабіна.** *Щодо питання підготовки учнів до графічної діяльності* 255
80. **Дейніченко Тамара, Архіпова Ксенія, Лютова Аліса, Спесівцева Ірина.** *Концептуальні підходи до проблеми формування графічної грамотності учнів* 257
81. **Жадан Олена, Сіра Ірина.** *Особливості організації тижня математики у школі в умовах змішаного навчання* 260
82. **Жерновникова Оксана, Басенко Ольга.** *Психолого-педагогічні особливості учнів 5-6 класів у вивченні дробів* 265
83. **Жерновникова Оксана, Добровольська Олена.** *Мультимедійні засоби як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у профільній школі* 267

84. **Жерновникова Оксана, Малько Таміла.** *Методи розв'язування раціональних рівнянь і нерівностей у шкільному курсі математики* 269
85. **Жерновникова Оксана, Стаднік Володимир.** *Вивчення змістової лінії рівнянь і нерівностей в умовах дистанційного навчання* 271
86. **Збицька Валерія, Медведєва Вероніка, Медяник Дар'я, Сіра Ірина.** *Використання застосунку CABRI 3D в геометрії* 273
87. **Іванов Данило, Чібісов Олександр.** *Елементи теорії поля в задачах фізики* 276
88. **Крисевич Анна, Чібісов Олександр.** *Застосування диференціального числення в задачах біології* 279
89. **Кухтіна Марія, Кандибальська Людмила.** *Використання цифрових технологій при побудові графіків функцій* 282
90. **Лютова Аліса, Штонда Оксана.** *Інноваційні підходи у вивченні комплексних чисел* 285
91. **Можевенко Тетяна, Проскурня Олексій.** *Реалізація прикладної спрямованості навчання математики в профільній школі* 288
92. **Морозов Ілля, Чібісов Олександр.** *Розв'язування олімпіадних задач з математики в позаурочній роботі учнів базової школи* 290
93. **Племянник Дмитро, Юрченко Ольга.** *Роль практичної астрономії в закладах загальної середньої освіти.* 292
94. **Приходько Катерина, Жерновникова Оксана.** *Форми і засоби навчання математики в школах Сінгапуру* 295
95. **Проскурня Олексій, Ромащенко Микита, Андрєєв О.** *Розробка та методика використання педагогічних програмних засобів у навчанні математики учнів базової школи* 298
96. **Проскурня Олексій, Слинченко Валерія, Жерновникова Оксана.** *Систематизація й узагальнення знань і умінь учнів з алгебри в умовах НУШ* 299
97. **Проскурня Олексій, Андрієнко Катерина, Мелікян Сабіна.** *Теорія ймовірностей як основа для розвитку статистичної грамотності школярів у цифровому середовищі* 302
98. **Проскурня Олексій, Касап Назарій.** *Прикладні задачі в шкільному курсі математики як засіб формування математичної компетентності* 305

99. **Простакова Юлія, Продащук Микола.** *Методи розв'язування текстових задач на уроках математики в 5-6 класах в умовах інклюзивної освіти* 307
100. **Простакова Юлія, Руденко Олександр.** *Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики в умовах НУШ* 309
101. **Сіра Ірина.** *Використання застосунку GeoGebra у викладанні курсу «Аналітична геометрія»* 311
102. **Сидоренко Андрій, Юрченко Поліна, Простакова Юлія.** *Візуалізація при вивченні предметів природничо-математичного циклу* 317
103. **Суботіна Ольга, Жерновникова Оксана.** *Методи розв'язування показникових і логарифмічних рівнянь та нерівностей у шкільному курсі математики* 320
104. **Табачник Олена, Масич Віталій.** *Сучасне інклюзивне навчання фізики в закладах передвищої фахової освіти* 322
105. **Чернік Віталій, Проскурня Олексій.** *Методи вивчення геометричних тіл в профільній школі засобами інтерактивних технологій* 325
106. **Чернова Анна, Жерновникова Оксана.** *Форми організації позаурочної роботи з математики в умовах змішаного навчання* 326
107. **Чібісов Олександр, Авдєєва Ірина.** *Особливості застосування методів і засобів навчання математики в умовах НУШ* 329
108. **Чібісов Олександр, Бардакова Катерина.** *Методи і засоби навчання математики в умовах НУШ* 331
109. **Чібісов Олександр, Гринчук Ілона.** *Особливості розвитку критичного мислення учнів на уроках математики* 333
110. **Чібісов Олександр, Кіреєва Анна.** *Методи розв'язування планіметричних задач учнями базової школи у середовищі GeoGebra* 337
111. **Чібісов Олександр, Литвин Вікторія.** *Специфіка розвитку креативності учнів базової школи у вивченні математики* 339
112. **Чміль Вікторія, Бородіна К., Жерновникова Оксана.** *Урахування типових помилок учнів у підготовці до НМТ (ЗНО) з математик* 341
113. **Чорноус Вікторія, Романов Є., Чібісов Олександр.** *Вплив цифрових технологій на формування креативного мислення майбутніх учителів математики* 343

114. Штонда Оксана, Мамай Владислава. *Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів профільної школи засобами математичних ігор та конкурсів* 345
115. Штонда Оксана, Кононенко Ігор. *Використання цифрових технологій у вивченні функціональної змістової лінії базової школи* 346
-

STEM ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

116. Березіна Ірина, Бондаренко Денис. *STEM-освіта як інструмент формування ключових компетентностей здобувачів освіти* 349
117. Деркач Анна. *Використання 3D технологій у STEM-проєктах: від ідеї до прототипу* 354
118. Дудукаленко Анжеліка, Андрієвська Віра. *STEM-проєкт «Альтернативні джерела енергії»* 357
119. Клокова Катерина, Пономарьова Наталія. *Види та особливості організації STEM-проєктів на уроках інформатики* 360
120. Кондратюк Вікторія, Штонда Оксана. *Застосування систем лінійних рівнянь в задачах з економіки* 363
121. Крутченко Андрій, Андрієвська Віра. *STEM проєкт «Енергія майбутнього»* 366
122. Кашуба Сергій, Хоменко Любов. *Mobile learning with STEM in digital school.* 368
123. Ловчикова Валерія, Андрієвська Віра. *STEAM проєкт «Фізика світла у мистецтві».* 371
124. Масич Віталій, Андрієнко Катерина, Мелікян Сабіна. *Місце фізики в STEM-освіті* 373
125. Масюк Олена, Титаренко Людмила. *Стан розробки навчальних програми STEM-освіти для початкової школи* 376
126. Медведєва Марія. *Модель інноваційного STEAM-центру в структурі сучасного університету* 379
127. Племянник Дмитро, Бенцарук Ольга. *STEM проєкт «Біомеханіка руху»* 382
128. Пономарьова Влада, Андрієвська Віра. *Ресурсна підтримка STEAM-освіти: переваги та можливості застосування в навчальному процесі* 385

129. **Скачко Надія, Андрієвська Віра.** Специфіка організації STEAM- 388
проектів у ЗЗСО
130. **Чаплигін Антон, Андрієвська Віра.** STEM проект «Простий 391
ремонт квартири»
-

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

131. **Азаренкова Любов.** Формування здоров'язбережувальної 394
компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях
з фізичного виховання в умовах цифровізації
132. **Бао Шуцзюань.** Інтелектуальний розвиток дітей у дошкільних 397
закладах освіти КНР в умовах цифровізації
133. **Бескоровайний Вадим.** Соціальні мережі як простір формування 400
національної ідентичності
134. **Бу Інхуа.** Інтеграція штучного інтелекту у формування вокально- 403
педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в
цифровому освітньому середовищі університетів КНР
135. **Ван Сюаньє.** Методи організації навчання дітей музиці в умовах 406
застосування штучного інтелекту в освітньому процесі
мистецьких шкіл КНР
136. **Вітвіцький Вадим, Борисенко Наталія.** Громадянська 408
ідентичність: системи штучного інтелекту під час розроблення
структурно-функціональної моделі
137. **Го Жуй.** Особливості формування етномистецької компетентності 410
майбутніх викладачів музичного мистецтва з використанням
цифрових технологій у мистецькій освіті КНР
138. **Ду Чжоцзюнь.** Формування готовності майбутніх учителів 413
музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності в
умовах цифровізації вищої мистецької освіти КНР
139. **Єфіменко Олена.** Формування готовності майбутніх фахівців з 415
графічного дизайну до застосування цифрових і візуальних
технологій у професійній діяльності
140. **Зарва Аліна.** Формування управлінської компетентності майбутніх 418
менеджерів освіти в умовах інформатизації професійної підготовки

141. **Калюжна Анна, Лісунова Людмила.** Вплив засобів декорування петриківським розписом на естетичний розвиток учнів 421
142. **Мурзіна Діана, Лісунова Людмила.** Технічні засади станкової графіки як складова професійної підготовки в межах викладання дисциплін графічного циклу 423
143. **Пономарьова Наталія.** Актуальні проблеми профорієнтаційної роботи на педагогічні спеціальності 425
144. **Проскурня Олексій, Печериця Олег.** Границя і неперервність в профільній школі 428
145. **Птушка Анастасія.** Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей із застосуванням цифрових інструментів та гібридних технологій навчання 431
146. **Пуйческу Марія, Бріцкан Тетяна.** Засоби наочності в системі засобів навчання математики в початкових класах 434
147. **Селіванов Євген.** Цифрові освітні технології у формуванні готовності викладачів фізичної культури до впровадження здоров'язберезувальних практик 437
148. **Сеньовська Надія, Скуратко Тетяна.** Заняття з елементами тренінгу як перспективна форма підготовки сучасного педагога (на матеріалі практичного досвіду) 440
149. **Таїрова Каріна.** Використання штучного інтелекту в підготовці майбутніх жінок-інженерів до професійної діяльності 444
150. **Танько Андрій.** Гуманістична взаємодія як інструмент розвитку професійної компетентності співробітників Національної поліції України 447
151. **Ужва Кирило, Штефан Людмила.** Форми навчання дорослих у Великій Британії 450
152. **Хань Тао.** Цифрово-поліхудожня підготовка магістрів музичного мистецтва в контексті роботи з музичним інструментом у педагогічних університетах КНР 452
153. **Цю Тао.** Цифрова трансформація вищої хореографічної освіти в КНР: розвиток змісту, методів та засобів (кінець XX – початок XXI століття) 454

154. **Чепель Марія, Ковбаса Юрій.** Підтримання здоров'я та працездатності педагогічних працівників як умова підвищення якості освітнього процесу 457
155. **Чернік Віталій.** Використання цифрових платформ у формуванні управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери в системі професійної освіти 460
156. **Чернік Тетяна.** Особливості формування креативної компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах цифрової трансформації професійної підготовки 462
157. **Чечоткін Ігор, Пономарьова Наталія.** Теоретичні засади формування мотивації навчання школярів 464
158. **Чорноус Олександр.** Цифровізація підготовки майбутніх учителів математики до інтегрованого навчання в університетах Республіки Польща 466
159. **Юхно Наталія.** Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі в умовах цифрового та змішаного навчання 469
160. **Яблочников Олександр, Проскурня Олексій.** Роль самостійної роботи у вивченні теорії ймовірностей в профільній школі 471
161. **Ячна Олександра, Ковбаса Юрій.** Правила поведінки педагогічних працівників в умовах оголошеної тривоги 473
-

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ

Архіпова К., Лютова А., Спесівцева І.

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Масич В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Дослідження присвячено аналізу ключових етапів становлення теорії електромагнетизму, починаючи від ранніх спостережень за електрикою та магнетизмом у давнину до формування класичної електродинаміки у ХІХ столітті. У роботі розглядається внесок видатних учених (Г. Ерстед, М. Фарадей, Дж. Максвелл, А. Ампер) у розвиток фізичної теорії, експериментальні відкриття, що лягли в основу сучасних уявлень про електромагнітні явища та взаємозв'язок історичного контексту з науковими проривами.

Електромагнітна взаємодія є однією з фундаментальних сил природи, що опосередковує взаємодію між електрично зарядженими частинками. Рух електронів, як носіїв електричного заряду, є джерелом цієї «далекодійної» сили, яка визначає їхнє взаємне притягання або відштовхування та впливає на всю речовину [2].

Електричні та магнітні сили були відомі людству з глибокої давнини, проте протягом багатьох століть їх розглядали як абсолютно окремі та непов'язані явища. Ще близько 600 року до нашої ери грецький філософ Фалес Мілетський помітив дивну властивість натертого шовком бурштину, який притягував легкі предмети. Філософ започаткував вивчення статичної електрики. Водночас стародавні греки знали й про притягувальну силу магнетиту, згадки про який

сягають з VIII століття до нашої ери. Найдавнішим практичним застосуванням магнетизму став магнітний компас, чиє походження достеменно невідоме, але його використання приписують китайцям ще у XXVI столітті до нашої ери. Перші наукові дослідження з магнетизмом зафіксовані у працях французького хрестоносця та інженера Пітера Перегрінуса з Марікурта, який у 1269 році у своєму трактаті «Epistola de magnetibus» досліджував властивості магнітних полюсів та їхню взаємодію.

Систематичне дослідження електрики значно затрималося до появи практичних пристроїв для отримання електричного заряду та струмів. Лише у 1600 році англійський лікар і вчений Вільям Гілберт вперше ввів термін «електрика», що походить від грецького слова «електрон» – бурштин, та досліджував властивості електромагнетизму.

Значний прогрес у вивченні електрики став можливим завдяки винаходженню італійським фізиком Алессандро Вольтою у 1800 році першої електричної батареї, яка забезпечила постійне джерело електричного струму. Це відкриття стало ключовим для подальших експериментів, зокрема для створення сером Гемфрі Деві у 1809 році першої електричної лампи.

Випадкове відкриття датського вченого Ганса Крістіана Ерстеда у 1820 році, яке продемонструвало вплив електричного струму на магнітну стрілку компаса, стало революційним моментом, що остаточно підтвердив існування взаємозв'язку між електрикою та магнетизмом [4; 6].

Після відкриття Ерстедом взаємозв'язку електрики та магнетизму, у 1821 році Майкл Фарадей здійснив прорив, відкривши принцип електромагнітного обертання, що став ключем до розробки електродвигуна.

1831 рік ознаменувався ще одним епохальним відкриттям Фарадея – електромагнітної індукції, коли він експериментально довів можливість індукування електричного струму змінами магнітного поля [1].

У 1832 році французький приладобудівник Іполит Піксі створив перший магнето-практичний генератор змінного струму, що використовував постійні магніти.

У 1834 році американський винахідник Томас Девенпорт створив перший електродвигун, наочно продемонструвавши практичне застосування електромагнітної сили.

У 1860-х роках шотландський фізик Джеймс Клерк Максвелл здійснив інтелектуальний синтез, опублікувавши математичну теорію електромагнітних полів, об'єднавши магнетизм, електрику та світло своїми знаменитими рівняннями Максвелла.

Революцію в передачі електроенергії здійснив Нікола Тесла, який у 1883 році винайшов котушку Тесли, а у 1884 році – ефективний генератор змінного струму.

У ХХ столітті дослідження електромагнетизму продовжувалися, приводячи до фундаментальних відкриттів, таких як спеціальна теорія відносності Альберта Ейнштейна, яка глибоко переосмислила зв'язок між простором, часом та електромагнетизмом [5].

Таким чином, історія електромагнетизму — це не лише хронологія відкриттів, а й приклад динаміки наукового пізнання, де емпіричні спостереження переростають у фундаментальні закони, що визначають сучасну фізику й технічний прогрес.

Список використаних джерел

1. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. URL: <http://energetika.in.ua/ua/books/book-2/part-3/section-6/6-4>
2. Гід процесами магнетизму, електромагнетизму та електромагнітної індукції. URL: <https://www.superprof.com.ua/blog/magnetyzm-ta-elektromagnetyzm/>
3. Презентація на тему: дослідження електромагнетизму (1831-1840). URL: <https://studfile.net/preview/2271899/page:3/>

4. Сальниченко І. Дослід Ерстеда, який змінив уявлення про електромагнетизм. ФІЗИКАUA. URL: <https://surl.li/gucnhp>
 5. A history of electricity and magnetism. first4magnets. URL: https://www.first4magnets.com/information-and-articles/a-history-of-electricity-and-magnetism?srsltid=AfmBOopebsiRSqqrIDzPjc-eE3ST2ojfjMzuS_hkx85K-vfWg9r2rI7
 6. Historical survey. Britannica. URL: <https://www.britannica.com/science/electromagnetism/Historical-survey>
-

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРУП У ФІЗИЦІ

Брюхович М.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Масич В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Теорія груп – це розділ лінійної та вищої алгебри, який вивчається студентами фізико-математичних спеціальностей. Ця дисципліна включає в себе вивчення означення та приклади груп, підгруп, циклічні групи і підгрупи, розклад групи за підгрупою, відношення спряженості в групі, гомоморфізми та ізоморфізми групи. Постає питання, а як же використовувати теорію груп у фізиці?

Фізики змогли використати теорію груп у вивченні твердого тіла, це допомогло їм класифікувати кристалічні структури. За допомогою просторових груп, які описують симетрії кристалів у тривимірному просторі, можна визначити фізичні властивості матеріалів, провідність, оптичні характеристики.

Різні фізичні системи, такі як кристали або атом водню, мають симетрії, які можна змоделювати групами симетрії, таким чином знаходячи важливі

застосування теорії груп і тісно пов'язаної з нею теорії зображень у фізиці і хімії [1].

Уявлення симетрії відіграють величезну роль у постановці та аналізі фізичних завдань. Багато завдань вирішуються просто, якщо використовувати симетрію і, звичайно, фізичні уявлення. Математичний запис законів всесвітнього тяжіння Ньютона і закону Кулона впливає зі сферичної симетрії задачі для точкової маси (заряду) і законів збереження маси і заряду відповідно. У багатьох конкретних завданнях: при розрахунку електричних і магнітних полів, в задачах гідродинаміки, дослідженні коливань – міркування симетрії є ефективним методом, що дозволяє отримати відносно прості кінцеві формули [3].

Теорія груп є у фізиці важливим методом розгляду завдань, які важко вирішити аналітично або обчислювальними методами. Часто, виходячи з теорії груп, можна отримати принципові результати, що мають загальний характер, наприклад, в теорії елементарних частинок. Навчитися застосовувати методи груп можна, насамперед, на конкретних прикладах. Значення таких методів для розуміння фундаментальних законів з погляду симетрії ілюструється при розгляді фермі- і бозчастинок [3].

Для фізики елементарних частинок теорія груп являється основою для побудови стандартної моделі. Ця модель базується на принципах квантової теорії поля та симетриях, описуваних групами Лі. Теорія груп дозволяє класифікувати всі елементарні частинки відповідно до їхніх квантових чисел та трансформаційних властивостей.

Також слід зазначити, що симетрії, які описуються в теорії груп, дозволяють значно полегшити обчислення при моделюванні складних фізичних систем. Симетрії можна застосовувати при моделюванні молекулярної динаміки, розрахунках квантово-механічних систем.

Отже, ми можемо сказати, що теорія груп виступає не тільки як фундаментальний розділ вищої алгебри, а ще являється інструментом для опису, аналізу фізичних явищ. Її широко використовують в різноманітних розділах фізики. Завдяки симетрії, що використовується в межах теорії груп, можна значно спростити постановку фізичних задач, спростити обчислення, знайти загальні закономірності, а іноді — навіть передбачити нові фізичні об'єкти чи явища. Теоретична фізика постійно розвивається, тому можемо сказати, що теорія груп є актуальною дисципліною для науковців, які хочуть глибше зрозуміти структуру природи. Вивчення теорії груп дозволяє майбутнім фізикам опанувати мову симетрії, а також розвинути аналітичне мислення, яке необхідне для подальшого аналізу складних фізичних систем.

Список використаних джерел

1. Бендик А. А. Історія створення теорії груп та її застосування у фізиці твердого тіла. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21665/Bendik%20A.%20A.%20Pustovy%20O.%20N.%20Shepeta%20A.%20M..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 2. Ганюшкін О. Г., Безущак О. О. Теорія груп: навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005.
 3. Лісниченко Я. Застосування теорії груп у фізичних теоріях. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2015) : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (2-3 грудня 2015 р., м. Суми). Суми : ВВП «Мрія», 2015. 76 с.
-

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРЕНЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Гуліч І.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному спортивному світі цифрові технології стають не просто інструментом підтримки, а фундаментальним чинником трансформації тренерської діяльності. Традиційні методи, засновані на досвіді, спостереженнях і вербальній комунікації, дедалі частіше доповнюються або замінюються цифровими платформами, які забезпечують об'єктивну оцінку, точну аналітику та миттєвий зворотний зв'язок. Це змінює уявлення про те, яким має бути сучасний тренер.

Цифрові інструменти, такі як відеоаналіз, віртуальні симуляції та системи моніторингу фізичних показників спортсменів надають змоги тренеру бачити тренувальний процес не лише очима досвідченого фахівця, а й через об'єктивну цифрову призму. Це відкриває нові можливості для аналізу техніки, тактики та поведінки спортсмена. Наприклад, відеоаналіз допомагає тренеру точніше діагностувати помилки, пояснювати тактичні рішення й адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб.

Важливим аспектом є і розвиток цифрової грамотності тренера – здатності не лише користуватись технологіями, а й критично осмислювати отримані дані, інтегрувати їх у тренувальну практику, приймати зважені рішення. «Цифрові технології не просто автоматизують процес, а підвищують рівень професійної рефлексії та аналітичного мислення» [1].

Теоретичні дослідження та емпіричні дані свідчать про ефективність цифрових технологій у спорті, однак особливу цінність вони мають тоді, коли

спрямовані на розвиток самого тренера. Застосування таких технологій сприяє формуванню нової культури тренерської роботи – обґрунтованої, науково підкріпленої та персоналізованої. Цифрові інновації стають каталізатором переходу від інтуїтивного до доказового тренерства, що особливо важливо в умовах стрімкого розвитку спорту й підвищених вимог до якості підготовки [2].

У стрільбі з лука, де точність, послідовність і технічна досконалість мають критичне значення, цифрові технології відкривають нові горизонти для вдосконалення тренувального процесу. Тренеру важливо не лише спостерігати за рухами спортсмена, а й мати змогу точно аналізувати кожен етап пострілу, що саме і забезпечують сучасні цифрові інструменти.

Одним із найефективніших засобів є відеоаналіз техніки стрільби. Використовуючи високошвидкісні камери або додатки на смартфоні (наприклад, Dartfish, Hudl Technique, Coach's Eye) тренер може фіксувати постріли з різних ракурсів, уповільнювати відео, аналізувати позицію тіла, положення рук, момент натягування тетиви та випуску стріли. Це дає змогу виявити навіть найдрібніші помилки, які неможливо помітити неозброєним оком.

Іншим корисним інструментом є сенсорні системи або трекери руху (наприклад, K-Vest або Xsens), які можна закріпити на тілі спортсмена [3]. Вони вимірюють кут нахилу, стабільність пози, розподіл ваги тіла. Це надзвичайно важливо для формування стійкої й повторюваної техніки.

Також варто застосовувати віртуальні симулятори стрільби, які дають змогу імітувати різні погодні умови, дистанції або сценарії змагань. Це дозволяє тренувати психологічну витривалість і адаптивність до змін середовища – ключові фактори успіху у змаганнях. Нарешті, цифрові щоденники і програми моніторингу (наприклад, Excel, Google Sheets або спеціалізовані спортивні платформи) дозволяють систематизувати дані про результати стрільби, навантаження,

самопочуття спортсмена. Це допомагає тренеру ухвалювати рішення на основі об'єктивної інформації, а не лише інтуїції.

Отже, цифрові інструменти забезпечують об'єктивність, оперативність і персоналізацію навчання, що є ключовими елементами у розвитку професійної компетентності тренера. Ефективне впровадження цифрових технологій вимагає відповідного рівня цифрової грамотності, готовності до змін і постійного самовдосконалення [4]. У цьому контексті важливим завданням є інтеграція цифрових модулів у програми тренерської освіти. Це забезпечить формування нового покоління тренерів, здатних працювати на основі даних, приймати обґрунтовані рішення та відповідати викликам сучасного спортивного середовища. Адже сьогодні цифрові технології виступають не лише інструментом, а потужним чинником професійного зростання, який підвищує якість тренерської майстерності та сприяє сталому розвитку спорту.

Список використаних джерел

1. Алексеев О., Петрова Ю., Буренко М. Впровадження інноваційних технологій у навчання та тренування спортсменів. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова*. 2023 Вип. 4 (160). С. 21–25.
 2. Єфременко А., Алексєнко Я., Марченков М., Насонкіна О., Полторацька Г. Цифрова компетентність тренерів з виду спорту: шляхи розвитку. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. 2023. № 3. С. 67–72.
 3. Ch Nath S., Das A., Nath D., Ongmu Bhutia R., Dev Choudhury R. Technology integration in sports coaching: Innovations and challenges. URL: <https://www.allsubjectjournal.com/assets/archives/2024/vol11issue2/11031.pdf>
 4. Euck A., Vasconcelos L., Gouveia F. Effect of a virtual coach on athletes' motivation. URL: https://scispace.com/papers/effect-of-a-virtual-coach-on-athletes-motivation-3q6cs7hupm?citations_page=3
-

ОГЛЯД ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ковальчук А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Мінгальова Ю.

асистент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Житомирського державного університету імені Івана Франка

Сьогодення зумовлює постійне вдосконалення сучасної освіти. Під впливом цифрових технологій, відкриваючи нові можливості для сучасного навчання, активно змінюється освітній процес. Однією з перспективних моделей є змішане навчання, що дозволяє створювати індивідуальні траєкторії навчання, надавати доступ до високоякісного контенту та спрощувати перевірку робіт здобувачів. У цьому контексті існує багато платформ, які можуть ефективно покращити змішане навчання, надаючи достатньо ресурсів та розширений функціонал для користувача.

У даній роботі розглядаються основні платформи для організації змішаного навчання, включаючи Google Classroom, Canvas, Moodle.

Google Classroom – це безкоштовна інтерактивна платформа Google, яка надає можливість спілкуватися з групою користувачів у «віртуальному класі». Для початку роботи з цією платформою потрібно зареєструватися. Після цього є можливість створювати власні курси для викладача. Для створення курсу варто вказати його назву, розділ, тему та клас. Кожен курс автоматично отримує код, за яким учасники пізніше зможуть знайти свій «віртуальний клас». Доступ також доступний у мобільному додатку Google Class для Android та iOS. Після створення курсу на головному екрані у горизонтальному меню є 3 вкладки: «Стрічка», де відображаються всі оновлення; «Завдання» з усіма матеріалами та «Користувачі» з розміщеною інформацією про однокурсників і викладачів. За замовчуванням всі виконані роботи можуть оцінюватися за стобальною шкалою, а термін здачі

залишається відкритим. Однак ці параметри легко налаштувати [2; 3]. З огляду на вище зазначене, створення курсів для викладачів за допомогою даного сервісу є безкоштовним, інтуїтивно зрозумілим та створення контенту й завдань не потребує паперового друку.

Canvas – це сучасна цифрова платформа для управління навчанням. Вона дозволяє викладачам швидко встановлювати всі параметри для уроків і курсів, зручне і просте навчання здійснюється у веб-браузері, щоб учні могли миттєво отримати необхідну їм роботу. Мобільний додаток для вчителів також доступний для навчальних закладів; інформація про вчителів та учнів зберігається у хмарі.

Переваги Canvas LMS: велике сховище інструментів для створення різних матеріалів і курсів; модульна система управління курсами; облік всієї статистики учнів, а також кількість набраних балів, виконаних завдань тощо; конструктор вікторин для гейміфікації класу; автоматичний облік всіх балів за допомогою інструменту «книга оцінок» [1].

Moodle є найпопулярнішою безкоштовною LMS і орієнтований в першу чергу на забезпечення взаємодії викладача і студента. Водночас його можна використовувати для дистанційного навчання та двостороннього тренінгу. Сервіс добре захищений, його можна масштабувати і налаштовувати. Переваги Moodle: вбудований конструктор курсів; підтримка синхронного, асинхронного, мобільного та змішаного навчання; гейміфікація; наявність значної кількості плагінів; відкритий вихідний код [4].

Отже, огляд різних платформ змішаного навчання показує, що кожна з них має свої переваги, до прикладу **Google Classroom** є безкоштовною платформою для всіх учасників, **Canvas** та **Moodle** порівняно з **Google Classroom** мають власні вбудовані конструктори тестів із певним переліком налаштувань. Вибір залежить від конкретних потреб навчального закладу або викладача, технічних можливостей і очікувань користувачів. Для ефективного змішаного навчання

варто вибрати платформу, яка найкраще відповідає освітнім цілям та ресурсам. Навчальні заклади можуть вибирати платформи, що використовуються на платній основі, такі як Moodle або Canvas, або безкоштовні, таку як Google Classroom.

Список використаних джерел

1. Коротун О. В. Основні компоненти методики використання ХОСДН CANVAS при організації змішаного навчання баз даних майбутніх учителів інформатики. *Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук*. Одеса. 2017. С. 159-163.
 2. Мінгальова Ю. І. Використання хмарних сервісів Google G Suit for Education у науково-дослідній роботі майбутніх учителів інформатики. *Scientific and pedagogic internship «Professional development and pedagogical excellence of lectures in technical science»* : Internship proceeding, August 3 – September 11, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 90-92.
 3. Мінгальова Ю. І. Використання сервісі Google для підтримки та супроводу студентської наукової діяльності. *Збірник наукових праць*. Педагогічні науки/Випуск LXXXVIII. Херсон: Херсонський державний університет, 2019. С. 115-119.
 4. Спірін О. М., Колос К. Р. Технологія організації масового дистанційного навчання учнів в умовах карантину на базі платформи Moodle. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2020. 5 (79). P. 29-58.
-

ВИВЧЕННЯ СУПУТНИКІВ ПЛАНЕТ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ АСТРОНОМІЇ

Кругченко А.

здобувач першого (бакалаврського рівня) вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Спостереження за супутниками при вивченні астрономії в шкільному курсі надає змоги наочно продемонструвати закони руху небесних тіл, гравітацію, еволюцію планетних систем та будову Всесвіту. Це допомагає здобувачам освіти

зрозуміти взаємозв'язки у природі та роль спостережень у науковому пізнанні [1]. Аналіз застосування штучних супутників підкреслює прикладний характер астрономії та її вплив на повсякденне життя, що відкриває нові можливості для інтеграції сучасних наукових досягнень у навчальний процес. Поточні місії, такі як «Europa Clipper», «JUICE» та «Dragonfly», не лише розширюють наше розуміння геологічних та хімічних процесів на супутниках планет, але й стимулюють інновації в галузях матеріалознавства, робототехніки та обчислювальних технологій. Отримана інформація дозволяє інтегрувати їх у наукову та освітню практику, що робить космічні дослідження важливим інструментом розвитку сучасного суспільства та освітнього процесу [2].

Мета дослідження полягає в тому, щоб дослідити супутники планет Сонячної системи як природні лабораторії для вивчення процесів їх формування та еволюції. Викладання теми «Супутники планет Сонячної системи» в курсі фізики та астрономії потребує інтеграції теоретичних знань із сучасними науковими дослідженнями для ілюстрації процесів формування та еволюції супутників та акцентувати увагу на механізмах утворення супутників: акреційному процесі, ударних зіткненнях та гравітаційному захопленні, підкріплюючи їх прикладами з реальних об'єктів.

Залучення учнів до аналізу фізичних характеристик та геологічних процесів на супутниках сприятиме розумінню впливу гравітаційних, термодинамічних та хімічних факторів на їхню еволюцію, а розглядаючи механізми виникнення супутників, аналізуємо сучасні дані та спробуємо знайти відповіді на питання астрономії [3]. Супутник як космічний об'єкт є небесним тілом, яке рухається під дією гравітації біля іншого небесного тіла по певній траєкторії. При цьому центр мас цієї системи має бути розташований в межах габаритів більш масивного тіла. Детальний аналіз фізичних характеристик супутників дозволяє відновити не тільки умови раннього Всесвіту, а й зрозуміти, як впливали гравітаційні та термодинамічні сили на

їхню еволюцію. Вчені виділяють три основні шляхи формування супутників, кожен з яких розкриває унікальний підхід до того, як матеріал може перетворитися у стійке небесне тіло [4] (табл.1).

Таблиця 1

Механізм формування	Опис	Приклади
Акреційний процес	Супутники формуються із протопланетного диска, який оточував молоду планету. Їх орбіти регулярні і впорядковані.	Галілеєві супутники Юпітера
Ударні зіткнення	Гігантські зіткнення між протопланетами викидають матеріал, що пізніше конденсується в супутник.	Місяць Землі
Гравітаційне захоплення	Незалежні об'єкти стають супутниками завдяки потужному гравітаційному полю планети.	астероїди, тіла поясу Койпера

Представлена таблиця (табл. 1) ілюструє, що кожен механізм має свої характерні ознаки, а супутники, утворені за різними сценаріями, мають унікальні фізичні властивості та орбітальні параметри. Акреційний процес дозволяє отримати об'єкти, які повністю віддзеркалюють умови первинного диска – їх склад, температура та динаміка розвитку. Ударні зіткнення, натомість, створюють надзвичайно енергійні процеси, результатом яких є утворення супутників із специфічною структурою, що може виявляти дивовижну геологічну активність, а захоплення об'єктів у гравітаційне поле планети відкриває можливість вивчення тієї частини Всесвіту, яка до того залишалася недоступною для прямого спостереження. Особливий інтерес для фізиків та астрономів викликають дані сучасних космічних місій, наприклад, вивчення вулканічної активності на Іо Юпітера або аналіз підповерхневого океану Європи відкриває нові горизонти для розуміння процесів, що відбуваються за екстремальних умов. Ці дослідження не лише збагачують наше знання про геологічні та хімічні процеси в космосі, але й сприяють розробці новітніх технологій у галузі матеріалознавства, робототехніки та обчислювальних систем [5]. Наприклад, ретроспективний аналіз геологічних процесів на супутниках дозволяє реконструювати події, що відбулися на ранніх етапах існування

нашої зоряної системи, а також прогнозувати майбутні еволюційні шляхи [6].

Розкриття таємниць супутників планет не лише збагачує науковий світогляд, а й стимулює технологічний прогрес, відкриваючи нові можливості для дослідження Всесвіту та вдосконалення життя на Землі, глибше зрозуміти наукові принципи утворення супутників, але й створити підґрунтя для впровадження наукових знань у шкільну програму, в якій кожен етап – від аналізу гравітаційних взаємодій до вивчення підповерхневих океанів – стає невід'ємною частиною великої історії космічних відкриттів [7]. Завдяки інтеграції результатів сучасних космічних досліджень у навчальний процес, здобувачі освіти зможуть краще зрозуміти основи астрономії, підвищити свою наукову обізнаність та розвинути навички критичного мислення, що важливо для їхнього подальшого навчання та професійної діяльності.

Список використаних джерел

1. Фізичні характеристики природних супутників планет. URL: <https://dglib.nubip.edu.ua/items/0050105e-87cd-4ee5-8907-68b10b739dfa>
 2. Плутон отримав свій найбільший супутник завдяки «поцілунку та захопленню». URL: <https://nauka.ua/news/pluton-otrimav-svij-najbilshij-suputnik-zavdyaki-pocilunku-ta-zahoplennyu>
 3. Кадук А. Незвичайні світи: супутники планети Уран приховують усередині те, що є і на Землі. URL: <https://focus.ua/uk/technologies/699940-nezvichayni-sviti-suputniki-planeti-uran-prihovuyut-useredini-te-shcho-ye-i-na-zemli-foto>
 4. Paskowitz M. E., Scheeres D. J. Design of Science Orbits About Planetary Satellites: Application to Europa. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. 2006. Т. 29, № 5. С. 1147–1158. URL: <https://doi.org/10.2514/1.19464>
 5. Project clea: the revolution of the moons of Jupiter. URL: <http://public.gettysburg.edu/~marschal/clea/juplab.html>
-

ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА СВІДОМІСТЬ І ПІДСВІДОМІСТЬ ДИТИНИ: КОРИСТЬ, ШКІДЛИВІСТЬ ТА ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Кузюк Н.

вчитель початкових класів I категорії

Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти

«Пироговецький ліцей Хмельницької міської ради Хмельницької області»

У сучасному світі діти все більше часу проводять у віртуальному просторі, використовуючи цифрові технології для навчання, спілкування та розваг. Це явище має як позитивні, так і негативні аспекти, що впливають на свідомість і підсвідомість дитини.

Використання 3D-технологій у навчанні сприяє підвищенню ефективності та інтерактивності освітнього процесу. Учні можуть відвідувати віртуальні лабораторії, брати участь у віртуальних екскурсіях та інтерактивних заняттях, що забезпечує глибоке занурення у навчальний процес незалежно від їх фізичного розташування. Такі методи навчання сприяють кращому засвоєнню матеріалу та розвитку критичного мислення.

Надмірне використання віртуальних технологій може призвести до когнітивного перевантаження. Діти можуть втрачати інтерес до традиційних методів навчання, оскільки віртуальний контент часто є більш стимулюючим та захоплюючим. Це може знизити мотивацію до навчання та сприяти розвитку залежності від цифрових технологій.

Віртуальний простір може впливати на емоційний стан дитини. Тривале перебування у віртуальному середовищі може призвести до дратівливості, нервозності та зниження толерантності до думок інших людей. Крім того, надмірне використання віртуальних технологій може спричинити соціальну ізоляцію, оскільки діти менше часу проводять у реальних соціальних взаємодіях, що негативно впливає на розвиток комунікативних навичок.

Віртуальний простір може формувати підсвідомі установки дитини через повторюваний вплив певного контенту. Постійне захоплення відеоіграми провокує звикання мозку дитини до високих рівнів стимуляції, що може знижувати інтерес до менш стимулюючих видів діяльності, таких як традиційне навчання. Крім того, тривала взаємодія з віртуальним світом може призвести до зміненого стану свідомості – психологічного трансу, що характеризується уповільненою реакцією на зовнішні подразники.

Позитивний вплив віртуального простору:

1. Розширення освітніх можливостей. Віртуальне середовище надає доступ до великої кількості освітніх ресурсів, сприяє розвитку пізнавальних інтересів та навичок самостійного навчання.

2. Розвиток цифрової грамотності. Взаємодія з віртуальним простором допомагає дітям освоювати сучасні технології, що є важливим для їхньої майбутньої професійної діяльності [1].

3. Творче самовираження. Онлайн-платформи та інструменти дозволяють дітям створювати власний контент, розвивати креативність та ділитися своїми ідеями з широкою аудиторією.

Негативний вплив віртуального простору:

1. Соціальна ізоляція. Надмірне перебування у віртуальному середовищі може призвести до зниження соціальної активності та труднощів у міжособистісній взаємодії. Діти, які проводять багато часу у віртуальному світі, можуть відчувати труднощі з адаптацією в реальному соціальному середовищі.

2. Психологічні ризики. Тривале використання віртуальних технологій може спричинити змінений стан свідомості, зниження ініціативності та творчого мислення. Діти можуть впадати в психологічний транс, що характеризується уповільненою реакцією на зовнішні подразники.

3. Проблеми з навчальною мотивацією. Віртуальне середовище обмежує ініціативність дитини, дозволяючи діяти лише в рамках правил творців гри. Це може знижувати мотивацію до навчання та розвиток творчого мислення.

Шляхи уникнення негативних наслідків:

- контроль часу використання. Встановлення обмежень на час перебування у віртуальному просторі допоможе запобігти розвитку залежності та соціальної ізоляції;
- вибір якісного контенту. Важливо обирати освітні та розвиваючі програми, які сприяють навчальному процесу та розвитку корисних навичок;
- залучення до реальних соціальних активностей. Сприяння участі дітей у групових заняттях, спорті та інших формах активності в реальному світі допоможе збалансувати вплив віртуального середовища;
- освіта з безпеки в інтернеті. Навчання дітей основам безпечного використання інтернету та віртуальних технологій сприятиме усвідомленню потенційних ризиків та способів їх уникнення;
- доступ до глобальних ресурсів. Віртуальний простір надає можливість отримувати інформацію з усього світу, розширюючи кругозір та сприяючи розвитку міжкультурного розуміння [2];
- інклюзивність. Віртуальне середовище відкриває широкі можливості для дітей з особливими освітніми потребами, допомагаючи їм долати бар'єри, з якими вони стикаються у фізичному світі. Доступ до освітніх, соціальних та культурних ресурсів значно розширює їхні перспективи, сприяє самореалізації та рівноправній участі в суспільному житті.

Однією з головних переваг віртуального простору для дітей з особливими освітніми потребами є доступність навчання. Дистанційні освітні платформи, адаптивні програми та інтерактивні додатки дозволяють таким дітям навчатися у

зручному темпі та форматі. Віртуальні класи усувають фізичні перешкоди, які можуть ускладнювати відвідування шкіл чи інших освітніх установ. Наприклад, діти з порушенням опорно-рухового апарату можуть безперешкодно брати участь в онлайн-уроках, використовуючи комп'ютер або планшет.

Для дітей з порушеннями слуху чи зору віртуальне середовище пропонує спеціалізовані технології, які адаптують навчальний процес під їхні потреби. Програми з синтезом мовлення, екранні читачі, субтитри та відеоуроки мовою жестів забезпечують рівний доступ до знань. Наприклад, платформи з вбудованими голосовими командами дозволяють дітям з вадами зору отримувати текстову інформацію у звуковому форматі, а інструменти розпізнавання мовлення допомагають дітям з порушенням слуху конвертувати усне мовлення в текст.

Віртуальний простір також сприяє соціалізації дітей з обмеженими можливостями. Соціальні мережі, чати, форуми та онлайн-ігри дають змогу спілкуватися з однолітками, знаходити друзів та брати участь у спільних проєктах без фізичних обмежень [1].

Віртуальна реальність (VR) і доповнена реальність (AR) відіграють важливу роль у розвитку комунікативних навичок дітей з розладами аутистичного спектра. Спеціально розроблені VR-середовища дозволяють поступово адаптуватися до різних соціальних ситуацій, навчатися взаємодії з іншими людьми в безпечному та контрольованому форматі. Такі технології можуть навчати дітей розпізнавати емоції, покращувати навички невербального спілкування та розширювати межі їхнього соціального досвіду.

Окрім навчальних і соціальних можливостей, віртуальне середовище допомагає дітям з обмеженими можливостями розвивати творчі здібності. Художні та музичні програми, 3D-моделювання, цифрові бібліотеки та платформи для створення контенту дозволяють дітям виражати свої ідеї, ділитися ними з аудиторією та навіть знаходити професійні перспективи у майбутньому [1].

Віртуальний простір має значний потенціал для розвитку та навчання дітей. Для мінімізації негативних наслідків важливо дотримуватися балансу між віртуальним та реальним життям, контролювати час використання цифрових технологій та забезпечувати якість споживаного контенту.

Список використаних джерел

1. Литвинова С. Г., Сороко Н. В., Богачков Ю. М., Гриб'юк О. О., Дементієвська Н. П., Соколюк О. М., Слободяник О. В., Ухань П. С. / за наук. ред. С. Г. Литвинової. Використання засобів доповненої та віртуальної реальностей в навчальному середовищі закладів загальної середньої освіти : методичні рекомендації. К. : ІЦО НАПН України, 2023. 74 с.
 2. Цалко Т. Р., С. М. Дослідження проблем і розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу в умовах пандемії. *Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації»* : тези доповідей, м. Київ, 8 жовтня 2021 року. Київ : КНУТД, 2021. С. 67-68.
-

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ЯК КЛЮЧ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ДЛЯ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ловчикова В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Інновації в освіті є важливим інструментом у підготовці кадрів для космічної галузі України. У сучасних умовах, коли технології розвиваються з надзвичайною швидкістю, важливо, щоб навчальні програми відображали останні досягнення в космічній індустрії, тому, що космічна галузь є однією з найдинамічніших і найперспективніших сфер людської діяльності, яка потребує

висококваліфікованих фахівців із глибокими знаннями в галузі фізики, математики, інженерії, ІТ та суміжних наук.

Мета цієї роботи полягає в тому, щоб дослідити роль інноваційних підходів в освіті для підготовки висококваліфікованих фахівців у космічній галузі України та визначити, як сучасні технології та методики навчання сприяють розвитку космічних технологій в країні.

У сучасних умовах традиційні підходи до освіти вже не забезпечують необхідного рівня підготовки молоді до викликів, що постають перед космічною індустрією. Саме тому інновації в освіті — зокрема впровадження STEM/STEAM-навчання, проектної діяльності, міждисциплінарних підходів, використання цифрових технологій — стають ключовим чинником формування фахівців нового покоління, що потребує стратегічного оновлення змісту і форм освітньої діяльності. Інновації в освіті є важливим чинником, що дозволяє студентам отримувати знання і навички, які відповідають сучасним вимогам космічної індустрії [1]. Тому важливо не лише оновлювати теоретичну базу, а й активно впроваджувати новітні методи навчання, такі як STEM-підходи, онлайн-курси, віртуальні лабораторії та 3D-моделювання, щоб підготувати фахівців для роботи у космічній сфері, що швидко розвивається.

Впровадження STEM-напряму в освіту дозволяє студентам та учням отримувати не лише теоретичні знання з фізики, математики та інженерії, а й практичні навички роботи з космічними технологіями, такими як супутникові системи, ракетно-космічна техніка та аналіз космічних даних. Важливим аспектом цього процесу є активне викладання фізики та астрономії в школах, що є основою для розуміння основних принципів роботи космічних технологій та їх застосування в реальних умовах [2].

Фізика, зокрема, є наукою, яка дає учням глибоке розуміння законів природи, що лежать в основі технологій, які використовуються у космічній галузі.

Наприклад, закони механіки, термодинаміки, електродинаміки, гравітації та оптики є критичними для розуміння того, як працюють ракети, супутники, телескопи та інші космічні пристрої. Вивчення фізики дозволяє учням на практиці зрозуміти, як застосовуються теоретичні знання для розв'язання реальних проблем, таких як розробка ракет, створення супутникових систем та забезпечення безпеки космічних польотів [3].

Астрономія, у свою чергу, допомагає учням зрозуміти не тільки основи космічних досліджень, а й розвиває критичне мислення, необхідне для аналізу та інтерпретації наукових даних. Вивчення астрономії в школі дозволяє учням знайомитися з явищами, що відбуваються у космосі, зокрема вивчати структуру і еволюцію Всесвіту, а також визначати положення небесних тіл, їх рухи та взаємодії. Ці знання стають важливими для розуміння космічних місій, а також для роботи з даними, отриманими від космічних телескопів та супутників. Таким чином, фізика та астрономія в школах формують основу для майбутніх фахівців космічної галузі, допомагаючи їм не лише отримувати теоретичні знання, а й розвивати необхідні навички для роботи з космічними технологіями, що є важливим кроком для розвитку космічної індустрії в Україні та світі [4].

Застосування новітніх технологій навчання та практична підготовка через участь у реальних космічних проектах, стажуваннях та інтернатурах дає можливість студентам отримувати досвід роботи з новітніми розробками в галузі [5]. Співпраця між університетами, науковими установами та приватними космічними компаніями сприяє розробці спеціалізованих навчальних програм, які відповідають вимогам сучасної космічної індустрії. Це дозволяє підготувати студентів до роботи з передовими технологіями, що використовуються в космічних програмах, а також допомагає інтегрувати Україну в міжнародні космічні ініціативи.

Інновації в освіті є ключовими для підготовки висококваліфікованих кадрів для космічної галузі України. Впровадження сучасних технологій навчання, таких як віртуальні лабораторії, 3D-моделювання, а також інтеграція теоретичних знань з практичними завданнями, дозволяє студентам отримувати навички, необхідні для роботи з космічними технологіями. Для забезпечення розвитку космічної індустрії в Україні необхідно продовжувати впроваджувати інноваційні підходи в освіту та сприяти співпраці між навчальними закладами, науковими установами та приватними компаніями для підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних ефективно працювати в космічній галузі.

Список використаних джерел

1. Космічна галузь України. Розвиток і перспективи. URL: <https://space.com.ua/2021/11/25/kosmichna-galuz-ukrayini-rozvitok-i-perspektivi/>
 2. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: *матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк)* Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 208 с. URL: <https://vippp.org.ua/files/silskashkola/-----1649880596199364.pdf>
 3. Калініна Т. Зв'язок фізики і техніки у викладанні фізики. *Конспект лекцій з методики викладання фізики*. 2017. С. 90.
 4. Дидактичні засади організації навчання астрономії в профільній школі. URL: <https://astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/dydaktychni-zasadu-navchannia-astronomii.pdf>
 5. Герасимов В. Застосування сучасних інтерактивних систем та додатків у вивченні астрономії в школі *Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука»*. 2023. Вип. 2 (35). С. 20-34. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60099>
-

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ЗАДАЧ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ З ФІЗИКИ

Племянник Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Батюк Л.

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна шкільна освіта орієнтована не лише на засвоєння знань, а й на розвиток ключових компетентностей, серед яких важливе місце займають дослідницькі вміння. Фізика як природнича наука має значний потенціал для формування дослідницької роботи учнів, особливо завдяки задачам підвищеної складності, які потребують глибокого аналізу, постановки гіпотез, вибору ефективних стратегій розв'язання. Уміння учня самостійно досліджувати, аргументувати свої дії, перевіряти результати та критично їх оцінювати – це фундамент сучасної STEM-освіти та важлива складова наукового мислення.

Метою роботи є аналіз методичних можливостей використання задач підвищеної складності з фізики для формування дослідницьких компетентностей учнів і визначення ефективних підходів до організації навчальної діяльності.

Задачі підвищеної складності відрізняються від стандартних не лише більшим обсягом обчислень, а й необхідністю глибшого осмислення фізичних процесів, міжпредметних зв'язків та альтернативних способів розв'язання. Такі задачі часто не мають однозначного шляху до відповіді, а потребують етапного аналізу умов, формування припущень, перевірки різних стратегій, що відповідає етапам наукового дослідження [1]. У практиці навчання такі задачі можуть бути подані у формі відкритих проблем, які учні розв'язують в групах або індивідуально, із залученням елементів проєктної діяльності. Наприклад, розв'язання задачі про рух тіла в неоднорідному середовищі можна перетворити

на міні-дослідження з побудовою графіків, моделюванням ситуацій у цифрових симуляторах (PhET, Algodoo), аналізом граничних випадків.

Ефективним є також використання кейс-методу, коли задачі пов'язуються з реальними життєвими або інженерними ситуаціями (наприклад, розрахунок освітлення в навчальному класі, вибір безпечної швидкості на повороті дороги, оптимізація траєкторії руху дрона). Учень у таких випадках виступає в ролі дослідника, інженера чи навіть аналітика [2].

Важливим аспектом є створення сприятливого навчального середовища, в якому учень не боїться помилитися, вільно висловлює свої думки, обґрунтовує вибрані способи розв'язання, ставить запитання й активно дискутує з однокласниками та вчителем [3]. Атмосфера взаємоповаги, підтримки й інтелектуальної свободи є важливою умовою формування дослідницького мислення. Адже дослідження завжди передбачає ризик зробити припущення, що може виявитися хибним, але саме через аналіз помилок учень розвиває критичне мислення та здобуває глибше розуміння матеріалу. Такий підхід трансформує традиційну роль учителя з «джерела знань» на «фасилітатора» - наставника, який створює умови для самостійного пізнання. Середовище, де заохочується допитливість, спонукає учня не просто шукати правильну відповідь, а аналізувати шляхи до неї, порівнювати варіанти, робити висновки, ставити нові запитання. Це, в свою чергу, сприяє розвитку навичок саморефлексії та самооцінювання, що є важливою складовою навчальної «автономії» [4].

Задачі підвищеної складності є ефективним засобом формування дослідницьких компетентностей учнів. Їх використання потребує ретельного методичного підходу, добору завдань, адаптованих до вікових особливостей, і поєднання з активними формами навчання. Поєднання теорії з дослідженням у процесі розв'язання фізичних задач готує учня до викликів сучасного світу,

формує науковий стиль мислення та закладає основу для подальшої освіти в технічних і природничих галузях.

Список використаних джерел

1. Мельник Ю. Методи і способи розв'язування задач базового курсу фізики в сучасному підручнику. *Проблеми сучасного підручника*. 2020. Вип. 24. С. 132–141. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-132-141>
 2. Закалюжний В. Кейс-метод та його застосування в процесі навчання фізики. *Педагогічні науки*. 2018. Вип.141. С. 75–83.
 3. Атрощенко Т., Бондар Т. Наукові підходи до створення сприятливого інклюзивного освітнього середовища в початковій школі. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр.* 2021. Вип. 36, т. 1. С. 195–200. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-1-31>
 4. Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення учнів. Адаптований переклад з англ. за заг. ред. О. І. Пометун. Київ: Плеяди, 2006. 303 с.
-

АСТРОНОМІЧНІ ОСВІТНІ ЗАХОДИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

Племянник Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У контексті оновлення змісту освіти відповідно до концепції Нової української школи та викликів сучасного світу особливої актуальності набуває формування природничо-математичної грамотності як ключової компетентності здобувача освіти. Одним із перспективних напрямів реалізації цього завдання є організація позакласної, інтерактивної та практико-орієнтованої діяльності, зокрема, тематичних освітніх заходів, присвячених астрономії.

Астрономія, попри відсутність окремого шкільного курсу в більшості навчальних програм, відіграє важливу роль у формуванні наукової картини світу. Вона інтегрує знання фізики, математики, географії, інформатики та філософії, розвиває просторове мислення, логіку, здатність до аналізу складних явищ і процесів. Саме тому залучення астрономії як міжпредметного змісту у позакласній роботі дає змогу комплексно розвивати в учнів природничо-наукову компетентність [1]. Організація астрономічного заходу в освітньому середовищі потребує врахування низки методичних аспектів. Насамперед, важливо визначити освітні цілі — вони мають бути орієнтовані на формування ключових компетентностей, зокрема уміння застосовувати знання на практиці, працювати в команді, критично мислити, комунікувати та презентувати власну думку. Учасниками таких заходів можуть бути як учні середньої та старшої школи, так і студенти педагогічних спеціальностей. Захід має на меті не лише передачу знань, а й розвиток інтересу до природничих наук. Підбір змісту для астрономічного заходу залежить від вікових можливостей здобувачів освіти. Тематика повинна бути сучасною, науково обґрунтованою та пізнавально привабливою: це можуть бути питання будови Сонячної системи, історії відкриття планет, фази Місяця, астрономічні спостереження, історія космічних досліджень, основи зоряної навігації тощо. Важливу роль відіграє візуалізація: презентації, відео, моделі, віртуальні планетарії [2]. Особливо ефективними в контексті такого заходу є активні методи навчання — інтелектуальні вікторини, міні-лекції, командні ігри, конкурсні виступи, виготовлення моделей, обговорення науково-популярних відео. Астрономічні заходи є ефективним полем для реалізації міжпредметних зв'язків. Наприклад, розрахунки відстаней між планетами поєднують математику з астрономією; пояснення руху тіл — фізику; цифрове моделювання або візуалізація зоряного неба — інформатику. Така інтеграція дає змогу вийти за межі одного предмета та показати учням практичну значущість знань. Організація

заходу сприяє формуванню таких ключових компетентностей, як уміння мислити системно, аналізувати інформацію, формулювати гіпотези, проводити порівняння, співставляти теоретичні знання з реальними явищами. Ці вміння відповідають вимогам сучасного Державного стандарту базової середньої освіти (2020) й орієнтують освіту на компетентнісний підхід [3].

Для ефективного оцінювання результатів участі учнів в астрономічних освітніх заходах доцільно застосовувати різноманітні форми, що поєднують як кількісні, так і якісні підходи. Зокрема, важливо включати рефлексивні міні-есе, які дають змогу оцінити особистісне осмислення отриманого досвіду, розвиток критичного мислення та вміння формулювати власну точку зору. Анкетування дозволяє зібрати інформацію про рівень зацікавленості учнів, їхню мотивацію та сприйняття форми подачі матеріалу. Розв'язання практичних завдань на основі матеріалу заходу демонструє рівень сформованості прикладних умінь та навичок, а інтегровані контрольні запитання з фізики, математики чи географії з астрономічним змістом сприяють перевірці міжпредметної компетентності та здатності застосовувати знання в нових ситуаціях [4].

Важливо, що результатом участі у таких заходах має бути не лише засвоєння нових знань, а й підвищення внутрішньої навчальної мотивації, що проявляється в ініціативності учнів, їхньому бажанні долучатися до подібних подій у майбутньому, участі у наукових гуртках, конкурсах, олімпіадах, проєктах. Отже, тематичні астрономічні заходи не лише урізноманітнюють традиційний освітній процес, а й глибоко впливають на особистісний розвиток школярів, сприяють формуванню природничо-математичної грамотності, розвитку критичного мислення, пізнавальної активності, навичок роботи з інформацією та командної взаємодії.

Упровадження таких форм позакласної діяльності повністю відповідає сучасним освітнім тенденціям, зокрема компетентнісному підходу, принципам

STEM-освіти, орієнтації на формування життєво важливих навичок. Це сприяє вихованню науково-орієнтованої молоді, здатної до інтелектуального зростання, творчого мислення та свідомого вибору професійного шляху, зокрема у сфері природничих наук та космічних технологій.

Список використаних джерел

1. Крячко І. Методика навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі. К.: Видавничий центр «Наше небо», 2018. 244 с.
 2. Нікіфорова Т. Сучасні технології викладання астрономії. Дніпропетровськ. 2011. 40 с. URL: <http://fel2005.dp.ua/docs/blog/13/012.pdf>
 3. Методи навчання, про які має знати кожний викладач: Класифікація методів навчання. URL: <https://repetitor.org.ua/metodi-navchannya-pro-yaki-maye-znati-kozhniy-vikladach-klasifikatsiya-metodiv-navchannya>
 4. Мальченко С. Використання STEM-проектів для візуалізації навчального матеріалу з астрономії. Збірник наукових праць Кам'янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 2021. С. 77-81. <https://doi.org/10.32626/2307-4507.2021-27.77-81>
-

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Силаїчева Л.

заступник директора з навчально-виховної роботи
викладач Центру професійно-технічної освіти №1, м. Харків

Виклики кількох останніх років зумовили необхідність переоцінки традиційних методів навчання і створення інноваційних підходів та показали, що цифрова школа стала важливим чинником успішного майбутнього України. Саме така школа сприяє всебічному розвитку особистості здобувача освіти, підготовці його до життя в нових реаліях та забезпечує країні конкурентоспроможність на світовому ринку праці.

Людина будь якого віку має вміти швидко адаптуватися до нових технологій цифрового середовища, а це означає необхідність навчання упродовж життя як

форми підвищення власної цифрової компетентності, саморозвитку, професійної і життєвої самореалізації. Завдання сучасної освіти полягає в тому числі і у тому, щоб допомогти кожній людині комфортно почуватися в цифровому суспільстві.

Не зважаючи на суттєві успіхи в цифровізації освіти, слід визнати, що усіх зроблених кроків наразі недостатньо для формування такого освітнього простору в Україні, який відповідав би сучасним світовим тенденціям.

Діджиталізація освіти обумовлює визначення нових пріоритетів у сучасній педагогічній науці, перегляд форм, методів, засобів і технологій навчання здобувача освіти XXI століття. На часі розроблення концептуальних положень цифрової педагогіки, а саме: бачення і вирішення задач організації освітнього процесу у сучасному цифровому просторі.

Цифровізація освіти зумовлює об'єднання зусиль теоретиків і практиків педагогічної науки та фахівців з цифрових технологій для інтегрованого вирішення проблем організації цифрового освітнього процесу. Для успішної реалізації завдань цифрової школи в Україні потрібно:

- забезпечити реалізацію національної стратегії цифровізації освіти завдяки використанню сучасного цифрового навчального контенту та інструментів, які відповідають новітнім стандартам;
- сприяти якісному підвищенню кваліфікації педагогічних працівників із питань цифровізації освітньої діяльності, що повинно забезпечити впевнене використання широким загалом педагогів сучасних цифрових платформ та застосунків, глибоке опанування новітніми методиками дистанційного навчання;
- забезпечити фінансування для цифровізації освітньої інфраструктури з доступом до якісного інтернету та сучасних цифрових пристроїв.

Одним із перспективних напрямків модернізації сучасної освіти є розробка цифрового освітнього середовища в сфері професійної освіти. Це надасть змогу

кожному здобувачеві освіти професійної освіти мати доступ до навчання у будь-який час та будувати індивідуальну освітню траєкторію.

Для досягнення таких цілей необхідно:

- розробити та за умови успішної апробації впровадити модель організації освітнього процесу із застосуванням цифрового освітнього середовища;
- розробити єдині вимоги до структури та змісту цифрового контенту;
- в межах кожної освітньої програми та для кожної конкретної дисципліни визначити рівень застосування цифрової складової в навчальному процесі;
- визначити можливості застосування наявних ресурсів закладу освіти та забезпечити за потреби покращення їх якості;
- створити гнучкий графік виконання здобувачами освіти навчального плану з урахуванням особливостей, намірів і здібностей кожного здобувача освіти;
- змінити організацію навчання: на перший план вивести організацію самостійної діяльності здобувачів освіти і координацію їх роботи педагогами за допомогою дистанційних засобів.

Освітній процес в рамках цифрової трансформації професійної освіти повинен ґрунтуватися на обов'язковому поєднанні занять в синхронному та асинхронному режимі: проведення вебінарів, форумів, веб-квестів, круглих столів в чатах, блогах, проєктної діяльності на основі вікі-технологій та самостійної роботи здобувачів освіти.

Отже, одним із головних завдань модернізації системи професійної освіти є створення умов для якісного навчання. Саме реалізація заходів щодо впровадження цифрового освітнього середовища дозволить створити умови для формування цифрової компетентності фахівця, дозволить бути

конкурентоспроможним на ринку праці та дозволить ефективно функціонувати цифровій економіці в цілому.

Такі дії вимагають спільних зусиль держави, бізнесу та громадськості. І ми маємо надію, що в Україні сформується потужна консолідована сила, яка призведе до прориву в становленні сучасної української цифрової школи.

Список використаних джерел

1. Бедов А. М. Цифровізації освіти – впровадження в освітній процес. URL: <https://infourok/cifrovizacii-obrazovaniya-vnedrenie-v-obrazovatelniy-process>
 2. Деміда Б., Сагайдак С., Копіл І. Система дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. URL: <http://ena.lp.edu.ua/Lviv-Polytechnic-National-University-Institutional>
 3. Цифрова трансформація. URL: <https://business.diia.gov.ua/>
-

ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР. ГОЛОВНА ПОСЛІДОВНІСТЬ. ГІГАНТИ. СИСТЕМИ

Чапилгін А.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Астрономія є важливим компонентом у вивченні законів Всесвіту та його аспектів, а також складовою освіти й розвитку людства. Дана тема тісно зв'язана зі шкільним курсом астрономії, в котрій розглядаються будова та етапи розвитку зоряних об'єктів, зокрема: головна послідовність, гіганти, подвійні системи. Вивчення цього матеріалу дозволяє розширити уявлення про Всесвіт, мотивує до подальшого вивчення і поєднує різні науки, що є важливим елементом у сучасній освіті.

Утворення зір відбувається у хмарах з газу та пилу, що мають велику масу та розмір. З плином часу вони розбиваються на окремі фрагменти, в яких

збільшується щільність і сили стискання. При досягненні певних критичних точок у фрагменті формується ядро і відповідна протозоря, яка при збільшенні власних температур стає повноцінною зіркою. В ній вже проходить повний цикл термоядерної реакції зі спалюванням водню і генерацією гелію. До списку головної послідовності відносяться деякі карлики та гіганти, маса котрих знаходиться в межах від $0,08 M_{\odot}$ до $2,5 M_{\odot}$ [1, с. 449-455]. Перший етап існування зорі триває близько до 90% від усього терміну життя, впродовж чого її ядро містить водень. Коли він закінчиться, ядро почне спалювати гелій, а розміри зірки будуть збільшуватись, доки гелій не вичерпається з ядра. Завершується другий етап позбавленням оболонки одним з двох шляхів: поступове розсіювання; планетарна туманність. На місці ядра формується нова зоря - білий карлик. Він характеризується високими показниками щільності й терміну існування [2, с. 146-149]. До головної послідовності іноді відносять коричневі карлики, але вони не мають відповідних характеристик і термоядерних процесів [1, с. 454]. Інший шлях еволюції мають гіганти. Їхня маса більше за головну послідовність, тому їхній термін життя набагато коротше. Гігантам притаманні висока світність і температура. Фази термоядерних процесів можуть відбуватись до тих пір, доки не сформується залізне ядро. Через це ядро починає виділяти нейтрино та об'єднувати власні протони з електронами. При досягненні критичної точки на межі температур у 7 мільярдів кельвін, зоря втрачає рівновагу і в більшості випадків спалахує як Наднова. На місці ядра формується нейтронна зоря або чорна діра [2, с. 150-154]. Нейтронна зоря, яку ще називають пульсар, має дуже високі частоту обертання та щільність. Її магнітні полюси створюють конусоподібні сигнали, і через це вони отримали назву маяків Всесвіту. Також, існує другий вид нейтронної зорі — магнетар. Він має ще більшу масу та швидкість, і створює надзвичайно сильні магнітні поля, проте термін життя в нього набагато менший за звичайний пульсар [3, с. 7-12]. Чорній дірі властиві

велика маса, що спричиняє настільки високу силу гравітації, що навіть світло не може покинути її поверхню. Якщо уявити простір як полотно, то чорна діра створює надглибокий колодязь, що деформує простір і час. Причинами цього в її центрі — сингулярність. Після свого формування, чорна діра зберігає швидкість та заряд зірки. Вона ділить простір на дві зони, межею яких є горизонт подій. Поза ним процеси можна досліджувати, а в середині – ні [2, с. 153-154]. Було встановлено, що чорні діри втрачають масу, що пояснює ефект Гокінга. Також, вони можуть сприяти створенню та знищенню зір, хмар і галактик [4, с. 1-3].

Подвійна зоряна система є найчастішим прикладом багатозіркових систем. Умовами її формування є: збереження моменту імпульсу газопилової хмари; майже однаковий час зародження протозір. Деякі дослідження показали, що в такій системі об'єкт більшого розміру має меншу масу. Причинами цього є заповнення порожнини Роша. Вчені також встановили, що коли зірка поглинає сусіда, то вони змінюють свої ролі. Час існування такої системи зменшується при збільшенні мас зірок-партнерів [1, с. 460-461]. Основними типами подвійних систем є фізичні, які знаходяться близько один до одного, та візуальні, які близькі тільки на зоряному небі. Фізичні можна виявити за такими способами: візуально; фотометрично, коли відбуваються зоряні затемнення; спектрально, коли зірки змінюють власний ефект Доплера. Подвійні системи існують до тих пір, доки зорі не розійдуться через різні чинники [2, с. 137-139].

Для кращого усвідомлення розглянутої теми з астрономії здобувачам освіти необхідно повторити матеріал з попередніх тем з фізики та астрономії: термоядерний процес, гравітаційна сила, світність, клас зорі тощо. Також, доцільно створити глосарій ключових термінів, надати задачі та скористатись наочними ресурсами, як: Stellarium, MESA, Stars Evolution або іншими, які дозволяють поглибити знання, побачити та визначити еволюційний шлях зірки.

Список використаних джерел

1. Андрієвський С. М., Кузьменков С. Г., Захожай В. А., Климишин І. А. Загальна астрономія. Харків : ПромАрт, 2019. 524 с.
 2. Астрономія : навчальний посібник / М. Головка, І. Крячко. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 272 с.
 3. Презентація. Білий карлик. Нейтронна зоря. Чорна діра. *Освітній проект «На Урок» для вчителів*. URL: <https://naurok.com.ua/prezentaciya-biliy-karlik-neutronna-zorya-chorna-dira-214695.html>
 4. The connection between star formation and supermassive black hole activity in the local Universe / О. Torbaniuk та ін. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. 2021. Т. 506, № 2. С. 2619–2637. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stab1794>
-

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ

Астреліна Ю.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Федорчук А.

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Зі стрімким розвитком інформаційних технологій, появою нових інструментів та методів навчання, інформатика стає все більш важливою частиною освітнього процесу [1]. В Україні вже кілька років ведеться реформування програми навчання, щоб інтегрувати нові знання й навички. Зокрема, програми ЗЗСО орієнтовані на засвоєння не лише базових комп'ютерних навичок, але й на глибше розуміння алгоритмів, програмування та розвитку критичного мислення [1]. Тому варто розглянути сучасні тенденції у навчанні інформатики.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчальному процесі є однією з найбільш помітних тенденцій у сучасній освіті. Від традиційних презентацій до інтерактивних віртуальних лабораторій, технології сприяють більш глибокому та цікавому засвоєнню матеріалу. Особливо важливим є використання онлайн-платформ для дистанційного навчання, яке стало актуальним в сучасних реаліях. Системи управління навчанням (LMS), онлайн курси, вебінари та інші ресурси створюють нові можливості для всіх учасників навчального процесу [2]. ІКТ включають у себе різні засоби, такі як онлайн-платформи, мультимедійні матеріали, симулятори та віртуальні середовища для навчання, зокрема алгоритмізації та програмуванню.

Також, один із важливих аспектів сучасної освіти з інформатики полягає у *підготовці учнів до майбутньої роботи в ІТ-сфері*. ІТ-індустрія стрімко розвивається, що потребує кваліфікованих кадрів у різних напрямках: від програмування до аналізу даних і кібербезпеки. У зв'язку з цим сучасні навчальні програми орієнтовані на забезпечення здобувачів освіти необхідними навичками для успішної кар'єри в ІТ-галузі [1].

Однією з основних тенденцій у навчанні інформатики є перехід до активного використання *програмування* як основного інструменту навчання [5]. Програмування не лише сприяє розвитку технічних навичок, але й допомагає розвивати логічне мислення, здатність до розв'язування проблем і працювати в команді [5]. Викладання таких мов програмування, як Python, Java, C++, а також новітніх технологій, відкривають нові можливості для усіх учасників навчального процесу.

Одним з методів навчання програмування є «перевернуте навчання». Такий метод дозволяє учням спочатку знайомитися з теоретичним матеріалом вдома за допомогою відеоуроків, електронних ресурсів, інтерактивних підручників, а на заняттях – застосовувати отримані знання на практиці, що робить навчальний процес більш ефективним та гнучким. Застосування цієї методики особливо корисне у вивченні мов програмування, де теоретичні аспекти можна вивчити самостійно, а під час занять – працювати над розв'язанням завдань та проєктів. В свою чергу проєктний підхід дозволяє розробляти власні програмні продукти, що наближує їхній досвід до реальних умов роботи в ІТ-сфері. Проєктне навчання сприяє розвитку навичок командної роботи, критичного мислення та аналітичних здібностей.

Важливою складовою освіти також є *цифрова грамотність*. Сучасні навчальні курси охоплюють не тільки базові навички роботи з комп'ютером, а й вміння безпечно й ефективно використовувати Інтернет, управляти

персональними даними та взаємодіяти з цифровими інструментами для творчості та бізнесу [3]. Інтеграція таких курсів у навчальні програми закладів освіти позитивно вплинули б на рівень цифрової грамотності учнів.

Завдяки онлайн-ресурсам і платформам, наприклад Coursera, На Урок, Всеосвіта, Prometheus тощо, учні можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час і з будь-якої точки світу. Це відкриває нові можливості для персоналізованого навчання, дозволяючи учням працювати в темпі, який підходить їм найкраще [3]. Використання таких платформ у навчанні сприяє розвитку самоосвіти та практичних навичок.

Сучасна тенденція до *гейміфікації* стала популярною в освіті останнім часом [4]. Гейміфікація дозволяє зацікавити учнів, покращити мотивацію до навчання, а також зробити процес навчання більш інтерактивним і захопливим. Вона включає використання різних ігор, ігрових елементів, таких як: бали, рівні, нагороди та змагання, вікторин, та інших форм активного навчання для засвоєння інформатики. Вона особливо ефективна для навчання програмуванню, оскільки дозволяє учням засвоювати складні концепції в ігровій формі. Популярні онлайн-ресурси, які підтримують гейміфікований підхід: CodeCombat, Scratch, Kahoot! тощо.

Використання *штучного інтелекту* та машинного навчання є на сьогодні одним з нових інструментів для навчання [6]. Зростаючий вплив штучного інтелекту та машинного навчання на навчальний процес дозволяє створювати адаптивні системи, які автоматично підлаштовуються під індивідуальні потреби учнів. Такі технології можуть використовуватися для автоматизованого оцінювання результатів навчання, аналізу успіхів та слабких місць учнів [6].

Сучасні тенденції в навчанні інформатики свідчать про глобальні зміни в освітньому процесі, які дозволяють ефективніше готувати здобувачів освітнього процесу до викликів цифрового світу. У майбутньому можна очікувати на ще

більший розвиток адаптивних технологій, що дозволить персоналізувати навчання та підготувати учнів до професій, які з'являться у майбутньому.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В. В. Інформатика в освіті: нові підходи та тенденції. Журнал освітніх технологій. 2021. № 4 (2). С. 45–58.
 2. Григор'єва Н. А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні інформатики. Інформаційні технології в освіті. 2020. № 35 (1). С. 67–72.
 3. Ковальчук О. І. Цифрова грамотність як складова сучасної освіти. Освітній процес: теорія і практика. 2019. № 3 (1). С. 12–19.
 4. Левченко Л. М. Гейміфікація в навчанні інформатики: методичні рекомендації. Методика викладання інформатики. 2022. № 8 (4). С. 22–30.
 5. Мельник П. Ю. Програмування як основний елемент навчання інформатики у школах. Педагогічна інформатика. 2023. № 6 (2). С. 39–45.
 6. Соловійова Т. В. Штучний інтелект та його роль у навчанні інформатики. Інформаційні технології та освіта. 2021. № 42 (3). С. 50–55.
-

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВІЗУАЛЬНІ МЕТАФОРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Бондаренко Д.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасній школі актуалізується потреба у формуванні творчих умінь учнів, що вимагає пошуку нових підходів до організації навчального процесу. Одним із ефективних засобів у цій площині виступає розділ «Комп'ютерна графіка» зі шкільного предмету інформатики. Він забезпечує інструментарій для самовираження, а в поєднанні з візуальними метафорами стає засобом мислення, що дозволяє учням формулювати абстрактні ідеї через зорові образи.

Оскільки розвиток творчих умінь нерозривно пов'язаний із внутрішнім світом дитини, особливого значення набувають емоційно-образні компоненти навчальної діяльності. Творчі уміння базуються на натхненні, фантазії та уяві кінцевого продукту. Саме ці якості активізуються в процесі створення графічних образів [1].

Як зазначає А. Урсон [2], візуалізація — це використання комп'ютера, який створює графічні зображення і символи задля передачі і висловлювання думок, що дає можливість опрацьовувати дані, здобувати знання і приймати рішення. Завдяки їй учень не лише ілюструє поняття, а й переосмислює його у власному когнітивному просторі. Завдання на створення візуальних метафор активізують складні розумові процеси — аналогію, асоціацію, абстрагування. При створенні графічної інтерпретації поняття, учень проводить семантичний аналіз: шукає відповідні образи, перетворює логічну інформацію на візуальну, аналізує композицію. А отже, відбувається вихід за межі простого відтворення знань та розвиток творчих умінь.

Практичне застосування візуальних метафор у завданнях з комп'ютерної графіки забезпечує індивідуалізацію навчального процесу. Учень має змогу обрати власний спосіб подання змісту. Важливим є й те, що використання метафоричних образів сприяє формуванню внутрішньої мотивації до навчання. Учень залучається не лише як виконавець, а як автор і дослідник. Він не просто навчається працювати з графічними інструментами, а створює візуальні висловлювання, що мають зміст і ідею.

Наприклад, можна запропонувати таке завдання: згадайте дві або більше улюблених тварин. Заплющити очі та уявіть кожну тварину по черзі. Які кольори, образи та асоціації у вас виникають. Відкрийте растровий графічний редактор та створіть фон для майбутнього малюнку. Пофантазуйте, яке було б магічне створіння у казковому світі поєднуючи вигляд цих тварин яких ви згадали.

Наприклад, пухнасті лапки павука, великі щоки хом'яка або хвіст золотої рибки. Зобразіть на вашому фоні вашу фантастичну тваринку (намалюйте деталі, шерсть, очі, текстуру шкіри, крила (якщо є)). Використовуйте готові шаблони для зручності та не менше двох шарів. Збережіть документ в PNG форматі.

Завдання з комп'ютерної графіки, побудовані на візуальних метафорах, є ефективною педагогічною технологією розвитку творчих умінь. Вони вимагають активного залучення пізнавальних процесів, формують уміння трансформувати знання у візуальні форми, стимулюють рефлексивність і самовираження.

Список використаних джерел

1. Маслій Є. М., Гуріна В. О. Поняття «творчі уміння» у науково-дослідній літературі. *Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти* : зб. ст. VII Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.]. Харків : ХНПУ, 2019. Ч. 2. С. 3–6.
 2. Ursyn A. Cognitive Learning with Electronic Media and Social Networking. Handbook on Research on Maximizing Cognitive Learning through Knowledge Visualization . ed. by A. Ursyn. Hershey: IGI Global, 2015. pp.1-71.
-

ЗВОРОТНИЙ ДИЗАЙН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ДО ПРОЄКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В НУШ

Винник О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика і астрономія)

Глейзер Н.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В умовах реформування освітньої системи, зокрема впровадження Нової української школи (НУШ), особливої актуальності набуває проблема проектування ефективного навчального процесу. Освітній дизайн як системний підхід до створення навчального досвіду виступає ключовим інструментом у

розв'язанні цієї проблеми. На відміну від традиційного лінійного планування, освітній дизайн передбачає цілісне конструювання освітнього середовища з урахуванням потреб учнів, їхніх попередніх знань, інтересів та цілей навчання.

Освітній дизайн слід розглядати як системний підхід до планування, що ґрунтується на аналізі потреб учнів, їхніх інтересів та навчальних цілей. На відміну від традиційного планування навчальних занять, освітній дизайн передбачає створення релевантного, заохочувального та дієвого освітнього середовища [3].

Історія виникнення освітнього дизайну сягає часів Другої світової війни, коли виявилася недостатня ефективність традиційних педагогічних методів у підготовці новобранців [2]. Це зумовило необхідність розробки інноваційних підходів, орієнтованих на індивідуальні потреби тих, хто навчається. Таким чином, акцент змістився з парадигми трансляції знань на парадигму створення оптимальних умов для навчання.

Однією з провідних моделей освітнього дизайну є Backward Design (Зворотне планування), розроблена Грантом Вігінсом та Джеєм МакТай [7]. Ця модель передбачає реверсивне проектування навчального процесу, починаючи з визначення кінцевих навчальних результатів. Основні етапи Backward Design включають: визначення бажаних результатів, розробку доказів навчання та планування навчального досвіду та діяльностей [1]. Так, на етапі формування очікувань визначаємо, яких результатів навчання ми хочемо досягти, враховуємо державні стандарти, цілі навчання та формулюємо конкретні очікувані результати. Важливо запитати себе: що учні повинні знати, розуміти та вміти після завершення навчання [5]. На етапі пошуку способів оцінювання визначаємо, як будемо перевіряти засвоєння знань, обираємо різноманітні форми оцінювання, які відповідають потребам учнів та цілям навчання: тести, проекти, кейси, спостереження тощо. Важливо, щоб оцінювання було не лише засобом контролю,

але й інструментом для зворотного зв'язку та підтримки навчання [4]. На останньому етапі обираємо ресурси та діяльності, які допоможуть учням досягти визначених результатів. Важливо, щоб матеріали були релевантними, цікавими та відповідали потребам учнів [6].

Традиційний підхід до планування навчального процесу часто характеризується зосередженістю на обсязі навчального матеріалу, який необхідно «охопити» протягом уроку. На противагу цьому, Backward Design пропонує детермінувати зміст і методи навчання на основі кінцевих цілей навчання.

Реалізація Backward Design зумовлює трансформацію ролі педагога: від транслятора знань до фасилітатора навчального процесу, який створює умови для активної пізнавальної діяльності учнів, забезпечує підтримку та надає зворотний зв'язок.

Backward Design забезпечує максимальну відповідність навчального процесу індивідуальним потребам учнів. Формулювання однозначних і вимірних навчальних результатів сприяє ефективності планування та оцінювання. Релевантність навчальних матеріалів цілям курсу підвищує цілеспрямованості навчального процесу. Можливість гнучкої адаптації навчального процесу до різних категорій учнів, технологічних інновацій та актуальних тенденцій є безперечною перевагою даного методу. Підвищення усвідомленості учнями очікуваних результатів навчання сприяє власному прогресу дитини.

Слід зазначити, що дизайн уроку є комплексною діяльністю, що охоплює проектування всіх аспектів навчального заняття, включаючи цілі, методи, засоби та оцінювання. Крім Backward Design, існують інші релевантні моделі, такі як Universal Design for Learning (UDL), ADDIE, модель дизайн-мислення та модель ARCS.

Освітній дизайн, зокрема модель Backward Design, є дієвим інструментом для оптимізації навчального процесу в Новій українській школі. Застосування

принципів освітнього дизайну сприяє переходу від традиційної моделі трансляції знань до моделі розвитку ключових компетентностей учнів. Впровадження освітнього дизайну в педагогічну практику є важливим чинником підвищення якості освіти.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. П. Освіта: стратегія розвитку в умовах трансформаційного суспільства. *Вища освіта України*. 2020. № 1. С. 5–12.
 2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ : Атіка, 2021. 284 с.
 3. Ващенко Л. С. Зворотний дизайн як педагогічна технологія: теоретико-методологічні аспекти. *Педагогічний дискурс*. 2022. № 32. С. 23–28.
 4. Гармаш С. М. Інноваційні методи проектування освітнього процесу в контексті НУШ. *Інноваційна педагогіка*. 2021. Вип. 33. Т. 1. С. 90–94.
 5. Кухаренко В. М. Методи навчання: теорія та практика. Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. 212 с.
 6. Мельник Л. М. Концепція НУШ: інноваційний вимір сучасної освіти. *Проблеми сучасного підручника*. 2021. Вип. 27. С. 15–22.
 7. Пінчук І. А. Проектування уроків на основі зворотного дизайну в умовах реалізації НУШ. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2023. № 1 (117) С. 132–140.
-

ЦИФРОВИЙ ПРОФАЙЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Горбатюк А.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальність 015 Професійна освіта

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Підготовка військовослужбовців у Національній академії Національної гвардії України спрямована на «...досягнення головної мети – мирного та безпечного майбутнього кожного громадянина своєї країни» [2].

Структурно-функціональна модель формування соціально значущих компетентностей військовослужбовців Національної гвардії України, яка розробляється у межах виконання нашого дослідження, людиноцентрована, передбачає синтезування особистісної, громадянської, цифрової і професійної ідентичностей. Майбутній офіцер Національної гвардії України має оперувати сучасними технологіями персоніфікованої взаємодії для розвитку високих моральних, соціальних, ділових якостей і професійних компетентностей. Незаперечно значущість має підготовка до забезпечення миру і порядку в інформаційному просторі, різноманітних каналах спілкування і взаємодії, які розвиваються і набувають дедалі більшої популярності в усіх сферах суспільно-правових відносин.

Доволі перспективним бачиться використання технології профайлінгу в процесі фахової підготовки військовослужбовців Національної гвардії України. Профайлінг досить популярним є у сфері права, юридичної психології, медіа. Профайлінг у широкому розумінні є «система психолого-діагностичних інструментів, яка здатна детектувати (системно виявляти й максимально розкривати) увесь поведінковий спектр об'єкта, емоційний стан (коливання та їх причини й особливості), зріз мислення та особливості психічних станів конкретної особистості» [1]. Певні потенції ця технологія має для формування соціально значущих компетентностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Послуговуючись змістом Стратегії формування та розвитку системи зворотного зв'язку Національної академії Національної гвардії України [2] виділимо ключові алгоритмічні аспекти цифрового профайлінгу в процесі фахової підготовки майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України: 1) розроблення моделі комунікації, 2) підбір і скринінг якості роботи фасилітаторів у навчальних підрозділах з питань розвитку системи зворотного зв'язку, 3) внесення відповідних змін до ОП «Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та педагогічних працівників з удосконалення освітнього процесу» [2] (див. рис. 1).

Рис. 1. Маркери взаємозалежності профайлінгу (загального і цифрового)

Алгоритм цифрового профайлінгу передбачає просування цінностей і фактичних прикладів успіху для підтримки академічної спільноти Національної академії Національної гвардії України; міжвідомчу роботу з розроблення опитувальників і відповідних методологій; систематичні практики для формування дослідницького досвіду і досвіду моніторингу якості соціально значимих комунікацій військовослужбовців.

Заявлені маркери (див. рис. 1) взаємозалежності профайлінгу передбачають формування переліку безпечних, верифікованих цифрових сервісів для

самодіагностики навчальних і когнітивних здатностей, гайду онлайн-курсів, спрямованих на формування соціально значимих компетентностей військовослужбовця Національної гвардії України, локальні сесії-практикуми з обмеженим доступом з формування особистого і професійного профілю військовослужбовця з урахуванням вимог безпеки і цифрової грамотності. Цікавим, на наш погляд, є вивчення та інтерпретація науково-педагогічним складом викладачів освітніх програм Національної академії Національної гвардії України архетипів, які впливають на творення профілю, наприклад, за К.Г. Юнгом, архетипів мудреця, героя, воїна, створення за допомогою цифрових сервісів майданчиків для обговорення досвіду створення балансу і гармонії між роботою і життям за межами роботи. Такі професійно зорієнтовані комунікації, проектні роботи, презентування результатів, об'єктивації оцінювання можна організовувати з використанням цифрового потенціалу сервісів Canva, Padlet, Microsoft Copilot, Google Classroom, Gamma, AWW board, Miro, Mind map, інші.

Список використаних джерел

1. Анісімова Аліса: Все про профайлинг. 2025. URL : <https://surl.li/byujhc>
 2. Національна академія Національної гвардії України. 2025. URL : <https://nangu.edu.ua/about>
-

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ 3D ГРАФІКИ ЗАСОБАМИ UNITY 3D

Гулін А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному освітньому просторі, що трансформується під впливом цифровізації, актуалізується потреба у напрямках навчання, які поєднують технічні, математичні й творчі компетентності. Одним із ефективних інструментів реалізації STEM та STEAM-підходів є рушій Unity3D, що використовується не лише у розробці ігор, а й у науковій візуалізації та освітніх проєктах. Завдяки гейміфікованому характеру взаємодії та підтримці програмування графіки, Unity сприяє розвитку аналітичного, просторового й креативного мислення [1]. Вивчення 3D-графіки засобами Unity дозволяє інтегрувати сучасні технології у шкільну освіту через факультативи й гуртки, компенсуючи відсутність таких тем у чинній програмі з інформатики.

Unity3D є універсальним середовищем, яке надає педагогічно доцільний баланс між доступністю інтерфейсу та можливістю прямого програмування на рівні графічного конвеєра. З методичної точки зору, Unity дозволяє організувати навчання за логікою поступового ускладнення: від загального ознайомлення з просторовою побудовою сцени до програмування власних графічних ефектів. У цьому підході інтерфейсні можливості Unity – як-от базова структура сцени, система компонентів, параметри камери, світла та матеріалів – розглядаються не як самодостатній об'єкт вивчення, а як інструментальна частина, необхідна для старту програмування 3D-графіки. Учням пропонується короткий огляд базових функцій середовища та мінімальні знання з C#, які дозволяють розмістити об'єкти на сцені, прив'язати шейдер до матеріалу, змінювати параметри через інспектор або код. Саме через шейдери учні починають глибше розуміти побудову

зображення, алгоритми освітлення, роботу з вершинами, пікселями, текстурами та шумами. У цьому контексті Unity слугує платформою, яка не заважає, а, навпаки, підтримує занурення в програмування 3D-графіки, залишаючи можливість поступово вводити більш складні концепції без потреби в паралельному вивченні великого обсягу інструментарію.

Запропонований підхід забезпечує логічний перехід до основного навчального блоку – вивчення HLSL [2] і принципів роботи графічного конвеєра. Мова HLSL (High Level Shader Language), яку підтримує Unity, надає доступ до GPU-програмування та дозволяє учням вивчати принципи обчислень у графічному конвеєрі. Він поєднує програмування, математику, фізику та елементи комп'ютерного мистецтва, що повністю відповідає ідеології STEAM-освіти. З точки зору методики, поступове оволодіння середовищем Unity дозволяє учням зосередитися на головному — побудові власних алгоритмів візуалізації, розумінні принципів рендерингу та розвитку аналітичного і просторового мислення.

Для ефективного впровадження програмування шейдерів у старшій школі важливо забезпечити поетапне формування ключових знань. Учні мають орієнтуватися в інтерфейсі редактора, працювати з панелями Hierarchy, Inspector, Scene та Console. Необхідним є розуміння структури сцени: знати функції таких компонентів як Transform, MeshRenderer, Material, розуміти, як працює камера, світло, та яку роль відіграють матеріали у візуалізації. Також потрібні знання з векторної математики – нормалізація векторів, скалярний добуток, напрямки освітлення – ці поняття застосовуються при реалізації базових моделей освітлення в HLSL. Додатково необхідно сформулювати розуміння етапів графічного конвеєра (обробка вершин, фрагментів, застосування текстур, кольорових перетворень). C# залишається допоміжним інструментом, адже через нього учні керують застосуванням шейдерів, прив'язують матеріали до об'єктів, змінюють параметри ефектів у режимі реального часу. Важливо, щоб учні розуміли, як взаємодіє CPU-код (C#) із GPU-кодом (HLSL), і що саме відбувається у кожному кадрі рендерингу.

У межах навчального процесу вивчення HLSL може здійснюватися за такими тематичними напрямками: побудова простих шейдерів для зміни кольору пікселів; реалізація базових моделей освітлення (наприклад, Lambert, Blinn–Phong); модифікація геометрії за допомогою вершинних шейдерів; створення ефектів за допомогою шумових функцій; розробка повноекранних постобробних ефектів. Зазначені напрями можуть бути адаптовані до рівня підготовки учнів та поступово ускладнюються залежно від динаміки навчання. Методично доцільно подавати кожну тему через пояснення основних математичних принципів, демонстрацію візуального прикладу та самостійну модифікацію коду учнями. У такий спосіб забезпечується поєднання теоретичного, практичного та творчого компонентів навчання.

З огляду на складність теми шейдерного програмування, особливе значення має вибір методів навчання. Найбільш ефективним є проєктний метод з елементами проблемного навчання. Учень має отримати не лише знання про те, «як написаний шейдер», а й усвідомлення того, яку задачу він вирішує і яким чином ця задача реалізується технічно. Варто також враховувати міжпредметні зв'язки, зокрема, при поясненні шумових функцій можна залучати поняття з теорії ймовірності; при створенні моделей освітлення – знання з фізики; при роботі з векторами – математичний апарат аналітичної геометрії. Методично виправданим є поєднання коротких теоретичних блоків із тривалими практичними роботами, під час яких учні експериментують із кодом, візуально спостерігають ефекти змін і формулюють власні гіпотези. Застосування Unity3D для навчання програмуванню 3D-графіки, зокрема через мову HLSL, сприяє інтеграції актуальних цифрових технологій у зміст шкільної освіти. Такий підхід забезпечує поєднання практичної роботи з програмуванням, міжпредметних зв'язків та проєктної діяльності, що відповідає сучасним освітнім трендам. Враховуючи зростання інтересу учнів до візуальних та інтерактивних форм навчання, Unity доцільно розглядати як ефективний засіб формування ІТ-компетентностей, критичного мислення та креативності, необхідних у цифрову епоху.

Список використаних джерел

1. Саган О. В. Гейміфікація як сучасний освітній тренд. *Педагогічні науки*. 2022. Вип. 100. С. 12–18.
 2. High-level shader language (HLSL). URL: <https://learn.microsoft.com/uk-ua/windows/win32/direct3dhlsldx-graphics-hlsl>
-

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ТРИВОЖНОСТІ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Гуліч О.

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики англійської мови та зарубіжної літератури імені професора Михайла Гетманця
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У процесі вивчення іноземної мови, зокрема англійської, одним із ключових психологічних бар'єрів, що заважає ефективному засвоєнню матеріалу, є тривожність, пов'язана з усним мовленням. Цей бар'єр виникає, зокрема, через страх допустити помилку, бути осміяним однокласниками чи неправильно зрозумілим. Часто учні, навіть маючи достатній словниковий запас і знання граматики, уникають активної участі у розмовних завданнях, що негативно впливає на формування комунікативної компетентності. Ця проблема не зникає у вищій освіті, хоча може набувати інших форм. Вона зберігається, адже психологічна основа тривожності – страх помилитися, показати слабке знання або «виглядати нерозумним» – притаманна не лише школярам, а й студентам. В аудиторіях вищів часто більше спостерігається пасивність, небажання говорити іноземною через тиск академічного середовища, вищі вимоги та більшу відповідальність. Тривожність може посилюватися через публічні виступи, відповіді перед великою групою, більш жорстку систему оцінювання.

Але є й певні відмінності, адже у студентів більше усвідомлення мети навчання, отже, більше мотивації, вони здатні самотійно шукати шляхи

подолання бар'єру (використання застосунків, мовних клубів, спілкування з іноземцями тощо). Окрім того, у вишах частіше застосовуються проектні методи, дебати, рольові ігри, що стимулюють говоріння в контексті і зменшують страх.

У сучасному освітньому середовищі цифрові технології можуть відігравати роль психологічної підтримки, яка сприяє поступовому подоланню цієї тривожності [1]. По-перше, вони дозволяють взаємодіяти з матеріалом у зручному та безпечному форматі, де немає прямого осуду чи тиску з боку аудиторії. По-друге, цифрові ресурси, такі як мобільні додатки, онлайн-курси, відеозаписи та симулятори розмов, створюють умови для повторюваної практики, що допомагає знизити страх перед невдачею. По-третє, такі інструменти дозволяють індивідуалізувати навчальний процес, що особливо важливо для тривожних або сором'язливих студентів.

Серед практичних методик та цифрових інструментів, які ефективно допомагають студентам подолати тривожність під час усного мовлення англійською мовою, можна назвати методику «Flipgrid» (відеопрактика) – запис коротких відео-відповідей на поставлені питання або теми. Психологічна користь від таких вправ – відсутність тиску аудиторії, можливість перезапису, контроль над тим, що і як сказати. В результаті – підвищення впевненості, розвиток мовлення без страху «провалу».

Дієвим інструментом в подоланні тривожності є проведення онлайн-дебатів на цифрових платформах «Teams» або «Zoom» з функцією «Breakout Rooms». Під час таких дебатів студенти працюють у малих групах і презентують позицію в спокійнішому середовищі та відчувають менший соціальний тиск, мають можливість підтримки від співрозмовників. В результаті відбувається активізація комунікативної взаємодії у комфортних умовах [2].

Використання ChatGPT як партнера для мовної практики теж можна впроваджувати в рамках практичної психологічної методики: студент веде діалог

із ШІ, тренуючи певні структури або теми [3]. Психологічна користь від такого спілкування незаперечна: повна безпечність, відсутність оцінювання, а як результат – формування навички спонтанного мовлення.

Сервіси для інтерактивних презентацій (Canva, Genially, Powtoon) теж можуть бути інструментом подолання тривожності під час усного мовлення: при створенні мультимедійних презентацій, що супроводжують виступи, студент фокусується на візуальній підтримці, а не лише на мовленні. Це сприяє підвищенню впевненості у виступах, розвиває публічне мовлення.

Використання інтерактивних онлайн-платформ (Zoom, Padlet) створює безпечне середовище, де студенти можуть поступово долати мовленнєвий бар'єр. Гейміфіковані додатки (Kahoot, Quizlet, Duolingo) знижують рівень тривожності через залучення до навчання в ігровій формі. Таким чином, цифрові інструменти дозволяють індивідуалізувати процес навчання, що сприяє зростанню впевненості у власних мовних здібностях.

Отже, цифрові технології, за умови грамотного педагогічного супроводу, можуть стати ефективним засобом зниження мовленнєвої тривожності та формування впевненості в усному мовленні. Це відкриває нові можливості для розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів у комфортному для них форматі.

Список використаних джерел

1. Gkonou C., Daubney M., Dewaele J.-M. (Eds.). *New Insights into Language Anxiety: Theory, Research and Educational Implications*. Bristol: Multilingual Matters, 2017. URL: <https://sal0.li/06B4E29>
2. Jin Y., Dewaele J.-M. The effect of positive orientation and perceived social support on Foreign Language Classroom Anxiety. *System*. 2018. URL: <https://sal0.li/5ba6439>
3. Chetveryk V. AI-powered tools in adaptive foreign language learning. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13991498>

ВИДИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Дем'яненко Є.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Випускником Нової української школи має бути освічений українець, всебічно розвинений, відповідальний громадянин і патріот, здатний до ризику та інновацій [1]. Тому у освітньому процесі Нової української школи пріоритетним напрямом є впровадження методів навчання, що ґрунтуються на співпраці та інтерактивній взаємодії. Використання ігрових, проєктних, дослідницьких та експериментальних форм навчання, а також групових завдань має сприяти формуванню у здобувачів освіти навичок комунікації, критичного мислення та колективної діяльності. Залучення учнів до спільної роботи створить умови для їх ефективної соціалізації та засвоєння суспільних норм і цінностей, що є необхідним для успішної подальшої інтеграції в освітнє та професійне середовище сучасного суспільства [1]. У вказаному розрізі нового сенсу та актуальності набуває проблема впровадження до шкільної практики (та, зокрема, до навчання інформатики) нестандартних уроків.

Теоретичні засади проведення нестандартних уроків досліджували вітчизняні вчені, серед яких вирізняються такі як М. Вашуленко, Г. Ващенко, В. Денисенко, М. Пантелюк, І. Малафійк, О. Мироненко, Н. Мойсеюк, І. Нагрибельна, І. Підласий, О. Савченко, М. Фіцула, Р. Шиян, В. Ягупов та інші. Нестандартний урок характеризується імпровізаційною побудовою навчального заняття, що відрізняється від традиційної структури та формату [2]. Він позбавлений жорстко встановлених шаблонів, а його організація базується на

творчому та оригінальному підході до вибору змісту, методів і засобів навчання. Основною особливістю такого уроку є застосування нетрадиційних способів реалізації його елементів, що суттєво змінює загальну структуру заняття та сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів [2].

Як відзначають дослідники, у педагогічній практиці українських вчителів застосовується понад п'ятдесят варіативних форм, які можна віднести до категорії нестандартних уроків. Незважаючи на різноманітність підходів, єдина загальноприйнята класифікація таких уроків поки що не сформована, що свідчить про їхню методичну гнучкість та можливість адаптації до специфічних освітніх потреб [3]. Так, наприклад, пропонується виокремлення видів нестандартних уроків за такими напрямками: уроки змістовної спрямованості; інтегративні уроки; міжпредметні уроки; уроки-змагання; уроки огляду знань; уроки комунікативної спрямованості; театралізовані уроки; уроки-подорожі та уроки-дослідження; уроки з різновіковим складом учнів; уроки-ділові, рольові ігри; уроки-драматизації; уроки-тренінги [3].

Щодо навчання інформатики в школі, то тут найбільшою популярністю, як засвідчило опитування, проведене нами серед вчителів інформатики м. Харкова та Харківської області у 2025 році, користуються такі види нестандартних уроків: уроки зі зміненим способом організації; уроки-рольові ігри; уроки-змагання.

Уроки інформатики зі зміненим способом організації характеризуються відходом від класичної структури «пояснення – закріплення – підсумок» та передбачають активне використання прийомів проєктного навчання, методу станцій, кейс-методу чи моделі «перевернутого класу» тощо. Учитель інформатики на такому уроці виконує функції фасилітатора, а учні залучаються до самостійної або групової діяльності. Проведення таких уроків передбачає доцільне застосування таких цифрових інструментів для взаємодії як Google

Classroom, Microsoft Teams, Padlet, Jamboard, Trello тощо, а також EdPuzzle, YouTube та Learnis тощо для реалізації елементів асинхронного навчання.

Уроки-рольові ігри з інформатики дозволяють моделювати професійні або життєві ситуації, у яких учні виконують функції фахівців у сфері ІТ: програмістів, розробників, фахівців із кібербезпеки та ін. Така форма проведення уроків інформатики сприяє розвитку критичного мислення, креативності, відповідальності. Для проведення уроків-рольових ігор з інформатики доцільним є використання ресурсів Genially для створення інтерактивних сценаріїв, Classcraft для гейміфікації, Scratch, Tynker, Minecraft Education Edition як платформи для моделювання, а також Google Forms і симуляторів електронної пошти — для відтворення реалістичних ситуацій з практики роботи ІТ-фахівців.

Уроки-змагання з інформатики базуються на елементах гейміфікації, їх атрибутами постають бали, турнірні таблиці, командна конкуренція, обмеження в часі тощо. Такі уроки інформатики значно підвищують мотивацію учнів завдяки залученню до динамічного освітнього середовища. Найпоширенішими цифровими платформами для реалізації змагального елемента на уроках інформатики є Kahoot!, Quizizz, Gimkit, Wordwall (вікторини), LearningApps, Code.org, CS First (Google) (навчальні квести), а також ресурси для створення віртуальних «квест-кімнатна кшталт» Deck.Toys або Breakout EDU та ін.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що нестандартні уроки інформатики є ефективним інструментом для формування ключових компетентностей здобувачів освіти в умовах Нової української школи. Нестандартні уроки сприяють формуванню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення школярів, набуттю ними навичок командної роботи, цифрової грамотності. Застосування цифрових ресурсів для підготовки та проведення нестандартних уроків інформатики уявляється не лише доцільним, але

й необхідним для повного розкриття їх дидактичного, виховного та розвивального потенціалу.

Список використаних джерел

1. Концепція Нової української школи. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf>
 2. Ягупов В. В. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Либідь, 2002. 560 с.
 3. Волкова Н. М. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Академія, 2007. 616 с.
-

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ В ЕПОХУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Дідковська Н.

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Жолонко Т.

кандидат політичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

Цифрові технології кардинально змінили освітній процес, надаючи безпрецедентні можливості для навчання та обміну знаннями. Однак, разом з цим, вони породили нові виклики для освітнього процесу та дотримання принципів академічної доброчесності. Вивчення української мови студентами закладів вищої освіти має на меті не лише навчити грамотного усного та письмового мовлення, але й сформувати зрілу особистість, свідомого громадянина, здатного критично мислити та творчо самовиражатися. Проте сьогодні, в епоху штучного інтелекту, коли межі між оригінальним текстом та згенерованим машинним алгоритмом стають розмитими, викладання української мови стикається з новими викликами, а академічна доброчесність як фундамент якісної освіти опиняється під загрозою. Здобувачі освіти часто використовують штучний інтелект для генерування текстів та виконання інших академічних завдань, і досить важко знайти межі нових

технологій та людської роботи. В цих умовах особливо важливою стає правильна побудова навчального процесу, об'єктивне оцінювання виконаного завдання та збереження балансу між використанням інноваційних технологій і дотриманням етичних норм. Але як цього можна досягти? Маємо кілька міркувань.

По-перше, необхідно змінити підходи до оцінювання. Замість традиційних есе та рефератів, які легко згенерувати за допомогою ШІ, при вивченні української мови варто зосередитися на усних презентаціях, дискусіях, аналізі конкретних кейсів. Це дозволить оцінити не лише знання студента, а й його здатність логічно мислити, аргументувати свою позицію, використовувати мову як інструмент переконання.

По-друге, необхідно навчити студентів критично ставитися до інформації, отриманої з цифрових джерел. ШІ – це лише інструмент, і його використання має бути усвідомленим та етичним. Викладач повинен навчити студентів розрізняти оригінальний текст від згенерованого, аналізувати інформацію з різних джерел, формувати власну думку.

По-третє, необхідно використовувати ШІ як помічника, а не заміну студента. ШІ може допомогти в аналізі текстів, виявленні помилок, створенні навчальних матеріалів. Проте, він ніколи не зможе замінити живого спілкування, емоційного інтелекту, здатності до емпатії, які є ключовими для навчання української мови.

У той же час, викладання української мови в епоху ШІ – це не лише виклик, а й можливість. Сучасні технології дозволяють зробити процес викладання більш інтерактивним, цікавим, адаптованим до потреб сучасного студента. Нинішні студенти – це представники покоління Z, яке є першим повністю цифровим поколінням. Вони не уявляють свого життя без гаджетів та інтернету, а їх ментальні особливості формувалися в умовах глобалізації, нестабільності світу та панування соціальних мереж. Центеніали не люблять довгі тексти і надають перевагу коротким відео або інфографіці, вони можуть одночасно виконувати

декілька задач, але їм важко зосереджуватися на одному завданні тривалий час. Навчати центеніалів непросто, але досить захопливо. І в цьому будуть корисні можливості, які пропонує штучний інтелект – він стане в нагоді при підготовці коротких і яскравих навчальних матеріалів, допоможе знайти такий формат завдання, який буде цікаво робити і який можна буде оцінити об'єктивно.

Підсумовуючи, зазначимо, що сьогодні штучний інтелект є реальністю, якої неможливо уникнути, тож і студентам, і викладачам необхідно вчитися працювати з ним якісно та етично. Головне – пам'ятати, що мова – це не лише набір слів, а й інструмент формування особистості, її світогляду, її громадянської позиції. І це завдання, яке не можна довірити жодному штучному інтелекту.

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ «РОТАЦІЯ СТАНЦІЙ» ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Єрмоленко В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Простакова Ю.

доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна освіта в Україні змінюється — головний напрямок її розвитку полягає в орієнтації на особистість учня, безперервне навчання та активне використання цифрових ресурсів. Одним із найкращих способів вирішити актуальні освітні завдання на даному етапі є використання змішаного навчання [1]. Під змішаним навчанням розуміємо поєднання традиційних і інноваційних форм навчання, що дозволяє реалізовувати різні способи взаємодії. «Ротація станцій» (Station Rotation) – одна з інноваційних моделей змішаного навчання, яка довела свою ефективність у практиці зарубіжних педагогів.

Метод ротації станцій передбачає поділ класу на кілька навчальних станцій, де учні виконують різні завдання за темою уроку. Мета цього методу – залучити дітей до самостійного навчання через взаємодію та практичні завдання. Вчитель при цьому виступає не як основне джерело знань, а як координатор процесу навчання.

Під час підготовки до застосування методу ротації станцій вчитель визначає кілька завдань за темою уроку та розміщує їх на різних майданчиках – навчальних «станціях». На початку уроку здійснюється розподіл учнів на групи, кожна з яких починає роботу на певній станції. Інструктаж щодо роботи на станціях є обов'язковим. Під час уроку виконується ротація учнів за видом діяльності – через певний час (наприклад, 10-15 хвилин) групи переходять до наступної станції. Важливим і фінальним етапом є підсумкове обговорення після проходження всіх станцій: учні аналізують та обговорюються результати, роблять висновки. Метод ротації станцій використовують для практичного застосування знань, зміни виду діяльності, що так важливо для уникнення одноманітності та підтримки уваги учнів під час навчального процесу [2].

Цифрові засоби, такі як інтерактивні дошки, онлайн-тести та навчальні платформи, відкривають нові можливості для організації роботи при використанні методу ротації станцій під час вивчення математики. Діяльність на станціях може бути різною, наприклад, тестові завдання, розв'язування вправ на платформах, групова робота або парах, створення узагальнюючих схем та алгоритмів і станція роботи з вчителем. Одна зі станцій може бути присвячена роботі з електронною дошкою, де учні виконують завдання колективно або у парах. За допомогою взаємодії розвивається навичка командної роботи та вміння аргументувати свої рішення [3].

Тестова станція з використанням ігрових платформ, таких як Quizizz, Classtime, Kahoot!, Word Wall, LearningApps урізноманітнює навчання, роблячи

його динамічним і емоційним. Завдяки цьому учні із задоволенням беруть участь у навчальному процесі, змагаються між собою та прагнуть досягти кращих результатів [4].

Необхідною умовою при вивченні математики є наочність та графічне представлення навчального матеріалу. Доцільно використовувати програмні комплекси, які дозволяють будувати геометричні фігури і графіки. Таким чином при вивченні теми «Функції» або на уроках геометрії стануть у нагоді програмні комплекси Desmos, GeoGebra, дещо. Відповідно до теми уроку, якщо на одній із навчальних станцій буде представлено вид діяльності з використанням графічних засобів, це сприятиме не лише кращому засвоєнню матеріалу та розвитку просторового мислення учнів, а й підвищенню їхньої мотивації до сумлінного навчання.

Важливою є також станція, де вчитель працює з учнями. Тут учні мають змогу отримати індивідуальну допомогу, розібрати складні завдання або поставити запитання, які не наважувалися озвучити перед усім класом. Організована в такий спосіб робота забезпечує педагогічну підтримку учнів, які потребують додаткової уваги.

Метод ротації станцій є ефективним інструментом у викладанні математики, оскільки дозволяє зробити навчання диференційованим та практично орієнтованим [5]. Сучасні цифрові технології дозволяють вчителю легко планувати та реалізовувати розглянутий метод відповідно до потреб конкретного класу або групи учнів. Застосування технології ротації станцій із цифровими інструментами сприяє формуванню навичок самостійного навчання, критичного мислення, комунікації та співпраці. В умовах Нової української школи цей метод допоможе реалізувати принципи дитино орієнтованого навчання і компетентнісного підходу.

Список використаних джерел

1. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanonavchannia-bookletsreads-2.pdf>
 2. Васильєва, Д. Змішане навчання на уроках математики. *Математика в рідній школі*. 2019. С. 59-63.
 3. Мізюк В. Інтерактивна дошка як засіб організації уроку інформатики за типом «Ротація станцій». 2019.
 4. Мізюк В., Дмитрієва М. Використання мобільних технологій на уроках інформатики в умовах змішаного навчання. *Український педагогічний журнал*. 2019 (3). С. 85-93. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-85-93>
 5. Рафальська О. О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти. *Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал*. 2013. № 11. С. 128-133.
-

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ НАУКОВИЙ ПОГЛЯД

Жадан О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Освіта, яка активно впроваджує розвиток компетентностей випускників закладів середньої освіти, формує покоління, готове до викликів і можливостей цифрової епохи. У зазначеному ракурсі на особливу увагу заслуговує поняття «цифрова компетентність школяра», яке в науковому середовищі досі перебуває в процесі уточнення та розвитку. В Україні за одним із визначень, це здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися засобами цифрових технологій у таких сферах, як професійна діяльність і працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво необхідними для участі у щоденному

соціально-економічному житті [1]. Як переконані вчені, цифрова компетентність визначається не лише володінням цифровими технологічними засобами, а й можливістю необмежено використовувати доступ до інформації для досягнення конкретної мети. Цей підхід збігається з міжнародними тенденціями у трактуванні поняття.

Цифрова компетентність як ключова навичка XXI століття активно розробляється на міжнародному рівні. Особливої уваги заслуговує проєкт Європейської Комісії — DigComp (Digital Competence Framework for Citizens), започаткований ще у 2013 році з метою розробки системної моделі цифрової грамотності для громадян. За оновленою у 2016 році версією DigComp 2.0 описується п'ять основних сфер цифрової компетентності: пошук і робота з інформацією та даними; цифрова комунікація і співпраця; створення цифрового контенту; цифрова безпека; розв'язання цифрових проблем [2]. У 2017 році DigComp 2.1 розширило цю рамку, додавши опис 21 компетентності в межах п'яти основних сфер, а також рівні майстерності: базовий, середній, вищий і експертний. Ці рівні враховують як складність завдань, так і контекст їх вирішення — від простих і рутинних до складних, багатофакторних ситуацій [2]. Ці рамки мають гнучку структуру і дозволяють адаптувати їх під різні професійні та вікові групи. Зокрема, DigComp підтримує динамічну еволюцію цифрових понять — від «цифрового контенту» до «технологічного реагування», від «цифрового середовища» до «цифрового благополуччя».

Європейський підхід до цифрової компетентності активно адаптується в Україні. Зокрема, методичні рекомендації DigComp лягли в основу розробки державних стандартів початкової та базової середньої освіти. У межах освітньої реформи «Нова українська школа» цифрова компетентність розглядається як одна з ключових. У практичному аспекті, це означає включення цифрових тем у навчальні програми; розробку цифрових ресурсів для вчителів і учнів; розвиток

віртуального класного середовища; формування безпечного та етичного ставлення до цифрових технологій тощо [1; 3].

Отже, цифрова компетентність — це багатомірне явище, яке охоплює знання, навички, установки та етичні принципи взаємодії з цифровими технологіями. Її розвиток є необхідною умовою для ефективної участі особистості в сучасному суспільстві. Україна активно інтегрує європейський досвід у цій сфері, адаптуючи рамки DigComp до освітньої реформи. Успішна реалізація цих принципів вимагає системного підходу: підготовки педагогів, оновлення програм, створення цифрового контенту та інфраструктури.

Список використаних джерел

1. Спірін О. М., Овчарук О. В. Цифрова компетентність. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 1095-1096.
 2. Vuorikari R., Punie Y., Carretero Gomez S., Van den Brande G. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517.
 3. Learning and Skills for the Digital Era. URL: <https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills>
-

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Івченко В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Використання соціальних мереж в освіті є звичною реальією сучасного життя і проблемі їх інтеграції в навчальний процес присвячено багато досліджень (В. Андрієвська, Л. Білоусова, М. Зацерківна, К. Корсікова, М. Кривонос, М. Редін, А. Скоробогатов та інші). Так, М. Кривонос звертає увагу, що «... залучення соціальних мереж до освітнього процесу відповідає вимогам

швидкоплинного розвитку сучасного цифрового суспільства. Адже здобувачі освіти покоління Digital Natives не уявляють свого життя без Інтернету, тому готові використовувати гаджети та цифрові інструменти скрізь, зокрема, і в освітньому процесі» [1]. У цьому контексті В. Андрієвська і Л. Білоусова підкреслюють, що «... соціальні мережі в житті сучасної людини і суспільства відіграють усе більш значну роль, що виходить далеко за межі реалізації міжособистісного спілкування або розваг. У таких мережах поширюється і коментується інформація про значні події, формується суспільна думка, створюються громадські об'єднання, здійснюється обмін досвідом вирішення різноманітних проблем, розповсюджується рекламна інформація тощо. Соціальні мережі стають інструментом розвитку людини і суспільства, що зумовлює доцільність їхнього використання в освітньому процесі» [2]. Зокрема, використання таких соціальних мереж як «Facebook», «YouTube» надає змоги педагогу скористатись потужною базою цифрових інструментів для навчання, наприклад, інформатики, оскільки в межах «Facebook» і «YouTube» зручно публікуються навчальні відеоматеріали, з якими здобувачі освіти можуть ознайомлюватись у зручній для них час, у зручному форматі. Зазначені соціальні мережі стають у нагоді й під час організації різних учнівських змагань та позашкільних освітніх заходів (рис. 1).

Рис. 1. Авторська розробка - «Інформатичний Челендж»

Досвід реалізації розробленого інформатичного челенджу надав змоги відзначити перспективність використання соціальних мереж в освіті, зокрема, щодо створення актуальних спільнот (груп), де учасники освітнього процесу можуть ділитися ідеями або труднощами, які виникають у навчанні; отримувати своєчасну підтримку як від педагога, так і від однокласників. Крім того, соціальні мережі є й зручним інструментом для розповсюдження освітніх матеріалів, що робить процес навчання більш гнучким і доступним.

Список використаних джерел

1. Кривонос М. П. Використання соціальних мереж в освітньому процесі для формування цифрової компетентності здобувачів освіти. *Prospects of Innovative Development in Science and Technology*. 2024. С. 156-159. URL: https://eprints.zu.edu.ua/41599/1/19_21_2024.pdf
 2. Андрієвська В. М., Білоусова Л. І. Курс «Соціальні мережі у педагогічній діяльності» як складова підготовки майбутнього вчителя. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*. 2019. Вип. 11. С. 39-49. DOI: <https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197208>
-

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАТЬ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ: ФОРМИ ТА МЕТОДИ

Ілбовник Я.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Проблема забезпечення систематизації та узагальнення знань є не новою, але, разом із тим, актуальною проблемою шкільної освіти. Це пов'язано з тим, що систематизація та узагальнення відіграють ключову роль у структурному засвоєнні знань. Ефективність систематизації та узагальнення знань суттєво залежить від розробленості теоретичних і методичних засад їх здійснення.

Педагоги зазначають, що систематизація знань школярів — це процес структуризації та організації навчального матеріалу у логічні та взаємопов'язані блоки, що сприяє формуванню цілісного уявлення про предметну область. Вона передбачає встановлення внутрішніх зв'язків між поняттями, розміщення знань у певній ієрархії, що дозволяє учням усвідомити взаємозалежність навчального матеріалу та ефективно його використовувати. Систематизація відіграє ключову роль у глибокому засвоєнні знань, оскільки сприяє розвитку критичного мислення, здатності аналізувати та синтезувати інформацію, а також полегшує її застосування в нових умовах. Узагальнення — когнітивний процес, спрямований на виділення загальних ознак, закономірностей та принципів, що лежать в основі різних явищ та понять. Узагальнення дозволяє школярам переходити від часткових знань до більш широких концепцій, встановлювати загальні принципи, які можуть бути застосовані до різних ситуацій. Воно сприяє розвитку абстрактного мислення, формуванню наукового світогляду та здатності до перенесення знань у новий контекст. Узагальнення є важливим етапом навчального процесу, оскільки забезпечує глибоке розуміння навчального матеріалу та його інтеграцію у більш складні наукові моделі. Таким чином, систематизація формує логічну структуру знань, а узагальнення розширює їх межі, забезпечуючи комплексний підхід до освітнього процесу. При цьому вони нерозривно пов'язані: чим ширше охоплення узагальнення, тим глибше проявляються взаємозв'язки між елементами знань, що сприяє їх інтеграції в цілісну систему.

Методичні засади систематизації та узагальнення знань школярів у розрізі різних навчальних дисциплін досліджували О. І. Бугайов, С. У. Гончаренко, Є. В. Коршак, В. І. Барко, Н. М. Буринська, С. О. Дубовський, В. І. Капацина, Н. І. Лукашова, Є. М. Мисечко, Р. І. Хмелюк, О. Г. Ярошенко та інші.

Зауважимо, що у навчальному процесі (у тому числі у навчанні інформатики) виділяються кілька етапів узагальнення та систематизації.

Первинне узагальнення формується на рівні сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу, сприяючи появі загальних уявлень про предмети та явища. Понятійне узагальнення відбувається в процесі засвоєння нових понять, орієнтуючись на встановлення причинно-наслідкових зв'язків та виявлення глибинної сутності об'єктів. Міжпонятійне узагальнення та систематизація передбачає встановлення загальних та суттєвих ознак між поняттями, їх інтеграцію у структуровані системи, що забезпечує логічну послідовність засвоєння теорій та ключових концепцій. Наступним етапом є тематичне узагальнення, яке систематизує цикл взаємопов'язаних понять, формуючи цілісне бачення предметної галузі, та підсумкове узагальнення, що дозволяє встановити зв'язки між різними системами знань, створюючи основу для комплексного розуміння наукового матеріалу.

Можна виокремити форми систематизації та узагальнення знань школярів на уроках інформатики: урок узагальнення та систематизації (підсумковий урок після вивчення розділу чи теми); урок-діалог (для систематизації ключових понять через запитання-відповіді); урок-дослідження (робота з проблемними завданнями, що потребують узагальнення знань); практичні роботи з елементами систематизації; нестандартні ігрові форми роботи на основі командної роботи на уроках (брейн-ринги, квести тощо); структуроване повторення основних понять через мікрозавдання тощо.

У якості методів узагальнення та систематизації знань на уроках інформатики можна запропонувати: складання логічних схем та блок-схем для візуалізації структур знань; метод структурно-графічної організації інформації для візуального узагальнення понять та зв'язків (таблиці, діаграми, ментальні карти та ін.); метод порівняння та класифікації для зіставлення понять, визначення

спільного та відмінного; метод аналогій для встановлення зв'язків між новим матеріалом і вже відомим; метод перенесення знань у новий контекст для застосування знань у змінених умовах чи галузях; метод проблемних запитань для критичного осмислення та узагальнення навчального матеріалу; методи активізації пам'яті, логіки, побудови зв'язків між поняттями («кластеризація», «асоціативний куш» та ін.), метод інформаційного моделювання (побудови моделей об'єктів або процесів на основі систематизованих знань); метод рефлексивного аналізу навчальної діяльності (самооцінювання учнями власного рівня знань і розуміння теми) тощо.

Отже, систематизація та узагальнення знань відіграють ключову роль у навчальному процесі, зокрема на уроках інформатики, сприяючи глибокому засвоєнню теоретичних концепцій та їх практичному застосуванню. Використання різних форм та методів узагальнення дозволяє структурувати навчальний матеріал, розвивати когнітивні навички школярів та оптимізувати освітню діяльність. Запровадження інтерактивних, ігрових та дослідницьких форм організації навчального процесу сприяє формуванню цілісної системи знань, необхідної для компетентного опанування інформатики. Подальші перспективи дослідження включають розробку методик реалізації форм та методів систематизації та узагальнення знань школярів на уроках інформатики в умовах цифровізації освітнього процесу, а також упровадження дистанційного та змішаного навчання.

Список використаних джерел

1. Храмулюк В. Узагальнення і систематизації знань учнів на уроках фізики. *Наукові записки молодих учених*. 2019. Т. 4. URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1682>

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ТА ВПЛИВ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Клименчук А.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Мінгальова Ю.

асистент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Житомирський державний університет імені Івана Франка

У сучасному освітньому середовищі, яке постійно змінюється під впливом нових технологій, ігрові методи навчання набирають все більшої популярності. Вони пропонують інноваційний підхід до засвоєння знань, заохочуючи учнів до активної участі у навчальному процесі. Гра стає не просто способом розваги, а важливим інструментом, що сприяє розвитку критичного мислення, креативності та соціальних навичок.

Інтерактивні ігри. Вони можуть бути комп'ютерними або настільними та зазвичай містять елементи змагання, які стимулюють учнів до активної залученості. Вплив на навчальний процес: залучення уваги (здатні зацікавити здобувачів, що підвищує їхню увагу до навчального матеріалу); розвиток навичок (здобувачі розвивають критичне мислення, стратегічне планування та командну роботу); зворотний зв'язок (можливість надавати миттєвий зворотний зв'язок допомагає учням усвідомлювати свої помилки та коригувати їх).

Гейміфікація — це процес впровадження ігрових елементів у навчальний процес, таких як бали, нагороди, рівні досягнень. Вплив на навчальний процес: мотивація (гейміфікація підвищує мотивацію здобувачі, адже вони отримують винагороди за досягнення); залучення (здобувачі стають більш активними учасниками навчання, оскільки ігрові елементи роблять процес більш захоплюючим); конкуренція та співпраця (гейміфікація може стимулювати

здорову конкуренцію між здобувачами, а також спільну роботу над досягненням цілей) [2].

Віртуальні та доповнені реальності. Використання технологій віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) в навчанні дозволяє створювати інтерактивні навчальні середовища, в яких здобувачі можуть взаємодіяти із 3D-моделями та віртуальними об'єктами. Вплив на навчальний процес: поглиблене сприйняття (здобувачі можуть досліджувати складні концепції у візуально доступному форматі, що покращує розуміння матеріалу); занурення в контекст (віртуальні екскурсії або симуляції історичних подій дозволяють здобувачам зануритися в контекст, роблячи навчання більш реалістичним); інтерактивність (технології AR і VR дозволяють здобувачам активно взаємодіяти з матеріалом, що підвищує їхню зацікавленість і мотивацію) [1].

Ігри на основі проєктів. Цей метод об'єднує елементи гри з навчальними проєктами, де здобувачі працюють над створенням продукту або вирішенням проблеми. Вплив на навчальний процес: розвиток критичного мислення (здобувачі навчаються аналізувати ситуацію, досліджувати різні підходи та приймати рішення, що сприяє розвитку критичного мислення); практичні навички (проєктна діяльність дозволяє здобувачам здобувати практичні навички в плануванні, організації та реалізації ідей); співпраця (здобувачі працюють у командах, що розвиває їхні комунікативні навички та вміння працювати в групі) [3].

Впровадження ігрових елементів у навчання також знижує стрес і підвищує впевненість здобувачів у власних силах. Отже, для педагогів важливо використовувати доступні інструменти та ресурси, адаптуючи їх до потреб своїх учнів. У результаті, ігрові методи можуть стати потужним засобом у досягненні освітніх цілей, формуючи активних, зацікавлених та успішних здобувачів.

Список використаних джерел

1. Кривонос М. П., Мінгальова Ю. І. Використання віртуальної (VR) і додаткової (AR) реальностей у сучасній освіті. *Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology : II International scientific and practical conference*. November 15-17, 2023. Warsaw, 2023. С. 305-310.
 2. Кривонос О. М., Горобець С. М., Кривонос М. П., Нехаєнко К. О. Використання стратегій гейміфікації для мотивації школярів до вивчення інформатики. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки*. 2023. Вип. 4 (115). С. 65-74.
 3. Мінгальова Ю. І. Принципи використання гнучкого управління проектами scrum в науково-дослідній роботі студентів. *Інноваційна педагогіка*. 2018. Вип. 7. Том 2. С. 79-82.
-

THE LEXICAL COMPONENT FORMATION: METHODOLOGICAL ASPECTS

Козій О.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри публічного управління, права та гуманітарних наук
Херсонський державний аграрно-економічний університет

The role of a foreign language, especially English, has greatly increased. This expands employment prospects, contributes to the formation of modern thinking, the development of tolerance, and promotes the growth of professional mobility. This entails the need for professional training of highly qualified specialists in different fields.

Learners should master not only the grammar structure of the language but also to enrich their vocabulary to feel confident both during everyday and professional communication. In the process of learning a foreign language it is important to use authentic sources of fiction, popular scientific literature, periodicals of recent years, the Internet, use the latest means of information search and learning, for example, computer and Internet technologies, blogs, web resources, the project method, online

conferences, webinars, etc. The teacher must choose methods and means to help the students in this process.

Ukrainian scientists have created many methods for students of institutions of higher education. Among them, in particular, E. Miroshnichenko, I. Onisyna, L. Manyakina, G. Skurativska (for economics students), Yu. Druz, L. Logutina (for future managers), L. Kotlyarova, G. Savchenko (for future lawyers), A. Yemelyanova, O. Tarnopolskyi (for students of technical specialties), L. Morska (for future teachers of physical education), T. Alekseeva, L. Ananieva (for students of philological specialties), G. Turchynova (for future biologists), M. Halytska (for future workers in the field of tourism), O. Petraschuk, M. Zadorozhna (for medical schools), R. Zaitseva (for students of higher military educational institutions). The works of G.V. Barabanova, T. Serova and S. Folomkina are devoted to the concept of teaching professionally oriented reading.

Analysis of research and publications shows that the issue of teaching lexical units and the formation of lexical competence in general and lexical skills in particular was studied by such scientists as O. Bihych, N. Borisko, S. Nikolaeva, V. Redko. The stages of automation and application of new lexical units were studied by S. Shatilov and the history of domestic methods of teaching foreign languages is described in the works by O. Myrolyubova. P. Babynska. They made a comparative analysis of methodological approaches to teaching vocabulary.

Studies show that reading in a foreign language will teach you to write better in it and will have a positive effect on spelling, speaking and listening, and also, forgive the obvious fact and tautology, develop reading skills. Several studies show a correlation between the amount of «fluent» reading and TOEFL test results, which is notable, since the test tests the ability to use the language in a specific communication situation, rather than knowledge of a specific word or rule.

Even grammatical constructions are well learned while reading. For example, the American linguist S. Krashen, in his work «The Power of Reading», describes an experiment he and his colleagues conducted to investigate what type of activity has the greatest impact on the acquisition of the subjunctive manner of the Spanish language by American students. This grammatical form is absent in English (and in Ukrainian too), so it is more difficult to learn to use it correctly in real situations. It turned out that neither the duration of studying Spanish in general, nor the number of exercises on this topic, nor even living in a Spanish-speaking environment were significant factors – unlike reading.

Thus, the success of the implementation of the set goals largely depends on the formation of students' correct attitude to reading as a type of language activity, which has its own specific communicative task, depending on the type of reading. Reading in foreign language classes contributes to the deepening of knowledge of both native and foreign languages, enrichment of general and special vocabulary. Tasks for working with fiction and scientific texts are developed based on the principle of interconnected learning of all types of speech activity. Performing the suggested exercises requires re-reading the text several times, and this is important for the correctness, completeness and depth of understanding of the reading.

For effective work on the text for home reading, it is advisable to use developments for the teacher in combination with methodical recommendations for students. Intensive independent and classroom work of students with a professional text significantly increases the quality of foreign language learning.

The means of modern popular culture, such as songs, films, computer games are also to be used in the process of vocabulary enlarging as they may be chosen by students themselves according to their interests which will strengthen the motivation to learn the language.

References

1. Barabanova H. (2005) *Methodology of teaching professionally oriented reading in a non-linguistic university*. Kyiv. 101 p.
 2. Bekh I. (1997) Values as the core of personality// Values of education and upbringing: Scientific method. Coll./For General ed. O. V. Sukhomlynska. Kyiv: APNU, 1997. P. 8-11.
 3. Bihych O. (2006) *Theory and practice of forming methodological competence of a teacher of a foreign language in primary school: teaching aids*. Kyiv: Lenvit. P. 39–59.
 4. Birulya V. (2005) The formation of value orientations in adolescents by means of fiction in extracurricular time: PhD dissertation. – 13.00.07. Kherson state Univ. Kherson. 190 p.
 5. Gradman, H., Hanania, E. (1991) *Language learning background factors and ESL proficiency*. Modern Language Journal, No. 75 pp. 39–51.
 6. Hryniuk H., Semenchuk Yu. (2007) *Selection of educational material for the formation of English lexical competence in economics students*. Issue 2. Pp.30-34.
-

НАВЧАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики

Новохатський О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасній освіті дедалі більшої ваги набуває не лише інтуїтивне викладання того чи іншого предмету, а й науково обґрунтований підхід до аналізу навчального процесу. Саме тут на перший план виходить педагогічна кваліметрія — наука, яка навчає об'єктивно вимірювати якість освіти та професійну діяльність педагога. Майбутній учитель інформатики повинен вміти не лише пояснити нову тему, а й оцінити, наскільки ефективною була його методика; не лише дати учням тест, а й зрозуміти, чи справді він вимірює набуті учнями знання і навички.

Педагогічна кваліметрія — це сучасний науковий напрям у квалітології, що забезпечує кількісне оцінювання якості освіти та педагогічних процесів. Її значущість визначається потребою в об'єктивному та точному вимірюванні результатів навчання, ефективності методик викладання та професійної діяльності педагогів [1]. Такий підхід дозволяє формувати обґрунтовані показники якості освіти, які використовуються для ухвалення управлінських рішень на різних рівнях. Завдяки педагогічній кваліметрії можливо визначити сильні й слабкі сторони освітніх програм, що є передумовою їх вдосконалення. Крім того, вона створює підґрунтя для професійного розвитку педагогів, надаючи їм зворотний зв'язок щодо результатів діяльності [2].

Упровадження педагогічної кваліметрії в освітню практику має низку переваг, серед яких забезпечення об'єктивної оцінки кваліфікації вчителів, всебічна оцінка якості освітнього процесу, надання надійної інформації для прийняття управлінських рішень, моніторинг динаміки якості освіти, виявлення сильних сторін та сфер розвитку вчителів, а також підвищення прозорості та справедливості процесів оцінювання. Однак існують і певні виклики та обмеження, пов'язані з можливим ступенем суб'єктивності при використанні шкал оцінювання, складністю інтерпретації даних порядкової шкали, труднощами у визначенні стандартних одиниць для певних освітніх атрибутів, а також потенційною складністю та трудомісткістю впровадження комплексних кваліметричних оцінок.

Дисципліна «Педагогічна кваліметрія» охоплює широкий спектр теоретичних і практичних питань, спрямованих на формування у майбутніх педагогів компетентностей у сфері кількісної оцінки якості освітнього процесу. Зміст курсу включає такі основні теми [3]:

1. Цілі, методи й засоби педагогічного дослідження.
2. Підходи до подання даних педагогічного дослідження.

3. Кваліметрична модель як засіб первинного опрацювання результатів вимірювання.
4. Педагогічний експеримент та статистичний аналіз його результатів.
5. Кореляційний та регресійний аналіз.
6. Поняття педагогічного тесту. Форми тестових завдань.
7. Побудова педагогічного тесту. Надійність і валідність тестових результатів.
8. Засоби ІКТ для підтримки педагогічного тестування.

Актуальність вивчення майбутніми вчителями дисципліни «Педагогічна кваліметрія» обумовлена потребою у точному та об'єктивному вимірюванні результатів навчання, ефективності методики викладання та професійної діяльності педагогів. Педагогічна кваліметрія надає саме ці інструменти. Вивчаючи її, студенти, зокрема, опановують та навчаються використовувати науково обґрунтовані критерії та шкали для оцінювання навчальних досягнень учнів, мінімізуючи суб'єктивність в оцінках; створюють валідні та надійні тести, контрольні роботи та інші форми оцінювання, що адекватно відображають рівень навчальних досягнень учнів; оволодівають методами статистичного аналізу результатів оцінювання, що дозволяє їм виявляти закономірності, визначати сильні та слабкі сторони учнів та приймати обґрунтовані рішення щодо корекції навчального процесу; набувають вмінь проведення якісних педагогічних досліджень, спрямованих на вивчення ефективності різних методів навчання та оцінювання; готуються до ефективної роботи в умовах зовнішнього незалежного оцінювання та інших форм стандартизованого контролю якості освіти завдяки розумінню принципів стандартизованого тестування та критеріального оцінювання.

Вивчення педагогічної кваліметрії формує у майбутніх педагогів відповідальність, об'єктивність і прагнення бути ефективним учителем у новій освітній реальності.

Список використаних джерел

1. Грінченко Г. С., Мацько А. М. Інтеграція кваліметричних підходів у сучасні інформаційно-вимірювальні технології освіти. 2024. Вип. 34 С. 39-50. DOI: <https://doi.org/10.26565/2079-1747-2024-34-04>
 2. Бурлаєнко, Т. І. Педагогічна кваліметрія в контексті професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів. *Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти*. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 483-511.
 3. Білоусова Л., Колгатін О., Колгатіна Л. Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики. Харків : Компанія СМІТ, 2014. 74 с.
-

ЕМОДЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Комар Ю., Любченко О.

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному цифровізованому світі невід'ємним елементом невербальної цифрової комунікації є емодзі (*Emoji* з японської мови: «*E*» - картинка; «*toji*» - знак, символ [1]). Емодзі, передаючи широкий спектр емоцій, надають змоги значно покращити сприйняття і розуміння контексту повідомлення, що робить цифрову комунікацію більш виразною й зрозумілою. Звернемо увагу, що на сьогодні налічують понад 3600 емодзі, які стандартизовані Консорціумом Unicode [2] і щорічно оновлюються за різними категоріями (емоції, люди, природа,

тварини тощо). Процес відбору нових емодзі відбувається на основі даних про використання стандартних емодзі (рис. 1).

Рис. 1. Інформація щодо популярності різних емодзі [2]

З часу створення перших емодзі японцем С. Куріта у 1995 році (рис. 2) відбулись певні зміни у їх візуальному представленні (рис. 3). Зокрема, була приділена значна увага питанням гендерної, расової та професійної різноманітності. Поширення набули емодзі, що «відображають» людей з інвалідністю або асоціюються з певними культурними традиціями тощо.

Рис. 2. Створені С. Куріта емодзі для спрощення обміну е-повідомленнями [3]

Рис. 3. «Стандартний набір» емодзі (2010 рік, Unicode) [3]

Сьогодні концепція емодзі як засіб візуальної комунікації активно розвивається. Такий розвиток пов'язаний не тільки з динамічним оновленням бібліотеки емодзі (рис. 4), а й персоналізацією емодзі, зокрема, використанням анімодзі (*Animoji* — анімовані 3D-емодзі) і мемодзі (*Memoji* — персоналізовані анімовані аватари, створені за подобою користувача).

Рис. 4. Емодзі з українськими традиційними символами [4]

Аналіз науково-педагогічних джерел [5; 6] показав, що емодзі є цінним інструментом для універсалізації та регуляції поведінки й цінностей сучасного покоління, які активно послуговуються ними у повсякденному невербальному цифровому спілкуванні. Саме тому використання емодзі в освітньому процесі є актуальним, обґрунтованим і можна виокремити такі напрями їх застосування, зокрема:

- проведення оцінювання;
- здійснення зворотного зв'язку (реакція на дії здобувача, його поведінку, результати навчання);
- емоційна підтримка;
- візуалізація правил або інструкцій;
- представлення навчальних завдань в цікавій, ігровій формі.

Зокрема, у початковій школі, досліджуючи із здобувачами природу емоцій, використання емодзі надає змоги зручно візуалізувати широкий спектр емоцій, які асоціюються із певним почуттям. Так, емодзі, який відображає щирий сміх, що призводить до сліз радості, використовується для вираження сильного почуття веселощів, а саме: 😄 — щось надзвичайно смішне (наприклад: «Я щойно подивилась це відео; я плакала від сміху!»); 😏 — іронія або сарказм (наприклад: «Моя спроба приготувати мамі яєшню закінчилася замовленням піци»).

Звернемо увагу, що концепція емодзі є багатоаспектною за способами її реалізації у навчанні. Наприклад, за допомогою цифрового ресурсу «Емої Scavenger Hunt» (<https://archive.google/emojiscavengerhunt/>) цікавою є організація рухливих квестів як у початковій школі, так і для учнів 5-6 класів. У такій ігровій діяльності учні мають знайти предмет, схожий на той чи інший емодзі, використовуючи персональні ІТ-пристрої.

Учням основної школи можна запропонувати різні завдання в ігровій формі, наприклад, створення емодзі-словнику, створення емодзі-алгоритму або завдання із розшифровки емодзі-повідомлення (див. фрагмент табл. 1). У грі «емодзі-повідомлення» також можна запропонувати здобувачам скласти власне емодзі-повідомлення, щоб розповісти, наприклад, про свій день, хобі тощо.

Фрагмент таблиці 1

Розшифруй емодзі-повідомлення

Емодзі-повідомлення	Варіанти відповіді
	1) гарний сонячний день на природі з пташками, що співають; 2) ранок у лісі/парку: сонце, дерева, птахи, музика/звуки природи; 3) літо, свіже повітря, спів птахів.
	день народження.

Для здобувачів профільної середньої освіти цікавими вважаємо завдання, що передбачають, зокрема, дослідження проблеми коректного використання емодзі в онлайн-комунікації (у діловому спілкуванні, офіційному листуванні); ролі емодзі у сприйнятті текстів тощо.

Таким чином, використання емодзі сьогодні виходить за межі виключно прояву емоцій під час обміну електронними повідомленнями і починає відігравати усе більш значну роль самостійного елементу вираження емоцій, ідентичності у цифровій комунікації.

Список використаних джерел

1. Енциклопедія «Вікіпедія»: Емодзі. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96>
 2. Unicode. URL: <https://home.unicode.org/>
 3. Як з'явилися емодзі та чому всі їх використовують. URL: <https://bazilik.media/iak-z-iavylysia-emodzi-ta-chomu-vsi-ikh-vykorystovuiut/>
 4. Емодзі з Україною в серці. URL: <https://hexagon.agency/ukr/work/ukrainian-emoji/>
 5. Кречотень О., Березняк О. Дидактичні можливості використання емодзі в курсі іноземної мови нелінгвістичного університету. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 70 (2). С. 191-195. DOI <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-2.36>
 6. Ковтанюк І., Ковтанюк М. Створення емодзі за допомогою онлайн-сервісів. *Тези XV Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп'ютерні технології»* (м. Житомир, 28-29 березня 2025 р.). Житомирська політехніка, 2025. 352 с.
-

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Костенко Л.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Просторове мислення – це важлива когнітивна здатність, яка дозволяє людині уявляти, аналізувати та маніпулювати об'єктами у тривимірному просторі. У сучасній освіті, особливо в STEM-напрямах, просторове мислення вважається ключовою складовою успішного навчання. Одним із ефективних засобів розвитку цієї навички є впровадження 3D-моделювання на уроках інформатики, яка передбачає роботу з візуальними образами, формами, пропорціями і просторовими взаємозв'язками, що безпосередньо розвиває просторову уяву.

3D-моделювання дозволяє учням створювати та досліджувати віртуальні об'єкти, що існують у тривимірному просторі. Це надає змогу практично «бачити» об'єкт з усіх боків, обертати його, змінювати розміри, масштаби, розташування, що значно розвиває просторову уяву [5].

Дослідження показують, що використання 3D-моделювання в навчальному процесі має позитивний вплив на когнітивний розвиток учнів. Наприклад, дослідниця Іванова Г. І. [4] зазначає, що регулярне створення тривимірних моделей сприяє кращому розумінню просторових відносин, симетрії, пропорцій, а також розвитку зорової пам'яті та образного мислення. Аналогічні результати продемонстровано у міжнародному дослідженні [1], проведеному із застосуванням програми SketchUp, де учні, які працювали з 3D-графікою, показали значне покращення результатів у завданнях, пов'язаних із просторовою орієнтацією та геометрією.

Розробка ефективної методики використання 3D-графіки для навчання інформатики з урахуванням розвитку просторового мислення є важливим завданням для педагогів. Методика повинна враховувати вікові особливості учнів, рівень їхніх знань, вимоги навчальної програми, а також включає комплекс теоретичних та практичних підходів, спрямованих на застосування тривимірних моделей, візуалізацій та інтерактивних середовищ для підвищення якості навчання та розвитку просторового мислення учнів. Слід зазначити, що під час 3D-моделювання учні навчаються аналізувати структуру об'єктів, розбивати складні фігури на простіші елементи, оцінювати перспективу та взаємне розташування деталей – усе це активізує ті ділянки мозку, які відповідають за просторове мислення. Робота з 3D-графікою потребує розуміння геометричних принципів, логіки, взаємозв'язків форм, що стимулює як просторову, так і аналітичну уяву.

Практика показує, що включення 3D-моделювання в навчальний процес на уроках інформатики також підвищує зацікавленість учнів у предметі. Робота з візуально привабливими, об'ємними об'єктами викликає захоплення, підвищує мотивацію до навчання та сприяє активному пізнанню. Це особливо помітно в умовах реалізації проєктного навчання, коли учні створюють власні 3D-моделі будівель, технічних пристроїв або декоративних елементів. Така діяльність формує також навички планування, роботи в команді, критичного та конструктивного мислення [3].

На уроках інформатики під час вивчення 3D-моделювання доцільно використовувати доступні програми, такі як Tinkercad, SketchUp, Blender, BlocksCAD. Ці інструменти дозволяють учням створювати тривимірні об'єкти, що не лише сприяє розвитку просторового мислення, а й створює умови для міждисциплінарного навчання (математика, технології, мистецтво) [2].

Отже, використання 3D-моделювання на уроках інформатики є ефективним шляхом розвитку просторового мислення, яке є фундаментальним для подальшого успішного навчання в галузі технічних наук. Тривимірна графіка активізує уяву, поглиблює розуміння просторових відносин і сприяє загальному інтелектуальному розвитку школярів. Враховуючи актуальність цифрових технологій у сучасному світі, впровадження 3D-інструментів у навчання є не лише доцільним, а й необхідним.

Список використаних джерел

1. Development of spatial thinking abilities in engineering 3D modeling course aimed at lower secondary students / A. Šafhalter та ін. *International journal of technology and design education*. 2020. URL: <https://doi.org/10.1007/s10798-020-09597-8>
 2. 3D-моделювання на уроках технологій: розвиток просторового мислення учнів. *Освітній проект «На Урок» для вчителів*. URL: <https://naurok.com.ua/webinar/3d-modelyuvannya-na-urokah-tehnologiy-rozvitok-prostorovogo-mislennya-uchniv>
 3. Вельгач А. В., Юрієвич Г. В. 3D-моделювання, як один з методів розвитку просторового мислення учнів початкової школи. *Редакційний комітет*. 2019. С. 34-36.
 4. Іванова Г. І. Розвиток просторового мислення учнів засобами 3D-моделювання. *IV International Multidisciplinary Scientific and Theoretical Conference «The current state of development of world science: characteristics and features»*. Lisbon, 2022. С. 135-137.
 5. Пойда С. А. Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3d моделей. *Наукові праці ДОННТУ*. 2018. №2 (27). С. 80-86.
-

MOBILE TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN TECHNOLOGY LESSONS

Leliuk D.

the third-level higher education candidate
department of theory and methods of technological education

Khomenko L.

candidate of physical and mathematical sciences, associate professor of the department
of theory and methods of technological education
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

The integration of mobile technologies into the educational environment has become a key factor in modern pedagogy, significantly transforming teaching and learning strategies. The use of mobile devices, educational applications, and cloud-based platforms facilitates personalized learning, promotes student engagement, and supports competency-based education [1].

In technology lessons, mobile technologies serve as an effective instrument for optimizing both theoretical and practical components of the curriculum. Digital tools such as augmented reality (AR), virtual simulations, and interactive modeling platforms enable students to visualize complex technological processes and develop critical problem-solving skills [3]. Moreover, mobile learning fosters self-directed learning, allowing students to access educational resources anytime and anywhere, thus ensuring continuity in the learning process.

The implementation of mobile-assisted learning (MAL) enhances formative assessment practices through instant feedback mechanisms, digital portfolios, and gamified learning activities. Additionally, the use of collaborative tools and online communication platforms strengthens cooperative learning and professional interaction, preparing students for future careers in the digital economy [1].

In conclusion, mobile technologies contribute to the modernization of the educational process in technology lessons by increasing accessibility, fostering student autonomy, and enhancing pedagogical efficiency. Their integration aligns with contemporary educational paradigms that emphasize digital literacy, adaptive learning, and interdisciplinary approaches to teaching.

The theoretical foundations of mobile technologies in education underscore their role as a catalyst for innovation in contemporary pedagogical paradigms. The conceptualization and definition of mobile technologies reveal their dynamic and adaptive nature, positioning them as integral elements of the digital learning ecosystem. These technologies enable real-time access to educational resources, promote interactivity, and foster the development of digital competencies essential for 21st-century learners. By offering flexibility in instructional delivery, mobile technologies support differentiated instruction, personalized learning paths, and inclusive education practices, thereby enhancing the overall effectiveness of teaching and learning processes.

As a prevailing trend in modern education, mobile technologies reflect the global shift toward digitalization and ubiquitous learning. Their implementation aligns with the constructivist approach, emphasizing active learning, collaboration, and problem-solving skills. The integration of mobile-assisted learning strategies, such as augmented reality applications, gamification, and adaptive learning platforms, facilitates deeper engagement and knowledge retention. Additionally, mobile technologies play a pivotal role in bridging formal and informal learning environments, enabling students to extend their educational experiences beyond traditional classroom settings.

Nevertheless, the widespread adoption of mobile technologies in education necessitates a critical evaluation of their pedagogical implications. Issues such as digital equity, data security, screen time management, and the need for educators to develop mobile-specific instructional methodologies must be addressed to maximize their

educational potential. A well-structured framework for the implementation of mobile technologies in the educational process ensures that their advantages outweigh possible limitations, contributing to the continuous evolution of teaching and learning practices. Thus, further research on best practices for integrating mobile technologies into various educational contexts remains a priority for contemporary educational discourse.

References

1. Husnita, L., Rahayuni, A., Fusfitasari, Y., Siswanto, E., Rintaningrum, R. (2023). The Role of Mobile Technology in Improving Accessibility and Quality of Learning. *AlFikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 259-271. <https://doi.org/10.31958/jaf.v10i1.6007>
 2. Dobbins, C., Denton, P. *MyWallMate: An Investigation into the use of Mobile Technology in Enhancing Student Engagement*. *TechTrends* 61, 541–549 (2017). <https://doi.org/10.1007/s11528-017-0188-y>
 3. Marienko, M., Nosenko, Y., & Shyshkina, M. (2020). Personalization of learning using adaptive technologies and augmented reality. *arXiv preprint arXiv:2011.05802*. <https://arxiv.org/abs/2011.05802>
 4. Miraz, M. H., Khan, S., Bhuiyan, M., & Excell, P. (2017). Mobile Academy: A ubiquitous mobile learning (mLearning) platform. *arXiv preprint arXiv:1708.04655*. <https://arxiv.org/abs/1708.04655>
-

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Молчанова К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Лупаренко С.

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний світ перебуває у фазі активного, динамічного розвитку, що підвищує вимоги до здобувачів освіти, які мають встигнути опанувати значний обсяг нової інформації протягом певного терміну навчання в закладі вищої освіти. Значною мірою це стосується вивчення іноземних мов, оскільки сьогодні кожній людині не просто бажано, а необхідно знати хоча б одну іноземну мову, адже це не лише полегшує буденність, а й підвищує конкурентоспроможність на ринку праці. Задля того, щоб опанування мови було цікавішим та ефективнішим, сучасні викладачі активно використовують на заняттях з іноземної мови інтерактивні методи навчання, що позитивно впливають на перебіг навчального процесу та результати навчання здобувачів освіти.

Інтерактивні методи навчання – це способи взаємодії між педагогом та учнями, реалізація яких передбачає креативність, що сприяє формуванню умов для мовленнєвої взаємодії, а також покращенню мовних навичок здобувачів освіти [2].

Основною ідеєю інтерактивного навчання є те, що освітній процес організовується таким чином, що всі здобувачі освіти постійно перебувають у взаємодії, беруть активну участь у занятті, і відповідно, відбувається взаємонавчання [4]. Взаємодія на заняттях з англійської мови є важливим фактором, оскільки головна мета викладання англійської мови – навчити

здобувачів освіти використовувати її для комунікації в різних життєвих ситуаціях, а отже – сформувані в них комунікативну компетенцію, і дієвий спосіб це зробити – організувати активну взаємодію між здобувачами освіти. Під час вивчення англійської мови рекомендується застосовувати методи, які спрямовані на розвиток креативності здобувачів освіти, спонукають їх до комунікації, вираження своїх переконань англійською мовою. Усе це можна зробити завдяки інтерактивним методам навчання. Завдання творчого типу, які спрямовані на комунікацію, можуть бути організовані в різних формах взаємодії: індивідуальна, парна, групова. Найефективнішими є завдання, що передбачають організацію проєктної діяльності, рольових ігор, розв’язання комунікативних ситуацій тощо [2]. Так, рольова гра є дієвим засобом вивчення англійської мови. За допомогою рольової гри можна розвинути у здобувачів освіти навички спілкування у формі діалогу та полілогу, здатність вести монолог, розгорнуто висловлювати свої думки. Загалом, рольові ігри сприяють розвитку комунікативних навичок здобувачів освіти, оскільки під час цієї діяльності вони вчаться формувати та висловлювати свої думки, доцільно підбираючи необхідну лексику та граматичні конструкції.

Проєктна діяльність – це ще один ефективний метод, який може використовувати вчитель англійської мови. Він є комплексним, за допомогою нього навчальний процес можна зробити більш індивідуалізованим і розвинути самостійність здобувачів освіти. Проєкт може здійснюватися як індивідуально, так і в парах чи групах. Однак у будь-якому випадку розвивається ініціативність, самостійність здобувачів освіти, адже вони планують свою діяльність, досліджують тему, підсумовують результати своїх напрацювань. Використання англійської мови в контексті проєктів, співпраця, презентація робіт – усе це сприяє розвитку комунікативних навичок здобувачів освіти, а також підвищує їхню впевненість під час спілкування англійською мовою [3].

Метод проблемних ситуацій також можна використовувати для розвитку комунікативної компетентності здобувачів освіти. Його принцип полягає в тому, що викладач створює певну проблемну ситуацію, яка стимулює розумову діяльність, розвиває креативність, учить учнів мислити критично, а також створює умови, у яких вони опановують нову інформацію та вдосконалюють навички спілкування англійською мовою [1].

Отже, інтерактивне навчання є ефективним засобом розвитку комунікативних навичок здобувачів освіти на уроках англійської мови, що зумовлено низкою причин. По-перше, кожен здобувач освіти виступає активним учасником освітнього процесу. По-друге, учні вчаться взаємодіяти, доброзичливо ставитися один до одного та вести комунікацію толерантно. По-третє, кожен може висловити свою думку та запропонувати свою ідею. Окрім того, цей метод навчання вчить учнів формувати свою позицію, наводити аргументи, відстоювати свою думку, а також йти на компроміс та шукати альтернативу, що є важливим як у професійному так і особистому житті.

Список використаних джерел

1. Зеленський М. Використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови. *Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства* : зб. наук. праць. Житомир : ФО-П Левковець Н.М., 2018. С. 76-86. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/28183/1/%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf>
2. Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. *Рідна школа*. 2011. № 8–9. С. 28-36
3. Тихонова І., Константинова Т. Метод проєктів – інноваційна методика викладання англійської мови професійного спрямування фахівцям морської галузі. *Інноваційна педагогіка*. 2022. Вип. 52. Т. 2. С. 107-110.
4. Шевченко Є. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови. *Англійська мова та література*. 2005. № 24. С. 4–6.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОХЬЮМІНТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ПРО ЗАХИСТ ЛЮДСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Мусієнко І.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри проектування доріг,
геодезії і землеустрою

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Протягом другої половини ХХ століття ми бачимо бурхливий розвиток інформаційних та комп'ютерних технологій. Поряд з незаперечними перевагами такого розвитку повсюдне впровадження комп'ютерних технологій викликає і негативні наслідки. На особливу увагу заслуговує послаблення тих сфер розумової діяльності людства, на які поступово впливає це впровадження.

З кінця 2022 року розпочинається широке впровадження великих мовних моделей штучного інтелекту (ШІ) у всі сфери людської діяльності. Тут бачимо порядковий стрибок негативних наслідків впровадження комп'ютерних технологій. Звичайно, насамперед тут страждає мислення, інтелект, пам'ять неформованих людей – дітей, підлітків, молодих юнаків та дівчат. Одне з головних завдань цієї категорії – навчання, і тут саме ми, педагоги, освітяни маємо подбати про захист інтелекту нашої молоді.

Прохьюмінтологія – (від англ. PROtection of HUMan INTelligence – захист людського інтелекту) – наука, яка об'єднує всі розрізнені напрямки захисту людського інтелекту від негативних наслідків впровадження комп'ютерних технологій, розробляє теорію, термінологію, принципи та окремі напрями такого захисту. Кілька наукових сфер і міждисциплінарних областей активно займаються захистом людського інтелекту від потенційних загроз з боку штучного інтелекту. Ці сфери не завжди діють під єдиним прапором, але об'єднуються в спільну мету – переконатися, що штучний інтелект покращує, а не підриває людське пізнання, автономію та добробут. Можна перелічити декілька таких областей:

1) ШІ дослідження безпеки – розробка систем ШІ, які можна інтерпретувати, керувати та узгоджувати з людськими цінностями. Розроблюють цей напрямок інформатики, математики та інженери. Приклади: дослідження «вирівнювання цінностей» (як закодувати людську етику в штучному інтелекті), стійкість до агресивних атак і механізми безпеки, як-от перемикачі блокування. Такі групи, як Інститут дослідження машинного інтелекту (MIRI) і групи безпеки OpenAI, працюють над тим, щоб ШІ не став некерованим або шкідливим. Релевантність: захищає людський інтелект, гарантуючи, що штучний інтелект не випереджає нашу здатність розуміти або керувати ним;

2) когнітивна наука – розуміння того, як функціонує людський інтелект і як ШІ впливає на пізнання. Розроблюють цей напрямок психологи, нейробіологи та дослідники поведінки. Приклади: дослідження того, як інструменти штучного інтелекту (наприклад, автозаповнення, допоміжні засоби прийняття рішень) впливають на пам'ять, вирішення проблем або креативність. Дослідження «когнітивного розвантаження» з'ясовує, чи надмірна залежність від ШІ притупляє розумові здібності людини. Цей напрямок визначає вразливі місця в людському інтелекті та пропонує способи його захисту від атрофії, спричиненої ШІ;

3) нейронаука та нейротехнології – покращення або захист самого мозку від посягань ШІ. Розроблюють цей напрямок нейробіологи та біоінженери. Приклади: інтерфейси «мозок-комп'ютер» (BCI) можуть розширити людський інтелект, щоб не відставати від штучного інтелекту, а дослідження нейропластичності вивчають, як підтримувати когнітивну стійкість. Такі проекти, як Neuralink, спрямовані на безпечне об'єднання людського та машинного інтелекту. Актуальність: безпосередньо захищає інтелектуальні здібності людини шляхом інтеграції або протидії впливу ШІ на розум;

4) етика і філософія техніки – визначення меж ролі ШІ в житті людини. Розроблюють цей напрямок філософи, етики. Приклади: дискусії про автономію,

свободу волі та моральні наслідки прийняття рішень ШІ. Відповідність: забезпечує інтелектуальну основу для законів і норм, які захищають людські міркування та свободу;

5) кібербезпека – захист людських даних і систем від експлуатації, керованої ШІ. Розроблюють цей напрямок експерти з кібербезпеки та криптографи. Приклади: захист від хакерства за допомогою штучного інтелекту, алгоритми виявлення глибоких фейків і технології збереження конфіденційності, як-от диференціальна конфіденційність. Це поле протидіє здатності штучного інтелекту маніпулювати чи стежити за людською думкою. Відповідність: захищає інформаційне середовище, яке формує людський інтелект;

6) взаємодія людина-комп'ютер – розробка інтерфейсів штучного інтелекту, які розширюють можливості, а не применшують користувачів. Розроблюють цей напрямок дизайнери взаємодії, дослідники юзабіліті та психологи. Приклади: створення інструментів, які заохочують активне навчання замість пасивного покладення (наприклад, репетитори ШІ, які спонукають до критичного мислення). Дослідження «зрозумілого штучного інтелекту» гарантує, що люди залишаються під контролем рішень. Актуальність: підтримує людську активність та інтелектуальну взаємодію з системами ШІ;

7) соціологія та науково-технічні дослідження – вивчення суспільного впливу штучного інтелекту на людський інтелект. Розроблюють цей напрямок: соціологи, антропологи та історики технології. Приклади: дослідження того, як автоматизація за допомогою ШІ впливає на роботу та соціальну динаміку. Дослідження цифрового розриву забезпечує справедливий доступ до переваг ШІ. Цей напрямок розглядає системні загрози колективному людському інтелекту, такими як дезкваліфікація або дезінформація.

Усі ці напрями повинна об'єднувати прохьюмінтологія, а також створювати нові. Одним із головних напрямів прохьюмінтології є освітянська сфера і тут

потрібно вирішити багато питань, наприклад, як унеможливити, або звести до мінімуму можливість ШІ вирішувати саме ті завдання учнями та студентами, які з дидактичної точки зору потрібно вирішувати самостійно (без застосування ШІ).

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Носик А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність інтеграції технологій штучного інтелекту в процес підготовки майбутніх учителів підтверджується низкою документів як на національному рівні, так і на міжнародному. На міжнародному рівні варті уваги рекомендації ЮНЕСКО щодо використання генеративного штучного інтелекту в освіті й наукових дослідженнях. Організація наголошує на вживанні певних заходів щодо захисту конфіденційності даних, авторського права, а також встановлення вікових обмежень для користувачів технологіями та інструментами штучного інтелекту. Крім того, у рекомендаціях ЮНЕСКО зазначено на необхідності сформованості ШІ-компетентності педагогів.

Міністерство освіти та науки України запропонувало документ «Інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти», в якому наведено сфери застосування ШІ, основні принципи відповідального використання систем ШІ у загальній середній освіті, організацію впровадження систем ШІ в закладах освіти, рекомендації щодо використання ШІ педагогічними

працівниками для підготовки та проведення уроків, типологію систем ІІІ в освіті тощо.

Аналіз наукових досліджень з проблеми використання ІІІ в освітньому процесі (В. Андрієвська, Л. Білоусова, С. Доценко, Н. Олефіренко, Н. Пономарьова, Т. Собченко, С. Раков, Ю. Триус, С. Шаров та інші) дає можливість визначити напрямки інтеграції технологій ІІІ у професійну підготовку майбутніх учителів.

Перший напрям — це персоналізація процесу підготовки вчителів навчання майбутніх учителів, що вимагає використання адаптивних навчальних платформ, вебінарів, майстер-класів, курси для індивідуалізації освітніх траєкторій. Зазначені ресурси повинні мати ІІІ-інструменти для постійної діагностики рівня сформованості знань та навичок студентів-педагогів. До другого напрямку віднесено розвиток ІІІ-компетентностей учителів. Вчителі повинні вміти використовувати в своїй професійній діяльності симулятори та віртуальні тренажери на основі ІІІ для відпрацювання навичок управління класом, комунікації, вирішення конфліктів тощо. Третій напрям — це підтримка науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів. Вчителі повинні вміти використовувати інструменти ІІІ для аналізу великих даних в педагогічних дослідженнях, для пошуку релевантної літератури тощо.

Серед інструментів штучного інтелекту для вчителів набувають популярності такі: ChatGPT, Google Gemini (раніше Bard), Claude, Magic School.ai, Curipod, Diffit, Brisk Teaching, Canva (з Magic Media), Microsoft Designer, Midjourney, DALL-E та інші.

Таким чином, для успішної інтеграції ІІІ у професійну підготовку вчителів потрібно розробити чіткі освітніх стандартів та методичних рекомендацій, забезпечити доступу до сучасних ІІІ-інструментів та платформ, організувати системне навчання та підвищення кваліфікації викладачів педагогічних ЗВО тощо.

Список використаних джерел

1. Проєкт «Інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти» URL : <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2024/05/21/Instruktyvno.metodychni.rekomendatsiyi.shchodo.SHI.v.ZZSO-22.05.2024.pdf>
 2. Guidance for generative AI in education and research. Published in 2023 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. URL : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
-

ЦИФРОВІ СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Осадчий М.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Тітова Л.

викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У 2020 році під час пандемії Covid-19 у світі були застосовані карантинні обмеження, а разом з ним широкого поширення набуло і дистанційне навчання. Не оминула ця ситуація й Україну. Для української системи освіти дистанційне навчання стало чимось новим. Викладачі, вчителі та здобувачі освіти не були готові до такого. Тому в цей період відбулось знайомство та освоєння нових для нас тоді сервісів, які зараз стали буденністю, особливо під час воєнного стану. Але з попитом росте і пропозиція, а отже, з активним використанням таких сервісів розширюється і їх інструментарій та можливості для підтримки освітнього процесу. Тому розглянемо декілька найбільш популярних сервісів для дистанційного навчання:

1. Zoom.

Рис. 1. Початковий екран Zoom

Zoom – це сервіс для організації дистанційних зустрічей. На початку карантину, більшість навчальних занять проводились саме в Zoom, тому протягом року це був найпопулярніший сервіс для онлайн-зустрічей. Головне вікно програми дозволяє створити зустріч зараз чи запланувати її на потім (рис. 2).

Рис. 2. Вікно дзвінка в Zoom

У вікні дзвінка доступним є значний перелік інструментів, що дозволить ефективно провести зустріч (рис. 2). На нижній панелі можна вимкнути чи ввімкнути камеру та звук. Також біля кнопки мікрофона та камери можна вибрати пристрій за замовчуванням. Крім того, на нижній панелі можна транслювати екран чи вікно пристрою, відкрити чат зустрічі та подивитися учасників. Щоб завершити дзвінок, достатнього натиснути на хрестик в нижній частині. Організатор конференції може завершити її для всіх [1].

Вагомим плюсом Zoom є його мобільність, тобто цей сервіс доступний на різних платформах та пристроях. Хоча на початку Zoom був зовсім не

оптимізований для мобільних пристроїв, але з кожним оновленням все стає набагато краще.

2. Google Meet.

Google Meet – це також сервіс для створення та проведення дистанційних зустрічей (рис. 3). Після приголомшливого успіху Zoom, другим по популярності став Meet. В нас він з'явився приблизно в середині 2022 року. На нашу думку, цей сервіс є набагато зручнішим ніж попередній, оскільки має не такий перевантажений інтерфейс, його не потрібно встановлювати (окрім мобільних пристроїв). Вагомою перевагою цього сервісу є його оптимізація. Google зміг оптимізувати свої продукти для всіх пристроїв, забезпечуючи при цьому безперебійну роботу [4]. Необхідно також зазначити, що Google Meet дозволяє увімкнути субтитри у режимі реального часу, що дозволить адаптувати заняття до потреб здобувачів освіти з порушеннями слуху [1].

Рис. 3. Інтерфейс Google Meet

3. Google Classroom.

Рис. 4. Головна сторінка Google Classroom

Google Classroom – це зручний та ефективний інструмент для організації освітнього процесу в онлайн-режимі (рис. 4). З уведенням дистанційного навчання Classroom став надійним помічником для вчителів, адже дав змогу розміщувати навчальні матеріали для учнів [2]. Тобто, це сервіс де вчителі та викладачі можуть розмістити завдання з можливістю їх оцінки, а здобувачі освіти отримати миттєвий зворотний зв'язок. Оскільки це сервіс компанії Google, то він дуже тісно пов'язаний з іншими їхніми сервісами, як-от Google Meet, Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації та Google Форми.

Таким чином, цифрові сервіси стали не просто чудовими помічниками, а необхідністю для ефективної організації освітнього процесу та створення нового досвіду для здобувачів освіти, особливо під час дистанційного навчання. Використання таких платформ як Zoom та Google Meet дозволяє проводити навчальні заняття у синхронному режимі, а Google Classroom – підкріплювати їх додатковими навчальними матеріалами та завданнями для виконання. У комплексі ці інструменти забезпечують цілісність, гнучкість та доступність освітнього процесу, сприяючи залученості здобувачів освіти.

Список використаних джерел

1. Криворучко І. І., Тітова Л. О. Хмарні та мобільні технології у підготовці майбутнього вчителя. *Педагогічна академія: наукові записки*. 2024. № 10. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13924205>.
2. Медведєва М. О., Жмурко О. І., Криворучко І. І., Ковтанюк М. С. Організація продуктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу в умовах дистанційного навчання: аналіз сучасних додатків. *Науковий часопис*. 2021. Т. 1, № 80. С. 248–255. URL: <https://doi.org/10.31392/NPUnc.series5.2021.80.2.08>.
3. Тітова Л. О., Ковтанюк І. І. Роль Google Meet у реалізації адаптивного підходу до навчання. *Десята міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2024*, м. Одеса, 23–25 жовт. 2024 р. Одеса, 2024. С. 49–51. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/17273>.

4. Ткачук Г. В. Педагогічний потенціал хмарних технологій на прикладі сервісів Google та Microsoft. *Věda a perspektivy*. 2022. № 9(16). С. 206–218. URL: [https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9\(16\)-206-218](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-206-218).
-

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ребров О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Метою математичної освітньої галузі в початковій школі є різнобічний розвиток особистості дитини, а також формування математичної та інших ключових компетентностей, необхідних підростаючому поколінню для ефективної життєдіяльності та продовження навчання в основній школі [1]. Серед ключових очікуваних результатів математичної освітньої галузі є формування у здобувачів початкової освіти інтелектуальних навичок високого рівня – уміння аналізувати конкретну ситуацію (проблему), знаходити ефективні способи її вирішення, встановлювати логічні взаємозв'язки, порівнювати й узагальнювати дані, формулювати обґрунтовані висновки. У цьому ракурсі В. Андрієвська і Н. Олефіренко звертають увагу на доцільність використання цифрових ресурсів, як засобу навчання математики у сучасній початковій школі, що обумовлено можливістю, зокрема:

- Розширити форми і способи набуття здобувачами початкової освіти математичних знань завдяки організації різнопланової практичної діяльності з об'єктами вивчення, за варіативними умовами відповідно індивідуальним навчальним здібностям (рис. 1-2).
- Забезпечити оволодіння здобувачами освіти уміннями, які потрібні їм

для реалізації особистих навчальних й соціальних цілей, опановуючи різні способи опрацювати навчальну інформацію цифровими засобами (рис. 3-4).

Рис. 1. Інтерактивна таблиця множення
(<https://toytheater.com/multiplication-chart/>)

Рис. 2. Комп'ютерна гра «Таблиця множення»
(<https://learning.ua/matematyka/druhyi-klas/tablytsia-mnozhenia-na-2-3-4>)

Рис. 3. Математична гра «Побудова графіків»
(<https://toytheater.com/jewel-diver/>)

Рис. 4. Гра «Годинник»
(<https://toytheater.com/telling-time/>)

- Створити позитивно-емоційну атмосферу навчальної діяльності, за рахунок використання цифрових ресурсів розроблених з урахуванням вікових особливостей здобувачів початкової освіти (дружній інтерфейс (рис. 5); близька до віку здобувача подача інформації у цікавій, ігровій формі (рис. 6-7); наявність різних форм заохочення; надання своєчасної

допомоги тощо) [2].

Рис. 5. Гра «Танграм»
(<https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/>)

Рис. 6. Гра «Розрядний склад числа»
(<https://www.matific.com/ua/uk/home/>)

Рис. 7. Гра «Рахунок»
(<https://toytheater.com/addition-scale/>)

Проведений нами аналіз цифрових ресурсів, що надають змоги підтримати математичну освітню галузь в початковій школі, підтвердив наявність значної їх кількості, а саме: Toy Theater, Matific, Learning.ua, Coloring-for-kids, Adaptedmind, Mathplayground тощо. Навчальний матеріал у таких ресурсах подано в ігровій інтерактивній формі; інформація педагогічно правильно скомпонована (зокрема, починаючи з найпростіших задач поступово збільшується їх складність); інформація подається чітко, логічно зв'язано; під час виконання завдань не нав'язується темп роботи. А отже, використання таких цифрових ресурсів на уроках математики надає змоги здобувачам початкової освіти якнайкраще зрозуміти абстрактні математичні поняття.

Список використаних джерел

1. Навчальна програма «Математика». URL: <https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Poyasnyvalna-zapyska-do-navchalnoi-programy.pdf>
2. Андрієвська В., Олефіренко Н. Інформаційно-комунікаційні технології – як засіб навчання математики у сучасній початковій школі. *Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.* 2016. Вип. 10 (2). С. 3-7. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2016_10\(2\)_3](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2016_10(2)_3)

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РУХОВОГО ТЕСТУВАННЯ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

Сілаєв В.

викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров'я людини
Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Актуальність питання рухового тестування юних волейболістів обумовлена необхідністю вдосконалення системи спортивної підготовки юних волейболістів у контексті змін у державному управлінні, структурній організації, матеріально-технічному забезпеченні та економічних умовах. Важливим аспектом також є формування у дітей здорового способу життя, ключовою складовою якого повинні стати регулярні фізичні вправи.

Окрім фізичного розвитку та спортивного вдосконалення, важливо формувати особистість, здатну гармонійно інтегруватися в сучасне суспільство. Увесь процес спортивної підготовки повинен сприяти патріотичному вихованню, розвитку відповідального ставлення до навчання та праці. На різних етапах підготовки юних волейболістів змінюється співвідношення між навчанням і тренуванням. У підготовчих та підліткових групах переважає навчання, спрямоване на формування широкого спектра рухових умінь і навичок. Основний акцент слід робити на засвоєнні базових знань, умінь і навичок, які є фундаментом для подальшого спортивного зростання та досягнення високої майстерності.

Волейбол займає важливе місце в Україні, будучи складовою навчальних програм з фізичного виховання у ЗЗСО, коледжах, технікумах і закладах вищої освіти. Його популярність сприяє всебічному фізичному розвитку та активному відпочинку населення, а також відіграє значну роль у фізичному вихованні дітей і підлітків.

Сучасний волейбол пред'являє високі вимоги до функціональної підготовки спортсменів і витривалості організму. Тривалість матчів на рівні кваліфікованих

гравців часто становить 2–2,5 години. За цей час спортсмени виконують понад 200–300 рухових дій, причому понад 70% з них відбуваються у стрибку або під час падіння.

При відборі дітей до занять волейболом важливо враховувати морфологічні та антропометричні особливості. За даними досліджень, середній зріст гравців збільшився на 15–20 см, що актуалізує проблему взаємозв'язку між руховими можливостями спортсмена та його фізичними параметрами. Відомо, що у дитячому та юнацькому віці між цими показниками існує зворотна залежність: чим вищий зріст, тим складніше виконувати певні фізичні вправи. Тому учням-акселератам із високим зростом слід приділяти більше уваги розвитку недостатньо сформованих рухових умінь і навичок [3, с.132-145].

Основними критеріями відбору дітей до групи з волейболу є їхні антропометричні характеристики (зокрема зріст, відносно невелика маса тіла, довжина кінцівок та пропорційність між довжиною тулуба і нижніх кінцівок). Важливу роль також відіграє рівень розвитку їхніх рухових здібностей.

Аналіз спеціальної літератури та узагальнення передового досвіду провідних фахівців дозволяють припустити, що впровадження програм рухового тестування у процес спортивного відбору юних волейболістів віком 10–12 років сприятиме більш ефективному усуненню недоліків у їхній фізичній підготовці [2-3].

Для оцінки рівня фізичної підготовленості юних волейболістів 10–12 років на етапі попередньої базової підготовки необхідно виконати такі завдання [2]:

- 1) Дослідити особливості розвитку рухових якостей юних волейболістів шляхом оперативного, етапного та підсумкового контролю.
- 2) Визначити загальний рівень їхньої фізичної підготовленості на даному етапі тренувального процесу.

3) Надати практичні рекомендації щодо вдосконалення рухових якостей юних спортсменів.

Список використаних джерел

1. Ковцун В. Шляхи оптимізації тренувального процесу юних волейболістів на основі цілеспрямованого вдосконалення координаційних здібностей. *Теоретико-методичні засади спортивних та рекреаційних ігор* : зб. наук. ст. Львів, 2016. С. 46-50.
 2. Соловей Т. Г. Розвиток рухових здібностей юних волейболістів на початковому етапі багаторічного тренування : дипломна робота магістра : 017 Фізична культура і спорт. Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2022. 76 с.
 3. Шевченко О. О. Зміни показників швидкісної та швидкісно-силової підготовленості у волейболістів 12-13 років. *Слобожанський науково-спортивний вісник*. 2016. №2. С. 132-135.
-

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ

Скачко Н.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Веприк С.

доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Комп'ютерне моделювання є однією з ключових складових сучасного шкільного курсу інформатики. Воно забезпечує глибше розуміння складних процесів, формує системне мислення і відкриває перед учнями можливості застосування ІТ-інструментів для дослідження реальних явищ [1]. У сучасній освіті моделювання перестає бути лише темою в програмі, а стає способом організації навчального процесу. У шкільному курсі інформатики учні знайомляться з поняттями об'єкта, моделі, моделювання, етапами побудови моделей. Вони навчаються визначати мету моделювання, будувати інформаційні

моделі, реалізовувати їх за допомогою програмних засобів. Особливу увагу приділено табличним процесорам (Excel), середовищам блокового програмування (Scratch, Blockly) і мовам програмування (Python, Pascal тощо), які дозволяють створювати та досліджувати математичні, логічні та імітаційні моделі [1, 2].

Наприклад, моделювання в табличному процесорі дозволяє учням проводити розрахунки, будувати графіки, аналізувати залежності між змінними. Через зміну параметрів моделей учні бачать вплив цих змін на результати, що розвиває навички аналізу, прогнозування та обґрунтування рішень. У курсі інформатики також часто використовуються задачі, пов'язані з побудовою логічних моделей, наприклад, моделювання роботи автоматів, алгоритмів тощо [2]. У старших класах увага приділяється використанню мови програмування для реалізації моделей, зокрема алгоритмічних. Учні програмують симуляції реальних ситуацій – рух тіл, динаміку популяцій, економічні процеси тощо [3]. Це сприяє розвитку логіки, уважності, точності та навичок програмування, які мають прикладне значення у сучасному цифровому середовищі.

Моделювання у школі також формує в учнів важливі міжпредметні зв'язки. Під час виконання проєктів вони застосовують знання з математики, фізики, біології, економіки. Такий підхід сприяє кращому розумінню як предмета «Інформатика», так і суміжних дисциплін, а також готує до майбутнього навчання у ВНЗ, де міждисциплінарність є нормою. Комп'ютерне моделювання в курсі інформатики розвиває не лише технічні, а й когнітивні навички: критичне мислення, вміння знаходити оптимальні рішення, оцінювати ризики та результати. Учні навчаються працювати з інформацією: її збирати, структурувати, опрацьовувати, візуалізувати – і все це за допомогою цифрових інструментів. Варто зазначити, що моделювання активно використовується і як інструмент для формувального оцінювання: учні самостійно або в групах створюють проєкти,

досліджують моделі, демонструють результат, захищають свої розв'язання. Це сприяє формуванню навичок самостійності, ініціативності, відповідальності [2].

Таким чином, комп'ютерне моделювання у шкільному курсі інформатики є не просто розділом навчальної програми, а потужним освітнім інструментом, який сприяє розвитку ключових компетентностей, інтегрує навчання з реальним життям, готує школярів до викликів цифрового суспільства.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrainska-shkola-2/derzhavniy-standart-bazovoi-serednoi-osviti>
 2. Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я. та ін. Визначення обсягу та змісту теми «Моделювання» у шкільному курсі. URL: <https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/informatychna-osvitnia-haluz/>
 3. Методичні рекомендації МОН. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/uploads/public/66d/ffe/c4c/66dffec4c92d2958213439.pdf>
-

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДИК У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА МИСЛЕННЯ УЧНІВ

Тернопол С.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Веприк С.

доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна школа функціонує в умовах постійної цифрової трансформації, що вимагає від учителів застосування креативних форм і методів навчання, які не лише передають зміст, а й стимулюють пізнавальну активність учнів. Одним із найперспективніших способів є гейміфікація, яка поступово визнається повноцінним інструментом навчання, а не розважальним аспектом.

Гейміфікація в освіті – це навмисне використання ігрової механіки в неігровому середовищі для підвищення мотивації, заохочення активного навчання та сприяння розвитку критичних компетентностей [2]. У випадку з навчанням інформатики вона дозволяє застосувати ідеї діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходів.

Теоретично гейміфікація ґрунтується на кількох важливих психолого-педагогічних принципах [2-5, 8]:

- принцип залучення: ігрові завдання викликають внутрішній інтерес і сприяють гарному ставленню до навчання;
- принцип зворотного зв'язку: негайне реагування на дії учнів розвиває самоконтроль і саморефлексію;
- ідея створення сенсу: сюжет, цілісність і символізм ігор дозволяють учням створювати власний сенс навчальної діяльності;
- принцип «гнучкого виклику» полягає в тому, що гра встановлює баланс між складністю завдання та поточним рівнем навичок гравця, тим самим стимулюючи прогрес.

Інформатика унікальна тим, що вимагає від учнів не лише знань, а й практичних навичок, таких як логічне, алгоритмічне та абстрактне мислення. Саме тому цей предмет є природним середовищем для впровадження гейміфікованих тактик:

- побудова систем досягнень і рівнів;
- включення квестів, головоломок, ігрових сценаріїв;
- застосування віртуального змагання або командної гри;
- створення цифрових аватарів, які «розвиваються» разом з прогресом учня.

При цьому, важливо розрізняти поверхневе впровадження ігрових функцій (наприклад, просто балів чи бейджів) та глибоку освітню гейміфікацію, яка

передбачає системне проектування курсу з урахуванням логіки ігрового мислення. У цій ситуації гра слугує інструментом підвищення пізнавальної активності, а не самоціллю [6-8].

Гейміфікація потребує методичної підготовки викладачів, розуміння вікових особливостей студентів та вміння впроваджувати цифрові технології в освітнє середовище. На стику технічних можливостей, педагогічного дизайну та психології навчання з'являється ефективна модель сучасного уроку інформатики [6].

Ключові слова: гейміфікація, інформатика, мотивація до навчання, когнітивна активність, педагогічні технології, освітній дизайн.

Список використаної літератури

1. Вербицький А. А. Педагогіка діяльності: контекстно-компетентнісний підхід. К.: Либідь, 2020. 368 с.
2. Морзе Н. В., Барна О. І. Гейміфікація в освітньому процесі: теорія і практика. *Інформаційні технології в освіті*. 2022. №3 (49). С. 7–15.
3. Капп К. М. *Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. San Francisco: Pfeiffer, 2022. 302 p.
4. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining «Gamification». *Proc. of the 15th Int. Academic MindTrek Conference*. 2021. P. 9–15.
5. McGonigal J. *Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World*. London: Penguin Books, 2023. 416 p.
6. Zichermann G., Cunningham C. *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. 242 p.
7. Биков В. Ю., Литвинова С. Г. Цифрова трансформація освіти: стратегії та інструменти. *Освітні технології*. 2023. № 1. С. 5–17.
8. Чос А. О. Ігрові технології як чинник розвитку пізнавальної активності школярів. *Педагогіка і психологія*. 2022. №4. С. 122–127.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

Хміль Н.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Цифрова трансформація суспільства та активні інтеграційні процеси України в європейський освітній простір потребує вчителя, який впевнено володіє сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та вміє ефективно впроваджувати їх у професійну діяльність.

В умовах динамічного впровадження хмарних сервісів в освітню практику зростає потреба у цілеспрямованій підготовці вчителів до їх компетентного застосування. Аналіз зарубіжного досвіду, зокрема країн Європи, дасть можливість узагальнити найкращі практики для удосконалення вітчизняної системи професійної педагогічної освіти.

Важливу роль для розвитку цифрової освіти в країнах Європейського Союзу відіграє реалізація програми *Digital Education Action Plan (2021–2027)*, яка формує спільне бачення високоякісної, інклюзивної та доступної цифрової освіти в Європі. Окрему увагу в ній приділено професійному розвитку вчителів, зокрема їх підготовці до ефективного використання цифрових інструментів, зокрема і хмарних сервісів для організації дистанційного та змішаного навчання [4]. Для підтримки безперервного професійного розвитку вчителі можуть використовувати безкоштовний онлайн інструмент *SELFIEforTEACHERS* (<https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/>).

Для педагогічної освіти у сфері цифрових технологій, зокрема і хмарних, важливим є стандарт DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators), в якому визначено ключові цифрові компетентності для вчителів, зокрема здатність

працювати і з хмарними сервісами, використовувати онлайн-інструменти для співпраці, а також безпечно інтегрувати цифрові технології у навчальний процес [3].

Підтримка безперервного професійного розвитку вчителів, активно реалізується через *European Digital Education Hub*, що забезпечує доступ до різноманітних онлайн-курсів, платформ для обміну досвідом у сфері цифрових технологій [5].

Важливу роль для професійного розвитку освітян відіграє платформа *European School Education Platform*, на якій розміщено каталог різноманітних онлайн-курсів, від незалежних провайдерів для мобільності Erasmus+. Зокрема, є і такі, що присвячені практичному використанню хмарних сервісів у навчальному процесі, організації дистанційного та змішаного навчання, безпеці даних та цифровій співпраці тощо, наприклад *Blended learning: let's create hybrid learning environment* [6].

Практичний інтерес для нас становить аналіз досвіду Естонії, Польщі, Німеччини та Франції, як держав, які визнали хмарні технології однією з важливих прогресивних тенденцій у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та інтенсивно впроваджують їх у систему освіти.

Значна увага активному застосуванню цифрових технологій в освіті приділяється Естонією. Для педагогічної освіти в цьому напрямі важливою є реалізація програми *Digital Accelerator*, що спрямована на підвищення цифрової компетентності вчителів і щоденне застосування цифрових технологій в освітньому процесі через інтенсивне навчання та наставництво. Для створення власної рамки цифрових компетентностей педагогів Естонія адаптувала європейську модель *DigCompEdu*, яка охоплює шість компонентів, зокрема використання цифрових ресурсів, організацію навчання, оцінювання та розвиток цифрових навичок учнів [2]. Щодо прикладу використання хмарних інструментів

естонськими педагогами є освітня платформа *eKool* (<https://www.ekool.eu/en/home>). Це хмарна система, що забезпечує комунікацію між учителями, учнями та батьками для ефективної організації освітнього процесу.

Важливу роль щодо інтеграції хмарних технологій у польську систему освіти та підготовку вчителів до їх використання в освітньому процесі відіграють різні проекти. Зокрема, *Szkola w Chmurze*, проект, що забезпечує дистанційне навчання учнів та мобільний доступ до освітніх ресурсів, орієнтуючись на їх індивідуальні потреби, та використовує інструменти Microsoft 365, зокрема Microsoft Teams і OneDrive, для організації освітнього процесу. В межах цього проекту для педагогів організуються різні тренінги з ефективного застосування цих інструментів. Важливою є також програма *Google Innovative School*, що підтримує школи в інтеграції технологій Google для освіти, включаючи сертифікацію Google Certified Educator. Також функціонує *Program szkoleń i certyfikacji Google Cloud*, яка дозволяє вчителям пройти сертифікацію у сфері хмарних технологій через курси та тренінги. У Краківському педагогічному університеті у рамках проекту «*Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania*» («Освіта в Малопольській хмарі – нова модель навчання») відбувається підготовка вчителів загального профілю до використання хмаро орієнтованих технологій в освітньому процесі [1, с. 108].

Продовжуючи, зазначимо що для розвитку цифрової освіти в Німеччині важливими є програми «*DigitalPakt Schule 2.0*» та «*Bildung in der digitalen Welt*». Цими програмами передбачено фінансування цифрової інфраструктури шкіл і підвищення цифрових компетентностей учителів. Важливим проектом щодо впровадження хмарних технологій в освіту Німеччини є розроблене безпечне хмаро орієнтоване навчальне середовище для роботи вчителів і учнів з цифровими ресурсами *HPI Schul-Cloud*. Ще одним прикладом є *School Cloud Brandenburg*

(Бранденбурзька шкільна хмара), яку в 2021 році було перетворено на міждержавну інфраструктуру викладання та навчання [7]. Для професійного розвитку педагогів використовуються різні онлайн-платформи, зокрема *Fobizz* (<https://fobizz.com/de/>), на якій організовано доступ до різних онлайн курсів, вебінарів, семінарів, презентацій, атестаційного навчання тощо.

Активний розвиток цифровізації освіти у Франції регулюється *Стратегією цифрової освіти на 2023–2027 роки*, у якій наголошується на модернізації цифрової інфраструктури шкіл, важливості розвитку цифрових компетентностей учнів і вчителів, інтеграцію цифрових платформ та персоналізованих освітніх ресурсів [8]. Для професійного розвитку вчителів запроваджена система *M@gistère* (<https://magistere.education.fr/>), а для оцінки, розвитку та сертифікації цифрових навичок майбутніх та практикуючих учителів у Франції використовується платформа *PIX* (<https://pix.fr/>).

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що кожна країна намагається адаптувати та впровадити хмарні сервіси в освітній процес через розробку спеціалізованих хмароорієнтованих платформ. Пропонується впроваджувати у педагогічні заклади вищої освіти спеціально розроблені дисципліни. Розробляються та впроваджуються онлайн-платформи для навчання, сертифікації та безперервного професійного розвитку педагогів. Активно реалізуються програми стажування, орієнтовані на формування навичок ефективного використання хмарних технологій в навчанні. Осмислення цього досвіду сприятиме ефективному впровадженню інноваційних підходів у підготовку вчителів в Україні та створенню умов для ефективного використання хмарних технологій в освітньому процесі.

Список використаних джерел

1. Хміль Н. А. Європейський досвід підготовки майбутніх учителів до використання хмарних технологій в освітньому процесі. Інноваційна

- педагогіка. 2020. Вип. 20. Т.3. С. 107-113. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-6085-2020-20-3-23>
2. “Digital accelerator” program for supporting the integration of digital technology in Estonia. URL: <https://library.iated.org/view/LUIK2023DIG?re=downloadnotallowed>
 3. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
 4. Digital Education Action Plan (2021-2027). URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan>
 5. European Digital Education Hub. URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan/european-digital-education-hub>
 6. European School Education Platform. Course catalogue. URL: <https://school-education.ec.europa.eu/en/learn/courses?page=0%2C0>
 7. Schul-Cloud Brandenburg. URL: <https://brandenburg.cloud/>
 8. Stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027. URL: <https://www.education.gouv.fr/strategie-du-numerique-pour-l-education-2023-2027-344263>
-

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

Черняк К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Простакова Ю.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Математична освіта відіграє значну роль при формуванні особистості. Завдяки знанням, які учні здобувають на уроках математики, вони навчаються аналізувати отримані дані, розвивають логічне й абстрактне мислення, здатність до розв’язання проблем, які постають перед ними в повсякденному житті. Однак, оскільки кожна дитина має різні здібності, темп засвоєння матеріалу, рівень підготовки, інтереси, для створення комфортного середовища навчання, де усі школярі зможуть відчувати себе впевнено, необхідно враховувати індивідуальні

особливості усіх дітей [1]. Для забезпечення можливості кожного здобувача освіти реалізувати свої навчальні можливості найкращим чином в процесі навчання використовується диференційований підхід.

Диференційований підхід — це педагогічний метод, який передбачає адаптацію навчання відповідно до індивідуальних потреб, здібностей та інтересів кожного учня. Це означає, що в процесі навчання вчитель коригує методи навчання, враховуючи освітні потреби та можливості учнів, щоб забезпечити ефективніше засвоєння матеріалу. Такий підхід є дуже важливим при навчанні математики.

Мета даної статті – визначення проблем та перспектив впровадження диференційованого підходу при навчанні математики, з якими вчитель зіштовхнеться при підготовці до уроку в сучасній українській школі.

Аналіз науково-методичних статей та посібників дозволив з'ясувати, що при впровадженні диференційованого підходу в навчальний процес вчителі найчастіше зустрічаються з різними проблемами. Наприклад, недостатня підготовка вчителів до організації навчання на засадах диференційованого підходу. Через брак досвіду та знань у багатьох педагогів виникають труднощі при розробці диференційованих завдань, які відповідають навчальній програмі й мотивують учнів до пізнавальної активності протягом занять, дозволяють підтримувати увагу та зосередженість учнів під час заняття. Тож вчителі потребують можливостей для додаткового опанування навичок організації диференційованого підходу. Також труднощі при визначенні рівня школярів під час дистанційного навчання. На онлайн заняттях діти часто можуть не вмикати камеру через низьку якість зв'язку, сором'язливість, поганий настрій, відсутність належних умов вдома тощо. Тому при спілкуванні через комп'ютер, тим більше за відсутності відеозв'язку, дуже важко виділити інтелектуальний рівень навченості дитини, щоб підібрати диференційовані завдання відповідно до її здібностей. Ще

одна проблема це велика кількість дітей у класах. Педагогу необхідно витратити немало часу, щоб ретельно вивчити індивідуальні особливості кожного учня (визначити рівень, темп засвоєння знань й розподілити школярів на групи), і чим більше дітей в класі, тим складніше це зробити вчителю. Крім того, вчителю треба постійно контролювати й аналізувати навчальні успіхи дітей усіх рівнів індивідуально, на що треба виділяти додатковий час під час роботи. Також на можливості застосування диференційованого підходу впливає обмеженість матеріально-технічного забезпечення вчителів. Оскільки більшість шкіл не мають спеціалізованих навчальних матеріалів розроблених для різних рівнів учнів, для того, щоб створити самостійно якісні й цікаві завдання для дітей педагогам необхідно використовувати різноманітні інтерактивні методи навчання математики, цифрові інструменти й візуалізацію, що іноді викликає труднощі (особливо у вчителів похилого віку), через платний доступ до частини платформ, відсутність вміння користуватися ними тощо. Тож вчителям необхідно проходити додатково курси, щоб навчитися їх використовувати при підготовці до уроків [2].

Основними перспективами та перевагами впровадження диференційованого підходу, виділеними на основі аналізу відповідних опублікованих джерел, можна вважати: сприяння досягненню гармонії внутрішнього емоційного стану учнів, урахування їх індивідуальні потреби й зацікавлення. Оскільки завдання розроблятимуться відповідно до особистих потреб й можливостей кожного школяра, учні не будуть відчувати невпевненість у власних силах, адже будуть бачити, що в них все виходить, завдання не є надмірно складними і вони розуміють алгоритми їх розв'язання [5]. Також зменшення навантаження на школярів й отримання посильних знань тими учнями, яким важко засвоювати матеріал високого рівня. Застосувавши диференційований підхід, процес навчання для слабких учнів не здаватиметься настільки важким, як це було раніше, оскільки вони зможуть самостійно виконувати певні завдання й розумітимуть їх глибше, не

поверхнево [6]. Підвищення професійного рівня вчителів через проходження різноманітних курсів, тренінгів допомагає вчителям у впровадженні диференційованого підходу. Адже педагоги будуть вмотивовані до постійного покращення й самовдосконалення задля забезпечення якісної й посильної освіти для кожної дитини. Диференційований підхід у навчанні стимулює кращий розвиток обдарованих учнів й підтримка дітей, які відстають у навчанні, виявлення їх прогалин. Викладачі матимуть змогу поглиблювати знання сильніших учнів, створюючи для них завдання більш підвищеної складності й водночас контролюватимуть знання слабкіших учнів, адаптуючи для них завдання початкового рівня.

До переваг диференційованого підходу можна також віднести засвоєння учнями матеріалу не лише самостійно, а й у невеликих групах, парах, в яких учні мають схожий рівень знань, можливість організації проектної діяльності [7]. Розробка якісних завдань розподілених на рівні, створення спеціальних посібників, адаптованих дидактичних матеріалів, платформ, онлайн-тренажерів для забезпечення належної освіти школярів; підвищення рівня самосвідомості та мотивації до навчання в учнів, а також стимулює дітей до самостійного і творчого мислення, свідомого опанування матеріалу тощо. Оскільки навчання буде посильним для них і відповідатиме їх рівням та інтересам [8].

Таким чином, незважаючи на певні труднощі, які виникають перед вчителями при організації диференційованого навчання, воно є необхідним та важливим для розвитку подальших знань учнів. Застосування цього підходу допоможе підвищити ефективність навчального процесу, підтримати максимальний розвиток обдарованих дітей та забезпечити комфортне навчальне середовище для слабких школярів.

Список використаних джерел

1. Шпарик О. М. Проблема диференціації навчання в дослідженнях українських учених та науковців близького зарубіжжя. *Український педагогічний журнал*. 2015. № 4. С. 152-160.
 2. Інноваційні підходи та методи активізації пізнавальної діяльності на уроках математики: практичні рекомендації для вчителів. URL: <https://naurok.com.ua/stattya-innovaciyni-pidhodi-ta-metodi-aktivizaci-piznavalno-diyalnosti-na-urokah-matematiki-praktichni-rekomendaci-dlya-vchiteliv-422795.html>
 3. Корольський В. В., Капіносов А. М., Лов'янова І. В. Технологія диференційованого навчання математики в основній школі. *Рідна школа*. 2010. № 7, 8. С. 51-56.
 4. Диференційований підхід у навчанні: проблеми реалізації. URL: <https://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/28599/>
 5. Ткаченко Л. П., Гнатовська К. С., Горопаха Н. М. Використання диференційованого підходу в навчанні й вихованні дітей дошкільного віку. *Академічні візії*. 2024. № 30. С. 1-12.
 6. Уроки математики: диференціація навчання. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/13896/>
 7. Використання технології диференційованого навчання на уроках у початкових класах. URL: <https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/281-vikoristannya-tekhnologiji-diferentsijovanogo-navchannya-na-urokakh-u-pochatkovikh-klasakh>
 8. Перепелюк О. В. Основи технології диференційованого навчання. *Доповідь*. 2022. С. 3-8.
-

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЦИФРОВИХ СИМУЛЯТОРІВ

Андрієнко К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня (Математика)

Мелікян С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Візуалізація математичних моделей є потужним інструментом, який може значно підвищити ефективність навчання та розвитку дослідницьких навичок учнів. Можна виділити кілька ключових чинників, що визначають її значення: наочність представлених даних, інтерактивність моделей, можливість досліджувати залежності між змінними та вплив параметрів на поведінку систем. Застосування мов програмування, зокрема Python, і цифрових симуляторів (GeoGebra, Desmos, PhET тощо) дозволяє створювати динамічні моделі, які забезпечують глибше розуміння абстрактних понять і підтримують компетентісно-орієнтоване навчання та STEM-підхід [2].

У сучасному освітньому просторі зростає потреба у використанні інструментів, що дозволяють зробити процес пізнання більш наочним, гнучким та інтерактивним. Особливо це стосується вивчення математики, яка традиційно асоціюється зі значною кількістю абстрактного матеріалу. Одним із перспективних підходів є візуалізація математичних моделей за допомогою мов програмування та цифрових симуляторів. Такий підхід сприяє кращому засвоєнню складних тем, формуванню дослідницьких навичок та розвитку математичного мислення в учнів.

Математична модель, подана у вигляді графіка, динамічної діаграми або симуляції, дозволяє учням краще зрозуміти суть залежностей між змінними, відчувати, як працює математичне рівняння або алгоритм, побачити ефекти зміни параметрів у реальному часі. Візуалізація допомагає трансформувати сухі числові дані у зрозумілі образи, а абстрактні концепти — у конкретні дії, які можна дослідити й інтерпретувати.

У цьому контексті особливе місце посідає мова програмування Python, яка завдяки простому синтаксису й наявності потужних бібліотек (таких як NumPy, Matplotlib, Plotly, SymPy, Pandas) активно використовується як у професійній аналітиці, так і в освіті. Завдяки Python учні можуть не лише виконувати обчислення, а й створювати власні моделі реальних процесів, будувати графіки функцій, проводити експерименти з різними параметрами, моделювати явища з фізики, економіки чи біології. Наприклад, за допомогою Google Colab школярі можуть дослідити, як змінюється форма параболи при зміні коефіцієнтів квадратного рівняння, або змоделювати популяційне зростання в залежності від обмеженості ресурсів.

Окрім мов програмування, надзвичайно ефективним інструментом для візуалізації математичних понять є цифрові симулятори. Такі платформи, як GeoGebra, Desmos, PhET, дозволяють учням створювати інтерактивні графіки, маніпулювати змінними за допомогою повзунків, будувати залежності між величинами без необхідності знати мову програмування. Наприклад, у GeoGebra учень може дослідити графік синусоїди, змінюючи її амплітуду, частоту й зсув, і одразу бачити результати. У Desmos доступні цілі математичні проєкти, де учні створюють власні анімації на основі функцій. У симуляціях PhET можна візуалізувати фізичні процеси, зокрема коливання маятника або рух тіла на похилій площині, зі зміною вхідних параметрів [1].

Візуалізація відкриває шлях до більш глибокого розуміння математичних структур, стимулює аналітичне мислення та мотивує учнів до самостійного дослідження. Вона також підвищує залученість у навчання, особливо у випадках, коли учні мають труднощі із засвоєнням абстрактної інформації у традиційній формі. Графічне подання моделей полегшує сприйняття інформації для учнів з візуальним або кінестетичним типом мислення, роблячи освіту більш доступною й інклюзивною.

Поряд з цим змінюється й роль учителя. Він вже не є єдиним джерелом знань, а стає фасилітатором і наставником, який організовує простір для дослідження, допомагає учням обирати інструменти, формулювати гіпотези, аналізувати отримані результати. Учитель повинен сам володіти базовими цифровими навичками, розуміти, як створюються математичні моделі, та вміти організовувати дослідницьку діяльність [3].

Використання мов програмування та цифрових симуляторів у процесі навчання сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, зокрема: математичної, інформаційно-цифрової, дослідницької, креативної. Це також відкриває широкі можливості для міжпредметної інтеграції: знання з математики поєднуються з інформатикою, фізикою, біологією, економікою, а навчальний процес набуває практичного й життєвого сенсу.

Візуалізація математичних моделей через мови програмування та цифрові симулятори дозволяє створити новий рівень математичної освіти — інтуїтивної, дослідницької, міжпредметної. Такий підхід формує компетенції, необхідні для сучасного життя: вміння аналізувати, прогнозувати, ухвалювати рішення. Застосування цифрових інструментів у поєднанні з математичним мисленням — важливий крок до нової української школи.

Список використаних джерел

1. Weigend, M. Mathematical modeling and programming in science education. *Computer Tools in Education*, 2019. 2, 55–64. <https://doi.org/10.32603/2071-2340-2019-2-55-64>
 2. Поліщук О.І., Тарасенкова Н.А. Математичне моделювання в шкільному курсі. — Черкаси: Видавництво ЧНУ, (2020).
 3. Поліщук Т., Возносименко Д. Моделювання як ефективний засіб комплексного розвитку математичної та цифрової компетентності у майбутніх учителів в умовах підготовки до роботи в НУШ. 2023. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8025516>
 4. Шакуров Є. Клокова К., Розробка мовою програмування Python WEB-конструктора тестових завдань для перевірки навчальних досягнень учнів. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : зб. тез доп. учасників V Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, (м. Харків, 10–11 трав. 2023 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; упоряд.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська. Харків, 2023. С. 57–58.
-

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПІД ТИСКОМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Біляєв С.

майстер виробничого навчання

ДНЗ "Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"

Киця Д.

майстер виробничого навчання

ДНЗ "Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"

Умови сучасного розвитку освітнього процесу України, який перебуває в кризі, спричиненій війною, не полишає актуальності проблематика академічної доброчесності. Важливо також враховувати вплив розвитку штучного інтелекту (ШІ). Він відкриває нові можливості для навчання – доступу до інформації та автоматизації рутинних завдань. Але, поряд із позитивним змінами несе й значні

ризиків, особливо при використанні мовних моделей, таких як ChatGPT, Gemini, Llama, Claude та інших.

Сам процес розробки мовних моделей вже на початкових етапах викликав питання щодо дотримання етичних норм. Були звинувачення у порушенні авторських та суміжних прав під час використання величезних масивів даних для тренування ШІ [1]. Крім того, виявлені випадки генерування спотвореної або відверто неправдивої інформації («галюцинацій») ставлять під сумнів результати та вказують на потенційну можливість маніпулювання даними [2]. Проблема так званих «галюцинацій» ШІ визнається самими розробниками, а їх безконтрольне та надмірне використання під час навчання може негативно вплинути на розвиток критично важливих навичок у здобувачів освіти. Існує ризик зниження відповідальності за результат власної праці, втрата можливості самостійного пошуку та аналізу інформації, а також поверхневе засвоєння матеріалу без його розуміння. Гостріше постає питання захисту інтелектуальної власності, оскільки автоматичне перефразування та компіляції текстів ускладнює виявлення плагіату.

Ігнорування цих викликів може призвести до поступового знецінення результатів освіти, зниження якості підготовки фахівців та втрати довіри до системи навчання.

Тому, спираючись на компетентнісний підхід освітніх стандартів, нагальною потребою стає адаптація до нових реалій. Враховуючи подальший розвиток ШІ необхідно вжити захисні заходи:

Впроваджувати в освітні програми модулі, спрямовані на формування у здобувачів освіти розуміння принципів роботи ШІ, його можливостей та обмежень. Навчання критичної оцінки згенерованої інформації, ефективного формулювання запитів.

Переглянути підходи до оцінювання надаючи перевагу завданням, що вимагають креативності, командної роботи, практичного застосування знань, а

також використовувати формати, де застосування ШІ є менш ймовірним при відсутності його необхідності.

Акцентувати увагу на фундаментальних принципах чесності, відповідальності та поваги до інтелектуальної власності при використанні нових технологій. Викладачам важливо демонструвати власний приклад етичного використання ШІ надаючи повну та якісну інформацію про використання матеріалів у навчальному процесі.

Розробити та закріпити чіткі правила, рекомендації щодо етичного використання інструментів ШІ у внутрішніх нормативних документах закладів освіти. Паралельно слід активно сприяти розробці національних стандартів та законодавчих рамок, що регулюватимуть застосування ШІ в освітній та науковій сферах.

Штучний інтелект стрімко трансформує освіту, створюючи як можливості, так і виклики для академічної доброчесності. В умовах війни, коли українська освіта зазнає колосального тиску, збереження її якості та довіри до неї є питанням національної стійкості. Лише через спільні зусилля усіх учасників освітнього процесу можна забезпечити відповідальне впровадження ШІ, яке сприятиме розвитку принципів академічної доброчесності в Україні.

Список використаних джерел

1. Челяк О. Американські медіа подали до суду на розробників штучного інтелекту через порушення авторського права. *Суспільне Мовлення*. URL: <https://suspilne.media/culture/736109-amerikanski-media-podali-do-sudu-na-rozrobnikiv-stucnogo-intelektu-cerez-porusenna-avtorskogo-prava/>
2. Sadeghi M., Blachez I. A well-funded Moscow-based global «news» network has infected Western artificial intelligence tools worldwide with Russian propaganda. *NewsGuard*. URL: <https://www.newsguardrealitycheck.com/p/a-well-funded-moscow-based-global>
3. Google cautions against «hallucinating» chatbots, report says. *Reuters*. URL: <https://www.reuters.com/technology/google-cautions-against-hallucinating-chatbots-report-2023-02-11/>

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБАМИ PYTHON БІБЛІОТЕКИ Tkinter ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ

Бовдуй А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Бібліотека Tkinter є одним із ключових інструментів для створення графічних інтерфейсів у мові програмування Python. Будучи частиною стандартної бібліотеки Python, Tkinter дозволяє створювати візуальні елементи, такі як вікна, кнопки, текстові поля, меню, списки тощо, без необхідності встановлення додаткових модулів [2].

Tkinter забезпечує роботу з основними графічними компонентами: кнопки (Button), написи (Label), поля введення (Entry), меню (Menu), панелі (Frame), списки (Listbox), полотно для малювання (Canvas). Ці віджети можна комбінувати для створення складних форм і багатовіконних застосунків. Бібліотека підтримує обробку подій, що дозволяє реагувати на дії користувача, наприклад, натискання кнопок чи введення тексту.

Основні напрями використання Tkinter включають: створення навчальних програм і тренажерів для школярів; розробку власних проєктів та інструментів для уроків інформатики; візуалізацію алгоритмів і структур даних; автоматизацію задач із простим графічним інтерфейсом. Tkinter дозволяє створювати вкладки (ttk.Notebook), діалогові вікна (tkinter.messagebox), меню з підменю, працювати з файлами через file dialogs, а також реалізовувати drag-and-drop та інші інтерактивні елементи. Розробники можуть налаштовувати стилі, шрифти, кольори, використовувати анімацію та обробку подій миші й клавіатури [1].

Для учнів і студентів Tkinter є цінним інструментом, оскільки сприяє швидкому засвоєнню принципів створення інтерактивних застосунків, роботи з подіями, змінними та логікою програми. Візуальний результат мотивує учнів і відкриває шлях до вивчення професійних фреймворків, таких як PyQt чи Kivy. Наприклад, на початковому рівні можливо створювати проекти на кшталт калькуляторів, вікон входу, нескладних ігор або навчальних тестів.

Завдяки модулю tkinter.ttk, Tkinter забезпечує сучасний вигляд віджетів, що покращує естетику інтерфейсів. Хоча для складних графічних застосунків розробники можуть надавати перевагу PyQt (для професійних GUI) або Kivy (для мультиплатформних і мобільних застосунків), Tkinter залишається оптимальним вибором для навчання та невеликих проєктів завдяки простоті, доступності та якісній документації [4].

Бібліотека сприяє розвитку навичок програмування та інтерактивної розробки, однак потребує вдосконалень для складних застосунків. Її простота й універсальність роблять Tkinter ідеальним вибором для початківців і перспективним інструментом для інновацій у створенні GUI.

Ця бібліотека є ідеальним стартом для майбутніх учителів інформатики та програмістів-початківців, сприяючи розвитку алгоритмічного мислення та навичок розробки користувацьких застосунків.

Список використаних джерел

1. Kaurson, K. Graphical user interface for Constellations Image Generator. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2022. URL: <https://hdl.handle.net/10062/91654>
2. Шакуров Є. О., Чередниченко С. Р. Мобільний застосунок як електронний освітній ресурс в навчанні школярів старших класів. Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених. Харків, 2022. С. 248–250.
3. Python Documentation. The Tkinter Module. URL: <https://docs.python.org/3/library/tk.html>
4. Tkinter Official Documentation. URL: <https://tkdocs.com>

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ

Бившева Т.

викладач-методист кафедри фортепіано

Цуранова О.

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри фортепіано

Погода О.

викладач-методист кафедри фортепіано

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

У сучасному світі цифрові технології активно проникають у всі сфери людської діяльності, зокрема в освітню галузь. Музична освіта як складова культурної та професійної підготовки не є винятком і переживає суттєві трансформації. Впровадження цифрових засобів навчання змінює традиційні методики викладання, сприяє розвитку нових форм творчої діяльності та розширює можливості доступу до знань. Використання комп'ютерних програм, онлайн-платформ, віртуальних середовищ та мультимедійних технологій створює нові умови для формування музичних компетентностей. Ці зміни потребують глибокого наукового аналізу та осмислення. Саме тому тема впровадження цифрових технологій у музичну освіту є предметом активного дослідження у педагогіці та музикознавстві.

Актуальність теми. Сучасна музична освіта стикається з викликами цифрової епохи, які вимагають адаптації навчального процесу до нових реалій. Пандемія COVID-19 ще більше актуалізувала потребу в ефективному використанні дистанційних форм навчання та цифрових платформ. У цьому контексті цифрові технології стали не просто допоміжним інструментом, а необхідною умовою забезпечення безперервності освітнього процесу. Окрім того, сучасне покоління студентів – це «цифрові аборигени», які очікують від освіти інноваційних, інтерактивних і гнучких підходів. Таким чином, дослідження впливу цифрових технологій на музичну освіту є надзвичайно актуальним та

своєчасним. Воно має на меті не лише виявити ефективні засоби навчання, а й сприяти формуванню нової педагогічної парадигми.

Сучасна музична освіта зазнає значних змін під впливом цифрових технологій. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес дозволяє розширити межі традиційного викладання. Застосування ІКТ сприяє підвищенню ефективності навчання та розвитку творчих здібностей студентів. Використання мультимедійних ресурсів, віртуальних інструментів та онлайн-платформ відкриває нові горизонти для музичної освіти. Це дозволяє студентам отримувати доступ до різноманітних навчальних матеріалів та ресурсів у будь-який час. Таким чином, цифрові технології стають невід'ємною складовою сучасної музичної освіти.

Цифрові технології сприяють розвитку музичних навичок студентів через інтерактивні методи навчання. Використання спеціалізованих програм та додатків дозволяє студентам практикуватися у грі на інструментах, вокалі та композиції. Онлайн-платформи, такі як Yousician та Melodics, надають можливість самостійного навчання та вдосконалення навичок. Це особливо важливо в умовах дистанційного навчання та обмеженого доступу до традиційних ресурсів. Крім того, цифрові технології дозволяють студентам записувати та аналізувати власні виступи для подальшого вдосконалення. Таким чином, цифрові інструменти стають ефективним засобом розвитку музичних навичок.

Інтеграція цифрових технологій змінює підходи до викладання музичних дисциплін. Викладачі використовують онлайн-платформи для створення та розповсюдження навчальних матеріалів, організації віртуальних занять та оцінювання студентів. Це дозволяє забезпечити гнучкість навчального процесу та адаптувати його до індивідуальних потреб студентів. Крім того, цифрові технології сприяють підвищенню професійної компетентності викладачів через доступ до новітніх методик та ресурсів. Використання ІКТ також дозволяє

викладачам ефективно комунікувати зі студентами та колегами. Таким чином, цифрові технології стають важливим інструментом у викладацькій діяльності.

Цифрові технології дозволяють реалізувати персоналізований підхід до навчання в музичній освіті. Онлайн-платформи та додатки адаптують навчальний матеріал до рівня підготовки та потреб кожного студента. Це сприяє підвищенню мотивації та ефективності навчання. Крім того, студенти можуть самостійно обирати темп та напрямок навчання, що відповідає їхнім індивідуальним цілям. Персоналізація навчання також дозволяє враховувати різні стилі навчання та особливості сприйняття інформації. Таким чином, цифрові технології сприяють створенню гнучкого та індивідуалізованого навчального середовища.

Використання цифрових технологій у музичній освіті сприяє формуванню інформаційної компетентності студентів. Студенти навчаються ефективно використовувати інформаційні ресурси, аналізувати та критично оцінювати інформацію. Це є важливим аспектом підготовки майбутніх фахівців у сфері музичного мистецтва. Інформаційна компетентність також включає навички роботи з різними цифровими інструментами та платформами. Це дозволяє студентам бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Таким чином, цифрові технології сприяють розвитку ключових компетентностей студентів.

Використання віртуальної реальності у музичній освіті. Віртуальна реальність (VR) відкриває нові можливості для музичної освіти. Застосування VR-технологій дозволяє створювати інтерактивні навчальні середовища та симуляції концертних виступів. Це сприяє розвитку виконавських навичок та підвищенню впевненості студентів.

Цифрові платформи, такі як Coursera, Udemy чи MasterClass, відіграють важливу роль у неформальній музичній освіті. Студенти можуть вивчати музичну теорію, композицію, вокал або гру на інструментах у зручному темпі. Це особливо актуально для осіб, які не мають змоги відвідувати традиційні навчальні заклади.

Онлайн-курси часто супроводжуються інтерактивними завданнями, відеоуроками та тестами, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Такі курси підвищують доступність музичної освіти та дозволяють здобувати знання у провідних викладачів з усього світу. У результаті цифрові технології сприяють глобалізації музичної освіти.

Цифрові редактори, такі як Ableton Live, Logic Pro або FL Studio, стали невід’ємними інструментами в освіті композиторів та саунд-дизайнерів. Вони дозволяють створювати, редагувати та міксувати музику на професійному рівні навіть у домашніх умовах. У навчальному процесі ці програми використовуються для демонстрації прикладів, виконання практичних завдань і створення власних проєктів студентами. Робота з редакторами розвиває навички роботи зі звуком, музичного аранжування та цифрового мастерингу. Така практика стимулює креативність і дозволяє студентам вийти за межі академічної програми. Використання цих інструментів також готує студентів до реальних умов роботи в музичній індустрії.

Попри численні переваги, впровадження цифрових технологій у музичну освіту супроводжується певними труднощами. Серед них – недостатній рівень технічної підготовки викладачів, обмежене фінансування та відсутність доступу до сучасного обладнання у деяких навчальних закладах. Також виникають труднощі з адаптацією традиційних методів викладання до цифрового формату. Проте систематичне навчання педагогів та оновлення технічної бази сприяють подоланню цих бар’єрів. Важливо також враховувати психологічні та когнітивні особливості студентів під час впровадження нових методик. Комплексне вирішення цих питань забезпечить успішну інтеграцію цифрових технологій у навчальний процес.

Майбутнє музичної освіти нерозривно пов’язане з подальшим розвитком цифрових технологій. Штучний інтелект, доповнена реальність та гейміфікація

навчання стануть невід'ємними складовими освітнього процесу. Очікується, що ці інструменти підвищать рівень мотивації, залучення та ефективності навчання. Водночас важливо зберігати баланс між традиційними методами і новими технологіями, щоб забезпечити гармонійний розвиток студентів. Інновації в освітньому середовищі потребують постійного оновлення навчальних програм та професійного зростання викладачів. Усе це вимагає стратегічного підходу та міждисциплінарної співпраці.

Отже, цифрові технології істотно трансформують сучасну музичну освіту, відкриваючи нові можливості для викладання, навчання та творчості. Вони сприяють підвищенню доступності освітніх ресурсів, персоналізації навчання та розвитку інноваційних методик. Разом з тим, важливо враховувати виклики, пов'язані з технічною, методичною та психолого-педагогічною адаптацією. Успішна цифровізація освіти потребує комплексного підходу, що включає технічну модернізацію, підготовку кадрів та підтримку на державному рівні. Перспективи розвитку цієї сфери є надзвичайно широкими та потенційно ефективними. Отже, цифрові технології вже сьогодні стають ключовим чинником оновлення музичної освіти.

ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Богоміл К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 035 Філологія
(Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Миронова Л.

старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Опанування латинської мови є актуальною потребою не лише для здобувачів різних спеціальностей, а й для широкого кола фахівців, діяльність яких пов'язана з наукою, медициною, правознавством, історією, філологією та багатьма іншими галузями. Попри те, що на перший погляд латинська мова може здатися доволі простою й логічною у структурі, її засвоєння часто викликає труднощі через те, що вона не використовується в повсякденному мовленні, тобто є мовою з обмеженим живим вжитком. Використання сучасних онлайн-платформ, мобільних додатків, інтерактивних симуляторів і штучного інтелекту для навчання латинській мові могло б значно покращити ефективність і доступність навчання, особливо в умовах дистанційної освіти. [1, с. 35]. У нашому дослідженні ми проаналізували методи вивчення латини через мобільні додатки, які допоможуть зробити процес навчання більш системним, цікавим і результативним. Використання цифрових технологій дозволяє більш усвідомлено засвоювати латинську мову та застосовувати її у професійній діяльності [2, с. 45]. Завдяки різним мобільним застосункам є можливість вивчати мову легко, цікаво та доступно через інтерактивні ігри або ж уроки. Особливим плюсом є те, що все це можна робити у зручний час та у комфортному місці. Отже, перейдемо до визначення найкращих мобільних застосунків для вивчення латинської мови:

1. DUOLINGO. завдяки цьому додатку є можливість навчитися читати і писати, використовувати базові слова та фрази, розуміти та застосовувати основні граматичні правила, перекладати прості тексти з латини сучасними мовами та навпаки, розвивати навички сприймання на слух через аудіоматеріали.

Серед недоліків можна зазначити обмеженість у виконанні завдань кількістю наявних сердечок та відсутність глибокого пояснення граматики, що призводить до непорозумінь та труднощів у подальшому навчанні.

2. QUIZLET. Головною перевагою цього додатку є можливість самостійно вибрати складні для засвоєння слова, підготувати з ними картки для кращого запам'ятовування та проходження тесту. Саме цей додаток допомагає збільшити словниковий запас з латинської мови. Однак, додаток має певні недоліки: обмеженість контенту та необхідність здобувачам самостійно створювати або знаходити відповідну лексику, що іноді може бути досить складно.

3. MEMRISE. Основний акцент додатку – розширення лексичного запасу та практика вимови слів. Перевагою є групування лексики за тематикою. Також програма пропонує різноманітні практики, серед яких можна виділити інтервальне повторення, створення веселих або дивних асоціацій зі словами, що вивчаються. Також у MEMRISE є цікаві відео з носіями мови, для формування навичок розуміння різних діалектів та акцентів. Однак, ця функція додатку для вивчення латини не є функціональною, оскільки не залишилося носіїв мови, хоча латинські тексти могли б начитувати представники різних країн.

4. BUSUU. В додатку є завдання на формування та розвиток усіх чотирьох мовних компетенцій: читання, аудіювання, говоріння та письма. Можна опанувати як лексику на різну тематику, так і елементи граматики. Варто відзначити різноманітність форматів роботи: від карток зі словами та аудіодіалогів до відеозаписів та статей з популярних видань. Для відстежування прогресу можна скласти особистий навчальний план, а для перевірки вивченого є проміжні та

підсумкові тести. Крім цього, в BUSUU можна заводити друзів з різних країн і допомагати одне одному в опануванні мови. Головний недолік вивчення латинської мови в BUSUU на думку користувачів – це сама структура додатку, що нагадує недостатньо гнучкі або інформативні мовні курси.

5. DROPS. Цей додаток підійде тим, хто хоче розширити свій словниковий запас, адже програма орієнтована лише на запам'ятовування нових слів різноманітної тематики. Відсутні вправи на розвиток граматичних навичок, розуміння прочитаного чи аудіювання. Вивчення лексики базується на візуальному сприйнятті, а не на перекладі рідною мовою – кожне слово ілюструється відповідною картинкою, а всі завдання на перевірку знань містять елементи гри. Недоліком додатку є відсутність детального пояснення правил граматики, що ускладнює розуміння структури мови. Також користувачі відмічають невелику кількість практичних завдань, слова часто повторюються без контексту, що обмежує розуміння їх використання на практиці.

Впровадження цифрових технологій у процес викладання латинської мови набуває особливої ваги та актуальності в умовах сучасної освітньої парадигми. Застосування інтерактивних онлайн-платформ, мобільних застосунків і різноманітних мультимедійних матеріалів відкриває нові можливості для організації самостійної роботи здобувачів, сприяє підвищенню їхньої зацікавленості у вивченні предмета та значно полегшує доступ до навчального контенту. Такі інструменти не лише урізноманітнюють освітній процес, а й забезпечують ефективніше засвоєння складних граматичних конструкцій та спеціалізованої термінології латинської мови. Крім того, використання цифрових ресурсів сприяє розвитку у здобувачів сучасних компетентностей, зокрема навичок роботи з інформаційними технологіями, що є необхідними в умовах цифрової трансформації освіти та професійної діяльності.

Список використаних джерел

1. Викладання латинської мови як основи для формування професійної лексики майбутніх фахівців / Л. А. Миронова та ін. *Інноваційна педагогіка*. 2025. Т. 1, № 79. С. 34–40. URL: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2025/79/part_1/7.pdf
 2. Авер'янова Т. В. Теоретичні основи викладання латинської мови у вищих навчальних закладах. Київ: Логос, 2018. 240 с.
-

АНАЛІЗ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Буткевич В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У даному дослідженні ми розглянемо та проаналізуємо основні онлайн платформи для організації тестового контролю учнів в умовах дистанційного навчання та покажемо переваги і недоліки використання кожної з них.

Розпочнемо з безкоштовного онлайн-сервісу, створеного для роботи з дітьми – *Learningapps*. Даний сервіс дозволяє підтримувати навчальний процес за допомогою створення та збереження різноманітних інтерактивних вправ, в тому числі у вигляді тестування [1]. Однією з переваг є те, що на даній платформі можна створити власні завдання. Для цього є 18 різновидів інтерактивних форм: знайти пару, кросворд, класифікація, числова пряма, просте упорядкування, фрагменти зображення, вільна текстова відповідь, вікторина, заповнити пропуски, колекція вправ, аудіо-, відеоконтент, перший мільйон, пазл «Вгадай слово», шибениця, знайти слова, гра «Парочки» тощо. Створені тут завдання найбільше підходять для узагальнення та систематизації знань. Вправи створенні за

допомогою даного сервісу не можуть повноцінно замінити урок, а лише можуть бути його складовою на певному етапі.

Kahoot! – дозволяє в ігровій формі проводити опитування, тестування, зрізи знань [2]. Дана платформа розрахована на різні вікові групи користувачів. До основних переваг можемо віднести цікавий та привабливий інтерфейс. При створенні тестів педагог може додавати до питань фото, малюнки, графіку та відео. На даній платформі можна організовувати опитування у вигляді змагання, що підсилюється бонусами за швидкі відповіді.

Quizizz – сервіс, який забезпечує дистанційне навчання через створення поточних, контрольних та домашніх завдань у форматі вікторин і тестів, організації змагань [3]. Дана платформа містить велику кількість вже готових завдань з різних галузей, проте педагог може створювати нові оригінальні вікторини та публікувати їх у своєму профілі. Перевагою даного сервісу є те, що виконання завдань проходить у режимі реального часу. Таким чином, педагог може відслідковувати результати кожного учня, формувати звітні дані за проведену гру.

EasyTestMaker – це безкоштовний освітній сервіс для створення тестів [4]. У ньому можна створити тести з декількома варіантами відповідей, короткими відповідями, а також з вибором правильної відповіді. Є можливість у програмі зберігати тести без доступу до Інтернету. Є обмеження за кількістю створюваних тестів (25 для одного облікового запису). У платній версії розширений спектр інструментів. До основних переваг можна віднести надзвичайно простий процес реєстрації, а також вже готовий створений тест за допомогою даного сервісу можна завантажити у вигляді файлу з тестом та користуватися ним під час очних занять.

Socrative – сервіс, який не потребує реєстрації для учнів, а використовується за допомогою додатків з мобільних пристроїв [5]. Педагог, зайшовши на сайт,

створює унікальний код, за яким можуть підключитись учні через мобільний додаток. Перевагою є те, що в процесі тестування педагог може проводити моніторинг за ходом тесту.

Отже, проаналізувавши основні онлайн платформи та сервіси для тестового контролю учнів в умовах дистанційного навчання, можемо зробити висновок, що вказані платформи є потужним інструментом навчання, що дають можливість урізноманітнити навчальний процес, надати йому цікавої та захоплюючої ролі, дозволяють підвищити мотивацію та активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів.

Список використаних джерел

1. LearningApps.org – interaktive und multimediale Lernbausteine. URL: <https://learningapps.org/>
 2. Kahoot! – ігрова навчальна платформа, що використовується в навчальних закладах. URL: <https://kahoot.it/>
 3. QUIZIZZ – платформа для створення онлайн уроків. URL: <https://quizizz.com/>
 4. Easy Test Maker – безкоштовний онлайн генератор тестів. URL: [EasyTestMaker https://www.easytestmaker.com/](https://www.easytestmaker.com/)
 5. Socrative – онлайн сервіс для проведення вікторин URL: <https://www.socrative.com/>
-

ЕЛЕКТРОННІ ДОДАТКИ ДО ПІДРУЧНИКІВ

Васильєва Д.

кандидат педагогічних наук, старший дослідник
завідувач відділу математичної та інформатичної освіти
Інститут педагогіки НАПН України

Паперовий підручник в Україні є одним з основних засобів навчання, бо держава забезпечує безкоштовний доступ до підручників усім учням та вчителям. Хоча у сучасному освітньому середовищі традиційні паперові підручники не завжди відповідають потребам учнів.

З 2024 року до кожного з підручників має бути електронний додаток, який відповідає вимогам до електронних додатків [1]. Електронні додатки до паперових підручників стають важливим інструментом для підвищення мотивації та залучення учнів до освітнього процесу. Наявність електронних додатків до підручника дає змогу: збільшувати обсяг матеріалу та впроваджувати мультимедійність його подачі (схеми, аудіо, відео тощо); вносити в додаток зміни контенту, забезпечуючи його актуальність; вкраплювати елементи гейміфікації у освітній процес; забезпечувати швидкий зворотний зв'язок учнівству та автоматизувати деякі процеси для вчительства.

Особливої уваги заслуговує функціонал електронного додатку, що забезпечує миттєвий зворотний зв'язок для учнівства. Це можуть бути тести з автоматичною перевіркою, опитування, завдання з відкритими відповідями, які вчитель може переглядати чи перевіряти. Такий підхід сприяє розвитку самоконтролю, самокорекції, самооцінюванню та рефлексії в учнів та дає змогу оперативно реагувати на труднощі в засвоєнні матеріалу.

Використання паперового підручника з електронним додатком створює ефективне освітнє середовище, яке сприяє особистісно орієнтованому підходу та підвищує якість освіти. Такий підхід особливо актуальний в умовах змішаного та дистанційного навчання.

У подальшому важливо, щоб електронні додатки до підручників забезпечували доступність навчального контенту для учнів з особливими освітніми потребами. Адаптивність інтерфейсу, наявність аудіосупроводу, збільшення шрифту та можливість індивідуального налаштування є важливими характеристиками інклюзивного освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Вимоги до інтерактивних електронних додатків до паперових підручників. 2024. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/RE42001?an=24>

2. Васильєва Д. В. Електронний додаток до паперового підручника. *Proces edukacyjny w czasie wojny i powojennej odbudowy Ukrainy z integracją ze wspólnotą europejską*. Wydawnictwo: MANS w Łomży. 2024. С. 150-166. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744863/>
-

ОГЛЯД ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Войтенко М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення основ програмування та алгоритмізації в школі сьогодні набуває все більшої актуальності, адже інформаційні технології проникають у всі сфери людської діяльності. Формування алгоритмічного мислення та навичок логічного аналізу є необхідною умовою підготовки учнів до повноцінної участі в інформаційному просторі. Одним із ключових чинників ефективного вивчення програмування є поєднання теоретичних знань і практичних завдань, що допомагають засвоїти логіку побудови програм і формують аналітичне мислення.

Суттєвий потенціал для підвищення якості навчання мають інтерактивні електронні ресурси, які дозволяють організувати індивідуалізоване навчання з миттєвим зворотним зв'язком. Такі електронні ресурси можуть суттєво полегшити навчання, адже стимулюють інтерес до предмета, допомагають навчатися у власному темпі та оперативно виправляти помилки. Крім того, такі ресурси дають змогу миттєво бачити результат виконання створеного коду, логіку виконання програм на прикладі візуалізації блок-схем і дійсних процесів у кодї. Саме завдяки

таким ресурсам кожен крок алгоритму стає зрозумілим та відчутним, а не залишається суто теоретичним поняттям.

Серед найбільш ефективних освітніх платформ, які доцільно використовувати в освітньому процесі, можна виокремити:

1. Code.org — пропонує адаптивні курси від блокового програмування до роботи з JavaScript.
2. Scratch (MIT) — блокове середовище для створення анімацій, ігор, інтерактивних історій.
3. CodeCombat — поєднує навчання з елементами рольової гри, де код використовується як інструмент керування персонажем.
4. CodingBat — надає задачі для практики з мов програмування Java та Python;
5. VisuAlgo.net — забезпечує інтерактивну візуалізацію алгоритмів і структур даних.
6. Codecademy — пропонує послідовні курси з популярних мов програмування.
7. Khan Academy — містить базові курси програмування з практичними завданнями та підтримкою навчальних траєкторій.

Поєднання теоретичних модулів із практичними вправами в онлайн-середовищах сприяє систематичності навчального процесу, забезпечує диференціацію складності завдань та врахування індивідуальних навчальних потреб здобувачів освіти. Важливим аспектом є наявність ігрових компонентів, що позитивно впливають на емоційне сприйняття навчального матеріалу, підтримують інтерес до предмета, стимулюють досягнення та сприяють формуванню внутрішньої мотивації

Таким чином, завдяки онлайн платформам учні можуть поєднувати теоретичні знання з практичними завданнями, зберігаючи зацікавленість та

отримуючи належний рівень своєчасної допомоги. Саме практичне застосування дозволяє перевірити правильність розуміння матеріалу та вчить оперативно коригувати власні помилки. Розв'язуючи задачі в інтерактивних середовищах, школярі формують алгоритмічне мислення, яке стане в нагоді не лише в програмуванні, а й під час розв'язання складніших завдань в інших предметних галузях і в реальному житті загалом.

Список використаних джерел

1. Мельниченко О. Електронні освітні ресурси при вивченні алгоритмізації на уроках інформатики : посібник для вчителів інформатики. 2020. 49 с.
-

ОБРАННЯ ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

Глузд О.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Гурткова робота є основною традиційною формою реалізації змісту позашкільної освіти і виховання учнів у процесі вивчення окремого навчального предмета. Основна мета гуртку засвоїти теоретичні знання про складові комп'ютера, та набути практичних навичок з їх обслуговування та ремонту. Для цього необхідно обрати теми та створити методичні матеріали для проведення гурткової роботи з технічного обслуговування комп'ютерів для учнів 7-8 класів. Програма гуртка передбачає вивчення наступних ключових компонентів комп'ютера: системи BIOS, системних блоків та блоків живлення, материнських плат, процесорів, жорстких дисків та відеокарт. Особливість розробленої методики

полягає в тому, що кожен теоретичний блок супроводжується комплексом практичних завдань та лабораторних робіт.

1. **Система BIOS.** Заняття розпочинаються зі створення "технічних паспортів" різних версій BIOS. Учні отримують застарілі материнські плати для навчання роботи з класичним BIOS та сучасні з UEFI [5]. Практична частина включає вхід у BIOS різними способами, зміну послідовності завантаження. Використовуються спеціально підготовлені картки з поширеними проблемами завантаження, які учні вирішують у групах.

2. **Системні блоки та блоки живлення.** Учні працюють з навчальними стендами для тестування блоків живлення. За допомогою мультиметрів вони вимірюють напругу на різних лініях живлення та порівнюють результати з нормами. Впроваджуємо методику «Детектив несправностей» — комп'ютери з імітованими поламками, які учні діагностують та усувають [2]. Для кожного заняття підготовлено набір запасних корпусів, роз'ємів та кабелів.

3. **Материнська плата.** Розроблено інтерактивні карти материнських плат різних форм-факторів. На практичних заняттях використовуються роздаткові схеми з кодуванням роз'ємів та слотів. Учні виконують монтаж/демонтаж компонентів на навчальних стендах. Запроваджую метод «ротації робочих станцій», коли кожен учень по черзі працює з різними моделями материнських плат [1].

4. **Процесор.** Практична частина включає порівняльний аналіз різних сокетів та форм-факторів. Учні навчаються правильно наносити термопасту за різними методиками (крапля, хрест, лінії). Проводиться моніторинг температури процесора при різних навантаженнях з використанням спеціалізованого програмного забезпечення HWMonitor та AIDA64. Організуються змагання з швидкісного збирання/розбирання системи охолодження [5].

5. **Жорсткий диск.** На заняттях використовуються різні типи накопичувачів: HDD, SSD, M.2 NVMe. Учні виконують практичні завдання з клонування дисків, відновлення видалених файлів, діагностики S.M.A.R.T. Розроблено покрокові інструкції для роботи з програмами Victoria, CrystalDiskInfo, TestDisk. Заплановано практикуми з налаштування RAID-масивів на доступному обладнанні [3].

6. **Відеокарта.** Передбачено роботу з навчальними моделями відеокарт різних поколінь. Учні проводять порівняльне тестування продуктивності використовуючи бенчмарки 3DMark та Unigine Heaven. Практикується розбирання системи охолодження, заміна термопасти та термопрокладок. Заняття включають налаштування параметрів відеокарти в різних драйверах та утилітах [1].

Робота гуртка організована з використанням модульної системи та елементів проектного навчання. Для кожного заняття розроблено діагностичні картки, які учні заповнюють під час роботи з обладнанням [6]. Після завершення кожного модуля проводиться міні-проект, де учні демонструють набуті навички.

Оцінювання відбувається за накопичувальною системою балів з урахуванням практичних досягнень. Розроблено інтерактивний журнал успішності, де фіксуються всі етапи роботи учня з кожним компонентом комп'ютера. Наприкінці курсу проводиться комплексне тестування практичних навичок у формі «технічного квесту». Запропонована методика має значний потенціал для розвитку технічних навичок учнів, підвищення їхньої цифрової грамотності та профорієнтації в напрямку ІТ-спеціальностей. Обрані теми допомагають опанувати архітектуру ПК та його складових та зрозуміти цілісність структури.

Список використаних джерел

1. Агеев Д. В., Безрук В. М. Апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій: навч. посіб. Харків: ХНУРЕ, 2019. 336 с.

2. Бондаренко М. Ф., Міщенко В. О. Комп'ютерна схемотехніка: навч. посіб. Харків: ХНУРЕ, 2020. 280 с.
 3. Дибкова Л. М. Інформаційні системи і технології: навч. посіб. К.: Академвидав, 2018. 424 с.
 4. Зубок Т. О. Технічне обслуговування комп'ютерних систем: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 312 с.
 5. Мельник А. О. Архітектура комп'ютера: підручник. Луцьк: Волинський національний університет, 2019. 470 с.
 6. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 500 с.
-

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА ІНФОРМАТИКА

Демченко Г.

викладач вищої категорії відокремленого структурного підрозділу
«Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова»

Світ розвивається і відповідно постійно змінюється ринок праці, вимагаючи від фахівців і спеціалістів нових знань, умінь та навичок. Такі зміни зумовлені швидким розвитком технологій, глобалізацією, та змінами в соціально-економічному стані країни. Виходячи з цього, важливим стає компетентісний підхід у підготовці фахівців, де увага акцентується на формуванні теоретичних знань та практичних умінь, що відповідають потребам сучасного ринку праці. У процесі вивчення освітнього компонента «Інформатика та інформаційні системи», надаються теоретичні знання про комп'ютерні системи, цифрову обробку даних, програмування, комп'ютерний аналіз даних, де розвивається ряд важливих умінь, які сприяють загальному розвитку особистості студента.

Компетентісний підхід передбачає формування у студентів знань, умінь та навичок, які вони зможуть застосовувати в реальному професійному здобутку.

Сюди відносять розвиток критичного й логічного мислення, навичок спілкування і взаємодії в команді та адаптації до змін. Освіта має бути орієнтована на результати навчання, які можуть бути оцінені та застосовані в майбутньому.

Сучасний ринок праці вимагає від фахівців не лише глибоких знань у своїй професійній галузі, але й здатності швидко адаптуватися до нових умов. Зокрема, важливими є такі компетенції:

1. Цифрова грамотність – тобто, уміння застосовувати сучасні цифрові технології для виконання професійних задач, що стане запорукою успішної кар'єри та робить студентів більш конкурентоспроможними на ринку праці.

2. Критичне мислення – вміння об'єктивно аналізувати інформацію та приймати власні обґрунтовані рішення. Студенти навчаються аналізувати поставлені задачі, розбивати їх на складові алгоритму виконання та знаходити максимально вигідний розв'язок. Таке вміння стане універсальним і може бути застосоване в різних сферах життя та роботи.

3. Комунікаційні навички – вміння ефективно спілкуватися з колегами та клієнтами. Багато проєктів у сфері інформаційних систем передбачають групову роботу, що сприяє розвитку комунікаційних навичок та вміння працювати в команді. Студенти вчаться ділитися ідеями, слухати думки інших, а також вирішувати конфлікти, що виникають у процесі спільної роботи

4. Гнучкість і адаптивність – готовність до змін та нових викликів. Оскільки технології постійно еволюціонують, вивчення цифрових компонентів допомагає студентам розвивати гнучкість та здатність адаптуватися до нових умов. Це особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій, де нові інструменти та методи стають стандартом.

Сучасні цифрові технології відкривають нові можливості для навчання та розвитку компетенцій. Вони дозволяють:

- Створювати інтерактивні навчальні матеріали, які сприяють активному залученню студентів у процес навчання.
- Використовувати онлайн-платформи для дистанційного навчання, що забезпечує доступ до освіти для більшої кількості осіб.
- Застосовувати симуляційні програми та імітаційні ігри, які дозволяють студентам отримати практичний досвід у безпечному середовищі.

Компетентнісний підхід у підготовці конкурентоспроможних фахівців на освітніх компонентах з інформатики є ключовим елементом освітнього процесу в умовах сучасного ринку праці. Упровадження цифрових технологій сприяє розвитку необхідних компетенцій, що дозволяє студентам успішно адаптуватися до змінюваних вимог ринку. Освіта повинна стати більш гнучкою й орієнтованою на результати, щоб забезпечити випускників, готових до викликів сьогодення. Тільки так ми зможемо виховати нове покоління фахівців, які не лише відповідатимуть вимогам ринку праці, але й будуть здатні його формувати.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМІНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР

Добрунов О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У контексті трансформацій сучасної освіти особливого значення набуває формування соціальних умінь як складника ключових компетентностей, що забезпечують успішну інтеграцію особистості в суспільне життя. У міжнародному дослідженні соціально-емоційних навичок (OECD SSES) підкреслюється, що такі якості, як уміння співпрацювати, емпатія, саморегуляція, відповідальність і здатність до конструктивного вирішення конфліктів, прямо впливають на

академічні результати, психоемоційне благополуччя та життєву успішність учнів [1]. Разом з тим вивчення інформатики у шкільному курсі традиційно сприймається як процес індивідуалізованої навчальної діяльності, що підкреслює актуальність пошуку ефективних підходів до формування соціальних умінь саме в межах цього предмета.

Одним із підходів до розвитку зазначеної компетентності учнів є організація навчального процесу на основі ігрових методів, зокрема із залученням комп'ютерних ігор. Попри те, що гра не є провідною діяльністю учнів базової школи, включення ігрових елементів у структуру уроку сприяє зростанню зацікавленості, емоційного залучення та мотивації до виконання навчальних завдань.

Вивченням проблеми формування соціальних навичок займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, серед яких – О. Гриджук [3], О. Лободинської [4], В. Шахрай [2], Л. Канішевська [2], Т. Lans [4], V. Blok [4], J. Gulikers [4]. У наукових дослідженнях розглядається широкий спектр питань, пов'язаних із формуванням соціальної компетентності, уточнюються основні критерії та її специфічні особливості. Дослідники E. Damon Jones, M. Greenberg, M. Crowley [5] розглядають соціальну компетентність як одну з ключових характеристик розвитку дітей. Її зміст визначається широко й охоплює не лише здатність ефективно виконувати завдання та справлятися з обов'язками, а й сформовані навички розв'язання соціальних і емоційних ситуацій.

Застосування ігрових технологій у навчальному процесі підтримується й вітчизняними науковцями. Зокрема, О. Сударик [6] розглядає гру як ефективний засіб педагогічної взаємодії з учнями, акцентуючи на її значному потенціалі у врахуванні індивідуальних особливостей школярів — таких як особисті інтереси, потреби, уподобання та рівень розвитку. У комплексі це сприяє всебічному та гармонійному розвитку учнів.

Використання дидактичних комп'ютерних ігор на уроках інформатики є для учнів природною та очікуваною формою діяльності, що вже з перших хвилин сприяє їхній активній залученості, викликає прагнення до швидких дій заради досягнення цілі, здобуття нагороди чи проходження чергового рівня. Навчальні комп'ютерні ігри стимулюють учнів до пошуку нових рішень, здійснення багаторазових спроб, активізації наявних знань і практичного досвіду, оскільки зазвичай вимагають оперативного прийняття рішень у змодельованих ситуаціях. У процесі такої діяльності в учнів формуються важливі соціальні та емоційні навички: вміння проявляти ініціативу, аналізувати власні дії, взаємодіяти з однокласниками, надавати підтримку, зберігати емоційну стійкість у разі невдач і помірковано реагувати на перемоги та поразки. Таким чином, дидактичні ігри не лише сприяють засвоєнню навчального матеріалу, а й виконують важливу функцію соціалізації та розвитку емоційного інтелекту школярів. Як приклад можна навести ефективний засіб ознайомлення учнів з основами алгоритмізації та програмування – платформу Hour of Code [7], яка містить набір інтерактивних вправ, адаптованих для різних вікових груп. Виконуючи послідовність завдань, учні поступово опановують базові принципи побудови та застосування алгоритмічних структур.

У пошуках діяльності, що сприяє прояву ініціативи учнів, висловленню власних ідей і зменшенню страху зробити помилку на уроках інформатики, доцільно використовувати середовища програмування Scratch та AppInventor. Ці платформи дають змогу школярам самостійно створювати ігрові проекти, придумувати сюжети, розробляти персонажів і правила гри, а також експериментувати з алгоритмами та подієвими структурами. Такий підхід перетворює навчання на творчий процес, що стимулює мотивацію до пізнання, розвиток креативності та формування соціальної компетентності через спільне обговорення і тестування власних рішень.

Ще одним сучасним прикладом ефективного використання програмного середовища на уроках інформатики є Minecraft Education Edition [8] – навчальна версія відомої гри, адаптована для освітніх цілей. У цьому середовищі учні мають змогу створювати власні програми, використовуючи блоковий або текстовий Python код, що робить процес навчання більш наочним і захопливим. Навчальні сценарії можуть бути організовані у формі командних місій, де школярі спільно працюють над побудовою об'єктів, координують дії та розв'язують спільні завдання. Така діяльність сприяє розвитку комунікації, взаємодопомоги та відповідальності, формуючи ключові складові соціальної компетентності.

Отже, можна виокремити основні напрями формування соціальних умінь учнів у процесі вивчення інформатики: застосування цифрових педагогічних програм на різних етапах уроку; широке застосування дидактичних ігор для формування предметних умінь та навичок; використання цифрових платформ для гейміфікації навчального процесу учнів; залучення учнів до спільної розробки ігрових програмних проєктів. Для подальшого дослідження перспективним видається підготовка аналітичних даних, що забезпечать більш точне відстеження розвитку соціальних навичок учнів та кількісне оцінювання ефективності застосовуваних підходів.

Список використаних джерел

1. Social and Emotional Skills for Better Lives: Findings from the OECD Survey on Social and Emotional Skills. 2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/social-and-emotional-skills-for-better-lives_35ca7b7c-en.html
2. Канішевська Л., Шахрай В. Особливості виховання в школі і сім'ї в умовах цифровізації. *Перспективи та інновації науки*. 2022. № 4(9). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/download/1382/1379>
3. Лободинська О. М., Гридчук О. Є. Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2020. Т. 30, № 3. С. 116–121. URL: <https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/2190>

4. Lans T., Blok V., Gulikers J. Show me your network and I'll tell you who you are: Social competence and social capital of early-stage entrepreneurs. *Entrepreneurship & Regional Development*. 2015. Vol. 27. 7–8.
 5. Jones D. E., Greenberg M., Crowley M. Early social-emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten social competence and future wellness. *American Journal of Public Health*. 2015. Vol. 105, № 11. P. 2283–2290. DOI: <https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302630>
 6. Сударик О. С. Сутність поняття «ігрові технології» та їх класифікація. *Матеріали I Міжнар. студентської наукової конференції «Формування сучасної науки: методика та практика»*. 2021. Вип. 2. С. 91–94. URL: http://eprints.zu.edu.ua/33341/1/Сударик%20О.С._тези.pdf
 7. Hour of Code. Make the invisible visible. 2024. URL: <https://hourofcode.com/ua>
 8. Minecraft Education. Get Minecraft for your classroom. 2024. URL: <https://education.minecraft.net/en-us>
-

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ

Дорошенко О.

доцент кафедри терапії, кардіології та нефрології

Пожар В.

доцент кафедри терапії, кардіології та нефрології

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського
національного медичного університету

У XXI столітті цифрові технології суттєво трансформують освітній простір, зокрема у сфері медичної освіти. Штучний інтелект (ШІ) — одна з провідних інновацій, що пропонує нові можливості для навчання, підготовки та вдосконалення слухачів післядипломної освіти. Такі інструменти, як діагностичні алгоритми, системи підтримки клінічних рішень дедалі активніше впроваджуються в освітні програми та сприяють індивідуалізації підходів, підвищенню ефективності викладання [1; 5].

Одна з найважливіших змін, що пов'язано з впровадженням ШІ — це персоналізоване навчання, при якому ШІ підлаштовує освітній контент та

взаємодію під потреби, інтереси й темп кожного здобувача освіти [2]. ШІ дозволяє створювати освітні платформи, які аналізують рівень знань здобувачів, динаміку засвоєння матеріалу та пропонують індивідуальні навчальні маршрути. Такі системи забезпечують постійний зворотний зв'язок і допомагають слухачам зосередитися на темах, які потребують доопрацювання.

Одним із методів є машинне навчання. У сфері охорони здоров'я інструменти, засновані на штучному інтелекті та машинному навчанні (ШІ/МН), відіграють дедалі важливішу роль — вони сприяють ухваленню рішень щодо сортування пацієнтів, функціонуванню систем підтримки клінічних рішень, а також ефективному управлінню ресурсами галузі [2; 3]. Але на сьогоднішній день опитування медичних працівників виявляють різні погляди на цінність та вплив ШІ/МО на їхню роботу, багато лікарів скептично ставляться до потенційних можливостей технологічних інновацій у медичних закладах [4].

ШІ активно використовується для моделювання клінічних кейсів, у тому числі рідкісних або ускладнених. Для цього можна використовувати такі платформи, як MedCases, Aquifer, Full Code Medical Simulation та ін.. [6-8]. Віртуальні пацієнти дозволяють відпрацьовувати діагностику, вибір лікувальної тактики, комунікацію та прийняття рішень у безпечному середовищі. Це особливо важливо для слухачів, які не мають широкого доступу до клінічної практики, з чим зустрічалися під час пандемії Covid 19, та на теперішній момент, під час дії військового стану в регіонах України, наближених до лінії бойових зіткнень. Віртуальні пацієнти та тренажери надають слухачам післядипломної освіти можливість безлічі повторень та отримання об'єктивної оцінки свого прогресу навчання. Це дозволяє навчатися незалежно від часу та місця, що робить навчання більш доступним для слухачів. Автоматичні методичні рекомендації та сертифікація дають змогу здобувачам освіти покращити свої навички та отримати сертифікат про навчання.

Алгоритми штучного інтелекту можуть автоматично перевіряти тести, клінічні сценарії, аналізувати письмові роботи, а також оцінювати комунікативні навички на основі симульованих діалогів. Це забезпечує об'єктивність оцінювання та значно заощаджує час викладачів.

Інструменти ШІ допомагають формувати інтерактивні освітні матеріали, генерувати клінічні випадки, створювати мультимедійний контент. Наприклад, система OMS Create (Oxford Medical Simulation) дозволяє викладачу створювати високоякісні симуляції різного рівня складності [9], платформа CASUS (Instruct gGmbH) дозволяє швидко та ефективно створювати високоякісні, інтерактивні, автентичні навчальні випадки, віртуальних пацієнтів, завантажувати свої дані [10]. CASUS можна використовувати та підключати до всіх поширених освітніх систем навчанням, наприклад таких як Moodle.

Таким чином, ШІ відкриває нові можливості у сфері медичної освіти. Його впровадження дозволяє не лише покращити якість підготовки медичних працівників, а й забезпечити більш гнучкий, ефективний та сучасний освітній процес. ШІ забезпечить швидшу та точнішу діагностику, зменшить кількість помилок, спричинених втомою людини, зменшить витрати на медичне обслуговування, покращить ефективність лікування.

Список використаних джерел

1. Aranjape K., Schinkel M., Nannan Panday R., Car J., Nanayakkara P. Introducing Artificial Intelligence Training in Medical Education. *JMIR Med Educ* 2019; 5(2). doi: 10.2196/16048
2. Bekbolatova M., Mayer J., Ong C.W., Toma M. Transformative potential of AI in healthcare: definitions, applications, and navigating the ethical landscape and public perspectives. *Healthcare (Switzerland)*. 2024. 12.
3. Blease C., Kharko A., Bernstein M., Bradley C., Houston M., Walsh I., Hägglund M., DesRoches C., Mandl KD.. Machine learning in medical education: a survey of the experiences and opinions of medical students in Ireland. *BMJ Health Care Inform*. 2022. 29 (1).

4. Blease C., Bernstein MH., Gaab J., et al. Computerization and the future of primary care: a survey of general practitioners in the UK. PLoS One 2018. 13. doi:10.1371/journal.pone.0207418
 5. Rincón E.H.H., Jimenez D., Aguilar L.A.C. et al. Mapping the use of artificial intelligence in medical education: a scoping review. BMC Med Educ 25, 526 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12909-025-07089-8>
 6. Aquifer. URL: <https://aquifer.org/>
 7. Full Code Medical. URL: <https://fullcodemedical.com/>
 8. Medcases. URL: <https://medcases.io/>
 9. OMS Create. URL: <https://oxfordmedicalsimulation.com/create/>
 10. Casus. URL: <https://www.instruct.eu/casus/virtual-patient-software>
-

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ГАЛАКТИКА МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ» З ДОПОМОГОЮ 3D СИМУЛЯТОРА WORLDWIDE TELESCOPE

Дудукаленко А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Юрченко О.

старший викладач кафедр фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Тема «Галактика Молочний Шлях» є актуальною, тому що тема зоряного простору, світу в якому ми живемо, який нас оточує, завжди була і залишається надзвичайно цікавою, необхідною для розвитку науки, інформаційних технологій, промисловості. На сьогодні вчені мають більш досконалі прилади, технічне обладнання, але залишається багато незвіданого, а розвиток астрономії та суміжних наук є пріоритетним для розвитку науки. Тому ми маємо вивчати світ, що нас оточує, з метою перш за все його охорони та збереження, сприяти екологічному вихованню підростаючого покоління. Так, важко переоцінити місце, значення даної теми у шкільному навчальному процесі. Тема галактик, Галактики Молочний Шлях, і в цілому зірок, дуже актуальна і важлива для вивчення її учнями середніх навчальних закладів. Так, дана тема досить ґрунтовно вивчається

в курсі астрономії в 11 класі, а фізичні сили, що діють у просторі галактик, вивчаються на уроках фізики [2].

Мета роботи полягає у розкритті будови галактики Молочний Шлях, у якій розташована Сонячна система при вивченні здобувачами освіти теми на уроках фізики і астрономії за допомогою симулятора WorldWide Telescope.

Наша Галактика (Молочний Шлях) — величезна система, належить до типу спіральних галактик, у якій обертаються навколо центру 400 млрд зір. Найчисленніші системи об'єднання зір налічують сотні тисяч об'єктів — це зоряні скупчення та асоціації [1], де постійно відбуваються народження молодих зір із газопилових туманностей та вибухи старих, коли утворюються нові туманності. Спостерігається своєрідний кругообіг речовини: зорі — спалах зір — туманність — і знову народження молодих зір [2]. Сонце розташоване поблизу площини Галактики на відстані 25 000 св. років від її ядра. Спіральні рукави виникають у деяких галактиках як дивні хвилі густини, де формуються нові покоління зір. Вважається, що у нашій Галактиці існують чотири основні спіральні рукави, які беруть свій початок у галактичному центрі [4]. Центр Галактики містить компактний об'єкт із дуже великою масою, розташований у напрямку сузір'я Стрільця. Цей об'єкт має назву Стрілець А* і вважається надмасивною чорною дірою. Чорна діра не випускає з поля тяжіння ані елементарні частинки, ані електромагнітні хвилі [5].

При виконанні роботи здобувачами освіти використовується 3-D телескоп WorldWide Telescope, що застосовується для спостереження та дослідження космічних об'єктів та явищ у віртуальному 3-D симуляторі [6]. Так в роботі додається ілюстрований матеріал з сайту лабораторії NASA реактивного руху, щодо перегляду сузір'я Великий Пес, центру галактики Молочний Шлях. Учні мають змогу переглянути 3-D анімації сузір'я Великого Пса та центру Молочного Шляху з сайту WorldWide Telescope, при переході на посилання відкриється сайт

телескопу, вгорі є вкладка Search — Пошук, де ми можемо вписати назву сузір'їв, зірок, планет та інших об'єктів космосу для 3-D перегляду, якісних фото (рис. 1). Посилання містять цікавий матеріал з астрономії та дають можливість побувати у космосі онлайн, дослідити найвіддаленіші об'єкти Всесвіту.

а)

б)

Рис. 1. Вигляд роботи в симуляторі WorldWideTelescope

Зображення сузір'я Великого Пса та центру Молочного Шляху з сайту World Wide Telescope (рис 1а). Також ми можемо бачити фото близьких до шуканого об'єкта інших космічних об'єктів (рис 1б). Для більш широких досліджень є також функція вибору різних телескопів.

Отже, ознайомившись з темою нашої Галактики, дослідивши її будову, можна наголосити, що наше місце у космосі ще незвідане. Наша Галактика має назву Молочний Шлях – спіральна галактика, яка складається з мільярдів зір, а її вивченням цікавилися з давніх-давен. На початку XVII ст. Галілео Галілей винайшов телескоп, який наближав зображення у 30 разів. Даний винахід значно полегшив дослідження зоряного неба. З часом технічні засоби вивчення та дослідження небесних тіл удосконалювалися. На сьогодні з'явилися нові можливості вивчення астрономії, спостережень за небесною сферою, такі як:

WorldWide Telescope, лабораторії NASA, інші дослідницькі лабораторії та станції, як на Землі, так і на її орбіті. Тому тема зір, зоряних систем – галактик, залишається і буде залишатися надзвичайно актуальною.

Список використаних джерел

1. Головка М., Крячко І. Астрономія: навчальний посібник. К.: ТОВ «КОНВІ ПРИНТ», 2018. 272 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713280/1/18-24_Astronomy_Workbook_P-7.pdf
 2. Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. Освіти. URL: <https://shkola.in.ua/1085-astronomiia-11-klas-pryshliak-2019.html>
 3. Черногор Л. Навчально-методичні матеріали до виконання самостійних робіт (семінарських, практичних занять, лабораторних робіт). URL: <http://www-space.univer.kharkov.ua/SamostRobota.pdf>
 4. Основи елементарної астрономії : навчальний посібник. URL: https://kzf.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/02/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%AF_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9.pdf
 5. Порівняльна планетологія: підручник. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/comparative_planetology.pdf
 6. WorldWideTelescope. URL: <https://www.worldwidetelescope.org/webclient/>
-

MOODLE 4.5: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ

Доценко Д.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

LMS Moodle вважається однією з найкращих систем управління навчанням. За понад 22 роки свого розвитку (із серпня 2002 р.) система отримала близько 40 великих і середніх оновлень, кожного разу отримуючи нові корисні та зручні функції. Версія Moodle 4.5 продовжує цю традицію, впроваджуючи понад 250

нових функцій та покращень, спрямованих на трансформацію освітнього досвіду та підвищення якості викладання й навчання [1].

Однією з основних нових можливостей Moodle 4.5 є інтеграція підсистеми штучного інтелекту (ШІ) за принципом гнучкості «AI, Your Way». Адміністратори платформи отримали інструменти для контролю над використанням ШІ та можливість підключати обраних провайдерів через стандартизований OpenAI API, що підтримує OpenAI, Azure, Groq, а також локальні Ollama, LiteLLM, LocalAI та інші. Викладачі взаємодіють із ШІ-асистентом у текстовому редакторі, який може допомогти створити текст для діяльностей «Сторінка» чи «Книга», інструкції до завдань, питання для тестів чи обговорень, оголошень тощо. Вбудований генератор зображень дозволяє створювати ілюстрації для навчальних матеріалів. За налаштуванням викладача, інструменти ШІ можуть бути надані й здобувачам, наприклад, для створення зведень навчальних текстів. Згенерований контент має відповідні позначки.

Для покращення структуризації навчального контенту впроваджено підсекції. Ця функція дозволяє створювати вкладені рівні всередині звичайних секцій курсу, що може допомогти структурувати великі модулі або теми, полегшити навігацію та візуальне сприйняття курсу здобувачами.

Оновлення системи вплинуло й на роботу діяльності «Завдання». Було перероблено інтерфейс сторінки перегляду та оцінювання поданих робіт, а саме: фільтри та основні дії розміщені зручніше, а нові постійно видимі елементи інтерфейсу (заголовок таблиці, панель масових дій) полегшують роботу зі списками. Додано також опцію автоматичного надання додаткових спроб здобувачам, що раніше викладач мав робити вручну. Також розширено можливості роботи з медіа: у текстовий редактор додано функцію запису екрану. Це дозволяє користувачам створювати короткі відео безпосередньо в Moodle, наприклад, для запису пояснень викладачем або для демонстрації виконаної роботи здобувачем.

Серед інших покращень Moodle 4.5: оновлення системи сповіщень з автоматичними нагадуваннями про терміни, удосконалення системи бейджів зі спрощеним адмініструванням (в рамках підготовки до Open Badges 3.0), а також поліпшення в роботі з банком питань, зокрема новий інтерфейс управління категоріями та можливість переоцінки окремих запитань. Разом із цими функціональними змінами проведено роботу над загальним покращенням користувацького досвіду (UX) та інтерфейсу платформи [2].

Безумовно, розвиток платформи та поява таких інструментів є позитивним кроком. Однак, успішність їх реального впровадження та використання в освітній практиці значною мірою залежить від готовності інфраструктури та загального цифрового середовища закладів освіти. Водночас аналіз ситуації в українських школах, проведений Д. Доценко, С. Доценко та Н. Пономарьовою, свідчить, що саме проблеми з технічним забезпеченням та доступом до мережі в українських закладах освіти часто стають бар'єром для ефективного застосування навіть тих цифрових інструментів, знання про які вчителі отримали на масових відкритих онлайн-курсах (МООС) [3].

Таким чином, оновлення Moodle 4.5 пропонує користувачам поєднання нових технологічних можливостей, як-от інструменти ШІ, з удосконаленнями, що покликані зробити повсякденну роботу з курсами, завданнями та контентом більш структурованою та ефективною. Цей реліз Moodle демонструє фокус на наданні гнучких інструментів як для інноваційних підходів, так і для оптимізації базових навчальних процесів, проте їхня повна реалізація потребує уваги до умов упровадження.

Список використаних джерел

1. Releases | Moodle Developer Resources. URL:
<https://moodledev.io/general/releases>

2. Moodle LMS 4.5: Unlock the power of AI for your courses - Moodle. URL: <https://moodle.com/news/moodle-lms-45-unlock-the-power-of-ai-for-your-courses/>
 3. Доценко Д., Доценко С., Пономарьова Н. МООС для вчителів: виклики впровадження в умовах обмеженої цифрової інфраструктури ЗЗСО України. *Новий Колегіум*. 2025. № 1 (117). С. 45–51. DOI: <https://doi.org/10.34142/nc.2025.1.45>
-

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ VR-ІВЕНТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Кібаленко В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У сучасному освітньому просторі дедалі актуальнішою стає потреба у формуванні підприємницької компетентності майбутніх педагогів. Вона передбачає розвиток здатності генерувати ідеї, приймати стратегічні рішення, планувати освітні проєкти та управляти ними. Одним з інноваційних шляхів досягнення цієї мети є використання імерсивних технологій, зокрема віртуальної реальності (VR) [2]. Проведення VR-івентів (англ. Virtual Reality Events) виступає не лише як нова форма навчальної діяльності, а й як ефективний інструмент розвитку ініціативності, креативності, комунікативності та навичок підприємницького управління.

Перш ніж перейти до аналізу організації VR-івентів, варто розглянути ключові терміни:

- 1) VR-івент – захід, що відбувається у віртуальному середовищі з використанням технологій віртуальної реальності, де учасники можуть взаємодіяти між собою та з цифровим контентом у режимі реального часу.

- 2) Імерсивність – ступінь занурення учасника у віртуальний простір, що створює ефект присутності.
- 3) Платформи для VR-івентів – програмні середовища (наприклад, AltspaceVR, Mozilla Hubs, Spatial, ENGAGE VR), що забезпечують можливість створення віртуальних аудиторій, презентаційних залів, стендів, симуляцій тощо.
- 4) Підприємницька компетентність педагога – інтегральна здатність генерувати ідеї, оцінювати освітні ризики, організовувати ефективну взаємодію, приймати управлінські рішення та впроваджувати інновації в освітній процес [1].

Отже, організація VR-івенту потребує поетапного підходу, кожен етап якого є можливістю для розвитку підприємницької компетентності у здобувачів педагогічної освіти.

Перший етап – це ідея та концепція заходу. На цьому етапі учасники розробляють тему VR-івенту, визначають його мету, цільову аудиторію, формат (презентація, ярмарок ідей, конференція, хакатон). Наприклад, здобувачі освіти педагогічного вишу можуть ініціювати VR-фестиваль освітніх інновацій, де презентуватимуть інтерактивні моделі уроків. Це формує навички стратегічного планування, аналітичного мислення та прогнозування.

Другий етап – планування та розподіл ролей. Тут важливою складовою є розробка сценарію заходу, таймінгу, технічного супроводу, візуального стилю, а також організація PR-кампанії. Наразі майбутні педагоги виступають у ролі організаторів, дизайнерів, модераторів і спікерів. Розподіл обов'язків навчає їх працювати в команді, керувати ресурсами й ухвалювати відповідальні рішення.

Третій етап – технічна підготовка та вибір середовища VR. Організатори обирають платформу (наприклад, Mozilla Hubs – для простих квестів або зустрічей, ENGAGE – для академічних конференцій), створюють віртуальні

кімнати, аватари, банери та мультимедійний контент. Знання цифрових інструментів стає частиною цифрової підприємницької грамотності педагога.

Четвертий етап – проведення заходу. Учасники залучають аудиторію, проводять презентації, інтерактивні дискусії, демонстрації або тренінги. Проведення заходу розвиває комунікативну компетентність, вміння працювати з аудиторією, реагувати на запити й модерувати освітній процес.

П'ятий етап – рефлексія, оцінка ефективності та аналіз результатів. Після VR-івенту організатори аналізують сильні та слабкі сторони, збирають відгуки учасників, готують рекомендації для майбутніх заходів. Рефлексивна діяльність стимулює розвиток критичного мислення, здатності до самоаналізу, що є основою для сталого вдосконалення підприємницької діяльності у сфері освіти.

Таким чином, організація VR-івентів дозволяє майбутнім педагогам усвідомити важливість інноваційної діяльності в освіті, навчитися генерувати та реалізовувати ідеї, працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів. Участь у таких заходах стимулює розвиток наступних компонентів підприємницької компетентності як-от:

- цілепокладання – постановка реалістичних цілей VR-проєкту;
- ініціативність та проактивність – здатність брати на себе відповідальність та генерувати ідеї;
- організаційно-комунікативні навички – побудова комунікацій у команді, взаємодія з партнерами;
- інформаційно-технологічна грамотність – володіння VR-інструментами, платформами, контентом;
- оцінювання ризиків та ефективності – навички аналізу, коригування діяльності.

Отже, VR-івенти є ефективним інструментом формування підприємницької компетентності майбутніх педагогів, поєднуючи технологічні інновації з

практичними навичками управління освітніми проектами. Їх організація сприяє розвитку комплексного підходу до педагогічної діяльності в умовах цифровізації, формує нове покоління фахівців, здатних працювати на перетині освіти, підприємництва та технологій. Урахування VR-івентів як елемента освітньої програми педагогічних ЗВО відповідає сучасним вимогам до компетентнісного підходу в професійній підготовці.

Список використаних джерел

1. Кібаленко В.В. Базові поняття формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів: сучасні підходи та концепції. *Перспективи та інновації науки*. 2025. №1 (47). С. 543–556. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-1\(47\)-543-556](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-1(47)-543-556)
 2. Медведєва М.О., Миколайко В.В. Метаєвсвіт і його місце у формуванні цифрової грамотності майбутніх учителів інформатики. *Вісник науки та освіти*. 2025. №4 (34). С. 1445–1462. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-4\(34\)-1445-1462](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-4(34)-1445-1462).
-

СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ РОБОЧИХ АРКУШІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ

Ковтанюк І.

викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій

Ковтанюк М.

вчитель інформатики Уманського ліцею №3

Уманської міської ради Черкаської області,

викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Сучасний освітній процес вимагає використання інноваційних підходів до навчання, які сприяють підвищенню мотивації здобувачів освіти та покращенню засвоєння матеріалу. Одним із таких ефективних методів є використання інтерактивних робочих аркушів, створених за допомогою онлайн-сервісів. Вони дозволяють не лише автоматизувати оцінювання, а й зробити освітній процес

цікавішим та адаптивним для кожного здобувача [2]. Дослідження ефективності таких інструментів є актуальним, оскільки цифрові технології відіграють дедалі більшу роль у сучасній освіті.

Питання впровадження та використання інтерактивних технологій в освітній процес досліджували багато науковців. Зокрема, Т. Годованюк, О. Губарь, А. Єрмоленко, А. Зінорук, М. Ковтанюк, І. Котяш, І. Криворучко, Т. Махомета, М. Медведева, І. Онищук, М. Паустовська, В. Спіцин, Л. Тітова, Г. Ткачук, І. Тягай, О. Хоменко, М. Швардак та інші вивчали різні аспекти впливу цифрових технологій на освітній процес. Їхні дослідження доводять, що використання інтерактивних методів навчання сприяє покращенню залученості здобувачів, підвищенню рівня засвоєння матеріалу та розвитку критичного мислення. Зокрема, науковці акцентували увагу на перевагах персоналізації навчання, адаптивних освітніх середовищах, а також на необхідності підвищення інформаційно-цифрової компетентності як здобувачів освіти, так і педагогів.

Інтерактивні робочі аркуші надають педагогам можливість створювати завдання у різноманітних форматах [4]. Розглянемо декілька популярних онлайн-інструментів, які широко використовуються для розробки інтерактивних робочих аркушів в освітньому процесі факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Canva – багатофункціональний сервіс, який широко використовується для створення інтерактивних робочих аркушів. Завдяки великій кількості шаблонів, викладачі можуть легко створювати навчальні матеріали з вбудованими зображеннями, графікою та інтерактивними елементами. Canva дозволяє створювати аркуші як для друку, так і для цифрового використання.

LearningApps – безоплатний онлайн-сервіс, що дозволяє розробляти інтерактивні робочі аркуші у вигляді вправ різних типів. За допомогою готових шаблонів освітяни можуть створювати завдання з ігровими елементами, які можна

виконувати в режимі реального часу. Такі аркуші підтримують зворотний зв'язок і дають змогу аналізувати результати виконання.

Google Forms – ефективний інструмент для створення інтерактивних робочих аркушів у форматі тестів і опитувань. В аркуш можна додати різні типи запитань, включаючи тести з варіантами відповідей, відкриті питання та автоматичне оцінювання, що полегшує перевірку знань.

Wordwall – сервіс для створення інтерактивних робочих аркушів у вигляді ігор, таких як-от пазли, вікторини, встановлення відповідностей тощо. Робочі аркуші Wordwall легко адаптувати до певної теми або рівня складності, що робить їх універсальним інструментом для диференційованого навчання.

Quizizz – платформа, яка дозволяє створювати інтерактивні робочі аркуші у форматі вікторин. Ці аркуші можуть використовуватись як у класі, так і для самостійного закріплення знань. Результати виконання автоматично зберігаються, що сприяє зручному моніторингу прогресу.

Kahoot! – один із найпопулярніших сервісів для створення інтерактивних робочих аркушів з елементами гри. Формат вікторини, змагання та миттєвого зворотного зв'язку робить такі аркуші ефективним засобом мотивації та підвищення зацікавленості до навчання [1].

Використання інтерактивних робочих аркушів в освітньому процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить навчання більш гнучким та мотивуючим для здобувачів освіти. Розглянуті нами онлайн-сервіси (Canva, LearningApps, Google Forms, Wordwall, Quizizz та Kahoot!) забезпечують зручні інструменти для створення інтерактивних завдань, що допомагають педагогам урізноманітнити процес навчання, а впровадження цих технологій сприяє розвитку інформаційно-цифрової компетентності як здобувачів освіти, так і освітян, що є важливим етапом модернізації сучасної освіти.

Список використаних джерел

1. Titova L. O., Kryvoruchko I. I. Cloud services as a means of gamification in the training of future teachers. *Збірник наукових праць «Information Technologies in Education» (ITE)*. 2024. № 56. С. 6–13. URL: <https://doi.org/10.14308/ite000783>.
 2. Губарь О. Г., Спіцин В. В., Котяш І. С. Вплив використання інтерактивних технологій на якість навчання майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. *Академічні візії*. 2023. № 26. URL: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10461085>.
 3. Зінорук А. В. Теоретичні аспекти інтерактивних технологій. *Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»*. 2022. Вип. 12–13. С. 598–591. URL: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.101>.
 4. Криворучко І. І. Онлайн-конструктори для створення інтерактивних робочих аркушів. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : IV Всеукр. (з міжн. участю) наук.-практ. конф. молодих вчених, м. Харків, 11–12 травня 2022 р. Харків, 2022. С. 135–137. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15079>*.
 5. Криворучко І. І., Тітова Л. О. Хмарні та мобільні технології у підготовці майбутнього вчителя. *Педагогічна академія: наукові записки*. 2024. № 10. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13924205>.
 6. Медведєва М. О., Ткачук Г. В. Інтеграція інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів математики. *Věda a perspektivy*. 2022. № 9(16). С. 146–157. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14906>
 7. Паустовська М. В., Онищук І. А., Хоменко О. О. Вплив інтерактивних технологій на процес навчання і розвиток здобувачів вищої освіти. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 5(33). С. 1222–1234. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-5\(33\)-1222-1231](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-5(33)-1222-1231).
-

III У МОВНО-ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ НУШ: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Косточка І.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Штучний інтелект (ШІ) активно трансформує всі сфери життя, зокрема освіту, відкриваючи нові можливості для персоналізованого, ефективного й доступного навчання.

Мовно-літературна галузь у Новій українській школі (НУШ) є вельми значущою для формування компетентної, всебічно розвиненої особистості – вона тісно пов'язана з розвитком мовлення, читання, критичного мислення та гуманістичного світогляду та ін. Згідно з Державним стандартом базової середньої освіти (2020), її мета — виховання мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, здатних критично сприймати тексти, ефективно спілкуватися та зберігати національну ідентичність [1; 2]. У цьому контексті ШІ розширює її можливості - він сприяє індивідуалізації навчання, дозволяючи адаптувати завдання до рівня кожного учня [1]; допомагає аналізувати тексти та розпізнавати мовні особливості [3]; підтримує розвиток письма, надаючи зворотний зв'язок і полегшуючи структурування тексту [4]; забезпечує мовну практику через інтерактивні інструменти; стимулює творчість, генеруючи ідеї або візуалізації; робить навчання доступнішим для дітей з особливими освітніми потребами завдяки функціям перетворення мови і тексту [1]; полегшує роботу вчителя, автоматизуючи створення навчальних матеріалів і моніторинг результатів [4] тощо. Водночас його впровадження в мовно-літературну галузь викликає низку викликів, серед яких вирізняються потенційні етичні ризики.

Передусім, тут постають питання порушення академічної доброчесності, викривлення культурного контексту, загрози порушення приватності даних —

вони потребують глибокого осмислення, відповідального використання й нормативного регулювання. Щодо академічної доброчесності, то у мовно-літературній освітній галузі існують ризики використання здобувачами освіти можливостей ШІ для генерації текстів, які не є результатом їх самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Використання ШІ може призвести до порушення авторських прав літературних творів або освітніх матеріалів. Здобувачі освіти можуть використовувати ШІ для створення неправдивих або навмисно викривлених текстів тощо. Це в подальшому негативно впливає на когнітивний розвиток, зменшує мотивацію до навчання й мовленнєву активність та ін.

На наш погляд, ШІ є інструментом, який потребує виваженого та доцільного застосування, – у мовно-літературній галузі він може відтворювати лише певні погляди на історичні чи літературні події, оминаючи альтернативні версії або критичний аналіз; відтворювати стереотипи або нехтувати українським культурним контекстом; відтворювати некоректні мовні шаблони або неадекватно адаптувати контекст та ін. Не менш суттєво, що ШІ не має емпатії, емоційного інтелекту і не здатний повною мірою інтерпретувати емоційний аспект. Застосування ШІ для автоматизованого аналізу може обмежити глибину осмислення текстів, зменшуючи критичне мислення здобувачів освіти.

Використання штучного інтелекту в мовно-літературній освітній галузі створює значні виклики для забезпечення приватності, зокрема захисту персональних даних здобувачів освіти та вчителів. Відкритий доступ до навчальних матеріалів та автоматизоване оцінювання можуть призводити до маніпуляції результатами навчання, впливати на автономність здобувачів освіти у процесі аналізу текстів. Також існує загроза формування цифрового сліду, що може використовуватися без належного контролю, порушуючи принципи конфіденційності та етичності.

Зазначимо, що опікуючись цією проблематикою, Європейська комісія окреслила чотири базові етичні принципи надійного ШІ, які можуть бути застосовані і до мовно-літературної освітньої галузі НУШ: збереження людської автономії, запобігання шкоді, забезпечення справедливості та пояснюваності [3]. Ці принципи в освітньому контексті конкретизуються через сім вимог [5]: провідна роль учителя (людський контроль), точність і стабільність технологій (технічна надійність), захист персональних даних, прозорість функціонування систем, відсутність дискримінації, сприяння суспільному добру та підзвітність за результати використання ШІ.

Україна також формує власне бачення етичного використання ШІ в освіті - Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили рекомендації щодо впровадження ШІ в закладах загальної та вищої освіти, які враховують міжнародний досвід і базуються на принципах відповідального використання технологій [6].

Подолання етичних ризиків використання штучного інтелекту в мовно-літературній освітній галузі НУШ, на наш погляд, потребує комплексного підходу. Учасники освітнього процесу мають бути обізнані у політиці щодо застосування ШІ — учнів і вчителів слід навчати ШІ-грамотності: розумінню можливостей, ризиків, упередженості й необхідності перевірки результатів його застосування. Фактів тощо. Завданням вчителя постає оновлення методик навчання предмету - доцільно переорієнтувати на завдання, що потребують критичного мислення та особистої позиції, а також на оцінку самого процесу навчання. Учитель має залишатися центральною фігурою, забезпечуючи емоційну взаємодію, підтримку та розвиток здобувачів освіти. Важливо забезпечити відповідність застосованих інструментів ШІ нормам захисту персональних даних, із обов'язковою перевіркою політик конфіденційності.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text>
 2. Типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти (ред. 2021 року). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2024/09.08.2024/typova-osvitnya-prohrama-dlya-5-9-klasiv-zzso-1120-vid-09082024.pdf>
 3. Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A., Valverde, P. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Paris, 2019. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994>
 4. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/332180327_Artificial_Intelligence_in_Education_Promise_and_Implications_for_Teaching_and_Learning
 5. Ethics Guidelines for Trustworthy AI. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>
 6. Інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2024/05/21/Instruktyvno.metodychni.rekomendatsiyi.schodo.SHI.v.ZZSO-22.05.2024.pdf>
-

СТВОРЕННЯ СКРИПТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON

Куліков Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному цифровому світі автоматизація стала ключовим елементом підвищення ефективності в багатьох сферах — від освіти й науки до медіаіндустрії та реклами [5]. Зокрема, актуальним є питання оптимізації обробки

мультимедійного контенту, який щодня генерується й використовується мільйонами користувачів. Робота з зображеннями та відео зазвичай потребує значних затрат часу, ресурсів і відповідного програмного забезпечення. Водночас, мова програмування Python [1] відкриває широкі можливості для автоматизації цих процесів завдяки своїй гнучкості та багатому вибору спеціалізованих бібліотек [6].

Метою є вивчення інструментів Python [7] для ефективної обробки зображень і відео. Особливу увагу приділено бібліотекам, які дають змогу швидко виконувати завдання зі зміни формату, кадркування, додавання ефектів, створення відео з послідовностей зображень, а також поєднання кількох фрагментів в один відеофайл [8]. Окрім того, розглядаються можливості додавання текстових підписів, логотипів або аудіо до відео.

У теоретичній частині проаналізовано основні типи медіафайлів, їхні характеристики та методи обробки. Найпоширенішими форматами зображень є JPEG, PNG, GIF, а відео — MP4, AVI, MOV. Серед ключових параметрів — роздільна здатність, глибина кольору, частота кадрів, розміри у пікселях, тривалість та обсяг файлів. Типові операції включають масштабування, обертання, фільтрацію, зміну яскравості або контрасту. У випадку з відео додаються також монтаж, видалення непотрібних епізодів, накладання звуку й візуальних елементів.

Практична частина базується на застосуванні трьох бібліотек: Pillow [2], OpenCV [3] та MoviePy [4]. Pillow дає змогу працювати із зображеннями — змінювати їх розмір, формат, обрізати, повертати, застосовувати фільтри або додавати текст. OpenCV орієнтована на завдання комп'ютерного зору та обробки відео в реальному часі. MoviePy дозволяє легко монтувати відеофайли, додавати до них текст, музику, ефекти, а також формувати відео з наборів зображень [7].

У процесі дослідження створено низку програмних скриптів, що демонструють ефективність використання Python у роботі з медіафайлами. Було реалізовано автоматичну зміну форматів зображень, обрізання серій фото до заданих параметрів, створення відеопрезентацій, відеоколажів, додавання звуку до відео та накладання текстових елементів. Подібні рішення значно скорочують час підготовки контенту, особливо при роботі з великими масивами даних.

Розроблені інструменти можуть бути корисними для навчальних закладів, що створюють мультимедійні матеріали, рекламних агенцій, які працюють із відео, а також для бібліотек і архівів, що оцифровують та структурують великі обсяги зображень. У побуті ці засоби також мають застосування — наприклад, при створенні відеоальбомів або організації домашніх фотоархівів [6].

Загалом Python зарекомендував себе як ефективний інструмент для розв'язання широкого кола завдань, пов'язаних з обробкою цифрового контенту. Його бібліотеки дозволяють створювати надійні й гнучкі рішення, що не поступаються професійному програмному забезпеченню [7]. Напрацьовані результати можуть слугувати основою для подальших досліджень у сфері мультимедійних технологій, цифрової освіти, створення інтерактивного контенту та автоматизації повсякденних задач [8].

Список використаних джерел

1. Українська версія офіційної документації Python. URL: <https://docs.python.org/uk/3/>
2. Документація бібліотеки Pillow для роботи із зображеннями. URL: <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/>
3. Офіційна документація OpenCV для обробки зображень та відео. URL: <https://docs.opencv.org/4.x/>
4. Документація бібліотеки MoviePy для створення та редагування відео. URL: <https://zulko.github.io/moviepy/>
5. Відео уроки Python для початківців. URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7vq4D0vOpQb-nious5dTzUF9GEMp6jiL>

6. Як правильно здійснити автоматизацію за допомогою Python: інструкція. URL: <https://itproger.com/ua/news/kak-pravilno-osushtestvit-avtomatizatsiyu-pri-pomoshti-python-instruktsiya>
 7. Автоматизація завдань з Python: найкращі практики та приклади. URL: <https://foxminded.ua/avtomatyzatsiia-zavdan-z-python/>
 8. Найкращі бібліотеки Python для обробки зображень. URL: <https://thetransmitted.com/ai/najkrashhi-biblioteki-python-dlya-obrobki-zobrazhen/>
 9. Бібліотеки Python для розробників: обираємо найкращі. URL: <https://highload.tech/uk/byblioteku-python-dlya-rozrobnykiv-obyayemo-najkrashhi/>
 10. Основи Pycharm. URL: <https://w3schoolsua.github.io/hyperskill/pycharm-basics.html#gsc.tab=0>
 11. GitHub Copilot для PyCharm. URL: <https://plugins.jetbrains.com/plugin/17718-github-copilot>
-

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Курганський А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Технології штучного інтелекту стали доступними для широкого кола користувачів зовсім нещодавно і, водночас, набули великої популярності. У Всеукраїнському дослідженні використання ШІ у шкільній освіті [1] (вересень-жовтень 2023) 85% учнів (1225 з 1443) зазначили, що мають досвід використання інструментів штучного інтелекту. Таким чином цілком природним постає інтерес до використання штучного інтелекту в освітньому процесі.

На думку F. Mullan, N. Mather та N. Bateman, штучний інтелект можна використовувати для персоналізації навчання, що полягає як у відстеженні

прогресу кожного учня і створення (орієнтовного) індивідуального плану, так і в створенні тестів, завдань і навчальних матеріалів для кожного учня; організації «підтримуючого навчання»; створення навчальних матеріалів, що дозволяє знизити навантаження на вчителів і зосередитись саме на навчанні, а не підготовці до нього; надання рівних можливостей для учнів через підвищення доступності інформації [2]. Водночас автори наголошують на тому, що надання рівних можливостей для учнів є і недоліком, тому що якість відповідей і експертність ШІ в певних питаннях залишається під питанням [2].

Як зазначає М. J. Reiss, технології штучного інтелекту дозволяють вчителю пришвидшити роботу з рутинними та бюрократичними завданнями. Учні ж можуть отримати можливість навчатись вдома без необхідності відвідувати заклад освіти, що на думку автора є в той же час і недоліком; допомогу в навчанні – додаткові пояснення, адаптовані матеріали, які особливо потрібні для учнів з особливими освітніми потребами. Для адміністрації закладу освіти штучний інтелект може бути корисний для організації безпечного середовища через відстеження порушень за допомогою аналізу відео з камер і створення розкладу занять [3].

На нашу думку, ШІ може бути використаним вчителями у багатьох задачах, серед яких можна виокремити:

- *пошук ідей* - штучний інтелект стає новим засобом пошуку інформації поряд із традиційними пошуковими системами. На відміну від них, ШІ пропонує одразу результат, який він згенерував на основі того, що навчався на матеріалах мережі. Це дозволяє використовувати його для отримання швидких відповідей, серед яких можна знайти ідеї для своєї роботи, наприклад, теми проєктів для учнів, ідеї нестандартних завдань та форм роботи тощо;
- *генерація даних для завдань* - можна навести багато прикладів завдань з інформатики, у яких підготовка даних може займати значний обсяг часу, як-от

наповнення даними баз даних та електронних таблиць, підготовка малюнків і фотографій для завдань з графіки та комп'ютерних презентацій, тексту для редагування у текстовому процесорі тощо. Ці завдання можна значно спростити за допомогою генеративного штучного інтелекту просто вписавши запит і організувавши дані, отримані у відповіді;

- *генерація декількох варіантів завдання.* Повну генерацію завдань поки що неможливо доручити штучному інтелекту, бо завдання повинні відповідати конкретній дидактичній меті, яку спланував вчитель. Проте замінити дані в завданні, змінити опис, додати легенду або історію, зробити аналогічне завдання, але з іншої сфери (наприклад, є завдання з баз даних щодо магазину пончиків, а треба зробити ще про піцерію чи магазин автозапчастин, щоб в учнів відрізнялись реалізації завдань) можна доручити штучному інтелекту;

- *оформлення поурочного планування.* За наявності готової презентації до уроку і шаблону плану-конспекту уроку можна швидко згенерувати конспект без необхідності витратити на це час. До того ж наявні сервіси, які за промптом з детальним описом можуть згенерувати план, який потім можна відредагувати у відповідності до власного бачення уроку;

- *створення дидактичних матеріалів.* Підготовка схем, карт знань, скорочених конспектів може бути виконана за допомогою штучного інтелекту. Простіше це зробити, якщо надати йому текст, однак, за допомогою запитів можна створити і без тексту з інформацією, проте треба буде декілька разів конкретизувати, що змінити;

- *первинна перевірка робіт.* Великі текстові завдання можна попередньо оцінити за допомогою штучного інтелекту, але вони все одно потребують перевірки вчителем. Також, можна перевіряти відповідність структурі, наперед визначеним вимогам. Наприклад, відповідність програмного коду вимогам до його оформлення.

В той же час, для учнів ШІ може забезпечити:

- додаткові пояснення - учні можуть зробити запит і отримати додаткові текстові пояснення, з багатьох тем навіть покрокові, які допоможуть опанувати ту чи іншу тему;

- первинна перевірка розуміння. У штучного інтелекту можна попросити поставити запитання, які перевірили б, наскільки учень розуміє тему.

Зазначені можливості використання штучного інтелекту роблять його привабливим інструментом в освітній практиці, але його використання має бути свідомим і усі відповіді потрібно перевіряти. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на пошук можливостей використання і впровадження у конкретні навчальні дисципліни.

Список використаних джерел

1. Всеукраїнське дослідження використання ШІ у шкільній освіті. 2023. 59 с. URL: <https://mon.gov.ua/news/rezultati-vseukrainskogo-doslidzhennya-pro-perspektivi-shi-v-zagalniy-seredniy-osviti>
 2. Recognising and supporting authentic learning in a changing world: the opportunities and threats of AI / F. Mullan та ін. *British Dental Journal*. 2024. Т. 237, № 8. С. 659–662. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41415-024-7948-9>
 3. Reiss M. J. The use of AI in education: Practicalities and ethical considerations. *London Review of Education*. 2021. Т. 19, № 1. DOI: <https://doi.org/10.14324/lre.19.1.05>
-

КНР-УКРАЇНА: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Лі Хайцзюань

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна система освіти перебуває в активному процесі глобалізації, яка супроводжується впровадженням цифрових технологій. У цьому контексті важливо знайти баланс між використанням міжнародного досвіду та збереженням національної ідентичності.

У вказаному ракурсі уявляється цікавим досвід КНР та України — глобальні виклики спонукають країни до активного включення до світового освітнього середовища із урахуванням унікальних соціокультурних контекстів. Мета статті: обґрунтування можливості імплементації китайського та українського досвіду з використання цифрових ресурсів до підготовки майбутніх учителів музики.

Підготовка майбутніх вчителів музики потребує особливої уваги до цифрових ресурсів і, зокрема, інтернет-ресурсів, які відкривають нові можливості для навчання, творчості та міжнародної співпраці.

Передусім, у контексті застосування різних видів інтернет-ресурсів для вищої музично-педагогічної освіти слід відзначити, що сайти музично-педагогічних закладів (як у КНР, так і в Україні) мають забезпечувати повний доступ до інформації про освітні програми, викладацький склад, розклад занять, конкурси, концерти та інші події, а також освітні матеріали для здобувачів освіти. Такий контент виконує не тільки інформативну, а й комунікативну, творчу, презентаційну функцію.

МООС-платформи (як показав досвід КНР) постають потужним інструментом як формальної, так і неформальної освіти - сприяють формуванню

навичок самоосвіти та міжнародному професійному діалогу [1]. У сфері музично-педагогічної освіти такі курси мають особливе значення, оскільки вони відкривають нові перспективи для вдосконалення професійних навичок, підвищення рівня кваліфікації та активного включення в міжнародний освітній контекст.

Важливим аспектом проблеми є створення методик використання інтернет-ресурсів, що інтегрують можливості штучного інтелекту, в освітньому процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Штучний інтелект тут стає рушієм індивідуалізованого навчання у КНР [2]. Адаптивні курси, віртуальні викладачі, аналіз продуктивності в реальному часі — все це вже використовують просунуті університети. Водночас, відчутними є виклики на шляху інтегрування штучного інтелекту до освітнього процесу: відсутність технологічної підготовки здобувачів освіти та викладачів, питання дотримання академічної доброчесності тощо.

За час пандемії та війни українські заклади вищої освіти здобули унікальний досвід онлайн-комунікації - Zoom-зустрічі, соціальні мережі та обмін матеріалами стали частиною професійної рутини [3]. Тут особливої значущості набули проблеми цифрової грамотності учасників освітнього процесу, надання психолого-педагогічної підтримки - для ефективної комунікації, презентацій та командної роботи. З досвіду України, для того, щоб інтернет-ресурси для онлайн-комунікації були ефективно використані, важливо не тільки забезпечити технічну підготовку учасників освітнього процесу, а й сформувати сприятливе середовище, яке мотивує їх до активної участі та саморозвитку в цьому напрямі.

Не викликає заперечень те, що завдяки доступу до міжнародних інтернет-ресурсів майбутній учитель музики зможе набути навичок орієнтування в глобальному цифровому освітньому середовищі. Такі платформи, як свідчить досвід України, дозволяють здобувачам музично-педагогічної освіти вивчати

музичні традиції інших країн, формувати стиль виконання, розвивати цифрову грамотність.

Таким чином, інтеграція інтернет-ресурсів до підготовки майбутніх учителів музики – це не просто освітній тренд, а стратегічна необхідність розвитку музично-педагогічної освіти. Досвід КНР та України доводить, що це шлях до інноваційного навчання, глобальної інтеграції та формування нового покоління вчителів, які поєднують традиції та технології. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень уявляється розробка методичних засад їх застосування, забезпечення доступу до ресурсів, формування цифрової грамотності учасників освітнього процесу тощо.

Список використаних джерел

1. Лі Хайцзюань, Пономарьова Н. Музичні інтернет-ресурси у підготовці майбутніх учителів: досвід Китаю та України. *Professional Art Education*. 2025. Вип. 5(1). С. 1-12. URL: <https://doi.org/10.34142/27091805.2024.5.02.01>
 2. Кін О. М., Собченко Т. М., Якімова М. Е. Актуальні проблеми модернізації музичної освіти Китайської Народної Республіки у вимірі сучасних викликів. *Науковий журнал Хортицької національної академії*. 2023. Вип. 2 (9). С. 22–31. URL: <file:///Users/macbook/Downloads/156-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-328-1-10-20240528.pdf>
 3. Лі Хайцзюань. Засоби онлайн-комунікації в підготовці майбутніх учителів. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика* : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. Харків : ХНПУ, 2023. С. 831–833.
-

ОСОБЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ТЕКСТОВИХ ПРОЦЕСОРІВ

Левченко А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному освітньому процесі комп'ютерне моделювання відіграє важливу роль як засіб аналізу, візуалізації та адаптації інформації. Особливо актуальним стає використання цього інструменту у контексті інклюзивного навчання, де виникає потреба у створенні моделей, орієнтованих на потреби людей з обмеженими можливостями. У роботі розглядаються можливості застосування текстових процесорів, зокрема Microsoft Word, для побудови поведінкових моделей та організації інклюзивного середовища.

Комп'ютерне моделювання як метод представлення складних процесів у спрощеній цифровій формі, поділяється на кілька типів моделей: математичні, імітаційні, графічні, логічні та динамічні [1; 2]. Вибір типу моделі залежить від завдання та сфери застосування. Текстові процесори, як інструмент для моделювання, дозволяють поєднувати текстові та графічні елементи, що робить їх універсальними у вирішенні прикладних завдань у сфері освіти, зокрема – адаптації навчального матеріалу.

У Microsoft Word реалізовано широкий спектр функцій, що підтримують моделювання: робота з таблицями, формулами, графіками, діаграмами, SmartArt, макросами та гіперпосиланнями [3; 4]. Ці інструменти дозволяють створювати структуровані, наочні та динамічні моделі. Важливою перевагою є доступність інтерфейсу та простота використання – навіть користувач без глибоких знань у

програмуванні може створити ефективну модель з допомогою шаблонів та інтуїтивно зрозумілих налаштувань [5].

У практичній частині роботи була розроблена поведінкова модель для людей з обмеженими можливостями, зокрема для учнів класів інформатики. Модель реалізована в середовищі Microsoft Word та охоплює такі елементи, як персоналізація інтерфейсу, адаптація до зорових і слухових обмежень, навігація, інтерактивність і зворотній зв'язок. Кожен компонент моделі візуалізовано за допомогою SmartArt, таблиць, графіків і форматowanego тексту, що сприяє її доступності та зручності у використанні [6; 7].

Крім створення самої моделі, було розроблено систему завдань для її перевірки в реальних умовах. Ці завдання спрямовані на тестування адаптивності інтерфейсу, можливостей керування за допомогою голосу, масштабування інтерфейсу, а також ефективності використання клавіатурних скорочень та візуальних підказок. Отримані результати свідчать про високу гнучкість Microsoft Word у контексті інклюзивної освіти, хоча деякі функції потребують подальшого вдосконалення.

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що текстові процесори, зокрема Microsoft Word, можуть ефективно застосовуватись як середовище для побудови навчальних моделей. Це сприяє розвитку інклюзивної освіти, адаптації навчального контенту та забезпеченню рівного доступу до знань для всіх категорій учнів.

Список використаних джерел

1. Основи комп'ютерного моделювання: поняття та методи. URL: <https://optima.college/news/osnovi-komp-yuternogo-modelyuvannya-ponyattya-ta-metodi>
2. Alexander L.R., Lubbock C.F. Computational Modeling. Intelligence Science. 2021.
3. Abdelrazek A., Hassan A. Topic Modeling. Information Systems. 2022. № 112. С. 1–33.

4. Що таке текстовий процесор? URL: <https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/word/word-processor>
 5. Antelmi A., Cordasco G., D'Ambrosio G., De Vinco D., Spagnuolo C. Experimenting with Agent-Based Model Simulation Tools. Advances in Complexity Science through Modeling and Simulation. 2023.
 6. Створення рисунка SmartArt із нуля. URL: <https://support.microsoft.com/uk-ua/office/створення-рисунка-smartart-із-нуля-fac94c93-500b-4a0a-97af-124040594842>
 7. Таблиці у текстовому документі Word. URL: <https://informatic.dp.ua/word/tabluci-u-tekstovomu-dokumentu-word.html>
-

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: ЦИФРОВІ МОЖЛИВОСТІ

Логачов Д.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Система освіти потребує проактивних кваліфікованих вчителів, які будуть володіти сучасними педагогічними технологіями та новітніми методиками навчання, здатними до постійного професійного вдосконалення та розвитку. Так і концепція «Нова українська школа» передбачає оновлення ролі вчителя, який має бути наставником, фасилітатором і модератором в індивідуальній освітній траєкторії учня [1].

Професійний розвиток сучасного вчителя неможливий без використання можливостей засобів цифрових технологій – як у організаційному, так і у змістовному та інших аспектах. Так, зараз існує значний обсяг цифрового освітнього контенту, який може бути використаний з метою професійного розвитку вчителя. Окрім того, завдяки цифровізації відкрито широкий доступ до професійного розвитку у формальній та неформальній освіті через дистанційне та

змішане навчання. Набуває поширення інформальний напрям професійного розвитку – через активне залучення вчителів до віртуальних спільнот та об'єднань.

Мета статті: висвітлення можливостей використання засобів цифрових технологій до професійного розвитку вчителя.

Передусім, слід зауважити, що виокремлюють чотири етапи професійного розвитку вчителя, а саме, професійну адаптацію; становлення професіонала; професійну майстерність та професіоналізм [2].

Професійна адаптація – перший етап, що характеризується зануренням у педагогічне середовище, встановленням ефективної взаємодії з колективом та усвідомленням освітньої системи. На цьому етапі, на нашу думку, ключову роль у професійному розвитку вчителя відіграють онлайн-курси та платформи дистанційного навчання, які допомагають новачкам швидко зануритися в освітнє середовище, досягнути на практиці професійні стандарти та методики, а також знайти підтримку через педагогічні спільноти. Успішна адаптація сприяє зміцненню мотивації й закладає основу для подальшого професійного вдосконалення.

Становлення професіонала – етап, на якому відбувається засвоєння педагогічних технологій, набуття власного досвіду через експерименти та помилки, пошук оптимальних методів навчання, а також формування індивідуального стилю викладання. Тут для професійного розвитку вчителя особливе значення набуває цілеспрямована діяльність над підвищенням рівня цифрової компетентності – наприклад, опанування нових інтерактивних освітніх платформ, набуття навичок роботи з сучасними цифровими інструментами тощо.

Професійна майстерність – рівень, що передбачає глибоке оволодіння професійними знаннями та навичками, розвиток творчого підходу до педагогічної діяльності, здатність ефективно вирішувати навчальні завдання та робити внесок

у педагогічну культуру. На цьому етапі окрім участі у діяльності віртуальних професійних спільнот, перепідготовці через онлайн-курси тощо, уявляється значущим опанування ресурсів для розробки власного цифрового контенту. Це дозволить вчителю не лише вчасно оновлювати свої компетентності, а й сформувати індивідуальний педагогічний стиль, бути відкритим до змін і впроваджувати інновації у освітній процес.

Професіоналізм – найвищий етап розвитку, що включає інтеграцію компетентностей, постійне вдосконалення в системі освіти, здатність грамотно розв'язувати складні професійні й соціальні завдання, а також максимальне розкриття індивідуального потенціалу. На цьому етапі цифрові технології постають інструментом стратегічного професійного розвитку, лідерства та впливу на освітнє середовище. Тут постає потреба у долученні до міжнародних освітніх мереж та платформ для науково-педагогічного співробітництва, що допоможуть інтегрувати передові освітні практики, використання засобів для розробки та публікації авторських курсів, а також засобів професійного брендингу та публічного мовлення тощо.

Таким чином, у сучасних умовах цифровізації освіти засоби цифрових технологій відіграють ключову роль у професійному розвитку вчителя, забезпечуючи адаптацію, удосконалення компетентностей і формування інноваційного підходу до педагогічної діяльності. Залежно від етапу професійного становлення (адаптації, становлення професіонала, професійної майстерності чи професіоналізму) доцільним є використання різних цифрових інструментів: від онлайн-курсів і освітніх платформ до засобів розробки авторського контенту, аналітики, професійного брендингу й міжнародної співпраці. Диференційоване застосування таких технологій сприяє не лише зростанню індивідуальної педагогічної майстерності, а й трансформації освітнього простору відповідно до сучасних вимог суспільства загалом.

Список використаних джерел

1. Концепція Нової української школи. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf>
 2. Шабала Ю. А. Професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти : дис. ... д-ра філософії в галузі педагогіки : 011. Київ, 2022. 325 с.
-

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Миколайко В.

доктор педагогічних наук, доцент

проректор з міжнародних зв'язків та стратегічного розвитку, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Цифровізація освіти ставить перед педагогами нові виклики та можливості. Одним із важливих завдань є підготовка майбутніх учителів фізики до роботи в умовах цифрового середовища, де сучасні технології сприяють розвитку дослідницьких і аналітичних навичок здобувачів освіти. Щоб учні могли самостійно аналізувати фізичні явища, проводити експерименти та розв'язувати складні проблеми, необхідно застосовувати інноваційні методи навчання, які активізують залучення школярів до освітнього процесу. Важливим аспектом цього є інтеграція цифрових інструментів і ресурсів, що відкривають нові можливості для розвитку дослідницької компетентності здобувачів освіти.

У цьому контексті особливу увагу привертають віртуальні лабораторії як інструмент для викладання експериментальної фізики, що дозволяють учасникам освітнього процесу проводити фізичні експерименти, які в звичайних умовах були б складними або навіть неможливими через відсутність необхідного обладнання,

часу чи ресурсів [5]. Віртуальні лабораторії надають можливість глибшого розуміння фізичних законів через інтерактивний досвід, що сприяє розвитку практичних навичок і підвищенню інтересу до науки [6].

Віртуальні лабораторії створюють необхідні умови для роботи з фізичними моделями та симуляціями, що є важливим аспектом у сучасному навчанні. Це дозволяє здійснювати експерименти, які в реальному житті можуть бути занадто дорогими, небезпечними або трудомісткими для проведення в класі [2]. Наприклад, моделювання руху тіл, вивчення законів термодинаміки, електромагнітних явищ чи механічних коливань – все це можна здійснити за допомогою спеціалізованих віртуальних платформ [4].

Однією з основних переваг віртуальних лабораторій є їхня доступність і економічність. Здобувачі вищої освіти можуть проводити експерименти в будь-який час, що значно покращує ефективність навчання, оскільки дозволяє учням практикуватися без обмежень у часі або просторі [2]. Крім того, віртуальні лабораторії дозволяють проводити багаторазові експерименти без необхідності оновлення чи заміни матеріалів, що робить навчання більш гнучким і адаптивним.

Інтеграція віртуальних лабораторій у навчання фізики вимагає розробки ефективної методології. Викладачі повинні враховувати індивідуальні потреби учнів, їхній рівень підготовки та типи експериментів, які найкраще підходять для віртуального виконання. Важливим аспектом є також оцінка отриманих результатів, оскільки віртуальні лабораторії можуть надавати лише теоретичні моделі, які іноді можуть не співпадати з реальними результатами експериментів [6].

Методика використання віртуальних лабораторій має ґрунтуватися на поетапному навчанні: спочатку студент знайомиться з теоретичними аспектами досліджуваного явища, потім переходить до практичного застосування знань у віртуальній лабораторії, а на заключному етапі проводить аналіз отриманих

результатів і робить висновки. Таким чином, студент не тільки ознайомлюється з фізичними законами, а й активно застосовує їх у реальних ситуаціях, що сприяє глибшому розумінню предмету [5].

Однією з основних переваг віртуальних лабораторій є можливість розвитку критичного мислення у студентів. Вони змушують учнів аналізувати дані, приймати рішення щодо оптимальних умов експерименту та коригувати параметри, щоб досягти бажаного результату. Це допомагає формувати навички аналітичного мислення, що є важливим аспектом вивчення фізики та інших природничих наук [2].

Крім того, віртуальні лабораторії забезпечують умови для самостійного пошуку та вирішення проблем. Це дозволяє студентам випробовувати різні теорії та стратегії без страху помилитися, що стимулює їх до більш глибокого занурення у фізичні явища і створює основу для розвитку дослідницьких навичок [4].

Попри численні переваги, використання віртуальних лабораторій має свої виклики. Одним із головних є необхідність доступу до комп'ютерного обладнання та інтернет-з'єднання, що може обмежити можливості деяких учнів або шкіл. Крім того, не всі фізичні явища можна повністю змодельовувати віртуальними засобами, і в деяких випадках практичний досвід є незамінним [1].

Однак з розвитком технологій і інтеграцією нових інструментів для віртуальних лабораторій з'являється новий потенціал для покращення ефективності навчання. Оскільки віртуальні лабораторії стають дедалі доступнішими, їх використання буде лише збільшуватися, що дозволить значно розширити можливості для навчання фізики в цифрову епоху [6].

Отже, віртуальні лабораторії стають важливим інструментом у вивченні експериментальної фізики в умовах цифрової освіти. Вони не лише сприяють розвитку практичних навичок, але й забезпечують можливість доступу до складних експериментів, що є важливим у навчальному процесі. Використання

віртуальних лабораторій підвищує ефективність навчання фізики, дає змогу студентам і учням поглиблено досліджувати фізичні явища та формує критичне мислення. Проте для досягнення максимального ефекту важливо правильно інтегрувати ці технології в освітній процес і враховувати потенційні виклики, зокрема технічні обмеження.

Список використаних джерел

1. Власенко С. М. Цифрові інструменти у вивченні фізики: перспективи та проблеми. Дніпро: Педагогічний факультет ДНУ, 2021. 210 с.
 2. Григоренко О. В. Інтерактивне навчання фізики: застосування цифрових ресурсів у класі. Львів: Видавництво ЛНУ, 2023. 180 с.
 3. Дрокіна А. С. Використання технологій доповненої реальності як ефективного засобу реалізації STEM-освіти майбутніми вчителями початкової школи. *Академічні візії*. 2023. Вип. 25. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/687>
 4. Іванов В. О. Технології для вивчення фізики в умовах цифровізації. Одеса: Одеський університет, 2020. 250 с.
 5. Остапенко О. В. Цифрові технології в освіті: можливості та виклики для науки. Київ: Освітня преса, 2021. 320 с.
 6. Шевченко А. М. Віртуальні лабораторії в навчанні фізики: теорія та практика. Харків: Наукова думка, 2022. 225 с.
-

РОЗРОБКА АНІМАЦІЙ У СЕРЕДОВИЩІ C#

Невольніченко М.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Технології створення анімацій у сучасному програмуванні стають дедалі доступнішими. Вони дозволяють розробникам створювати динамічні,

інтерактивні та інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, що значно підвищує якість програмного забезпечення та користувацький досвід [3].

Анімація – це технологія створення ілюзії руху за допомогою швидкої зміни послідовності зображень. Вона використовується у кіно, відеоіграх, інтерактивних додатках, веб-дизайні та освітніх програмах. Основний принцип анімації полягає у відображенні кадрів з незначними змінами об'єктів, що створює відчуття плавного руху.

З розвитком комп'ютерних технологій анімація набула широкого застосування у програмному забезпеченні. Існують різні методи реалізації анімації: покадрова анімація, інтерполяція між ключовими кадрами, фізичне моделювання руху, процедурна анімація та інші методи. Кожен з цих методів має свої переваги й обмеження залежно від мети та складності проекту [2].

Програмне створення анімацій передбачає використання мов програмування та спеціалізованих бібліотек або рушіїв. Однією з найпопулярніших мов для графічної анімації є C#, що забезпечує високу продуктивність, простоту синтаксису та інтеграцію з платформою .NET. Використання бібліотек Windows Forms та WPF дозволяє створювати складні анімаційні ефекти, включаючи обробку подій у реальному часі, взаємодію користувача з об'єктами та анімацію графічних сцен [1].

Розроблено анімаційну сцену, що імітує зимовий пейзаж. Основний об'єкт – сніговик, який злегка похитується, створюючи ефект живої присутності. Сніг плавно падає, а на фоні розташована ялинка, що має невелике гойдання, що імітує вітер. А біля підніжжя ялинки знаходиться маленький зайчик, додаючи затишку зимовій сцені. Анімація відбувається у реальному часі та супроводжується можливістю керування: запуск та зупинка за допомогою кнопок «Пуск» і «Пауза» [4].

Рис. 1. Анімація зимового пейзажу

Сніговик складається з трьох білих кіл різного розміру, які формують його тіло. Він має капелюх у вигляді червоної шапки, очі, ніс-морквину та руки-палки. Для досягнення реалістичного ефекту його нахил змінюється алгоритмічно у невеликому діапазоні, що створює ефект легкого погойдування.

Сніжинки представлені як окремі об'єкти, що рухаються зверху вниз із випадковою швидкістю. При досягненні нижньої межі екрану координати скидаються, забезпечуючи нескінченний ефект снігопаду [1].

Ялинка на задньому плані коливається в межах невеликого кута, створюючи ілюзію руху від вітру. Маленький зайчик виконує короткі стрибки, додаючи динамічності і живості сцені.

Для взаємодії користувача з анімацією було створено простий графічний інтерфейс. Він включає полотно, на якому відображаються всі анімовані елементи, та дві кнопки управління: «Старт» і «Пауза». Перша активує анімацію, запускаючи рух об'єктів, а друга дозволяє тимчасово зупинити оновлення сцени, залишаючи всі елементи в поточному стані.

Анімаційна сцена включає три основні компоненти: рух сніговика, падіння сніжинок і коливання ялинки [2].

Тестування продуктивності показало, що навіть при збільшенні кількості сніжинок до великої кількості сцена оновлюється плавно, без помітних просідань

кадрів. Перевірка коректності руху підтвердила, що всі анімовані об'єкти дотримуються заданих траєкторій та поводяться відповідно до закладених алгоритмів.

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що розроблена анімація працює стабільно та відповідає початковим вимогам.

Список використаних джерел

1. Ponton, J. L. (2023). Motion matching for character animation and virtual reality avatars in unity. arXiv (Cornell University). URL: <https://doi.org/10.48550/arxiv.2310.0521>
 2. 5Song, Y., Scaramuzza, D. (2023). FlyMation: interactive animation for flying robots. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2310.11659>
 3. Шакуров Є. О., Клокова К. В. Використання віртуалізації в практичному навчанні. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених* (Харків, 23-24.11.2021). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2022. С. 239–241.
 4. Шакуров Є. О., Чередниченко С. Р. Мобільний застосунок як електронний освітній ресурс в навчанні школярів старших класів. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених*. Харків. 2022. С. 248–250.
-

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ ДВІЙКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ УЧНЯМИ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Оменюк В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Остапенко Л.

старший викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному цифровому світі знання основ двійкової системи числення є необхідною складовою формування цифрової компетентності. Ще у XVII столітті Готфрід Лейбніц в праці «Explication de l'Arithmétique Binaire» [1] запропонував ідею числення лише з двох цифр — 0 і 1. Сьогодні ця система лежить в основі

функціонування всіх комп'ютерних пристроїв — від мікропроцесорів до глобальних інформаційних мереж. Кодування, збереження та передавання даних, обробка зображень, тексту, аудіо та відео здійснюється саме за допомогою двійкового коду. Двійкова система числення є одним з найважливіших винаходів людства [2]. Розуміння принципів двійкової системи не лише дає учням уявлення про те, як функціонують комп'ютери, а й сприяє розвитку логічного та алгоритмічного мислення, закладаючи основу для подальшого опанування програмування та цифрових технологій. Водночас, для багатьох школярів ця тема здається складною й абстрактною, що ускладнює її засвоєння без візуальної чи практичної підтримки.

Використання мобільних технологій у школах набуває дедалі більшої актуальності, оскільки сучасні учні мають вільний доступ до смартфонів і виявляють природний інтерес до цифрових пристроїв. Європейська практика показує, що навіть у країнах, де діють обмеження на використання телефонів у школі, більшість дозволяє застосування мобільних пристроїв у навчальних цілях під наглядом учителя [3]. Це відкриває шлях до інтеграції мобільних застосунків у навчальний процес, зокрема під час вивчення інформатики.

Серед переваг використання мобільних додатків – можливість візуалізувати абстрактні поняття, адаптувати навчання до індивідуальних потреб учнів, підвищити зацікавленість завдяки елементам гейміфікації та забезпечити доступ до навчального контенту в зручний час. Водночас існують і певні ризики: частина застосунків надто спрощує матеріал або не забезпечує цілісного розуміння теми. Крім того, важливо враховувати обмеження щодо тривалості роботи з екранами. Як наголошує ЮНЕСКО, використання технологій має бути доцільним лише тоді, коли воно сприяє досягненню освітніх результатів [3]. Тому важливо застосовувати мобільні додатки в межах чітко організованого навчального середовища як допоміжний, а не основний інструмент.

Аналіз мобільних додатків та інших цифрових ресурсів для вивчення двійкової системи числення показав, що існує кілька типів ресурсів, які можна застосовувати залежно від рівня підготовки учнів та їхніх потреб у навчанні, а саме: навчальні посібники, інтерактивні тренажери, ігрові додатки та калькулятори. Серед навчальних додатків можна виокремити Number System: Learn & Convert, основна мета якого — пояснення принципів та надання можливості переведення чисел вручну. Серед інтерактивних тренажерів можна виокремити Binary Practice та Binary Game від Cisco, які сприяють розвитку навичок роботи з двійковою системою числення за допомогою практичних вправ, що поєднують теорію і вправи. Binary Fun: Number System Game — це ігровий додаток для закріплення вмінь скласти правильне число. Додаток орієнтований на підлітків і дорослих, має стриманий дизайн і тренує швидкість та точність без детального пояснення теорії. Binary Numbers (<https://www.transum.org/software/SW/Binary/Exercise.asp>) - онлайн-ресурс для вивчення двійкової системи числення з візуалізацією бітів у вигляді лампочок, які можна вмикати та вимикати. Завдання мають різні рівні складності, що дозволяє адаптувати їх до віку та рівня учнів. Ресурс підходить як для ознайомлення з темою, так і для тренування, забезпечуючи зворотний зв'язок і підтримуючи інтерес завдяки ігровому формату.

Аналіз наявних мобільних додатків для вивчення двійкової системи показав, що більшість із них є англійськими, що ускладнює їхнє безпосереднє використання в українських школах, особливо для молодших учнів. Крім того, окремі ресурси мають або надмірно ігрову форму без пояснення теорії, або є лише калькуляторами, що не забезпечують тренувальної складової.

Зважаючи на виявлені труднощі, виникла потреба у створенні україномовного інструменту — мобільного додатку BrightBits, який поєднує переваги наявних рішень та враховує виявлені недоліки. BrightBits створено як

дидактичний інструмент для формування у школярів базового уявлення про двійкову систему числення. Головна мета — зробити цю абстрактну тему доступною та зрозумілою через інтерактивну гру-тренажер.

Додаток містить коротке пояснення основ двійкової системи, а також вправи з поступовим ускладненням, що дозволяє адаптувати його під різні рівні підготовки учнів. Завдяки цьому BrightBits можна ефективно використовувати як додатковий засіб закріплення знань на уроках інформатики, а також для диференційованого навчання — як для підтримки учнів, яким потрібна допомога, так і для стимулювання тих, хто працює на випередження.

Отже, BrightBits може бути застосований на уроках інформатики як додатковий інструмент на етапах вивчення нового матеріалу та його закріплення знань з двійкової системи числення. Завдяки зрозумілому інтерфейсу, структурованим завданням і візуалізації абстрактних понять, додаток сприяє підвищенню мотивації учнів і ефективнішому засвоєнню складного навчального матеріалу.

Список використаних джерел

1. Leibnitz Godefroy-Guillaume Explication de l'arithmétique binaire, qui se sert des seuls caractères O et I avec des remarques sur son utilité et sur ce qu'elle donne le sens des anciennes figures chinoises de Fohy. Mémoires de mathématique et de physique de l'Académie royale des sciences, 1703. URL: <https://hal.science/ads-00104781v1/document>
2. Білак Ю. Ю., Данько-Товтин Л. Я. Системи числення: методичні рекомендації з базової теми дисципліни «Інформатика». Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. 24 с.
3. Screen time and digitalisation: Academic insights and policy guidance *European Schoolnet*. Брюссель, 2023. URL: <http://www.eun.org/resources/detail?publicationID=2641>

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Островерха Н.

викладач загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки
Державний навчальний заклад «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»

Цифрові технології відкривають безліч можливостей для покращення навчального процесу, роблячи його більш інтерактивним, доступним та ефективним, дозволяють підвищити якість освіти та адаптувати навчальний процес до сучасних вимог суспільства.

Використання цифрових технологій у навчанні має таке значення:

1. Підвищення доступності – цифрові ресурси дають можливість навчатись незалежно від місця перебування здобувачів освіти.
2. Персоналізація навчання – адаптація контенту до індивідуальних потреб здобувачів освіти.
3. Розвиток цифрової грамотності – формування ключових компетенцій, необхідних у сучасному суспільстві.
4. Підвищення мотивації – інтерактивні елементи, гейміфікація та мультимедійний контент роблять навчання більш цікавим.
5. Автоматизація оцінювання – цифрові інструменти допомагають швидко перевіряти знання здобувачів освіти та надавати зворотний зв'язок.

Цифрові технології – це широкий спектр інструментів, які використовуються для створення, обробки, зберігання та передачі інформації. В освіті вони можуть застосовуватися для:

- Візуалізації навчального матеріалу: Інтерактивні презентації, відеоуроки, 3D-моделі.
- Створення інтерактивних завдань: Онлайн-тести, вікторини, ігри.

- Організації дистанційного навчання: Відеоконференції, онлайн-платформи, форуми.
- Автоматизації оцінювання: Електронні журнали, системи аналізу даних.
- Співпраці та комунікації: Онлайн-дошки, групові чати.

Існує багато програм і платформ, які можна використовувати у навчальному процесі. Вважаю, що саме при дистанційному навчанні, однією з найпоширеніших, ефективною і зручною є система управління навчанням Moodle. Вона дозволяє:

1. Створювати та адмініструвати курси (Рис. 1).

Рис. 1. Приклад моїх курсів з предметів на платформі Moodle

2. Завантажувати навчальні матеріали.

Усі розроблені дидактичні матеріали зручно зберігати в розділі «ОСОБИСТІ ФАЙЛИ» у вигляді ієрархічної структури вкладених папок по предметах, темах, уроках (рис. 2).

Рис. 2. Приклад використання розділу «Особисті файли»

3. Moodle містить велику кількість різноманітних навчальних елементів (так званих «модулів» або діяльностей, ресурсів), які забезпечують діалог та співпрацю між викладачем та здобувачами освіти.

За допомогою цієї платформи викладач може обирати будь-який з ресурсів, розміщувати його на сайті, редагувати, оновлювати, використовувати для інформування, навчання та оцінювання здобувачів освіти.

Ресурс **ЗАВДАННЯ**, на мій погляд, найпотужніший, бо дозволяє викладачам давати завдання, збирати роботи, оцінювати їх та залишати відгуки на ці роботи. Здобувачі освіти можуть відправляти будь-який цифровий контент (файли), такий як текстові документи, електронні таблиці, картинки, аудіо- та відеофайли або вводити відповідь безпосередньо на сайті. Також завдання може слугувати нагадуванням для здобувачів освіти, що їм потрібно зробити «офлайн», наприклад, якась творча робота, яка не може мати оцифрованого вигляду. При оцінюванні завдання викладач залишає відгуки у вигляді коментарів або завантажує файли з детальним роз'ясненням по роботі здобувача освіти. Фінальна оцінка за роботу записується до журналу оцінок.

Ресурс **УРОК** дозволяє створити гнучкий, ефективний і цікавий навчальний матеріал у вигляді чергування сторінок з теоретичним матеріалом та сторінок з навчальними тестовими завданнями та питаннями. В арсеналі викладача є широкий набір типів питань: вибір правильного варіанту, багатоваріантний вибір, коротка відповідь, числова відповідь, есе. Сторінки з теоретичним матеріалом можна імпортувати із презентації PowerPoint. Сторінки з питаннями можна імпортувати з різних форматів. Є можливість налаштовувати кількість спроб здобувачів освіти, тимчасові обмеження, мінімальні бали, відображати індикатор виконання, отримані на даний момент бали.

Ресурс **ВИБІР** дозволяє викладачу поставити одне питання і запропонувати кілька можливих відповідей, можна використати в якості швидкого опитування

для стимулювання осмислення теми та щоб швидко перевірити розуміння здобувачів освіти.

Ресурс **ТЕСТ** дозволяє викладачу швидко перевіряти результати одразу багатьох здобувачів освіти, оскільки їх відповіді перевіряються автоматично та одразу вносяться в журнал оцінок. Тож основні затрати часу викладача пов'язані не з перевіркою робіт, а з розробкою питань, наповненням ними «Банку запитань» та налаштуванням тесту. Цей ресурс надає викладачу можливість розробляти тести, що складаються з різних типів питань: коротка відповідь, багатоваріантний вибір (рис. 3), вибір правильного варіанту зі списку (рис. 4) тощо.

Рис. 3. Ресурс **ТЕСТ** — багатоваріантний вибір

Рис. 4. Ресурс **ТЕСТ** — пропущені слова

Ресурс **ГРА-КРОСВОРД** вимагає слова з будь-якого-глюсарію або вікторини запитань, коротко відповідає на питання і система генерує випадковий кросворд (рис. 5). Викладач може встановити максимальну кількість стовпців/рядків або слів, які містить кросворд. Здобувач освіти може натиснути кнопку «Перевірити

кросворд», для перевірки відповідей. Кожен кросворд генерується випадково, тобто відрізнятись для кожного здобувача освіти.

Ресурс **URL** (веб-посилання) може бути пов'язане з будь-яким ресурсом, який знаходиться у вільному доступі до Інтернету (напр. документи та зображення), посилання зі сховища, такого як Flickr, YouTube, Wikimedia та ін. У своїх курсах викладач використовує адресу конкретної веб-сторінки, наприклад, підручник з інформатики, тести Google-форми. Веб-посилання можуть бути додані до іншого типу ресурсу або елемента курсу через текстовий редактор.

Рис. 5. Використання ресурсу КРОСВОРД

І надзвичайно зручна можливість системи Moodle — створення і збереження портфоліо кожного здобувача освіти: всі здані ним роботи, всі оцінки і коментарі викладача до робіт, всі повідомлення у форумі.

Платформа дозволяє використовувати в межах навчальної дисципліни форуми, слідкувати за активністю здобувачів освіти, містить зручний для користування електронний журнал оцінок.

Для проведення дистанційних уроків та консультацій цікаві можливості надає платформа **Zoom**:

1. Організація відеоконференцій з підтримкою великої кількості учасників.

2. Демонстрація екрана: викладачі можуть демонструвати презентації, документи, відео та інші матеріали зі свого комп'ютера, що робить навчання більш наочним та зрозумілим.

3. Чат: вбудований чат дозволяє здобувачам освіти ставити запитання, обмінюватися повідомленнями та посиланнями під час заняття, є можливість групового чату, та приватного спілкування між здобувачами освіти.

4. Використання віртуальної дошки для спільної роботи над завданнями, малювання схем та діаграм.

Онлайнову дошку можна використати як простір для організації гри або опитування, що дозволяє відстежувати перебіг групової роботи, спостерігаючи за тим, чи з'являються в режимі реального часу на онлайнній дошці відповіді. Якщо так, то все гаразд – здобувачі освіти працюють і демонструють свої знання.

Наприклад, викладач активує дошку повідомлень (whiteboard) в Zoom і надає здобувачам освіти доступ до редагування. Кожна команда починає заповнювати свій стовпець відповідними цифрами (рис. 6). Команда А заповнює стовпець 1, команда В заповнює стовпець 2.

Рис. 6. Вправа - Вибір правильних відповідей командами

Якщо ж йдеться про короткі обговорення, наприклад під час закріплення знань, доцільно використати шаблон вправ на голосування (рис. 7). Викладач

може налаштувати голосування: «Голосувати» можна тільки один раз, таймер або припинити можливість голосування у будь-який момент часу, відображення результатів голосування. Після завершення голосування можна проаналізувати відповіді і вказати на помилки.

Рис. 7. Вправа «на голосування»

5. Розподіл учасників на групи для виконання завдань. Функція сесійних залів дозволяє розділяти здобувачів освіти на невеликі групи для виконання завдань, дискусій або роботи над проєктами.

Здобувачі освіти можуть обговорювати свої варіанти в командах за допомогою чату або мікрофонів, працюючи спільно, щоб швидко і точно заповнити таблицю. Можливі різні варіанти завершення виконання завдання: фіксоване завершення за командою викладача, завершення по закінченню часу, фінальне завершення на запит здобувачі освітнів.

6. Інструменти для контролю: можливість вимкнення мікрофонів та відео учасників, що допомагає підтримувати порядок під час заняття; функція «підняти руку», що дозволяє здобувачам освіти повідомити про своє бажання відповісти, без переривання уроку.

ChatGPT, Gemini – це потужні інструменти, які я використовую для підготовки навчальних матеріалів, розробки планів уроків, створення пояснень до тем, генерації тестів та розробки індивідуальних завдань для учнів.

Цифрові технології відіграють важливу роль у сучасній освіті, відкриваючи безліч можливостей для покращення навчального процесу. Їх використання сприяє підвищенню мотивації учнів, індивідуалізації навчання, розвитку критичного мислення та креативності, а також підготовці до життя в цифровому суспільстві.

Список використаних джерел

1. Непомняща Т. В. Презентація «Дистанційне навчання. Можливості Moodle». URL: <https://naurok.com.ua/prezentaciya-distanciyna-osvita-platforma-v-moodle-162753.html>
 2. Довідкова система. URL: <https://moodle.dnzpoligraf.com.ua/>
-

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВ ВЕБ ДИЗАЙНУ

Пальчиков Р.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Важливим завданням під час вивчення інформатики у школі є формування прикладних умінь учнів. Виконання практичних вправ при вивченні будь-яких тем шкільного курсу дає змогу не тільки сформуванню стійких знань, побачити використання теоретичних понять, але й вирішувати реальні життєві завдання, виявляти творчість, реалізувати власні ідеї. Крім того, збільшення уваги до практичних завдань відповідає сучасній концепції практико-орієнтованого навчання, а також реалізації діяльнісного підходу у навчанні інформатики.

У сучасній інформатичній підготовці вагоме місце займає веб-дизайн, вміння проєктувати й реалізовувати веб-сайти різного функціонального призначення, а стрімкий розвиток веб технологій стимулює до систематичного оновлення змісту розділу. Отже, організація практичної діяльності учнів щодо вивчення веб-дизайну залишається важливим й актуальним завданням.

При організації практичної діяльності учнів з веб дизайну перш за все потрібно враховувати актуальний стан розвитку веб технологій, тренди, які мають місце в сучасному дизайні, а також сучасні інструменти розробки сайтів. Наприклад, при розробці веб-сторінки пропонувати перевірити коректність її відображення в різних браузерах, а також на пристроях з різною роздільною здатністю. Крім того, при ознайомленні з технологіями хостингу, просування та оптимізації сайтів доцільно запропонувати проаналізувати спектр послуг наявних компаній, обговорити технології обробки пошукових запитів, технології використання штучного інтелекту для просування сайтів тощо.

Специфіка навчання веб-дизайну на уроках інформатики полягає також в тому, що завдання можуть бути реалізовані як мініпроєкти, що передбачають поєднання зусиль команди учнів щодо підготовки проєкту сайта, визначення дизайнерських елементів, колірної гами, композиції елементів, а також кодування мовою розмітки гіпертексту із використанням CSS, основ програмування тощо. В такому випадку кожний учень має змогу виявити свої інтереси та здібності, особисті зацікавлення, привнести елементи творчості в спільне завдання. Крім того, учні також можуть виявити індивідуальність через вибір або конкретизацію тематики сайту.

Специфікою практичної діяльності при вивченні веб-дизайну є можливість поєднання коротких тренувальних завдань із такими, що реалізуються поетапно протягом кількох уроків, поступово ускладнюються, забезпечуються все новими елементами. Такий підхід дозволяє забезпечити поступове нарощування

складності, логічну послідовність у вивченні нового матеріалу та системне формування практичних навичок. Наприклад, короткі завдання на опанування основних тегів, структури HTML, додавання списків, таблиць і зображень дають змогу учням ознайомитися із самими інструментами. Водночас для власного проєкту потрібно продумати інші деталі (розташування на сторінці, розміри відносно інших елементів, кольори, шрифти тощо), які спонукають до більш глибокого вивчення окремих параметрів тегів, до визначення способів їх поєднання, і таким чином формують цілісне бачення технології створення веб сторінки та веб сайту.

Таким чином, організація практичної діяльності учнів під час навчання веб дизайну має певні особливості, яка ґрунтується на поєднанні технічної специфіки та креативності учнів, а також враховує актуальні тенденції розвитку веб технологій. Завдяки різноплановості завдань — від коротких вправ до довготривалих проєктів — учні мають змогу поступово опановувати інструменти веб-розробки, розвивати навички роботи в команді, а також виявляти індивідуальність і творчість. Врахування сучасних стандартів, таких як адаптивність дизайну, кросбраузерність, основи SEO та впровадження штучного інтелекту, дозволяє формувати не лише технічну грамотність, а й цілісне розуміння веб-середовища.

Список використаних джерел

1. Косо́вець О., Со́я О., Кру́пський Я. Методика навчання інформатики у профільній школі: аналіз посібників з вебтехнологій. *Математика, інформатика, фізика: наука та освіта*. 2024. 1(1). С. 56-62. <https://doi.org/10.31652/3041-1955-2024-01-08>
-

ЕТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Пономарьов В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 091 Біологія та біохімія

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Етика — це розділ філософії, що досліджує природу моралі та моральності, їхні функції та механізми в суспільному житті. Вона аналізує систему моральних норм і цінностей, притаманних конкретній соціальній, професійній чи культурній групі. Як наукова дисципліна, етика зосереджується на вивченні сутності моралі, особливостей моральних норм, впливу моральних аспектів на людську свідомість, діяльність та комунікацію. Вона також досліджує мовні засоби вираження моральних концепцій, інтерпретацію моральних висловлювань та їхню соціальну функціональність [1].

Етика науки — дисципліна, яка вивчає специфіку моральної регуляції в науковій сфері, а також цінності, норми та правила в цій галузі [1].

Робертом Мертоном ще у першій половині ХХ століття було розроблено концептуальну модель, що регулює наукову діяльність на основі чотирьох фундаментальних принципів: універсалізму, колективізму, безкорисності та організованого скептицизму [3].

Універсалізм визначає об'єктивний характер наукових знань, які не залежать від етнічної, соціальної чи індивідуальної належності дослідника. Колективізм передбачає спільне володіння науковими результатами всією академічною спільнотою, заперечуючи їх ексклюзивне привласнення конкретним автором і стимулюючи оперативне поширення нових відкриттів. Принцип безкорисності вимагає, щоб наукова діяльність була спрямована виключно на пошук істини, а не на здобуття особистих вигод чи матеріальних переваг. Організований скептицизм забезпечує критичну верифікацію наукових результатів через

ретельний аналіз, експертну оцінку та відкриту дискусію, що гарантує їхню достовірність і наукову значущість. Ця система нормативних регуляторів слугує фундаментом академічної доброчесності та сприяє підтриманню наукової об'єктивності [3].

У наш час виклики цифрового суспільства значно ускладнюють етику наукової діяльності. Так, цифровізація значно змінила природу наукової діяльності та вплинула на її моральні принципи. З одного боку, поява нових технологій значно розширює можливості дослідників, прискорюючи передачу знань і сприяючи глобальному науковому співробітництву. З іншого боку, вони створюють нові перешкоди для дотримання етичних принципів, зокрема щодо доброчесності, приватності та відповідальності в дослідженнях. Хоча цифровізація наукових ресурсів і принцип відкритої науки сприяють поширенню знань, вони також загрожують академічній чесності. Збільшення кількості досліджень, які є доступними, збільшує ймовірність плагіату та порушення авторських прав. Крім того, кількість нечесних публікацій зростає, що підриває довіру до науки.

Нові етичні проблеми виникають через використання штучного інтелекту для моделювання та аналізу даних. Наприклад, через нерепрезентативність даних алгоритми можуть давати упереджені результати, що ставить під сумнів наукову об'єктивність. Крім того, виникає питання авторства: питання моральної відповідальності за результати дослідження виникає, якщо воно частково базується на автоматичній генерації. Приватність ускладнюється через використання великих масивів даних, особливо біометричних або поведінкових. Нестабільні правила цифрової безпеки створюють загрозу витоку конфіденційної інформації, що може порушити права учасників наукових досліджень.

«Псевдонаука» — це феномен, який виникає в результаті розповсюдження наукової інформації через соціальні мережі та цифрові платформи. Цей феномен

характеризується спрощенням складних наукових ідей, що іноді сприяє маніпулятивному використанню даних або формуванню хибних уявлень серед громадськості.

У відповідь на наведені загрози науковцям потрібно змінити етичні стандарти повсякденної діяльності, стандарти відносин і співпраці та стандарти публікацій.

Використання цифрових ресурсів для управління даними, як правило, є частиною повсякденної роботи науковця, тому важливо звертати увагу на моральні аспекти збору, обробки та збереження даних, щоб запобігти маніпуляціям і порушенням конфіденційності. Розробка етичних стандартів для алгоритмічного аналізу необхідна, оскільки включення штучного інтелекту в дослідницькі процеси викликає питання щодо збереження об'єктивності та відповідальності за отримані результати. Автоматизація повсякденних наукових процедур, таких як адміністрування та обробка даних, повинна супроводжуватися стандартами етичного використання цифрових інструментів, щоб уникнути нечесних практик, таких як фабрикація чи маніпулювання результатами.

Коли все стає цифровим, моральні стандарти наукової комунікації та співпраці змінюються, що вимагає зміни стандартів академічної взаємодії. Глобалізація дослідницьких платформ розширює можливості міжнародного співробітництва, що вимагає стандартизації механізмів онлайн-взаємодії та комунікації в багатьох мовах. Відкритий доступ до наукових даних посилює проблеми академічної доброчесності, такі як авторство, репутаційна відповідальність і протидія шахрайству, що вимагає нових моральних стандартів. Упровадження цифрових профілів у наукових мережах змушує створювати прозорі механізми атрибуції авторства та забезпечувати індивідуальну оцінку внеску дослідників у колективні проєкти. Таким чином, цифрова етика створює

нові стандарти взаємодії та регулює дослідницькі процеси, що робить її важливою частиною сучасної науки.

Упровадження цифрових технологій створює нові стандарти академічної комунікації та змінює моральні стандарти наукових публікацій. Автоматизоване рецензування на цифрових платформах робить процес оцінки робіт більш об'єктивним і зменшує суб'єктивні впливи. Осучаснення механізмів ліцензування необхідно відповідно до принципів відкритої науки, щоб гарантувати захист авторських прав і обмежувати несанкціоноване використання результатів досліджень. Крім того, інтерактивні та мультимедійні формати публікацій додають нові візуальні та аналітичні засоби представлення інформації, що змінює наукову комунікацію. Таким чином, моральні стандарти електронної публікації спрямовані на забезпечення достовірності, доступності та академічної доброчесності.

Таким чином, цифровізація змінює фундаментальні елементи наукової діяльності, вимагаючи, щоб регулятивні стандарти відповідали новим технологічним умовам. В цифрову епоху якість, прозорість і ефективність наукової діяльності залежать від цифрової грамотності, етичних стандартів для роботи з даними та оновлення механізмів наукового співробітництва.

Список використаних джерел

1. Етика / В. А. Малахов та ін. *Енциклопедія Сучасної України, Том 9*. 2009. URL: <https://esu.com.ua/article-18041>
2. Гончаренко С. Етика науки і етичний кодекс ученого. *Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти*. 2011. № 2. С. 3–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2011_2_3.
3. Козаченко Н.П. Критичне мислення в контексті зміни наукового етосу. Р. *Наукове пізнання: методологія та технологія*. 2020. № 2. С. 38–46. URL: <https://doi.org/10.24195/sk1561-1264/2020-2-6>

ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Порубльова І.

старший викладач, викладач вищої категорії
професійно-технічне училище №50 (м. Карлівка, Полтавська область)

У сучасному світі цифрові технології стрімко заповнили всі сфери життя людини. Важко заперечити той факт, що вони вплинули й на всю освітню систему, вдосконаливши та урізноманітнивши форми і методи навчання. Онлайн-технології відкривають безмежні можливості для педагога, дозволяючи зробити процес вивчення того чи іншого предмета більш цікавим, захопливим, інтерактивним та ефективним.

Однією з важливих переваг використання цифрових інструментів є значне розширення доступу до різноманітних навчальних матеріалів. Замість досить обмеженого (а нерідко й застарілого набору підручників та хрестоматій) учні отримують можливість знаходити всю необхідну інформацію в електронному форматі: ілюстрації, аудіо- та відеоматеріали, критичні статті та наукові дослідження; можуть здійснювати віртуальні подорожі до будь-якої країни, музею, галереї тощо. Онлайн-бібліотеки, електронні словники, цифрові архіви та освітні платформи стають незамінними помічниками як для викладача, так і для здобувача освіти [2, с. 24].

Безумовно, цифрові технології допомагають краще візуалізувати навчальні матеріали. Створення відео, інтерактивних презентацій (для розробки структурованих візуальних матеріалів), ментальних карт (для візуалізації зв'язків та структурування), спільних онлайн-дошок (для інтерактивної візуалізації думок та ідей), інфографіки (для наочного представлення статистичних даних та складних процесів), ліній часу (таймлайнів), хмаринок слів, онлайн-тестів, квестів, інтерактивних робочих аркушів допомагає учням краще структурувати

інформацію, розуміти хронологію подій, простежувати зв'язки між літературними творами та історичним контекстом. Відтворення подій чи явищ за допомогою 3D-моделей, перегляд екранізацій літературних творів – усе це робить навчання більш наочним та залучає різні канали сприйняття інформації здобувачів освіти: зоровий, слуховий, а також кінестетичний. Це значно покращує розуміння, запам'ятовування та засвоєння програмового матеріалу, адже людський мозок обробляє візуальну інформацію значно швидше та ефективніше за текстову. Картинки, діаграми, графіки, відеоролики – все це допомагає створити більш цілісну, панорамну картину певної теми, розкрити зв'язки між її окремими елементами, зробити абстрактні поняття більш конкретними та зрозумілими. Яскравий та інтерактивний контент привертає увагу учнів і підтримує їхній інтерес до навчання. Візуальна інформація обробляється мозком ефективніше та зберігається в пам'яті надовго. Окрім того, вона може бути корисною для учнів з мовними бар'єрами або особливостями навчання. Візуалізація навчання, що залучає різні канали сприйняття інформації, є потужним педагогічним інструментом.

Залучення зорового каналу сприйняття є основним, ключовим елементом візуалізації. Використання у процесі уроків аудіовізуальних матеріалів (відео, анімацій, інтерактивних презентацій зі звуковим супроводом) дозволяє задіяти слуховий канал сприйняття здобувачів освіти. Це робить навчання більш динамічним, емоційним та таким, що краще запам'ятовується.

Візуалізація може опосередковано залучати і кінестетичний канал сприйняття. Інтерактивні діаграми, ментальні карти, онлайн-симуляції, які дозволяють учням маніпулювати об'єктами, переміщувати елементи, досліджувати взаємозв'язки через активну діяльність, стимулюють навчання через дію. А створення власних візуальних матеріалів – схем, інфографіки, презентацій, презентацій, постерів, плакатів – є потужним інструментом для кращого

розуміння та структурування інформації, а також для розвитку критичного мислення.

Інтерактивність – ще одна велика перевага цифрових технологій. Онлайн-тести, ігри, квести та вікторини з миттєвим зворотним зв'язком дозволяють учням перевіряти свої знання та виявляти прогалини в них [2, с. 42]. Спільні онлайн-проекти сприяють розвитку креативності та співпраці. Завдання такого типу захоплюють учнів, підвищують інтерес до вивчення предмета.

Різноманітні цифрові платформи можна адаптовувати до індивідуальних потреб та темпу навчання кожного учня (завдання різного рівня складності, додаткові матеріали для поглибленого вивчення). В такий спосіб забезпечується персоналізація навчання. Викладач, використовуючи цифрові інструменти, може відстежувати прогрес кожного учня та надавати адресну підтримку [1, с. 3].

Створення та використання цифрових технологій вимагає від педагога не лише ґрунтовної технічної підготовки, але й переосмислення традиційних методів роботи. Важливо не просто переносити вже створені раніше завдання в онлайн-формат, а й використовувати нові можливості для створення дійсно цікавого та сучасного контенту.

Використання цифрових технологій в освіті – не просто модна тенденція, а необхідність, продиктована вимогами сучасного інформаційного суспільства. Вміле поєднання традиційних методів навчання з інноваційними цифровими технологіями дозволить зробити процес навчання більш цікавим, доступним та ефективним, сприяючи всебічному розвитку особистості учня, його готовності до життя та майбутньої професійної діяльності.

Список використаних джерел

1. Вембер В. П. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/859/1/V_Vember_ITZN_3_IS.pdf

2. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за ред. Г. Л. Єфремової. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 444 с.
-

ВИКОРИСТАННЯ FIGMA ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАКЕТІВ САЙТІВ

Ракосий В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Figma є сучасною платформою для розробки макетів та прототипів вебсайтів, яка забезпечує кросплатформенний доступ і підтримує спільну роботу у режимі реального часу. На відміну від традиційних десктопних інструментів (Photoshop, Sketch), Figma не потребує встановлення та дозволяє працювати з будь-якого пристрою з доступом до інтернету [3].

Розробка макетів у Figma зазвичай відбувається за структурованим підходом, що включає:

1. Концептуальне проєктування — створення початкових моделей і визначення функціональних модулів.
2. Розробку дизайну — формування основних екранів і моделювання інтерфейсних взаємодій.
3. Інтерактивне прототипування — додавання анімацій і переходів для реалістичного відтворення роботи майбутнього сайту.
4. Високоточну деталізацію — створення high-fidelity прототипів як дорожньої карти для розробників.

Перед початком роботи важливо провести планування: визначити цільову аудиторію, мету сайту, його структуру та функціональність, а також проаналізувати конкурентів для пошуку натхнення.

Figma підтримує впровадження методології Design Thinking, що включає етапи емпатії, визначення, ідеації, прототипування та тестування [2]. Це дозволяє ефективно враховувати потреби користувачів та швидко перевіряти дизайн-рішення.

Серед ключових функцій платформи: векторний графічний редактор, бібліотеки компонентів, інтерактивне прототипування, плагіни та інтеграції з Jira, Trello, Slack. Завдяки цьому Figma інтегрується у повний цикл розробки — від дизайну до імплементації [4].

Додаткові можливості 2025 року включають:

1. Figma Make — AI-генерація контенту з промптів для прискорення створення макетів.
2. Grid Auto Layout — динамічне розташування елементів інтерфейсу, що спрощує масштабування та адаптивний дизайн.

Порівняльні дослідження показують, що Figma перевершує Adobe XD та Sketch за ефективністю та логікою користувацьких сценаріїв. За даними глобального опитування [2], 81,7% UX/UI-фахівців використовують Figma як основний або додатковий інструмент.

Рис. 1. Переваги Figma для веб-дизайну

Figma — універсальний інструмент для розробки вебінтерфейсів, що поєднує швидкість проектування, можливості командної роботи та високу інтеграцію з іншими платформами, забезпечуючи якісний користувацький досвід.

Список використаних джерел

1. UI/UX Web Based Learning Design with UCD Approach to Basic Programming using FIGMA / E. Y. Wijaya et al. *bit-Tech*. 2024. Vol. 6, no. 3. P. 412–420. URL: <https://doi.org/10.32877/bt.v6i3.1534>
 2. Wijaya, E. Y., Arif, M., Aini, N., Putri, Y. N. (2024). UI/UX Web Based Learning Design with UCD Approach to Basic Programming using FIGMA. *bit-Tech*, 6(3), 412–420. <https://doi.org/10.32877/bt.v6i3.1534>
 3. Шакуров Є. Технологія розробки web-сайту. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя*. 2022. № 21. С. 133–137. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7443305>
 4. Шакуров Є. О., Пономарьова В. К. Сучасні тенденції побудови веб-сайтів. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених*. Харків, 23-24 листоп. 2021 р. Харків. 2022. С. 242–246.
-

ВИДИ ОНЛАЙН ПІДТРИМКИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

Солоділов М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Дидактична підтримка освітнього процесу є важливим і багатовимірним інструментом підвищення ефективності навчання, який охоплює як традиційні, так і сучасні інноваційні засоби. Вона забезпечує не лише передачу знань, а й формування пізнавальної активності, розвиток критичного мислення та дослідницьких умінь учнів. Ефективність дидактичної підтримки визначається не лише якістю самих засобів, а й умінням педагога інтегрувати їх у навчальний

процес, поєднувати інформаційну, методичну та організаційну складові підтримки. Вона має бути спрямована на створення навчального середовища, яке стимулює пізнавальний інтерес, мотивує до дослідження, забезпечує умови для співпраці, розвитку та саморозвитку учнів.

Серед дидактичних електронних ресурсів ми зосередимо увагу на онлайн-ресурсах, що функціонують безпосередньо у браузері. На наш погляд, можна виокремити такі переваги онлайн-дидактичних ресурсів: по-перше, вони забезпечують доступність і зручність використання, адже для роботи з ними достатньо мати пристрій із підключенням до мережі Інтернет, без потреби у встановленні додаткового програмного забезпечення. По-друге, такі ресурси відзначаються мобільністю та універсальністю, оскільки працюють на різних операційних системах і гаджетах, що робить їх доступними для широкого кола користувачів. По-третє, онлайн-ресурси дозволяють швидко оновлювати й актуалізувати інформаційний контент, що особливо важливо в умовах швидких змін у сфері інформаційних технологій та освіти. Крім того, онлайн-дидактичні ресурси мають значний мотиваційний потенціал: вони інтегрують інтерактивні елементи, мультимедіа, завдання у формі вікторин, тестів чи ігор, що робить процес навчання більш захопливим і наближеним до інтересів сучасних учнів. Ще однією перевагою є можливість організації індивідуалізованого та диференційованого навчання, адже вчитель може пропонувати учням завдання різного рівня складності, відстежувати їхній прогрес у реальному часі та коригувати освітню траєкторію.

Важливо також наголосити на комунікативному потенціалі онлайн-ресурсів: вони створюють простір для спільної діяльності учнів і педагогів, забезпечують інтеграцію в освітні спільноти, сприяють формуванню навичок співпраці та обміну знаннями. Отже, використання онлайн-дидактичних ресурсів у сучасному

освітньому процесі значним чином розширює дидактичні можливості учителя й не обмежує учнів.

У роботі дотримуємося класифікації дидактичних засобів Л. Білоусової та Н. Олефіренко [1; 2], які визначають систему дидактичних засобів, незалежно від електронного або друкованого формату представляють у вигляді 4 груп залежно від їх функціонального призначення:

- дидактичні засоби, які є джерелами інформації. До таких засобів відносяться об'єкти навколишньої дійсності в їх природному стані, виклад відомостей (знань) про об'єкт (незалежно від форми подання), моделі об'єктів навколишньої дійсності;
- дидактичні засоби, призначені для організації засвоєння учнями навчального матеріалу;
- дидактичні засоби, призначені для здійснення контролю й діагностики навчального процесу;
- дидактичні засоби, зорієнтовані на дослідження, створення та відтворення джерел інформації. До таких інструментів відносяться засоби для створення моделей об'єктів; для створення та редагування засобів, призначених для викладу відомостей та організації засвоєння навчального матеріалу; інструменти для відтворення джерел інформації; інструменти для дослідження об'єкту; інструменти для створення і дослідження віртуальних моделей об'єктів.

На основі аналізу наявних джерел серед онлайн ресурсів в якості дидактичної підтримки виокремлюємо такі види:

- 1) онлайн ресурси, що є джерелами інформації: об'єкти вивчення (*реальні веб сайти*), моделі об'єктів навколишньої дійсності (*електронні моделі, демо-версії реальних систем, схеми*), виклад відомостей (знань) про об'єкт (*відеофільми, інформаційні вебсайти, блоги вчителів-предметників, сайти*

наукових установ, презентації);

- 2) онлайн ресурси для організації засвоєння навчального матеріалу (електронні тренажери, симулятори, ігрові програми);
- 3) онлайн ресурси для здійснення контролю й діагностики навчального процесу (засоби автоматизованого контролю знань);
- 4) онлайн інструментарій для проведення власних досліджень, а також для створення та відтворення джерел інформації.

Таким чином, дидактична підтримка освітнього процесу є важливим чинником підвищення ефективності навчання, що поєднує традиційні та інноваційні підходи. Онлайн-дидактичні ресурси, завдяки доступності, мобільності та інтерактивності, сприяють формуванню пізнавальної активності, розвитку критичного мислення та індивідуалізації навчання. Вони створюють умови для співпраці між учнями й учителями, швидко оновлюють зміст та забезпечують гнучкість освітнього середовища, що відповідає сучасним викликам цифрової освіти.

Список використаних джерел

1. Олефіренко Н. В. Дидактичні електронні ресурси у системі сучасних засобів навчання *Науковий вісник Ужгородського національного університету* : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. Вип. 33. С. 129–133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_33_39
 2. Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2016. Т. 56, вип. 6. С. 151-163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_56_6_14
-

ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Стрельнікова Г.

викладач 1 категорії

заклад професійної (професійно-технічної) освіти
«Харківський професійний коледж»

Перед сучасною освітою за останні роки постали серйозні виклики в її розвитку, спочатку спричиненими пандемією COVID-19, а потім воєнною агресією Російської Федерації проти України. Тому, застосування цифрових технологій в освіті – це одна з найважливіших, актуальніших і стійких тенденцій розвитку в освітньому процесі. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про освіту» п. 4 «Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [1].

На сьогодні, для здійснення освітньої діяльності в мережі «Інтернет» існує різноманітний відкритий контент, що викладений у вільному доступі та призначений для кожного з користувачів, це полегшує та зменшує час на підготовку до уроків. Цифрові технології внесли суттєві зміни у розвиток суспільства, показали альтернативні варіанти формальної та неформальної освіти, цим поставили виклик сучасному викладачу [2]. Найчастіше в своїй практиці я використовую такі web сервіси: ZOOM, You Tube, LearningApps, Brisk Teaching, Google Forms, бо вони є найбільш дієвими, простими, ефективними та безкоштовними для створення мультимедійного, інтерактивного контенту для комунікації, спільної роботи, візуалізації навчання та перевірки знань.

У всіх формах словесного спілкування задіяний звук. Голос викладача залишається головним при передачі знань, тож для створення презентації до відео-уроку я застосовую Microsoft PowerPoint або Brisk Teaching. Записаний відео-контент розміщую на своєму YouTube каналі, https://www.youtube.com/channel/UCKuIFkogEPeG_ogHU9J70fQ це дає можливість

здобувачам освіти безкоштовно в будь-який час з будь-якої частини світу отримати доступ до матеріалів занять.

Стрімкий розвиток цифрових технологій призвів до того, що екран став головним носієм інформації, тож під час створення відео-контенту в

PowerPoint презентацію легко озвучити, для цього потрібно обрати на панелі задач команди в такій послідовності: Запис – Звук - Записати звук. Після озвучення всіх слайдів, перейти до створення відео. Для цього необхідно обрати на панелі задач команди: Запис - Експорт в відео. Це найпростіший і безкоштовний метод створення запису відео-уроку.

Також, запис відео-контенту можна зробити на платформі **ZOOM**.

Для цього необхідно створити і розпочати конференцію на платформі ZOOM, а потім на панелі інструментів керування натиснути «Запис», для зупинки запису потрібно натиснути «Стоп». Ця платформа дозволяє запис конференції і здобувачам освіти, але якщо на це дає дозвіл викладач.

Наступний цифровий інструмент, яким я користуюсь, це **Brisk Teaching** –

плагін, який завантажується як розширення для браузера. І потім працює на будь-якому сайті (позиціонується як розширення для Chrome). За допомогою цього ШІ-асистента я створюю інтерактивні завдання та презентації, він простий і зрозумілий, а також усі базові функції для користувачів надаються безкоштовно. За декілька хвилин можна згенерувати план уроку, тести, презентації та

вікторини, також можна змінювати рівень складності тестів та кількість питань. Почати працювати з Brisk Teaching дуже просто, потрібно додати цей плагін до свого браузера Google Chrome. Далі вибрати матеріал, який ви плануєте використати, для цього потрібно відкрити веб сторінку, документ або відео (повинно бути з субтитрами). Натиснути "Boost Student Activity": створіть інтерактивне завдання для здобувачів освіти, та надайте доступ до створеного завдання та відстежуйте їхній прогрес. Єдиний недолік цієї програми – це те, що на панелі для створення завдань немає української мови, все прописується англійською.

LearningApps – це безкоштовна платформа з різноманітними

інтерактивними веб-завданнями, такими як: множинний вибір, різноманітні вправи на відповідність, закриті тести. За допомогою цієї платформи можна дуже легко і цікаво закріпити знання отримані на уроці. Навчальними

модулями можна ділитися зі здобувачами освіти як за допомогою посилання, так і QR-коду. Також є великий плюс, що можна використовувати вже існуючі модулі, або на їх основі створювати нові.

Сучасна освіта без цифрових технологій вже не зможе існувати, бо це можливість передачі і доступу до інформації. Вони дають змогу створити нові способи передачі інформації, створити дистанційну взаємодію викладача і здобувачів освіти, а також підвищити якість та ефективність навчання у цілому. Тому важливо продовжувати розвивати та підтримувати процес цифрової трансформації для досягнення кращих результатів у навчанні та формуванні майбутнього покоління кваліфікованих робітників для ринку праці та забезпеченню доступу до новітніх технологій та знань. У своїй практиці я неодноразово переконувалася, що саме цифрові інструменти здатні якісно змінювати та вдосконалювати освітній процес. Вважаю, що надалі необхідно забезпечувати належну підготовку та підтримку педагогічних працівників і належну інфраструктуру для цифрової освіти.

Список використаних джерел

1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
 2. Ezgi Pelin Yildiz, Aytakin İşman (2016). Quality Content in Distance Education. Universal Journal of Educational Research, 4(12), 2857 - 2862. https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5376
-

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Терновий К., Коновалов А.

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

На сьогодні в мережі представлено широкий спектр електронних ресурсів для створення і редагування різних зображень. Наприклад, Avatoon

(<https://avatoon.me/>) — це вебсервіс, що надає змоги конвертувати фотографії у стилізовані мультяшні аватари із детальним налаштуванням загального вигляду обличчя (форма очей, брів тощо); додаванням різних аксесуарів (окуляри, головні убори тощо); зміною одягу для створюваного персонажу (рис. 1). Крім того, додатково можна редагувати фон або інтегрувати створений аватар у різні візуальні контексти; також передбачена інтеграція із соціальними мережами, що спрощує подальше використання створеного зображення.

Рис.1. Вебсервіс «Avatoon» (<https://avatoon.me/>)

Інтерфейс Avatoon простий, інтуїтивно зрозумілий, однак можливості кастомізації дещо обмежені, особливо щодо вибору зачіски персонажу та деталей обличчя. Разом з тим, Avatoon є ефективним інструментом для швидкого створення спрощених цифрових аватарів.

Потужним ресурсом є МоїРор (<https://www.mojiror.com/>). Вебсервіс МоїРор надає змоги створювати карикатури на основі реальних фотографій користувача, а також генерувати персоналізовані стікери і GIF-анімації (рис. 2). Ресурс містить базу готових шаблонів, як статичних, так і анімованих. Додатково доступні фільтри та інструменти для редагування і налаштування карикатур відповідно до особистих уподобань.

Рис. 2. Вебсервіс «MojiPop» (<https://www.mojipop.com/>)

Cartoonify (<https://www.cartoonify.de/>) – сервіс для створення мультяшних аватарів із розширеними можливостями персоналізації. У межах Cartoonify доступним є широкий набір елементів для налаштування зовнішності персонажа, що включає понад 300 варіантів стилізації різних рис обличчя, зачіски, аксесуарів та інших деталей (рис. 3). Доцільно відмітити простий і зручний інтерфейс Cartoonify; наявність більш детальної кастомізації (наприклад, можливість змінювати форму голови тощо).

Рис. 3. Вебсервіс «Cartoonify» (<https://www.cartoonify.de/>)

Для створення і редагування зображень у нагоді також можуть стати такі ресурси як, зокрема, GIPHY (<https://giphy.com/create/gifmaker>); EZGIF (<https://ezgif.com/>), що пропонують широкий набір інструментів для редагування та оптимізації анімованих зображень.

РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІНТЕГРОВАНІЙ ПІДХІД

Твердохліб Г.

докторантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сьогодні в умовах цифрового суспільства медіаосвіта стає необхідним та дієвим інструментом для розвитку критичного мислення та комунікативних компетентностей здобувачів освіти. Особливо це ефективно реалізується у процесі викладання англійської мови, що дозволяє вчителям гнучко адаптувати навчальний матеріал та контент до вікових особливостей та індивідуальних потреб учнів, враховуючи їхній соціокультурний досвід та освітні можливості. Актуальність медіаосвіти зумовлена кількома ключовими факторами, а саме: 1) сучасні учні постійно функціонують у медійному просторі, де часто домінує англійська мова; 2) інтеграція медіаосвітніх практик у викладання англійської мови відповідає сучасним освітнім стандартам та цілям мовно-літературної галузі; 3) технології та методи медіаграмотності сприяють формуванню в учнів ключових навичок XXI століття: інформаційної грамотності, критичного мислення та цифрової компетентності. Таким чином, використання ідей медіаосвіти на уроках англійської мови є одним із ключових завдань сучасної мовної освіти.

Медіаграмотність як результат медіаосвіти визначають як здатність розуміти, аналізувати та створювати медіаконтент. Практичне втілення концепції та принципів медіаграмотності здійснюється через конкретні методики, наприклад, шляхом розвитку новинної грамотності. Цей підхід інтегрує методи медіаосвіти з лінгводидактичними завданнями. Його метою є формування в учнів комплексу компетентностей, необхідних для критичного сприйняття, аналізу та продукування англійськомовного новинного контенту, який розглядається як

автентичний мовленнєвий матеріал. З методичної точки зору це передбачає цілеспрямовану та систематичну інтеграцію англomовних новин і медіатекстів у навчальний процес для одночасного розвитку іншомовної комунікативної компетентності, критичного мислення та соціокультурної обізнаності учнів.

До специфіки новинної грамотності в контексті навчання англійської мови відносять такі ознаки: мультимодальність лінгводидактичного ресурсу (використання автентичних англomовних новинних текстів, аудіо- та відеоматеріалів); функціональна контекстуалізація мовних явищ (презентація та засвоєння лексико-граматичних структур); розвиток мовленнєвих умінь (читання, аудіювання, говоріння, письмо тощо).

Формування новинної грамотності на уроках англійської мови реалізується через систему таких форм та методів: контент-аналіз англomовних новин (виявлення упереджень, маніпулятивних технік, визначення цільової аудиторії); порівняльний аналіз висвітлення однієї події різними медіаджерелами; факт-чекінгові семінари та практичні заняття з верифікації інформації; аналітичні воркшопи з деконструкції новинних сюжетів; редакційні практикуми зі створення власних новинних повідомлень (статей, коротких відеорепортажів); мультимедійні сторітелінги на основі актуальних подій; проведення дебатів на суспільно значущі теми, що висвітлюються у ЗМІ; організація змагань з медіаграмотності; реалізація групових та індивідуальних дослідницьких проєктів з аналізу медіаконтенту; участь у онлайн-форумах та дискусіях щодо новинних матеріалів; створення інфографіки чи візуалізацій даних з новин; рольові ігри, а також використання спеціалізованих освітніх платформ та інтерактивних інструментів для аналізу медіа. Використання технологій, методик та принципів медіаграмотності на уроках англійської мови потребує врахування вікових особливостей учнів, рівня їхньої іншомовної комунікативної компетентності та технічних можливостей освітнього закладу.

Список використаних джерел

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л. А. Найдьонові, М. М. Слюсаревського. Київ, 2016. 16 с.
 2. Про медіа : Закон України від 01.01.2024 № 2849-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text>
-

КУРС «ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Трубіцин О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Зміни у різних сферах життя сучасної людини, пов'язані із розвитком технології штучного інтелекту, логічно віддзеркалюються й в освітньому процесі, – формах, видах, методах і засобах навчання. У цьому ракурсі О. Спірін і В. Олексюк наголошують, що незважаючи на розвиненість та доступність технології штучного інтелекту (далі – ШІ) існує об'єктивна потреба підготовки підростаючого покоління до впевненого і безпечного застосування ШІ як в навчанні, так і повсякденному житті. Науковці підкреслюють, що провідна роль у здійсненні цього процесу належить загальній середній освіті загалом та шкільному курсу інформатики зокрема. Як наслідок актуалізується об'єктивна потреба підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування ШІ у професійно-педагогічній діяльності [1].

Використанню ШІ в освіті присвячено праці науковців, педагогів-практиків Н. Балик, О. Барни, Л. Білоусові, М. Жалдака, Н. Морзе, В. Москаленко, Н. Москалюка, В. Олексюка, Н. Олефіренко, Ю. Рамського, О. Спіріна, О. Семерікова, І. Теплицького та ін. Учені зазначають, що Україна має значні

здобутки, що стосуються розроблення методик навчання основам ІІІ [1; 2]. Зокрема, понад тридцять років тому в науковій школі професора Ю. Рамського вже активно проводились дослідження щодо навчання майбутніх учителів інформатики експертним системам та основам штучного інтелекту [1; 3]. Водночас методикою вивчення штучного інтелекту у закладах вищої педагогічної освіти займались С. Семеріков та І. Теплицький. Науковцями було розроблено трирівневий підхід до вивчення ІІІ, а саме: початковий рівень (реалізується у навчальній дисципліні «Шкільний курс інформатики»), базовий рівень (реалізується у дисципліні «Методика навчання інформатики»), підвищений рівень (реалізується у дисципліні «Методи математичного моделювання»). Досвід реалізації такого підходу підтвердив, зокрема, що систематичне використання ІІІ надає змоги суттєво поглибити розуміння здобувачами вищої педагогічної освіти навчального матеріалу; сформувати новий тип знань – знання про те, як одержувати нові знання тощо [4].

М. Москалюк і Н. Москалюк у своїй роботі «Особливості використання штучного інтелекту у професійній підготовці майбутніх учителів» перелічують основні функції й водночас перспективи ІІІ, зокрема, *персоналізоване навчання* (ІІІ надає змоги адаптувати навчальний матеріал до потреб здобувачів освіти, їхніх здібностей); *відкритий доступ для здобувачів до освітнього контенту, освітніх ресурсів* (у режимі реального часу, незалежно від позиціонування); *універсальність освітнього контенту* (інструментарій на основі ІІІ надає змоги, зокрема, конвертувати текстові фрагменти в мовні повідомлення або субтитри, синхронно перекладати іноземні тексти тощо); *своєчасний зворотній зв'язок* (на основі миттєвого аналізу відповідей здобувачів або їх запити); *автоматизація адміністративних завдань* (оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, відстеження їх прогресу або присутності на занятті тощо); *динамічне освітнє*

середовище (використання інструментів віртуальної та доповненої реальності) тощо [5].

Аналіз науково-педагогічних джерел [5-7], результати власних спостережень надають змоги також окреслити коло проблем, які можуть виникати під час використання ШІ, а саме: *етичні та правові виклики* (зокрема, академічна недоброчесність – розв’язування задач, створення контенту різного типу (відео, графіка, тексти тощо) за допомогою ШІ ускладнює оцінювання педагогом виконаних здобувачами робіт); *конфіденційність та безпека даних* (збір, зберігання та опрацювання персональних даних здобувачів освіти (зокрема, прогрес у навчанні тощо)); *зниження критичного мислення* (через надмірну залежність від ШІ з метою миттєвого отримання «готових відповідей», а також довіра до відповідей наданих ШІ на запити, що перешкоджає розвитку критичного мислення та навичок розв’язання здобувачем різних проблем); *технічні помилки* (ШІ-галюцинації). Разом з тим, ШІ сьогодні дедалі впевнено стають інструментом розвитку цифровізованого суспільства, що зумовлює доцільність їх використання в освітньому процесі.

Тенденція використання ШІ в освітній практиці, з одного боку, а з іншого – розвиток технології ШІ, створення нових інструментів для аналізу даних, збагачення їх функціоналу актуалізують введення в програми підготовки майбутніх учителів інформатики спеціального курсу, присвяченого розгляду теоретичних і практичних питань, що стосуються продуктивного використання ШІ у професійно-педагогічній діяльності. З цією метою було розроблено курс «Основи штучного інтелекту» і упроваджено його у системі підготовки майбутніх учителів інформатики у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. У межах курсу здобувачі вищої педагогічної освіти набувають необхідних навичок для роботи з ШІ; конструктивних знань з видів ШІ, моделей та методів ШІ (зокрема, алгоритми машинного навчання, нейронні

мережі, комп'ютерний зір тощо); а також отримують розуміння базових підходів, що пов'язані із використанням методів ШІ в освітній практиці.

Список використаних джерел

1. Спирін О., Олексюк В. Досвід та перспективи використання технологій штучного інтелекту у навчанні майбутніх учителів інформатики. 2023. URL: https://eprints.zu.edu.ua/38131/1/thesis_Spirin_Oleksiuk.pdf
 2. Уманець В., Шахіна І., Розпутня Б. Підготовка майбутніх учителів інформатики до використання технологій штучного інтелекту в освітньому процесі. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*. 2024 (72). С. 162-169. <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-72-162-170>
 3. Рамський Ю., Балик Н. Вивчення експертних систем у курсі основи інформатики і обчислювальної техніки. Київ : УДПУ, 1995. 80 с.
 4. Семеріков С., Теплицький І. Штучний інтелект в курсі інформатики педагогічного ВНЗ. CORE – Aggregating the world's open access research papers. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/77241011.pdf>
 5. Москалюк М., Москалюк Н. Особливості використання штучного інтелекту у професійній підготовці майбутніх учителів. *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету*. 2023 (64). С. 155-161. URL: <http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/766>
 6. Барна О., Матушевська І. Вивчення основ штучного інтелекту в курсі інформатики. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада 2021). 2021. № 8. С. 51-54. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23378/1/Barna.pdf>
 7. Коваль О. Чи заважає нам ШІ критично мислити: вплив штучного інтелекту на розумові здібності. URL: <https://osvitoria.media/experience/chy-zavazhaye-nam-shi-krytychno-myslyty-vplyv-shtuchnogo-intelektu-na-rozumovi-zdibnosti/>
-

ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE COLAB У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ Й АНАЛІЗУ ДАНИХ

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики

Андрієнко К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Мелікян С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах цифрової трансформації освіти важливим завданням є інтеграція ІКТ у навчальний процес [1], зокрема у вивчення математики. Одним із перспективних інструментів є Google Colaboratory (або Google Colab) [2] — безкоштовне онлайн-середовище для написання коду на Python з інтеграцією Jupyter Notebook [3,4]. Цей інструмент особливо корисний для вивчення тем з алгебри та аналізу даних, адже дозволяє поєднати математичну теорію з реальними прикладними задачами [5].

Google Colab має ряд переваг. Наприклад:

- Не потребує встановлення програм.
- Працює на будь-якому пристрої з доступом до інтернету.
- Підтримує бібліотеки для обробки й візуалізації даних (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn).
- Дає змогу організувати спільну роботу.
- Автоматично зберігає проекти в Google Drive.

Ці функції дозволяють легко інтегрувати Google Colab у навчальний процес без суттєвих технічних перешкод.

У темах з алгебри Colab доцільно використовувати як візуалізаційний інструмент:

- Побудова графіків функцій. Наприклад, учні можуть побудувати графіки лінійної, квадратичної чи експоненціальної функцій [6] і дослідити їх властивості, змінюючи параметри.
- Моделювання рівнянь та нерівностей. Завдяки Python учні можуть візуально перевірити розв'язки, побачити області допустимих значень.
- Обчислення виразів, перетворення формул, аналіз властивостей. Наприклад, знаходження коренів квадратного рівняння з використанням власних функцій.

Таким чином, теоретичний матеріал набуває практичного виміру, а учні краще розуміють абстрактні математичні поняття.

Також навчання аналізу даних за допомогою програми особливо актуальний в умовах розвитку STEM-освіти. Навчання аналізу даних через Colab дозволяє:

- Знайомити учнів з поняттями середнього значення, медіани, моди, дисперсії, стандартного відхилення;
- Виконувати статистичні дослідження на основі реальних даних (наприклад, результати ЗНО, оцінки учнів, погодні умови);
- Побудову графіків — гістограм, діаграм розсіювання, кругових діаграм;
- Проводити первинну обробку масивів даних — сортування, групування, фільтрацію.

Це сприяє розвитку критичного мислення, уміння інтерпретувати дані, працювати з таблицями й графіками.

Colab об'єднує математику з елементами інформатики (алгоритмізація, Python), економіки (аналіз тенденцій), природничих наук (робота з експериментальними даними). Такий підхід сприяє реалізації інтегрованого навчання й підготовки учнів до життя в цифровому суспільстві.

Google Colab зручно використовувати для:

- Учнівських мініпроектів, наприклад: «Аналіз температур за тиждень», «Оцінки в класі — де найбільша варіативність?».
- Колективних робіт із формуванням загального документу
- Індивідуальних траєкторій навчання, коли учні можуть досліджувати теми, що їх цікавлять.

Google Colab є корисною програмою, яку треба впроваджувати у школах.

Перевагами впровадження Google Colab у школі є:

- Формування цифрової грамотності.
- Залучення до актуальних ІТ-інструментів, які використовуються в університетах та індустрії.
- Індивідуалізація та диференціація навчання.
- Можливість дистанційної та змішаної форми навчання.

Використання Google Colab у навчанні алгебри й аналізу даних відповідає вимогам сучасної освіти та концепції Нової української школи. Це ефективний інструмент для розвитку ключових компетентностей, зокрема математичної, інформаційно-цифрової та уміння вчитися впродовж життя.

Список використаних джерел

1. Міністерство освіти і науки України. Концепція Нової української школи. 2016. 34 с.
 2. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>.
 3. Google Colaboratory. URL: <https://colab.research.google.com>
 4. Уес Маккінні. Python для аналізу даних. К.: Видавництво "Діалектика". 2021. 536 с.
 5. VanderPlas. J. Python Data Science Handbook. O'Reilly Media. 2023. 588 p.
 6. Бакуліна С.О., Козленко О.О. Математика в середовищі програмування Python: Навчальний посібник. Харків: Основа. 2022. 279 с.
 7. Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра, 9 клас. Х.: Гімназія. 2023. 272 с.
-

РОБОТА З ФАЙЛОВОЮ СИСТЕМОЮ У C#: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ

Черкашина А.

здобувачка другого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У мові програмування C# взаємодія з файловою системою є одним із ключових аспектів створення різноманітних застосунків. Це стосується як простих утиліт для роботи з файлами, так і складних корпоративних систем [1]. Для вирішення таких завдань .NET Framework пропонує потужний і гнучкий простір імен System.IO, який надає базу для виконання широкого спектра операцій над файлами та папками, зокрема їх створення, читання, запису, копіювання, переміщення та видалення [1; 2]. System.IO забезпечує засоби для управління потоками вводу-виводу, що є невід'ємною частиною обробки даних [2]. Знання структури та основних класів простору імен System.IO є необхідним для кожного C# - розробника, який працює з файлами та каталогами [4].

Метою цього огляду є формування чіткого і структурованого уявлення про ключові класи та методи простору імен System.IO у C#. Ці знання необхідні для виконання основних операцій із файлами та папками. Також наведено практичні приклади використання цих інструментів для розв'язання типових завдань, пов'язаних із файловою системою, що сприятиме швидкому й ефективному опануванню теми [1].

Основні класи та елементи простору імен System.IO включають:

File — статичні методи для роботи з файлами: Create(), Delete(), Exists(), Copy(), Move(), ReadAllText(), WriteAllText().

Directory — аналогічні методи для папок: `CreateDirectory()`, `Delete()`, `Exists()`, `GetFiles()`, `GetDirectories()`.

FileInfo та **DirectoryInfo** — об'єктно-орієнтовані версії класів `File` і `Directory` для роботи з властивостями.

FileStream, **StreamReader**, **StreamWriter** — для читання та запису даних у потоках (байти або текст).

Path — методи для обробки шляхів: `Combine()`, `GetExtension()`, `GetFileName()`.

Приклади застосування:

- Читання та запис текстових файлів.
- Робота з тимчасовими або конфігураційними файлами.
- Керування каталогами: створення, видалення, отримання вмісту.
- Збереження логів за допомогою `StreamWriter`.

Перед виконанням операцій важливо перевіряти існування об'єкта (`File.Exists()`, `Directory.Exists()`) і атрибути доступу.

Текстові файли: Класи `FileStream`, `BinaryReader` та `BinaryWriter` працюють з будь-якими типами даних, що зберігаються у двійковому вигляді. Знання цих інструментів дозволяє реалізовувати обробку логів, налаштувань, зберігання прогресу тощо.

Каталог - елемент файлової системи, призначений для організації ієрархії файлової системи обчислювального пристрою шляхом групування файлів та інших каталогів.

Каталог в Інтернеті сам представляє собою сайт або веб-сторінку, на якій розташована база даних, згрупована за певними ознаками. Найчастіше – за темами. У підтемних розділах сайти класифікуються за алфавітом, датою реєстрації. Підставою для класифікації може також стати індекс цитування. Кожна пошукова система має свою службу-каталог.

Правильне формування шляхів до файлів забезпечує коректну роботу програм:

- Path.Combine() — безпечно об'єднує частини шляху.
- Path.GetExtension() — повертає розширення файлу.
- Path.GetFileName() — повертає ім'я файлу [2].

Збереження логів та безпека

Для створення лог-файлів використовується StreamWriter.

Перед будь-якими операціями важливо перевірити існування файлу або папки та їх атрибути (File.GetAttributes()) [2].

Простір імен **System.IO** у C# виступає важливим інструментом для ефективної роботи з файловою системою. Він пропонує широкий набір класів і методів для ключових операцій з файлами та папками, а також забезпечує роботу з потоками даних. Для створення надійних і функціональних застосунків на C# розуміння цього інструментарію є вкрай важливим.

Список використаних джерел

1. Cao, J. L., Li, J. F., Da Lu, T. (2016). A cigarette surface defect detection system based on data acquisition card. MATEC Web of Conferences, 44, <https://doi.org/10.1051/matecconf/20164401042>
2. De Los Reyes, E. M., Sison, A. M., Medina, R. P. (2019). File encryption based on reduced-round AES with revised round keys and key schedule. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 16(2), <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i2.pp897-905>
3. Шакуров Є. О., Гачко, Є. О., Попов Б. Д. Класифікація комп'ютерів. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених*. Харків. 2022. С. 237–239.
4. Шакуров Є. О., Чередниченко С. Р. Мобільний застосунок як електронний освітній ресурс в навчанні школярів старших класів. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених*. Харків. 2022. С. 248–250.

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Вусик Ю.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)

Камнєва А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)

Нелін Є.

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Формування інтелектуальних умінь учнів є важливою складовою профільного навчання математики. В умовах сучасного освітнього середовища профільна школа повинна забезпечувати розвиток аналітичних, логічних і просторових здібностей учнів, що відповідає вимогам Державного стандарту профільної середньої освіти України (2024) [2].

Тригонометричні рівняння та нерівності є важливою складовою математичної компетентності, оскільки вони поєднують теоретичні знання з практичною діяльністю, сприяючи розвитку абстрактного мислення та здатності моделювати реальні процеси.

Методичні підходи до формування інтелектуальних умінь

1. Міжпредметна інтеграція. Використання міжпредметних зв'язків дозволяє демонструвати учням практичне застосування тригонометрії у фізиці, інженерії та інформатиці, що сприяє розвитку аналітичного мислення та уміння узагальнювати знання [1].

2. Застосування цифрових технологій. Використання хмарних сервісів, таких як Google Workspace, а також інтерактивних середовищ для побудови графіків функцій, дозволяє учням досліджувати властивості тригонометричних функцій у динамічному режимі, формувати вміння аналізувати, порівнювати та робити висновки [3].

3. Позааудиторна робота. Організація наукових гуртків, математичних проєктів та дослідницьких завдань сприяє розвитку творчого мислення, логічного аналізу та самостійності учнів у навчанні [4].

4. Активні методи навчання. Розв'язування задач різного рівня складності, робота в парах та групах, застосування проблемно-орієнтованих завдань стимулюють критичне мислення та підвищують мотивацію до навчання.

У процесі вивчення тригонометричних рівнянь і нерівностей доцільно застосовувати такі прийоми:

- візуалізація графіків функцій за допомогою цифрових платформ;
- моделювання реальних процесів, пов'язаних із періодичними явищами;
- проведення інтерактивних досліджень з використанням хмарних сервісів;
- робота над проєктами, де учні створюють власні прикладні задачі та аналізують їх рішення.

Такі підходи дозволяють формувати гнучкі інтелектуальні вміння, що включають аналіз, синтез, абстрагування та аргументацію, а також підготовлюють учнів до подальшого професійного навчання.

Формування інтелектуальних умінь у процесі вивчення тригонометричних рівнянь і нерівностей у профільній школі є ефективним за умови поєднання міжпредметних зв'язків, цифрових технологій та позааудиторної діяльності. Такий підхід сприяє розвитку критичного та аналітичного мислення, підвищенню

пізнавальної активності учнів і забезпечує відповідність сучасним освітнім стандартам.

Список використаних джерел

1. Беседін Б., Д'яченко Д. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики. *Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ*. 2020. № 10. С. 126–134. URL: <https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207264>
 2. Державний стандарт профільної середньої освіти. 2024. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoho-standartu-profilnoi-serednoi-osvity-851-250724>
 3. Нелін Є. П., Проскурня О. І., Цись Я. В. Використання хмарних сервісів google на уроках математики. *Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century*. 2021. № 3. С. 261–264. URL: <https://doi.org/10.34142//2708-4809.siuty.2021.62>
 4. Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Жерновникова О. А., Масич В. В. Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. *Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті*: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с. С. 226–230.
-

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА «GEOGEBRA» У НАВЧАННІ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Дейниченко Г.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики

Андрієнко К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Мелікян С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасній шкільній освіті дедалі більшої ваги набуває використання

інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів, зробити навчання наочним і ефективним. Особливо актуальним це є у вивченні стереометрії – розділі геометрії, що традиційно викликає труднощі в учнів через абстрактність і складність просторового уявлення [1; 2].

Одним із найефективніших інструментів цифрової підтримки навчання стереометрії є GeoGebra – багатофункціональне безкоштовне програмне забезпечення, яке поєднує геометрію, алгебру та аналітику з можливістю побудови 3D-моделей [1]. Інтерактивність, візуалізація, швидкість моделювання та зручність використання роблять GeoGebra унікальним засобом для розвитку просторового мислення й формування в учнів глибшого розуміння властивостей об'ємних фігур [2; 3].

Програмне середовище GeoGebra дозволяє: створювати об'ємні фігури (призми, піраміди, циліндри, конуси, кулі тощо); будувати перетини площини та тіл, вивчати взаємне розміщення елементів у просторі; німувати об'єкти, обертати їх у 3D-просторі, змінювати параметри фігур у реальному часі; виконувати точні вимірювання (довжини, площі, кути) та обчислення; розробляти інтерактивні моделі, які учень може самостійно досліджувати.

Завдяки візуалізації теоретичні поняття («взаємне розміщення прямих», «кут між площинами», «перпендикуляр до площини») стають зрозумілішими [1]. Учні мають змогу «бачити» простір, а не лише уявляти його, що сприяє формуванню точніших уявлень і зменшує кількість типових помилок.

GeoGebra дає змогу урізноманітнити *форми й методи* навчання, зробивши їх інтерактивними, візуально насиченими [2, 3]. Так, у *фронтальній роботі* з класом учитель демонструє моделі просторових фігур у режимі реального часу, проводить аналіз задач із візуалізацією. Наприклад, побудова правильної трикутної призми; демонстрація перерізів тіл площинами; обертання тіл для

кращого розуміння їх будови.

Самостійна робота учнів передбачає, що учні будують 3D-моделі за умовами задач; змінюють параметри фігур (висоту, довжину, кут нахилу); досліджують, як зміна одного параметра впливає на інші.

У проєктній діяльності школярів GeoGebra застосовується для створення мініпроєктів, як-от: моделювання архітектурних об'єктів з просторових фігур; розробка інтерактивних навчальних презентацій із 3D-моделями; створення розгортки тіл для подальшого виготовлення моделей із паперу.

За умов дистанційного й змішаного навчання учні можуть працювати з моделями вдома завдяки інтерактивним матеріалам GeoGebra (вбудованим у сайти, Google Клас, Moodle тощо), а саме: виконувати домашні завдання з побудовами; перевіряти розв'язки задач у цифровому середовищі; проходити тестування або тренування на освітніх платформах GeoGebra Classroom.

Відбувається *інтеграція з іншими предметами*, оскільки GeoGebra дозволяє поєднати геометрію з інформатикою (створення презентацій, робота з цифровими інструментами), фізикою (моделювання кутів падіння/відображення, траєкторій руху), технологіями (створення креслень, 3D-моделей тощо).

До переваг використання GeoGebra у навчанні стереометрії відносимо [1-3]: *розвиток просторового мислення* (учні бачать і маніпулюють об'ємними об'єктами у 3D-середовищі, що особливо корисно для візуалізації складних понять, таких як перетини тіл, кути між прямими і площинами, площини симетрії тощо); *зниження когнітивного навантаження* (інтерактивна візуалізація допомагає легше засвоїти складний теоретичний матеріал, оскільки зменшує потребу в абстрактному уявленні); *підвищення мотивації* до навчання (робота в динамічному цифровому середовищі є цікавою для учнів і вони активно й охоче досліджують, експериментують, ставлять запитання); *гнучкість і доступність* (GeoGebra – безкоштовна програма, яка доступна онлайн та офлайн, на ПК,

планшетах і смартфонах, що дозволяє використовувати її в класі та вдома, на інтерактивній дошці та на персональних пристроях); *формування цифрової та математичної компетентності* (учні навчаються не лише працювати з математичними поняттями, а й опановують сучасні цифрові інструменти); надаються широкі можливості для *диференціації навчання* (вчитель створює завдання різного рівня складності, змінює умови задач, адаптує матеріал до індивідуальних потреб учнів); підтримки дослідницького підходу (учні не лише відтворюють побудови, а й можуть досліджувати, робити припущення, перевіряти гіпотези тощо); *економія часу* (швидке виконання складних побудов і редагування моделей, що у традиційному вигляді займає багато часу: наприклад, креслення розгортки тіла чи побудова тривимірного перерізу).

Застосування GeoGebra у вивченні стереометрії дозволяє значно підвищити ефективність навчального процесу. Це програмне середовище забезпечує гнучку інтерактивну платформу для дослідження просторових об'єктів, дає змогу наочно і глибоко опрацьовувати геометричні поняття, розвивати просторову уяву, логічне мислення та дослідницькі навички учнів. В умовах модернізації освіти та впровадження цифрових технологій GeoGebra стає потужним інструментом формування математичної компетентності школярів.

Список використаних джерел

1. Барна О. І. Використання GeoGebra у вивченні просторової геометрії. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2018. №1(63). С. 22–28.
 2. Петухова Л. С. Цифрові технології у викладанні математики: можливості GeoGebra. *Математика в школах України*. 2020. №4. С. 11–14.
 3. Савченко О. Я. Інтерактивні методи навчання в умовах цифровізації освіти. *Педагогічна майстерня*. 2021. №2. С. 30–34.
-

ЩОДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дейніченко Т.

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики

Андрієнко К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Мелікян С

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному інформаційно насиченому суспільстві вміння працювати з графічною інформацією стає критично важливим. Учні щодня стикаються з діаграмами, схемами, кресленнями, картами, графіками, які використовуються не лише на уроках математики, а й інформатики, фізики, географії, біології та інших предметах. Відтак питання підготовки учнів до графічної діяльності, формування графічної грамотності школярів – це не лише завдання окремих предметів, а й міжпредметна освітня мета, що потребує системного підходу.

Проведений аналіз літературних джерел з означеної проблеми [1-5] надає підстави засвідчити, що графічна підготовка того, хто навчається, в педагогічній науці й практиці здебільшого розглядається як складник навчального процесу, спрямований на формування у здобувачів ключових і спеціальних компетенцій графічної діяльності в процесі розв'язування дидактично обґрунтованої системи графічних завдань, що відповідають умовам початкової діяльності здобувачів у процесі засвоєння змісту дисципліни.

Графічна грамотність – це здатність учня створювати, читати, інтерпретувати, аналізувати та використовувати графічні матеріали як засіб подання та опрацювання інформації. Вона є підґрунтям для успішного засвоєння учнями знань, ефективного навчання у цифровому світі, розвитку креативності; допомагає в оволодінні сучасними професіями [1; 2; 4].

Формування графічної грамотності відбувається через активне залучення учнів до графічної діяльності, яка включає: побудову графіків залежностей, діаграм, схем; роботу з геометричними побудовами; створення ментальних карт, блок-схем, інфографіки; аналіз візуальних джерел. Указані види діяльності сприяють розвитку просторового мислення, навичок систематизації інформації, розуміння закономірностей і причинно-наслідкових зв'язків, критичного аналізу й міжпредметної інтеграції. Залучення цифрових інструментів (GeoGebra, Canva, Paint, PowerPoint, графічні планшети) підвищує мотивацію учнів і робить процес навчання більш сучасним і доступним.

Графічна грамотність, як відомо, є складником STEM-освіти, оскільки забезпечує здатність учнів візуалізувати інформацію, моделювати процеси та представляти результати проектної діяльності; потрібна для побудови графіків і схем експериментів, створення алгоритмів, виконання креслень і технічних ескізів, 3D-моделювання [3]. Такі цифрові інструменти як GeoGebra, Tinkercad, Draw.io, Canva, Excel, SketchUp дозволяють поєднати теорію з практикою, стимулювати інтерес до інженерно-технологічної діяльності.

Отже, формування графічної грамотності – невід'ємна частина шкільної освіти, оскільки дозволяє учням краще сприймати та інтерпретувати навчальний матеріал, створювати власні інформаційні продукти, успішно реалізовувати себе в навчанні й майбутній професії.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Т., Петренко Н. До питання графічної підготовки майбутніх учителів математики. *Вісник Сковородинівської академії молодих учених*: зб. наук. пр. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2024. С. 26–32.
2. Кобзар О. М. Графічна діяльність як засіб розвитку просторового мислення школярів. *Освітній простір України*. 2020. №1. С. 48–53.
3. Синиця І.Є. Графічна грамотність у контексті STEM-освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2019. №3(71). С. 33–40.
4. Моторіна В., Блудов В., Дейніченко Г., Дейніченко Т. Удосконалення графічної підготовки студентів природничо-математичних спеціальностей

засобами геометричного моделювання. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя*: зб. наук. пр. Х. : Факт, 2010. Вип.1. С. 57-62.

5. Deynychenko G., Deynichenko T., Deinychenko V. Training the students of natural-mathematical specialties in engineering design at higher institutions of pedagogical education. *Educational Studios: Theory and Practice*: monograf, Prague-Vienna: Premier publishing, 2018, pp. 315-322.
-

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

Дейніченко Т.

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики

Архіпова К., Лютова А., Спесівцева І.

здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Графічна грамотність, як відомо, є початковим рівнем, основою графічної компетентності особистості й *забезпечує* розвиток просторових уявлень і просторової уяви того, хто навчається, а також навчання різноманітним методам реалістичних, спрощених та умовних зображень, що застосовуються в різних областях науки і техніки [3].

Проведений аналіз наукової літератури надає підстави свідчити, що *графічна грамотність* розглядається вченими здебільшого як здатність оперувати поняттями, пов'язаними з візуалізацією інформації, точно й швидко передавати інформацію за допомогою графічних засобів. З урахуванням надбань сучасної теорії і практики виділяємо такі рівні сформованості означеного феномену, як-ось [3; 5]: *елементарний* (здобувач знає елементарні закономірності теорії зображень, засновані на загальній геометричній освіті, має практичні навички оформлення зображень); *функціональний* (у здобувача сформовані знання основних положень теорії зображень фігур; уміння проведення аналізу метричних відносин на

оригінали, їх урахування в зображенні фігур); *дослідницький* (наявність уявлень про класичні й сучасні системи відображення інформації, знання й уміння користування методами і способами відображення, застосування програмних засобів для створення графічних зображень; уявлення про проектну діяльність).

Розв'язання питань формування графічної грамотності учнів пов'язане з науковим обґрунтуванням концептуальних підходів до навчання графічної діяльності, до яких відносимо *системний, діяльнісний, особистісний, компетентнісний, аксіологічний (ціннісний), технологічний* підходи [1; 2; 4].

Як спосіб наукового пізнання *системний* підхід зорієнтований перш за все на вивчення способів взаємозв'язку, взаємодії компонентів процесів навчання графічної діяльності, формування графічної грамотності учнів задля виявлення умов його ефективності [4].

Діяльнісний підхід спрямований на цілісне уявлення процесу формування графічної грамотності учнів (функції, навчальні завдання, способи спілкування тощо) як основи для виявлення комплексу умов, засобів формування й розвитку графічної компетентності школярів у здійсненні графічної діяльності. Застосування діяльнісного підходу в дослідженні проблеми формування графічної грамотності учнів дає можливість висловлювати думку щодо ієрархії мотивів, особистісних сенсів здійснення графічної діяльності. Водночас ми погоджуємось із думкою Г. Дейниченка [1] про паритетну єдність діяльнісного й особистісного підходів у формуванні графічної грамотності того, хто навчається, оскільки з точки зору *діялісно-особистісного підходу* це передбачає пошук особистісно орієнтованих на розвиток учня технологій, методів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності школярів.

Перспективність використання *компетентнісного підходу* в дослідженні проблеми формування графічної грамотності учнів полягає в тому, що він забезпечує високий рівень сформованості графічної компетентності школярів,

оскільки передбачає зміщення акценту на результат освіти, яким є не засвоєння суми знань, а формування здатності особистості учня практично діяти, застосовуючи досвід успішних дій в різноманітних ситуаціях [1; 2].

Як складний інтегративний конструкт *компетентність* передбачає мобілізацію одержаних знань і досвіду діяльності для вирішення різноманітних проблем на практиці. Графічна компетентність тісно пов'язана з графічною діяльністю, зміст якої передбачає перенос засвоєних знань у нові умови для успішного навчання й розвитку в обраному виді діяльності [2].

Розв'язання проблеми формування графічної грамотності школярів пов'язане також з *аксіологічним* підходом [1; 2], що відображає сутнісний потенціал особистості учня, зумовлюється набутою ним системою ціннісних орієнтацій і має на меті розвиток необхідних якостей особистості, як-ось: відповідальності за доручену справу, вимогливості, волі, комунікативності тощо.

Концептуальне бачення розв'язуваного питання формування графічної грамотності школярів пов'язане також із *технологічним підходом*, що потребує побудови процесу навчання на основі системи форм, методів і засобів, які вимагають чіткої постановки конкретизованих цілей, певної послідовності їх досягнення й дозволяють відпрацьовувати схеми й алгоритми графічної діяльності викладання, спрямовані на отримання планованих результатів навчання [1; 2; 4].

Отже, концептуальні підходи визначають як мету, так опосередковано й зміст процесу підготовки школярів до здійснення графічної діяльності, методи і засоби формування й розвитку графічної компетентності учнів.

Список використаних джерел

1. Дейниченко Г. В. Концептуальні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів з технічного конструювання. *Сучасна освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика* : зб. тез доповідей наук.-практ. конф. (22 лист. 2012 р.) / ред. М.П. Васильєвої. Х. : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. С. 33-35.
2. Дейниченко В. Г. Концептуальні підходи до проблеми підготовки майбутніх

- учителів до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності. *Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей* : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (13–14 лист. 2014 р.) Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. С. 89-91.
3. Дейніченко Т., Петренко Н. До питання графічної підготовки майбутніх учителів математики. *Вісник Сковородинівської академії молодих учених*: зб. наук. пр. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2024. С. 26–32.
 4. Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна монографія / за заг. ред. д. пед. наук, професора, чл.-кор. НАПН України В.І. Лозової. Харків, 2012. 348 с.
 5. Моторіна В. Г. Розвиток графічної грамотності учнів VII-IX класів у навчанні математики. *Технологія підготовки вчителя математики до уроку*: навч. посібн. для студ. фіз.-матем. ф-тів пед. навч. закладів. Х. : 2012. С. 163–187.
-

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТИЖНЯ МАТЕМАТИКИ У ШКОЛІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Жадан О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Сіра І.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Освітнє середовище має на меті формування інтелектуально розвиненої особистості і разом із тим толерантною, відкритою до демократичного спілкування й розвитку в національній та міжнародній площинах. Предметні тижні у школі — це вид позакласної роботи, який реалізує можливість для поглибленого вивчення конкретних навчальних дисциплін, розвитку творчого потенціалу, підвищення інтересу здобувачів освіти до навчання та залучення їх до різноманітних активностей. Актуальною для вчителів, студентів педагогічних закладів вищої освіти є тема особливостей організації тижня математики у школі в умовах змішаного навчання.

«Технології дистанційного навчання будуть використовуватися в школі більше. І ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто будуть поєднуватися і класно-урочна система, і технології змішаного навчання». (Любомира Мандзій, заст. Міністра освіти України, 2019). Термін «змішане навчання» (в англomовній літературі — *blended* або *hybrid learning*) має різні визначення науковцями. Загалом це — поєднання офлайн- (або особисто, «на місці») та онлайн-навчання у різних пропорціях. *Blended Learning*, або змішане навчання – це освітня концепція, в рамках якої студент \ школяр отримує знання і самостійно онлайн, і очно з викладачем [1]. Такий підхід дає можливість контролювати, час, місце, темп і шлях вивчення матеріалу. Концепція *Blended Learning* існувала вже ХХ ст., в 20-х роках, але термінологія була вперше запропонована в 1999 році в пресрелізі американського *Interactive learning Center*. У медіаматеріалі говорилося: «...Ми починаємо надавати програмне забезпечення для навчання через Інтернет, використовуючи власну методологію *Blended Learning*». В 2006 році вийшла книга авторів Бонк і Грем «Довідник змішаного навчання», які уточнили, що змішане навчання передбачає мікс освіти «обличчям до обличчя» і через комп'ютер [2]. У наші дні під *Blended Learning* мається на увазі об'єднання можливостей Інтернету та цифрових медіа з навчанням у класі. Змішане навчання включає три *компоненти*:

- Заняття в класі за участю вчителя та учнів.
- Робота учнів з онлайн матеріалами.
- Структурована самостійна робота учня вдома.

Традиційною є класифікація Х. Стейкер та М. Хорна (Staker, Horn, 2012), згідно з якою розрізняють 4 моделі змішаного навчання: ротаційну, гнучку, модель самостійного змішування і поглиблену віртуальну модель. При плануванні тижня математики у школі їх можна комбінувати та модифікувати, враховуючи вік учнів,

рівень їх самостійності, складність видів діяльності, технічні можливості й майстерність педагога.

Опираючись на дослідження (база дослідження: КЗ «Шелудьківський ліцей» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області), можемо запропонувати *технологічну карту* організації та проведення тижня математики у школі (таблиця 1).

Таблиця 1

Етап роботи	Завдання етапу	Форма організації	Діяльність учителя(ів)	Діяльність здобувачів освіти
Підготовка тижня	Визначення теми	Методична рада вчителів (кафедра математики (природничих дисциплін) навчального закладу), анкетування учнів.	<ul style="list-style-type: none"> • Обговорення теми тижня, • відбір варіантів видів роботи, • підготовка анкети «Тиждень математики: ідеї, пропозиції». 	Участь у анкетуванні «Тиждень математики: ідеї, пропозиції».
	Розподіл обов'язків	Нарада вчителів (кафедра математики (природничих дисциплін) навчального закладу) із представниками учнівського самоврядування.	Визначення оргкомітету, журі, відповідальних за проведення, анонси, обробку інформації, результатів.	Заявки до оргкомітету про реєстрацію на участь у заходах предметного тижня.
	Складання програми заходів	Нарада оргкомітету (онлайн або офлайн).	<ul style="list-style-type: none"> • Підготовка списку активностей на кожен день тижня, • розробка плану проведення, • визначення форми та місця проведення заходів (онлайн, очно). 	Підготовка учнями старших класів майстерок для учнів середньої та початкової ланки.
	Рекламна кампанія		<ul style="list-style-type: none"> • Розміщення повідомлень (оголошення, відеоанонси, трейлери тощо) у 	Повідомлення у шкільних спільнотах.

			месенджерах, інформаційних каналах, соціальних спільнотах.	
	Підготовка предметного тижня	Робота оргкомітету та представників самоврядування школи (онлайн-конференції, офлайн-наради).	<ul style="list-style-type: none"> • Розробка цифрових продуктів (інтерактивних вправ, чат-ботів, презентацій), • підбір та виготовлення роздаткового матеріалу, інвентарю, • оформлення приміщення навчального закладу на тему предметного тижня, • узагальнення результатів реєстрації учнів для участі у заходах предметного тижня. 	Участь у оформленні приміщення навчального закладу на тему предметного тижня.
Проведення тижня	День відкриття	Спільні збори педагогічного колективу та учнівської спільноти школи (або онлайн-конференція).	<ul style="list-style-type: none"> • Урочисте відкриття предметного тижня з презентацією плану заходів, мотивуючими месенджами. 	Ознайомлення з планом проведення тижня математики. Завершення реєстрації для участі у заходах.
	Щоденні активності	<ul style="list-style-type: none"> • виконання плану заходів (заняття у школі за участю вчителя та учнів, робота учнів з онлайн матеріалами, структурована самостійна робота учня вдома). 	<ul style="list-style-type: none"> • проведення заходів згідно плану предметного тижня, • збір інформаційного матеріалу та надання його оргкомітету для 	Участь у заходах, організація майстерок (учні старших класів – для учнів середніх та початкових класів)

	Підсумковий день	Спільні збори педагогічного колективу та учнівської спільноти школи (або онлайн-конференція).	обробки. <ul style="list-style-type: none"> • оприлюднення статистичних моніторингів, • оголошення результатів предметного тижня, • нагородження переможців. 	Аналіз участі учнів у заходах тижня математики, висновки за результатами.
Підсумки		Методична рада вчителів (кафедра математики (природничих дисциплін) навчального закладу)	<ul style="list-style-type: none"> • аналіз участі здобувачів освіти, • рейтинг видів діяльності за кількістю учасників, за ефективністю проведення, • обговорення успіхів та недоліків для підвищення ефективності подібних заходів у перспективі їх проведення. 	Рефлексія

Отже, особливості проведення тижня математики у школі в умовах змішаного навчання полягають насамперед у виборі ефективних моделей його організації. Якість та результативність залежить від мети, активностей та узгодженості елементів змішаного навчання між собою.

Список використаних джерел

1. Баніт О. В. Ключові аспекти інноваційної технології змішаного навчання. Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика: збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2021 рік. (Київ, 18 – 21 квітня 2022 р.). Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. С. 33–35.
2. Державна служба якості освіти України. URL: <https://sqe.gov.ua/zmishane-navchannya-yak-organizuvati-yaki/>

3. Charles R. Graham, Curtis J. Bonk. The Handbook of Blended Learning, 2005/
-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ У ВИВЧЕННІ ДРОБІВ

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики

Басенко О.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Засвоєння дробів є одним із ключових етапів у вивченні математики в 5–6 класах. Утім ця тема часто викликає у школярів труднощі через її абстрактність і необхідність оперувати новими поняттями. Успішність навчання залежить не лише від якості пояснення матеріалу, а й від врахування психолого-педагогічних особливостей учнів цього віку [1]. Підлітки переживають період активного інтелектуального, емоційного та соціального розвитку, що впливає на їхній успішністю навчання. Тому педагогу важливо знати, як найкраще подавати ту чи іншу тему, щоб вона була зрозуміла, цікава та корисною для учнів.

Учні 5–6 класів знаходяться на етапі переходу від конкретного до абстрактного мислення. Вони вже можуть розуміти логічні зв'язки, але їхнє мислення ще потребує наочності. Дроби, як математичне поняття, сприймаються легше, якщо пояснювати їх через реальні приклади – розподіл пирога, вимірювання відстаней або розрахунок часу. Без таких ілюстрацій учні можуть відчувати розгубленість, оскільки їм важко уявити частини цілого лише у вигляді чисел.

Мотивація до навчання в цьому віці тісно пов'язана з усвідомленням практичної користі знань [2]. Якщо діти не бачать, де дроби можуть знадобитися в

житті, вони швидко втрачають інтерес. Тому ефективно працюють приклади з кулінарії, спортивних результатів, фінансів або будівництва. Коли учні розуміють, що дроби допомагають розв'язувати реальні задачі, їхня зацікавленість значно зростає.

Емоційний стан підлітків також впливає на засвоєння матеріалу. Учні цього віку часто невпевнені в собі, особливо коли стикаються з труднощами. Важливо створювати на уроці атмосферу, де помилки – це частина навчання, а не привід для сорому. Похвала за зусилля, поступове ускладнення завдань і можливість виправляти помилки допомагають учням почуватися впевненіше [3].

Соціальна взаємодія – ще один важливий фактор. Підлітки краще засвоюють матеріал у процесі спілкування, тому групова робота, обговорення задач і навіть невеликі змагання можуть підвищити ефективність навчання. Коли учні пояснюють одне одному рішення або разом шукають відповідь, вони глибше розуміють тему.

Вивчення дробів у 5–6 класах буде успішним, якщо враховувати вікові особливості учнів. Поєднання наочності, практичної значущості, підтримки та соціальної взаємодії робить цю тему доступнішою та цікавішою. Вчителю варто використовувати різноманітні методи, щоб показати, що дроби – це не просто абстрактні числа, а корисний інструмент у повсякденному житті. За таких умов учні не лише краще засвоюють матеріал, але й розвивають інтерес до математики в цілому.

Список використаних джерел

1. Жадан О. М., Черкашина О. В. Психолого-педагогічні умови адаптаційного періоду навчання учнів 5-6 класів через призму Нової української школи URL: <https://vseosvita.ua/blogs/psykholoho-pedahohichni-umovy-adaptatsiinoho-periodu-navchannia-uchniv-5-6-klasiv-cherez-pryzmu-novoi-ukrainskoi-shkoly-43731.html>
2. Мясоєдова О. М. Організація навчальної діяльності учнів 5-6 класів з низьким рівнем навчальних досягнень на уроках математики. Суми. 2020.

URL: <https://www.repository.sspu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/38304ca6-49ec-4541-be12-64c10f69acc8/content>

3. Обушко І. І. Психологічні та вікові особливості учнівства 5 класу. URL: <https://naurok.com.ua/psihologichni-ta-vikovi-osoblivosti-uchnivstva-5-klasu-235190.html>
-

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики

Добровольська О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний розвиток інформаційних технологій відкриває нові можливості для вдосконалення освітнього процесу, зокрема у профільній школі, де мультимедійні засоби виступають важливим інструментом активізації пізнавальної діяльності. На основі аналізу науково-педагогічної літератури встановлено, що використання мультимедіа сприяє підвищенню мотивації учнів до навчання, полегшенню опанування складних тем, розвитку логічного мислення, просторової уяви та критичного мислення.

У процесі дослідження доведено, що мультимедійні засоби поєднують текст, графіку, аудіо, відео та інтерактивні елементи, що робить їх універсальними для викладання профільних дисциплін, зокрема математики. Прикладом є програма GeoGebra, яка забезпечує візуалізацію геометричних перетворень, або платформа Kahoot, що дозволяє створювати інтерактивні вікторини для перевірки знань. У ході дослідження з'ясовано, що учні краще опановують матеріал за умов інтерактивної форми навчання, яка передбачає активну участь, миттєвий зворотний зв'язок та залучення різних каналів сприйняття інформації.

Результати проведеного аналізу наукової літератури [1; 2] підтверджують, що мультимедійні засоби ефективні на різних етапах уроку: під час мотивації (демонстрація відео чи анімацій), пояснення нового матеріалу (використання інтерактивних платформ, таких як Desmos), а також у процесі закріплення знань (вправи на Quizlet, LearningApps). Це забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання, сприяє розвитку навичок самостійної роботи та дослідницької компетентності учнів.

У ході наукового пошуку встановлено, що перевагами мультимедіа є індивідуалізація освітнього процесу, доступ до широкого спектра електронних ресурсів та економія часу, тоді як серед недоліків відзначаються потреба у технічному забезпеченні, необхідність спеціальної підготовки вчителів і ризик інформаційного перевантаження. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне розглядати мультимедійні засоби як цілісний педагогічний ресурс, що змінює характер і динаміку освітньої взаємодії у профільній школі.

Отже, мультимедіа не лише підвищують якість навчання та стимулюють пізнавальний інтерес учнів, а й формують активну позицію щодо здобуття знань. Подальші дослідження доцільно спрямувати на аналіз ефективності конкретних мультимедійних технологій у викладанні математики та інших профільних предметів.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць.* Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 2. С. 219–225.
2. Лов'янова І. В. Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі: теоретичний аспект: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2014. 368 с.

МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики

Малько Т.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність проблеми розв'язування раціональних рівнянь і нерівностей зумовлена тим, що вони є важливою складовою шкільного курсу математики та становлять базу для засвоєння багатьох інших тем. Оволодіння методами їх розв'язування формує у школярів логічне мислення, уміння аналізувати математичні ситуації та обирати найефективніший спосіб роботи з виразами. Крім того, раціональні рівняння і нерівності часто зустрічаються у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання, тому якісне оволодіння методиками їх розв'язування визначає рівень готовності учнів до подальшого навчання та професійної діяльності.

Аналіз наукових досліджень і навчально-методичної літератури свідчить, що у педагогіці вироблено низку підходів до викладання цієї теми. У програмах із математики визначено завдання формувати не тільки технічні навички обчислень, але й здатність до логічного аналізу й перевірки результатів. Українські дослідники наголошують, що поєднання алгебраїчних і графічних методів, а також методу інтервалів, дозволяє учням краще розуміти структуру виразів і властивості функцій [1; 2].

У практиці навчання застосовуються декілька ключових методів. Алгебраїчні методи ґрунтуються на тотожних перетвореннях і розкладанні на множники, що формує навички роботи з виразами. Метод інтервалів забезпечує системність при розв'язуванні раціональних нерівностей і вчить учнів

структурувати інформацію. Графічний метод дає змогу наочно показати зв'язок між рівнянням та його розв'язком, сприяючи розвитку просторового мислення. Використання цифрових технологій, зокрема програм для побудови графіків, дозволяє перевіряти правильність обчислень і демонструвати різні варіанти розв'язків. Ефективним є також залучення учнів до дослідницької діяльності: вони отримують завдання розв'язати приклад кількома способами й порівняти результати, що сприяє формуванню критичного мислення [2].

Отже, методи розв'язування раціональних рівнянь і нерівностей у шкільному курсі математики виступають важливим інструментом розвитку математичної компетентності учнів. Поєднання традиційних і цифрових підходів забезпечує підвищення якості навчання, сприяє формуванню логічного мислення, розвитку вміння застосовувати знання у практичних ситуаціях та підвищує готовність школярів до подальшої освіти.

Список використаних джерел

1. Лов'янова І. В. Дидактичні основи навчання математики: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кривий Ріг: КДПУ, 2009. 237 с.
 2. Методика навчання математики в поняттях, схемах і таблицях : навчально-методичний посібник / уклад. Л. А. Благодир. Умань : ВПЦ «Візаві». 2018 р. 144 с.
-

ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики

Стаднік В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність проблеми організації навчання змістової лінії рівнянь і нерівностей в умовах дистанційної освіти зумовлена необхідністю поєднання якісного викладу складного математичного матеріалу з використанням цифрових ресурсів та інноваційних підходів. Тема рівнянь і нерівностей є наскрізною у шкільному курсі математики, забезпечує фундамент для подальшого вивчення алгебри, початків аналізу й геометрії, а також формує здатність застосовувати математичні знання у повсякденних і професійних ситуаціях. В умовах дистанційного навчання виникають додаткові виклики, пов'язані з необхідністю візуалізації навчального матеріалу, підтримки мотивації учнів та організації ефективного зворотного зв'язку [1].

Для ефективного засвоєння рівнянь і нерівностей необхідно поєднувати традиційні методики з використанням онлайн-інструментів, таких як інтерактивні платформи та системи комп'ютерної алгебри.

У навчальній практиці ефективними є такі напрями роботи з темою рівнянь і нерівностей у дистанційному форматі: використання інтерактивних платформ (Moodle, Google Classroom, Classtime) для організації тестів та тренувальних вправ; застосування програм GeoGebra та Desmos для графічного аналізу рівнянь і нерівностей; створення відеоуроків із детальними поясненнями алгоритмів розв'язування; організація групових онлайн-проектів, де учні спільно досліджують різні методи та порівнюють їхню ефективність; систематичний

аналіз типових помилок, який здійснюється через автоматизовані системи перевірки [1; 2].

Отже, поєднання цих інструментів сприяє підвищенню мотивації, забезпечує різні канали сприйняття інформації та створює умови для глибшого розуміння матеріалу. Вивчення змістової лінії рівнянь і нерівностей у дистанційному форматі передбачає інтеграцію традиційних методик із сучасними цифровими технологіями. Такий підхід дозволяє розширити можливості вчителя, підвищити якість математичної підготовки учнів та сформувані у них навички самостійності й критичного мислення, що є необхідними для подальшої освіти.

Список використаних джерел

1. Вертипорох Т., Литвинюк М., Турка Т. Використання інформаційних технологій на уроках математики для підвищення мотивації здобувачів освіти під час дистанційного навчання. *Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики*. 2024. URL: <https://doi.org/10.62731/mcnd-13.12.2024.009>
 2. Сірант Н., Кравчишин А. Використання інтерактивного навчання на уроках математики в закладах початкової освіти. *Scientific practice: modern and classical research methods*. 2025. URL: <https://doi.org/10.36074/logos-14.02.2025.067>
 3. Ponomarova N., Gulich O., Zhernovnykova O., Olefirenko N., Masych N. Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. P. 1–8.
-

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКУ CABRI 3D У ВИКЛАДАННІ ГЕОМЕТРІЇ

Збицька В., Медведєва В., Медяник Д.

здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Сіра І.

доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна освіта все частіше використовує цифрові інструменти для наочної демонстрації складних понять. Однією з таких програм є Cabri 3D – спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з тривимірною геометрією. Воно дозволяє будувати, досліджувати та візуалізувати стереометричні об'єкти, що значно полегшує вивчення математики, фізики, інженерії та архітектури.

Cabri 3D був розроблений як розширення відомого додатку Cabri Géomètre, призначеного для планіметрії. Основна мета програми – надати користувачам зручний інструмент для роботи з просторовими фігурами, який був би доступний як для учнів, так і для викладачів.

Актуальність цього програмного забезпечення полягає в тому, що традиційні методи викладання стереометрії часто виявляються недостатньо наочними. Багато учнів відчують труднощі з уявленням об'ємів, перерізів і взаємного розташування фігур у просторі. Завдяки Cabri 3D ці проблеми можна подолати через інтерактивне моделювання. Програма дозволяє створювати різноманітні геометричні тіла: елементарні об'єкти (точки, прямі, площини, відрізки), многогранники (куби, призми, піраміди, ікосаедри тощо), тіла обертання (циліндри, конуси, сфери, тор), складні конструкції (поєднання фігур, перерізи, багатогранні поверхні). Користувач може будувати об'єкти вручну або використовувати вбудовані шаблони. Наприклад, можна легко створити правильний октаедр або зробити перетин конуса площиною, щоб отримати еліпс, параболу чи гіперболу.

Одна з найкорисніших функцій Cabri 3D – можливість обертати, нахилити та масштабувати сцену. Це дозволяє розглядати об'єкт з будь-якого ракурсу, що особливо важливо для розуміння просторових властивостей. Також програма підтримує динамічні перерізи (можна побачити, як змінюється форма перерізу при русі площини), відображення тіней (для кращого сприйняття глибини), анімацію руху (наприклад, можна показати, як рухається точка по поверхні сфери). Cabri 3D дозволяє проводити точні розрахунки: лінійні розміри (довжини ребер, відстані між точками), площі поверхонь (бічні поверхні призми, площі основ), об'єми фігур (обчислення за формулами або через інтегрування), кути (між прямими, площинами, ребрами). Ці функції корисні не лише у навчанні, але й у інженерних розрахунках.

Програма дозволяє експериментувати з геометричними властивостями: дослідження теорем (наприклад, перевірка теореми Ейлера для опуклих многогранників: $\text{Вершини} - \text{Ребра} + \text{Грані} = 2$), моделювання механічних систем (наприклад, рух кульки по похилій площині), побудова діаграм і графіків у 3D-просторі. Cabri 3D особливо корисний у вивченні стереометрії. Наприклад, учні можуть самостійно будувати піраміди та досліджувати їх властивості, вчителі можуть демонструвати, як змінюються об'єми при збільшенні висоти або площі основи, можна візуалізувати складні задачі на поєднання фігур (наприклад, куля, вписана в циліндр).

Програма може бути використана для моделювання траєкторій руху (наприклад, політ тіла під кутом до горизонту), аналізу сил у просторових конструкціях (наприклад, розподіл навантаження на ферму), архітектурного проектування (попередній перегляд 3D-моделей будівель). Для учнів це полегшує уявлення абстрактних понять, дає можливість самостійно експериментувати з фігурами, а інтерактивний підхід робить навчання цікавішим.

Для вчителів це означає наявність готових шаблонів для уроків, можливість створювати динамічні презентації та економію часу на пояснення складних тем.

Серед програмного забезпечення для вивчення просторової геометрії вирізняються Cabri 3D та GeoGebra 3D, кожна з яких має свої переваги й обмеження. Cabri 3D — це спеціалізований інструмент, орієнтований на стереометрію. Він має простий інтерфейс, дозволяє створювати анімації та досліджувати геометричні фігури в динаміці, а також забезпечує високу якість візуалізації об'ємних тіл. Проте ця програма доступна лише за платною ліцензією (лише демонстраційна версія є безкоштовною) і не підтримує розширені математичні обчислення.

Натомість GeoGebra 3D — це повністю безкоштовна платформа, що дозволяє працювати з 2D- та 3D-геометрією в поєднанні з алгеброю. Вона також має хмарну версію для спільного використання й велику бібліотеку навчальних матеріалів. Однак її можливості у сфері стереометрії менш глибокі: вона має обмеження у створенні складних тривимірних побудов і забезпечує дещо менш реалістичну візуалізацію порівняно з Cabri 3D.

Cabri 3D є оптимальним вибором для шкіл та університетів, оскільки Cabri 3D — це потужний інструмент, який значно полегшує вивчення просторової геометрії. Він дозволяє не лише візуалізувати об'єкти, але й активно взаємодіяти з ними, що робить навчання більш ефективним. Оскільки поєднує зручність і спеціалізацію на освітніх задачах.

Список використаних джерел

1. Зеленьак О. П. Стереометрія з комп'ютером. *Інформаційні технології в освіті*. 2013 (15). С. 146-157.
2. Cabri: Математична програма для студентів. URL: <http://www.cabri.com>
3. Росошук Р. Застосування Cabri 3D у навчанні стереометрії. *Досягнення науки і техніки*. 2015. С. 148-151.

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОЛЯ В ЗАДАЧАХ ФІЗИКИ

Іванов Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Поняття поля використовується в прикладних задачах з фізики. Полем називають область простору, кожній точці P якої поставлена в однозначну відповідність деяка величина $F(P)$ [1].

Залежно від природи $F(P)$ поля поділяють на скалярні та векторні. Скалярне поле це функція, що ставить у відповідність кожній точці з деякої області цього простору скаляр. А векторним полем називають відображення, яке кожній точці простору ставить у відповідність вектор із початком у цій точці [2]. Щоб наглядно і зрозуміло привести приклади застосування скалярних та векторних полів у фізиці розповімо про не менш важливі диференціальні характеристики цих полів їх визначення та приклади застосування. Почнемо з градієнту.

Градієнт скалярного поля $u(P) = u(x, y, z)$ – вектор

$$\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y}; \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

Фізичний зміст градієнта:

Градієнт характеризує своїм напрямком, напрямком якнайшвидшого зростання деякої скалярної величини ϕ . У разі дії силового потенційного поля, його робота над матеріальним точковим об'єктом, який переміщається по шляху, початок і кінець якого фіксовані, не залежить від цього шляху [4].

Тепер перейдемо до ротора. Ротор (вихор) векторного поля

$\vec{a}(M) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ – вектор $\text{rot } \vec{a}(M)$, проєкція якого на довільний вектор \vec{s} визначається як границя частки циркуляції поля $\vec{a}(M)$

вдovж деякого контуру L , який містить точку M і знаходиться в площині, перпендикулярній вектору \vec{s} , до площі області, обмеженої даним контуром, за умови, що контур L стягується в точку M , площа S прямує до нуля [3]:

$$\text{пр}_{\vec{s}} \text{rot } \vec{a}(M) = \lim_{\substack{S \rightarrow 0 \\ L \rightarrow M}} \frac{\text{Ц}_L(\vec{a})}{S}.$$

Фізичний зміст ротора:

Ротор є вектором, який дорівнює подвоєному вектору кутової швидкості обертання рідкої частинки [4].

Ще одна диференціальна характеристика це дивергенція. Дивергенція (розбіжність) векторного поля $\vec{a}(M)$ – скаляр, що визначається [3].

$$\text{div } \vec{a}(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Фізичний зміст дивергенції:

Дивергенція поля швидкостей в рідині це об'ємна щільність джерел (позитивна) і стоків (негативна) [4].

А зараз можемо привести приклади застосування скалярних та векторних полів у фізиці.

Скалярне поле застосовується у фізиці, наприклад, для визначення:

- Поля висот – яке є відображенням, за яким кожній точці простору відповідає скалярне значення – її висоти над поверхнею землі.
- Поля атмосферного тиску – яке є відображенням, при якому кожній точці простору ставиться у відповідність скалярне значення тиску атмосфери в даній точці [1].

Векторне поле застосовується у фізиці, наприклад для опису:

1) Поля потоку тепла, яке являє собою вектор функцію, тобто задає відповідність між координатами точки простору та напрямом і величиною потоку теплової енергії в цій точці.

2) Поля швидкостей рухомої рідини, яке описує напрямок та швидкість рідини, що протікає в деякій точці простору [1].

А зараз ми перейдемо к оператору Гамільтона.

Векторно-диференціальний оператор $\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$ називають

оператором Гамільтона і позначають символом $\vec{\nabla}$ (набла), тобто

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

Даний оператор скорочує і спрощує запис багатьох формул теорії поля, а також важливий в комбінації зі скалярними або векторними функціями [3].

Фізичний зміст оператора Гамільтона:

Оператор Гамільтона дозволяє аналізувати рух механічних систем, включаючи планетарні траєкторії, коливання та інші динамічні явища [5].

Приклад прикладної задачі з фізики

У металевому стрижні температура змінюється вздовж його довжини. Температурне поле описується як скалярне поле $u(x)$. Градієнт ∇u вказує напрямок найбільшого зростання температури. Згідно з законом Фур'є, тепловий потік $\vec{q} = -k\nabla u$, де k — коефіцієнт теплопровідності. Цей приклад ілюструє застосування скалярного поля та градієнта у теплопровідності [1].

У результаті аналізу було розкрито сутність скалярного та векторного поля, а також основних диференціальних операторів, що їх описують: градієнта, ротора, дивергенції та оператора Гамільтона. Ці інструменти відіграють ключову роль у фізичному моделюванні різних процесів, дозволяючи глибше зрозуміти структуру полів.

Список використаних джерел

1. Сачанюк-Кавецька Н. Елементи теорії векторного поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів: електронний навчально-методичний посібник комбінованого (локального та мережного) використання. Вінниця: ВНТУ. 2022. 88 с.
 2. Бізюк В. Елементи теорії поля: навч. Посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2020. 76 с.
 3. Потаніна Т. Вища математика: «Векторний аналіз і теорія поля». Теорія і практика: навч. посібник. Х.: НТУ «ХП». 2019. 151 с.
 4. Небеснюк О., Ніконов А., Ніконова А., Ніконова З. Теорія поля. Методичні вказівки до самостійної роботи на виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 6.050801 «Мікро та наноелектроніка» та 6.050802 «Електронні пристрої та системи». Запоріжжя: Вид-во ЗДІА. 2014р. 35 с.
 5. Купчинський Ю. Математичний аналіз: Конспект лекцій. Харків: Основа. 2019. 150 с.
-

ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ В ЗАДАЧАХ БІОЛОГІЇ

Крисевич А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Дослідження екстремальних значень функцій і на сьогодні залишається важливим розділом математики та має широкий спектр застосувань. Першим вченим, який запропонував ідею про те, що природні явища підпорядковуються принципам екстремуму, був Герон. Довгий час завдання, пов'язані з пошуком екстремальних значень, розв'язувалися кожне окремо, без загального підходу, однак із розвитком геометрії, фізики, біології та інших наук виникла велика кількість важливих та цікавих задач, які пов'язували із пошуком найбільших і найменших значень функції. У свою чергу, розв'язання окремих завдань сприяло

формуванню теоретичної бази, в результаті чого було визначено конкретні прийоми, що дозволяли єдиним методом розв'язувати широкий спектр різноманітних задач на знаходження екстремуму.

В процесі вивчення теми екстремальних значень у курсі математичного аналізу часто постають питання щодо практичного змісту та застосування максимумів та мінімумів функції. Тому наведемо приклади завдань з практичного застосування екстремумів у біології [3; 5].

Спершу, нагадаймо алгоритм дослідження функції на екстремум з використанням першої похідної:

- 1) Знайти область визначення функції.
- 2) Знайти $f'(x)$ – першу похідну функції $f(x)$.
- 3) Розв'язати рівняння $f'(x)=0$, визначити в яких значеннях похідна функції $f'(x)$ дорівнює нулю або не існує.
- 4) Поділимо область визначення на проміжки $(a, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_n, b)$. Для визначення знаку першої похідної на кожному з них обираємо довільну точку. Яким буде знак в цій точці, такий знак вона й матиме у відповідному інтервалі.
- 5) Аналізуємо знаки похідної на сусідніх проміжках, щоб встановити екстремальні функції. Якщо знаки відрізняються, то в критичній точці існує екстремум: при переході знаку з плюса на мінус, то це максимум, а якщо знак змінюється з мінуса на *плюс* — мінімум. Точки екстремуму не існують при умові, якщо знаки на сусідніх проміжках збігаються.
- 6) Знайти екстремальні значення функції. Підставивши в функцію $f(x)$ отримані точки екстремумів [1; 2; 4].

Пропонуємо на практиці розглянути, як дана схема застосовується в задачах біології.

Приклад. Ємність легенів людини, вік якої не менше 10 років наближено виражається формулою $t(x) = \frac{110(\ln x - 2)}{x}$, де $x \in [10; 110]$ — вік людини в роках, $t(x)$ — ємність легенів в літрах. Встановити, в якому віці ємність легенів найбільша і чому дорівнює [5].

Розв'язання.

В даній задачі ми маємо функцію $t(x) = \frac{110(\ln x - 2)}{x}$ та обмеження в ОДЗ: $x \in [10; 110]$.

Наступним кроком знаходимо похідну функції:

$$t'(x) = 110 \left(\frac{\frac{1}{x} \cdot x - (\ln x - 2)}{x^2} \right) = 110 \left(\frac{3 - \ln x}{x^2} \right)$$

Прирівнюємо похідну до нуля та знаходимо критичні точки:

$$110 \left(\frac{3 - \ln x}{x^2} \right) = 0,$$

$$\begin{cases} \ln x = 3 \\ x \neq 0 \end{cases} \square x = e^3 \square x \approx 20 \text{ (років)}$$

Отримавши наближене значення критичної точки ми визначили, що максимальна ємність легенів людини досягається у віці 20 років. Обчислимо її значення:

$$t(x) = \frac{110(\ln e^3 - 2)}{20} = \frac{11}{2} = 5,5 \text{ (літри)}$$

Відповідь: $x \approx 20$ (років), $t(x) = 5,5$ (літри).

Теоретичні та практичні знання про екстремальні значення функцій є важливим інструментом для науковців, інженерів та фахівців різних галузей, зокрема в біології, при розв'язуванні задач прикладного характеру. Оскільки ці знання можуть бути використані для розв'язування різних задач оптимізації,

розвитку нових методів дослідження, аналізу даних та прийняття оптимальних рішень.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А., Дейніченко Т. І., Чібісов О. Д. Математичний аналіз : практикум для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «014 Середня освіта (математика)» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків, 2021. 96 с.
 2. Клепко В. Ю, Голець В. Л. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посіб. 3-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2022. С 353–356.
 3. Польшун К. В. Диференціальне числення функції однієї змінної (компетентнісний підхід). Кривий Ріг: Криворізь. держ. пед. ун-т, 2019. URL : <https://doi.org/10.31812/123456789/3355>
 4. Прикладні аспекти диференціального числення: Навчальний посібник.- Тернопіль: “Тайп”, 2016. 72с.
 5. Проценко К. Застосування похідної до розв'язування прикладних задач, 2023 рік. URL: <https://naurok.com.ua/urok-zastosuvannya-pohidno-do-rozvyauvannya-prikladnih-zadach-332340.html>
-

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ

Кухтіна М.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Кандибальська Л.

викладач вищої категорії, методист

Харківський автотранспортний фаховий коледж

Сучасні інформаційні технології активно впроваджуються в процес дистанційного викладання математики та дистанційного вивчення цієї дисципліни здобувачами освіти. Тому важливо побудувати освітній процес в навчальному

закладі так, щоб він був ефективний, доступний, формував стійкі компетентності, які спонукають досягти успіхів у володінні певною галуззю знань.

Інформаційні технології дають можливість у більшій мірі індивідуалізувати процес навчання, зменшуючи фронтальні види робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових форм і методів навчання. Також інформаційні технології сприяють підвищенню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяють економити навчальний час; інтерактивність і мультимедійна наочність сприяє кращому представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації.

При підготовці до заняття з використанням інформаційних технологій викладачу не можна забувати, що це заняття, а значить скласти план виходячи з його теми, при відборі навчального матеріалу дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичність та послідовність, доступність, диференційований підхід, науковість та ін. При цьому комп'ютер не замінює викладача, а тільки доповнює його.

Дуже зручно використовувати інформаційні технології при вивченні окремих розділів алгебри, в яких розглядаються властивості функцій та побудова їх графіків. Це стосується не тільки елементарних функцій, а і довільно заданих та тих, що вимагають додаткових досліджень при побудові. В геометрії дуже важливо вміти будувати плоскі геометричні фігури, об'ємні геометричні тіла та фігури, що задані рівняннями і належать до ліній першого та другого порядків.

На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, орієнтованих на використання в процесі навчання математики та методичної літератури щодо їх застосування в процесі викладання математики.

Викладачу математики необхідно не тільки бути компетентним в даному напрямку, вміти працювати з програмними засобами, але й вміти ефективно і оптимально організувати процес навчання з використанням того або іншого

програмного засобу, ефективно обирати відповідний програмний засіб при вивченні певної теми.

Розглянемо найбільш вживаний програмний продукт для підтримування процесу викладання математики, зокрема вивчення функцій та їх графіків. Оглянемо програмний продукт Desmos.

Desmos — це сучасна безкоштовна онлайн-платформа для математичного моделювання, яка надає інструменти для побудови графіків, створення динамічних математичних візуалізацій і проведення інтерактивного навчання. Вона доступна українською мовою та працює як через браузер, так і через мобільний застосунок.

Графічний онлайн-калькулятор дозволяє вивчати і будувати графіки функцій будь-якої складності.

Однією з вимог програми вивчення курсу математики – є вміння здобувача освіти описати властивості функції за її побудованим графіком.

Desmos дає можливість побудувати графік функції, що задана рівнянням, без її дослідження за допомогою, наприклад, похідної. Правильно побудований графік зможе розповісти основні властивості функції: область визначення, множина значень, точки розриву, монотонність, парність, непарність, найбільші і найменші значення (в тому числі екстремуми), точки перетину з осями координат, нулі функції, періодичність. Зручно за графіком функції вивчати основні методи та прийоми перетворення графіків. Будувати графіки функцій симетричні відносно осі OX , якщо $y=f(x)$ і $y=-f(x)$; будувати графіки функції $y=kf(x)$, $y=f(x)+n$, $y=f(x-m)$.

Desmos дозволяє будувати графік функції заданої як аналітичним, так і табличним способом, як в різних системах координат, так і з різними параметрами. Окрім того, створювати графіки дуже легко, достатньо написати зліва функцію і ви маєте графік (рис. 1).

Рис. 1. Графік функції

Стає очевидним, що застосування сучасних інформаційних технологій суттєво підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює пізнавальну активність та самостійність здобувачів освіти. В цьому і полягає актуальність застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні математики з метою розвитку та реалізації інтелектуального потенціалу здобувачів освіти.

Список використаних джерел

1. Desmos. URL: <https://www.desmos.com/>
 2. Жалдак М., Лапінський В., Шут М. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики. *Інформатика*/ 2004, №42 К. С. 5-9.
-

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ

Лютова А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність даної роботи полягає в тому, що, комплексні числа, як розширення поняття дійсного числа, відіграють важливу роль у розвитку сучасної математики, фізики та технічних наук. У старших класах з поглибленим вивченням математики учні вивчають основи комплексного аналізу, що відкриває нові підходи до розв'язання рівнянь та моделювання періодичних процесів в різних сферах. Однак, однією з головних проблем, із якою стикаються учні при вивченні комплексних чисел, є абстрактність поняття уявної одиниці та комплексної площини. Знання комплексних чисел є важливим не лише для вищої освіти, але й все частіше стає частиною шкільної програми. Вони поглиблюють розуміння математичних моделей і процесів, що використовуються в багатьох прикладних задачах.

Візуальне представлення розташування комплексного числа на площині є не мало важливою складовою при вивченні теми. Воно допомагає учням зрозуміти, як дійсна та уявна частини впливають на положення числа. Інтерактивні ресурси, такі як GeoGebra та Desmos [1; 2], дають змогу наочно продемонструвати операції над комплексними числами: додавання, множення, знаходження модуля та аргументу. Це дозволяє учням зрозуміти реальний зміст абстрактних понять, що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу. Окрім візуалізації, ефективним засобом підвищення якості засвоєння теми є використання освітніх онлайн-платформ та мобільних додатків, а саме Khan Academy [3], Photomath [6] та Microsoft Math Solver [4], які надають учням доступ до відеоуроків, тестів та

задач із покроковими розв'язками. Використання таких платформ в процесі вивчення комплексних чисел надає можливість учням самостійно вивчати матеріал з урахуванням особистого темпу.

Ще одним дієвим інструментом є гейміфікація освітнього процесу. Ігрові елементи, зокрема математичні квести або онлайн-ігри підвищують мотивацію та дозволяють учням вчитися через гру, що робить процес навчання більш захопливим. Створення міні-проектів або кодування простих програм для обчислень з використанням комплексних чисел також може стати чудовим способом закріплення знань. Також, варто відзначити ефективність використання інтерактивних презентацій та відеоуроків, створених за допомогою, зокрема Prezi [7], Nearpod [5] та Genially [8]. Вони дозволяють поєднувати текст, анімацію, відео та завдання, що робить навчальний процес більш динамічним і залучаючим.

Отже, використання візуалізації, інтерактивних графіків, освітніх платформ, мобільних додатків, гейміфікації та інтерактивних презентацій при вивченні комплексних чисел робить навчання більш захопливим та ефективним. Інструменти, які були представлені вище, сприяють глибшому розумінню матеріалу та підвищують мотивацію учнів до самостійного навчання. Інноваційні підходи не лише покращують якість освіти, але й готують учнів до практичного застосування знань.

Список використаних джерел

1. Desmos. Науковий калькулятор. URL: <https://www.desmos.com/scientific?lang=uk>
2. GeoGebra. URL: <https://www.geogebra.org/>
3. Khan Academy. *Khan Academy*. URL: <https://www.khanacademy.org/>
4. Microsoft Math Solver. URL: <https://math.microsoft.com/en>
5. Nearpod: Foster a love of learning in every student. URL: <https://nearpod.com/>
6. Photomath. Math Explained. URL: <https://photomath.com/>
7. Prezi | AI presentations that engage your audience in minutes. URL: <https://prezi.com/>
8. Genially URL: <https://salo.li/8B488DA>

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Можевенко Т.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна профільна школа передбачає не лише формування системи математичних знань, а й розвиток здатності учнів застосовувати їх у практичних ситуаціях. Прикладна спрямованість навчання математики полягає у інтеграції теоретичного матеріалу з реальними задачами, що виникають у професійній діяльності та повсякденному житті [2].

Застосування змішаного навчання – поєднання очного та дистанційного навчання з використанням цифрових платформ – відкриває нові можливості для реалізації цієї спрямованості. Воно дозволяє диференціювати навчальний процес, забезпечити інтерактивність та індивідуальний підхід до учня [3].

Особливості реалізації прикладної спрямованості

1. Інтеграція теорії та практики. Учні працюють із задачами, які відображають реальні прикладні ситуації: моделювання економічних процесів, аналіз статистичних даних, оптимізація ресурсів. Використання цифрових інструментів, таких як Excel, GeoGebra, Desmos, дозволяє проводити експериментальні обчислення та візуалізацію результатів.

2. Проєктна діяльність. Змішане навчання дає змогу організувати дистанційні проєкти, у яких учні застосовують математичні знання для розв'язання практичних проблем. Наприклад, створення моделей реального

бізнес-процесу або аналіз природних явищ із використанням функцій та статистичних методів.

3. Індивідуалізація навчання. Використання цифрових платформ дозволяє враховувати індивідуальні потреби учнів: формувати адаптивні завдання, контролювати рівень знань та надавати персоналізовані рекомендації.

4. Розвиток ключових компетентностей. Прикладна спрямованість разом зі змішаним навчанням сприяє розвитку критичного мислення, аналітичних навичок, вміння працювати в команді та застосовувати математичні методи у різних сферах діяльності [1].

Для ефективної реалізації прикладної спрямованості у змішаному навчанні рекомендується:

- поєднувати класичні методи викладання з цифровими технологіями;
- використовувати інтерактивні завдання та симуляції для моделювання реальних процесів;
- організовувати дистанційні та очні проєктні роботи;
- проводити регулярний контроль та оцінку результатів із застосуванням онлайн-інструментів;
- стимулювати самостійне дослідження та колективну роботу учнів.

Застосування змішаного навчання у профільній школі створює умови для реалізації прикладної спрямованості навчання математики. Інтеграція цифрових технологій та практично орієнтованих завдань дозволяє формувати ключові компетентності учнів, підвищувати їх мотивацію до навчання та розвивати навички застосування математичних знань у реальних ситуаціях.

Список використаних джерел

1. Королюк О. М., Прус А. В. Методика навчання математики в старшій школі. Модуль 1: Стереометрія : навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 61 с.

2. Швець В. О. Теорія та методика навчання математики в старшій профільній школі: курс лекцій. Київ.: Вид-во УДУ ім. М. Драгоманова, 2024. 504 с.
 3. Ponomarova N., Gulich O., Zhernovnykova O., Olefirenko N., Masych N. Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. P. 1–8.
-

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Морозов І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність використання олімпіадних задач у позаурочній роботі з математики зумовлена тим, що вони сприяють розвитку інтелектуальних здібностей учнів, формуванню креативного мислення та навичок застосування знань у нестандартних ситуаціях. Олімпіадний рух є важливою складовою сучасної освіти, адже він дозволяє виявляти та підтримувати обдарованих учнів, формувати їх мотивацію до навчання і підготовки до майбутньої наукової діяльності [1]. У базовій школі олімпіадні задачі мають особливу цінність, оскільки саме в цьому віці закладається фундамент для подальшого інтересу до математики та розвитку здібностей школярів [2].

Олімпіадні задачі розглядаються як ефективний засіб поглиблення математичних знань і розвитку логічного мислення. У нормативних документах МОН України підкреслюється важливість організації позаурочної діяльності як складової освітнього процесу, зокрема математичних гуртків і факультативів.

Робота з олімпіадними задачами формує в учнів уміння аналізувати умову, будувати стратегію пошуку та перевіряти правильність рішення, а участь у математичних олімпіадах розвиває не лише академічні компетентності, а й соціальні навички – уміння працювати в команді, комунікувати та презентувати результати [2].

У практиці позаурочної роботи базової школи можна виокремити кілька напрямів розв'язування олімпіадних задач. По-перше, організація математичних гуртків, де учні розбирають завдання різних рівнів складності, вчать будувати логічні ланцюжки та застосовувати різні методи розв'язування. По-друге, проведення тренінгів і пробних олімпіад, що створюють умови, наближені до реального змагання, і формують стійкість до стресу. По-третє, використання електронних ресурсів (наприклад, платформи Brilliant, Art of Problem Solving), які дозволяють учням самостійно практикуватися та аналізувати розв'язки. По-четверте, залучення учнів до колективного розв'язування задач, що розвиває навички співпраці й критичного мислення. Практика показує, що така діяльність позитивно впливає на мотивацію, підвищує інтерес до математики та сприяє формуванню цілісної математичної культури.

Отже, розв'язування олімпіадних задач у позаурочній роботі учнів базової школи є важливим чинником розвитку математичних здібностей і формування мотивації до навчання. Використання гурткової, змагальної та цифрової діяльності забезпечує інтеграцію знань, сприяє розвитку креативності та готує учнів до подальших освітніх викликів.

Список використаних джерел

1. Чернобай О., Розанович Д. Про задачі з фінансовим та податковим змістом в шкільному курсі математики. *InterConf.* 2021. С. 120–125. URL: <https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.10.2021.014>

2. Kushnir V. Mathematical problems of integrative contents. *Information Technologies in Education*. 2014. No. 21. P. 7–24.
URL: <https://doi.org/10.14308/ite000507>
-

РОЛЬ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Племянник Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Практична астрономія займається вивченням небесних об'єктів за допомогою спостережень та вимірювань. Вона включає використання телескопів, астрометричних інструментів та методів обчислення для визначення положень, руху та характеристик зірок, планет та інших небесних тіл. У школі практична астрономія допомагає учням застосовувати теоретичні знання на практиці та розвивати просторове мислення [1]. Одним із ключових аспектів практичної астрономії є спостереження за допомогою оптичних і радіотелескопів. Вони дозволяють досліджувати далекий космос, виявляти нові екзопланети, визначати склад міжзоряного середовища та аналізувати випромінювання різних космічних об'єктів. У шкільній програмі такі дослідження сприяють розвитку зацікавленості у природничих науках та мотивують до подальшого вивчення астрономії. Звичайно, що у в усіх школах є можливість використовувати справжні телескопи, оптичні пристрої, тому зараз вже є ціла низка додатків та сайтів із симуляціями цих досліджень [2].

Практична астрономія також відіграє важливу роль у навігації та геодезії. Астрономічні спостереження допомагають уточнювати координати на Землі,

коригувати супутникові системи та забезпечувати точну орієнтацію космічних апаратів у просторі. Для школярів це є прикладом застосування науки у реальному житті, що підвищує їхню мотивацію до вивчення точних дисциплін. Сучасні технології, такі як автоматизовані телескопи та комп'ютерні алгоритми обробки даних, значно розширили можливості астрономічних досліджень. Завдяки їм стає можливим відстеження змінних зірок, аналіз космічного випромінювання та пошук потенційно небезпечних астероїдів. Використання таких технологій у шкільному навчанні дозволяє зробити уроки інтерактивними та захопливими [3].

Космічні місії та супутникові обсерваторії, такі, як телескопи «Хаббл» чи «Джеймс Вебб», відіграють ключову роль у вивченні глибокого космосу. Вони дозволяють астрономам отримувати дані про галактики, туманності та далекі зоряні системи, які неможливо побачити із Землі через атмосферні спотворення. Включення таких тем у шкільний курс астрономії допомагає учням зрозуміти значення сучасних наукових досягнень та розширює їхнє уявлення про Всесвіт [4]. Окрім наукових досліджень, практична астрономія має велике значення для суспільства. Вона використовується у космічній індустрії для прогнозування астрономічних явищ, таких як затемнення, проходження комет, метеоритні дощі та магнітні бурі, що допомагає у захисті космічної та наземної інфраструктури. Крім того, астрономія сприяє розвитку новітніх технологій, які потім застосовуються у медицині, зв'язку та військовій сфері. Зокрема, методи, розроблені для астрономічних спостережень, використовуються у телемедицині та супутниковому моніторингу екологічних змін. Для шкільної освіти це чудовий спосіб продемонструвати учням зв'язок науки з реальним світом та її вплив на наше життя. Інтеграція астрономії в освітній процес сприяє формуванню міждисциплінарного підходу, що допомагає учням поєднувати знання з фізики,

математики, географії та інформатики для розв'язання реальних наукових і технологічних завдань [5].

Роль практичної астрономії у шкільній освіті є надзвичайно важливою. Вона сприяє розвитку критичного мислення, навичок спостереження та аналітичного підходу до наукових даних. Використання телескопів, навчальних планетаріїв та інтерактивних програм допомагає учням краще зрозуміти основи фізики, математики та природничих наук. Уроки астрономії формують вміння працювати з науковими інструментами, аналізувати дані та робити висновки, що є ключовими компетенціями сучасної освіти. Крім того, вони стимулюють допитливість і прагнення до пізнання, що важливо для формування наукового світогляду молоді. Інтеграція практичних занять із астрономії в навчальний процес сприяє розвитку командної роботи, вміння працювати з сучасним програмним забезпеченням для обробки астрономічних даних та готує учнів до подальшої кар'єри у науці та технологіях. Також проведення астрономічних спостережень у школах може мотивувати учнів до участі у наукових конкурсах та олімпіадах, що розвиває їхні дослідницькі навички та допомагає в майбутньому академічному та професійному житті.

Список використаних джерел

1. Крячко І. Методика навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі. К.: Видавничий центр «Наше небо», 2018. 244 с.
2. Кузьминський О. Формування астрономічних знань учнів основної та старшої школи з використанням електронних освітніх ресурсів. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/40334/Kuzmyskyi_dis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Мальченко С. Використання мобільних технологій для організації дослідницької діяльності учнів під час вивчення астрономії. *Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Міждисциплінарний дискурс: теорія, практика, досвід»*. Київ. 2021. С. 83-88. URL: <https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/5141>
4. LibreTexts. 6.5: Спостереження за межами атмосфери Землі. URL: https://ukrayinska.libretexts.org/фізики/Астрономія_та_космологія/Книга:_Ас

тронімія_(OpenStax)/06:_Астрономічні_інструменти/6.05:_Спостереження_
за_межами_атмосфери_Землі

5. Мирошніченко, Ю. Формування астрономічних знань старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (астрономія); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ. 2011. 232 с. URL: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42978>
-

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ В ШКОЛАХ СІНГАПУРУ

Приходько К.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності А4 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сінгапурська модель математичної освіти визнана однією з найефективніших у світі, що підтверджується стабільно високими результатами учнів у міжнародних дослідженнях TIMSS та PISA. Її успіх зумовлений комплексним підходом до організації освітнього процесу, який поєднує ефективну підготовку вчителів, акцент на глибокому розумінні змісту та формування компетентності у вирішенні проблем.

Дослідження В. Каур [1] засвідчує, що ефективне викладання у сінгапурських школах поєднує чітку структуру уроку з високим рівнем взаємодії між учнями та вчителями. К. Wong, К. Voeу, S. Lim-Teo, J. Dindyal [5] акцентують на системності підготовки педагогів у початковій школі, що базується на міжнародних стандартах TEDS-M. N. Lee, L. Safii [2] описують практики навчання у середній школі, спрямовані на досягнення майстерності у засвоєнні понять. Y. Leong, J. Dindyal [3] підкреслюють значення неперервного професійного розвитку вчителів у сфері розв'язання задач. Y. Leong [4]

аналізують готовність педагогів до впровадження навчальних програм, орієнтованих на проблемно-орієнтоване навчання.

Попри успіхи, ключовим викликом залишається підтримка балансу між стандартизованими результатами навчання та розвитком креативності, критичного мислення і гнучких стратегій розв'язання проблем. Також актуальною є необхідність адаптації педагогів до нових освітніх технологій і потреб сучасного учня.

На основі проведеного аналізу літератури [1-5] нами визначено, що система шкільної математичної освіти Сінгапуру має такі особливості організації освітнього процесу:

1. У процесі фундаментальної підготовки вчителів здобуваються ґрунтовні теоретичні знання, практичний досвід, а також проходить оцінювання відповідно до міжнародних критеріїв [5].

2. Акцент на проблемному навчанні, де вчені [3] доводять, що підготовка вчителів спрямована на формування компетентності учнів у вирішенні нестандартних задач.

3. Гнучкі методики викладання, на основі яких освітній процес поєднує структуровані підходи з активною взаємодією та рефлексією учнів [1].

4. Педагогічна майстерність формується завдяки практикам, які поглиблюють розуміння понять і розвивають здатність самостійно застосовувати знання [2].

5. Професійний розвиток педагогів, який масштабується на рівень усієї країни [4].

Отже, проаналізований досвід Сінгапуру у навчанні математики учнів демонструє ефективність інтегрованої моделі, яка поєднує якісну підготовку вчителів математики, акцент на глибокому розумінні математичних понять та системний розвиток навичок розв'язання задач. Даний досвід може бути

використаний як орієнтир для модернізації освітніх систем інших країн, зокрема, і України. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на аналіз того, як сінгапурські підходи трансформуються в умовах цифровізації та нових викликів шкільної математичної освіти.

Список використаних джерел

1. Kaur B. Characteristics of good mathematics teaching in Singapore grade 8 classrooms: a juxtaposition of teachers' practice and students' perception. *ZDM – Mathematics Education*. 2009. Vol. 41. Iss. 3. P. 333–347. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0170-z>
 2. Lee N. H., Safii L. Teaching Practices That Promote Mastery in Mathematics Learning in Singapore Secondary School Classrooms. *Mathematics Instructional Practices in Singapore Secondary Schools*. Singapore : Springer, 2021. P. 79–103. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-8956-0_5
 3. Leong Y. H., Dindyal J., Toh T. L., Quek K. S., Tay E. G., Lou S. T. Teacher preparation for a problem-solving curriculum in Singapore. *ZDM – The International Journal on Mathematics Education*. 2011. Vol. 43. Iss. 6. P. 819–831. URL: https://www.researchgate.net/publication/225688165_Teacher_preparation_for_a_problem-solving_curriculum_in_Singapore
 4. Leong Y. H., Toh T. L., Tay E. G., Quek K. S., Dindyal J. Scaling up of Continual Professional Development for Mathematics Problem Solving in Singapore Schools. *International Journal of Science and Mathematics Education*. 2021. Vol. 19. Iss. 7. P. 1291–1310. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10763-020-10111-8>
 5. Wong K. Y., Boey K. L., Lim-Teo S. K., Dindyal J. The preparation of primary mathematics teachers in Singapore: programs and outcomes from the TEDS-M study. *ZDM – Mathematics Education*. 2012. Vol. 44. Iss. 3. P. 293–306. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-011-0372-z>
-

РОЗРОБКА ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Ромашенко М., Андрєєв О.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність проблеми використання педагогічних програмних засобів у навчанні математики базової школи визначається потребою модернізації освітнього процесу та відповідності сучасним вимогам цифровізації. Математика традиційно вимагає високого рівня абстрактного мислення, і саме цифрові інструменти допомагають зробити її більш доступною та зрозумілою для школярів. Використання програмних засобів сприяє формуванню ключових компетентностей, підвищенню інтересу до предмета, індивідуалізації навчання та розвитку навичок самостійної роботи [1].

У практиці навчання математики в базовій школі використання педагогічних програмних засобів може здійснюватися у кількох напрямках.

По-перше, це застосування програм динамічної математики для візуалізації понять і побудови графіків, що забезпечує наочність і сприяє розвитку просторового мислення.

По-друге, використання електронних платформ для виконання тестів і тренувальних завдань дозволяє організувати систематичний контроль знань та індивідуалізувати навчання.

По-третє, створення інтерактивних уроків і навчальних модулів у середовищах Moodle чи Google Classroom сприяє розвитку навичок самостійної роботи та формує відповідальність за власне навчання.

По-четверте, застосування педагогічних програмних засобів у групових формах діяльності (онлайн-ігри, математичні квести, спільні проекти) сприяє розвитку співпраці й комунікативних умінь учнів [1; 2].

Отже, розробка та методика використання педагогічних програмних засобів у навчанні математики учнів базової школи є перспективним напрямом модернізації освіти. Інтеграція таких інструментів у навчальний процес сприяє підвищенню мотивації, розвитку математичних компетентностей і створює умови для індивідуалізації та гнучкості навчання, що відповідає вимогам сучасного суспільства.

Список використаних джерел

1. Дриньов Д. М., Кулинич І. І., Тимошенко Р. Р. Сучасні програмні засоби для імітаційного моделювання. *Управління змінами та інновації*. 2024. № 9. С. 22–24. URL: <https://doi.org/10.32782/cmi/2024-9-4>
 2. Нелін Є. П., Проскурня О. І., Цись Я. В. Використання хмарних сервісів google на уроках математики. *Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century*. 2021. № 3. С. 261–264. URL: <https://doi.org/10.34142//2708-4809.siuty.2021.62>
-

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З АЛГЕБРИ В УМОВАХ НУШ

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Слинченко В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У методиці навчання математики систематизацію знань розглядають як впорядкування навчального матеріалу через встановлення логічних зв'язків між

поняттями, правилами та алгоритмами. Узагальнення трактується як процес виділення спільних властивостей математичних об'єктів із відстороненням від конкретних прикладів [3]. У контексті НУШ ці дії мають особливу вагу, адже вони спрямовані не лише на засвоєння теорії, а й на розвиток умінь, необхідних у практичному житті: критичного мислення, роботи з даними та прийняття обґрунтованих рішень [2].

Систематизація виступає важливою складовою навчального процесу, оскільки дозволяє учням організувати набуті знання, створюючи цілісну картину понять і способів діяльності [1]. Узагальнення ж допомагає перейти від механічного запам'ятовування до усвідомлення закономірностей, що відкриває шлях до продуктивного математичного мислення [3].

Особливо значущою систематизація є наприкінці опрацювання теми. Наприклад, під час вивчення «Систем лінійних рівнянь з двома змінними» учні не лише повторюють основні методи розв'язування (підстановки, додавання, графічний), а й навчаються усвідомлено обирати найдоцільніший спосіб, перевіряти правильність та аргументувати власний вибір [2].

Ключовою ідеєю є виокремлення орієнтовних етапів навчальної діяльності, що забезпечує логічну послідовність мислення. Замість хаотичного повторення учні працюють за алгоритмом: визначають мету кроків, прогнозують результат, аналізують проміжні дані й використовують аналогії у нових завданнях.

Ефективною практикою виявилось застосування таблиць-схем, де разом з учителем або самостійно школярі визначають основні етапи: аналіз умови, вибір методу розв'язання, виконання дій, перевірка та пояснення отриманого результату [2].

Дослідження, проведене серед учнів двох сьомих класів у Ізюмському ліцеї №11 Ізюмської міської ради Харківської області показало, що ті учні, які навчалися за методикою з чітким виділенням етапів і системною організацією

матеріалу, продемонстрували більш глибоке розуміння та вміння застосовувати методи розв'язування систем рівнянь. Так, у підсумковій контрольній роботі 65% учнів експериментального класу досягли достатнього та високого рівня проти 43% у контрольному. Статистичний аналіз за критерієм χ^2 підтвердив достовірність відмінностей між групами.

Отже, систематизація й узагальнення алгебраїчних знань – це не механічне повторення, а процес інтеграції та переосмислення вивченого в єдину логічну систему. Ефективність цього підходу залежить від здатності учнів розуміти алгоритми дій, бачити взаємозв'язки між темами та здійснювати самостійний аналіз із вибором оптимальної стратегії. Саме застосування знань у нових ситуаціях стає показником результативності систематизації.

Список використаних джерел

1. Волошина Н. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок школярів. *Всесв. література та культ. в навч. закладах України*. 2003. С.23–28.
 2. Комишан А. І., Щокіна Н. Б. Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. *Наукові записи кафедри педагогіки*. 2017. Випуск 41. С. 81-93
 3. Неліна О. Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь учнів з алгебри як засіб активізації їх пізнавальної діяльності: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Київ, 2003. 20 с.
-

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ЯК ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАТИСТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Андрієнко К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Мелікян С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У XXI столітті стрімко зростає роль даних у прийнятті рішень, як на рівні особистого життя, так і в професійній сфері. Людина постійно стикається з інформацією, яка потребує оцінки, критичного осмислення та статистичної інтерпретації. У таких умовах формування статистичної грамотності стає невід'ємною складовою загальної освіти. Однак базою для розвитку цих навичок є саме теорія ймовірностей — розділ математики, що описує випадковість, варіативність і ризик, які все частіше впливають на прийняття рішень у реальному світі [1; 6].

У шкільному курсі математики теорія ймовірностей вивчається здебільшого у старших класах або інтегрується в елементи статистики в базовій школі. Учні знайомляться з поняттями випадкових подій, класичної ймовірності, частоти, моделей експериментів [1]. Однак застарілі підходи до викладання часто не дозволяють учням усвідомити практичне значення ймовірностей, побачити зв'язок з повсякденними подіями, застосувати знання у нестандартних ситуаціях.

Розв'язання задач типу «Кидають гральний кубик двічі...» хоча й формує навички, але не завжди стимулює розуміння статистичних закономірностей або інтерес до вивчення випадкових процесів. Статистична грамотність — це

здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати дані; розуміти й оцінювати ризики, тенденції, кореляції; виявляти маніпуляції зі статистикою; приймати рішення на основі ймовірних прогнозів.

Теорія ймовірностей забезпечує основи для цього — саме через неї школярі розуміють, що події можуть мати різну ступінь правдоподібності, і що навіть «неймовірне» може трапитися. Це розвиває аналітичне та критичне мислення — важливі компоненти освіти у цифрову епоху.

Розвиток цифрових інструментів відкриває нові горизонти у викладанні тем з теорії ймовірностей. Зокрема:

Google Colaboratory (Colab) [4] — інтерактивне середовище, що дозволяє учням проводити симуляції, моделювати події, створювати графіки та аналізувати результати у реальному часі. Наприклад, змоделювати 1000 підкидань монети й оцінити, наскільки емпірична ймовірність наближається до теоретичної.

Python [3] дозволяє проводити серії експериментів, візуалізувати результати (гістограми, кругові діаграми, лінійні графіки), автоматизувати обчислення для великих вибірок, створювати дослідницькі проекти з аналізу даних.

GeoGebra та Desmos — онлайн-платформи, що забезпечують візуальну подачу поняття ймовірностей, що є особливо ефективним для учнів з низькою мотивацією до точних наук.

Онлайн-симулятори, наприклад, «Dice simulator», «Spinner tools», симулятори Monty Hall problem, дозволяють проводити досліди без необхідності у фізичних матеріалах.

Інтеграція цифрових технологій та симуляцій у вивчення ймовірностей підвищує мотивацію до навчання; забезпечує практичну спрямованість знань; формує здатність до обґрунтованого прийняття рішень; навчає аналізувати інформацію з медіа (опитування, прогнози, соціологічні дані) [6]. Наприклад, учні можуть дослідити, чи справді «ймовірність виграти в лотерею 1 до мільйона» —

це багато чи мало, або проаналізувати точність медичних тестів через байєсові ймовірності.

Учитель у таких умовах переходить від ролі передавача знань до наставника й фасилітатора: організовує дослідницьке середовище; навчає використовувати надійні цифрові ресурси; підтримує учнівську ініціативу у створенні статистичних моделей; стимулює постановку запитань, а не лише пошук відповідей.

Вивчення теорії ймовірностей легко інтегрується з інформатикою (алгоритмізація, програмування); природничими дисциплінами (обробка експериментальних даних); громадянською освітою (аналіз опитувань, соціології, виборчих прогнозів); економікою (ризик, фінансова грамотність). Таке навчання є повністю компетентнісно орієнтованим, оскільки готує учня до реального життя [1].

Теорія ймовірностей — не лише математичний розділ, а універсальний інструмент пізнання світу через числа. Її інтеграція у цифрове навчальне середовище дозволяє сформулювати новий тип учня — статистично грамотного, критично мислячого, здатного приймати обґрунтовані рішення на основі аналізу даних. Це відповідає викликам сучасності та вимогам нової української школи.

Список використаних джерел

1. Міністерство освіти і науки України. Стандарт базової середньої освіти. (2020). URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrainska-shkola-2/derzhavniy-standart-bazovoi-serednoi-osviti>
2. Chance, B., Rossman, A. Investigating Statistical Concepts, Applications, and Methods. Cengage. 2011. URL: <https://www.rossmanchance.com/iscam/preface.pdf>
3. Python documentation. URL: <https://docs.python.org>
4. Google Colaboratory. URL: <https://colab.research.google.com>
5. Лещенко М. І., Романенко А. С. Теорія ймовірностей: Практикум із застосуванням Python. К.: Ліра-К. 2022.
6. PISA 2022 Mathematics Framework. OECD. 2021.

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Касап Н., Потапенко А.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність використання прикладних задач у шкільному курсі математики визначається потребою підготовки учнів до життя у сучасному суспільстві, де ключову роль відіграє вміння застосовувати знання в реальних ситуаціях. Традиційний підхід до навчання часто обмежується засвоєнням алгоритмів, тоді як прикладні задачі формують практичні навички, розвивають критичне мислення, сприяють розумінню міжпредметних зв'язків та підвищують мотивацію учнів до вивчення математики [1].

Аналіз наукових і методичних джерел свідчить, що у сучасній педагогіці прикладні задачі розглядаються як один із головних засобів формування математичної компетентності школярів. У державному стандарті базової і профільної середньої освіти підкреслено, що вивчення математики має забезпечувати готовність учнів до застосування знань у практичних і побутових ситуаціях [1]. Дослідники відзначають ефективність використання фінансових, статистичних та фізичних задач як інструмента розвитку математичного мислення та умінь працювати з даними [2].

У навчальній практиці можна виділити кілька напрямів використання прикладних задач. По-перше, задачі фінансової тематики (відсотки, кредити, податки), які формують економічну грамотність. По-друге, задачі на основі статистичних даних, що дозволяють учням аналізувати графіки, таблиці, діаграми та робити висновки. По-третє, міжпредметні задачі, які поєднують математику з

фізику, хімією, біологією чи інформатикою, забезпечуючи інтеграцію знань. По-четверте, дослідницькі проекти, у яких учні застосовують математичні методи для аналізу практичних проблем, що сприяє розвитку комунікативних та соціальних умінь. Нарешті, використання цифрових інструментів (електронних таблиць, симуляторів, освітніх платформ) допомагає учням моделювати ситуації й аналізувати результати в інтерактивному форматі [2; 3].

Отже, прикладні задачі у шкільному курсі математики є важливим засобом формування математичної компетентності, а їх систематичне використання дозволяє підвищити мотивацію, забезпечує інтеграцію теорії й практики, формує критичне та креативне мислення та готує учнів до реальних життєвих викликів.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт середньої освіти. 2020. URL: <http://school19.zp.ua/wp-content/uploads/2020/10/derzhstandart-converted.pdf>
 2. Лук'янова С., Насадюк Т. Прикладна спрямованість навчання математики учнів 5-6 класів в умовах реалізації концепції нуш. 2022. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7446993>
 3. Blum W., Niss M. Applied mathematical problem solving, modelling, applications, and links to other subjects – State, trends and issues. *Educational Studies in Mathematics*. 2020. Vol. 104 (3). P. 295–311. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00302716>
-

МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАСАХ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Простакова Ю.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики

Продащук М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах реформування шкільної освіти відповідно до положень Державного стандарту базової середньої освіти (2020) та Концепції «Нова українська школа» (2016) особливого значення набуває пошук ефективних методів навчання математики, що забезпечують формування в учнів ключових компетентностей і розвиток критичного мислення [1; 2]. Особливо актуальною ця проблема є для інклюзивного освітнього середовища, де необхідно враховувати індивідуальні освітні потреби учнів і створювати умови для їхнього рівноправного залучення до навчального процесу [3].

Текстові задачі в навчанні математики 5–6 класів відіграють важливу роль, оскільки формують уміння застосовувати знання на практиці, сприяють розвитку логічного мислення, комунікативних та пізнавальних навичок. Як підкреслює С. Мишкарьова, саме робота з текстовими задачами дозволяє поєднувати математичний зміст із виховними аспектами, зокрема формуванням у школярів знань про безпечну поведінку [4].

У практиці інклюзивного навчання доцільно використовувати такі методи розв'язування текстових задач:

1. поетапний аналіз умови задачі, що допомагає учням з особливими освітніми потребами структурувати інформацію;
2. графічні та візуальні моделі (схеми, діаграми, малюнки), які полегшують розуміння абстрактних понять;

3. метод колективного обговорення та навчальних дискусій, що сприяє соціалізації учнів та розвитку комунікативних умінь;
4. ігрові та інтерактивні технології, які підвищують мотивацію до навчання та роблять процес розв'язування більш доступним і цікавим;
5. індивідуалізація завдань за рівнем складності, що забезпечує диференційований підхід і підтримку освітніх потреб кожного учня.

Отже, застосування різноманітних методів розв'язування текстових задач на уроках математики в 5–6 класах в умовах інклюзивної освіти сприяє підвищенню якості навчального процесу, формуванню пізнавальної активності школярів та розвитку їхньої математичної грамотності. Подальші дослідження варто зосередити на розробці дидактичних матеріалів і цифрових ресурсів для підтримки учнів з особливими освітніми потребами в процесі роботи над текстовими задачами.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт середньої освіти. 2020. URL: <http://school19.zp.ua/wp-content/uploads/2020/10/derzhstandart-converted.pdf>
2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8>
3. Любунь Ю. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи. *Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences*. 2024. URL: <https://doi.org/10.36074/logos-29.03.2024.089>
4. Мишкарьова С. Текстові задачі як засіб формування у здобувачів початкової освіти знань про безпечну поведінку на уроках математики. *Інноватика у вихованні*. 2024. № 20. С. 67–78. URL: <https://doi.org/10.35619/iiv.v1i20.645>

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НУШ

Простакова Ю.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Руденко О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Концепція Нової української школи (НУШ) передбачає формування в учнів не лише предметних знань, а й ключових компетентностей, необхідних для успішної соціальної та професійної адаптації в сучасному світі. Основні компетентності, які закладає НУШ, включають вміння вчитися, комунікативну та соціальну компетентність, цифрову грамотність, критичне та креативне мислення, вміння застосовувати знання на практиці [2].

Математика є ключовим предметом для розвитку логічного мислення, аналітичних навичок та вміння вирішувати проблемні ситуації, що робить її основою формування компетентностей НУШ.

Визначимо методичні підходи до формування компетентностей:

1. Інтеграція міжпредметних зв'язків. Використання задач, які поєднують математику з природничими науками, економікою або технологіями, допомагає учням бачити практичну цінність знань та розвивати вміння застосовувати їх у реальних ситуаціях.

2. Активні та інтерактивні методи навчання. Робота в групах, дискусії, математичні ігри та проєктні завдання сприяють розвитку соціальної та комунікативної компетентності, а також критичного мислення.

3. Використання цифрових технологій. Інтерактивні середовища (GeoGebra, Desmos) та хмарні сервіси дозволяють учням моделювати математичні процеси,

аналізувати дані та візуалізувати результати, що підвищує цифрову та математичну грамотність.

4. Практико-орієнтовані завдання. Учні виконують вправи, що відображають реальні життєві або професійні ситуації: фінансові розрахунки, статистичні дослідження, проектування моделей. Це розвиває вміння застосовувати знання на практиці.

5. Рефлексія та самооцінювання. Регулярне обговорення результатів роботи, аналіз помилок і досягнень допомагає формувати навички самостійного навчання та критичного оцінювання власної діяльності [1; 2].

Застосування таких методів на уроках математики в умовах НУШ дозволить:

- підвищувати мотивацію учнів до навчання;
- розвивати критичне мислення та здатність до аналізу;
- формувати вміння працювати в команді та ефективно комунікувати;
- забезпечувати готовність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- інтегрувати цифрові інструменти в навчальний процес.

Отже, формування ключових компетентностей учнів на уроках математики в умовах НУШ досягається через інтеграцію активних методів навчання, міжпредметних зв'язків, цифрових технологій та практико-орієнтованих завдань. Такий підхід забезпечує розвиток критичного та креативного мислення, соціальних навичок і уміння застосовувати знання у життєвих та професійних ситуаціях, відповідаючи основним завданням концепції НУШ.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2020. Том 75 (№1). С. 170–185. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3036>

2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8>
-

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКУ GEOGEBRA У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ» НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сіра І.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність теми зумовлена швидким розвитком цифрових технологій в освіті, зокрема в математичній підготовці майбутніх вчителів. Курс «Аналітична геометрія» на фізико-математичному факультеті педагогічного університету є фундаментальним для формування математичної компетентності студентів, які в майбутньому викладатимуть математику в школах. Застосунок GeoGebra як динамічне програмне забезпечення для геометрії, алгебри та візуалізації, дозволяє перетворювати абстрактні концепції на інтерактивні моделі, сприяючи глибшому розумінню. Останні дослідження (з 2020–2025 рр.) свідчать про зростання інтересу до інтеграції GeoGebra в STEM-освіту, особливо в педагогічних університетах, де акцент робиться на розвитку дослідницьких навичок і цифрової грамотності [1; 4]. Мета цих тез – проаналізувати сучасні тенденції використання GeoGebra в викладанні аналітичної геометрії, спираючись на емпіричні дані, та запропонувати рекомендації для педагогічної практики. Аналіз базується на огляді наукових публікацій, експериментальних досліджень та педагогічних умов впровадження.

GeoGebra є відкритим програмним забезпеченням, що поєднує динамічну геометрію, алгебру, таблиці, графіки та статистику в єдину платформу. У контексті

аналітичної геометрії воно дозволяє візуалізувати криві другого порядку (еліпси, параболи, гіперболи), просторові поверхні та перетворення координат, що є ключовими темами курсу [6]. Теоретично, застосування GeoGebra ґрунтується на конструктивізмі (за Ж. Піаже та Л. Виготським), де студенти активно конструюють знання через взаємодію з моделями [4]. У педагогічних університетах це сприяє формуванню не лише математичних, а й методичних компетенцій, оскільки майбутні вчителі вчаться створювати власні апплети для шкільних уроків [5].

Педагогічні умови впровадження включають створення хмарно-орієнтованого освітнього середовища, інтеграцію з фундаментальною математичною підготовкою та організацію дослідницько-проектної діяльності. Наприклад, для ефективного використання GeoGebra необхідна адаптація інтерфейсу до української мови, інтеграція з міжнародними ресурсами та постійне оновлення бази моделей [4]. Це забезпечує доступність для студентів з різними операційними системами та низькими системними вимогами.

Останні дослідження демонструють позитивний вплив GeoGebra на розуміння аналітичної геометрії, хоча результати варіюються залежно від методів впровадження. У роботі [1] досліджено візуальне викладання аналітичної геометрії на основі GeoGebra, де програмне забезпечення ефективно підвищує рівень візуалізації, допомагаючи студентам краще розуміти абстрактні концепції та складні графіки. Ключові висновки: студенти перетворюються з пасивних на активних учасників, покращуючи ентузіазм та оволодіння знаннями, особливо в темах на кшталт просторових поверхонь.

Інше дослідження [2] використовувало квазі-експериментальний дизайн з пре- та пост-тестами для оцінки ефекту GeoGebra на розуміння кола в аналітичній геометрії. Учасниками були студенти 5-го семестру програми математики (77% жінок, 23% чоловіків). Результати показали відсутність значної різниці в

навчальних результатах між експериментальною (з GeoGebra) та контрольною групами (t-тест: значення значущості $0.126 > 0.05$). Це вказує на те, що GeoGebra саме по собі не гарантує покращення, якщо не комбінується з іншими стратегіями, такими як проблемно-орієнтоване навчання.

У контексті педагогічних університетів України, дисертаційне дослідження [4] акцентує на GeoGebra як інструменті STEM-освіти для підготовки майбутніх вчителів математики. Експерименти (2015–2020 рр.) за участю 343 студентів з українських педагогічних університетів (наприклад, Харківський національний педагогічний університет) підтвердили ефективність: експериментальні групи показали значне покращення в мотиваційно-ціннісному, практиологічному та метакогнітивному критеріях (Pearson chi-square, $p < 0.05$). Рівні формування компетенцій зросли з репродуктивного до креативного, з фокусом на дослідницькі завдання трьох типів: побудова моделей, використання готових аплетів та графічна культура.

Дослідження [3] для 12-класників показало, що GeoGebra покращує математичні досягнення в аналітичній геометрії, особливо для слабких учнів (t-тест у SPSS відхилив нульову гіпотезу). Імплікації для університету: корисно для візуалізації та експериментів, що може бути адаптовано для студентів фізико-математичних факультетів.

Тези конференції [5] підкреслюють використання GeoGebra в аналітичній та диференціальній геометрії для візуалізації, інтерактивного навчання та розвитку цифрових компетенцій у педагогічних університетах. Це сприяє підготовці вчителів, які можуть створювати динамічні моделі для шкільних уроків.

Аналіз переваг та недоліків

Переваги GeoGebra в викладанні аналітичної геометрії на фізико-математичному факультеті педагогічного університету включають:

– **Візуалізація абстрактних концепцій:** Програмне забезпечення дозволяє створювати динамічні графіки, наприклад, для еліпса та його стандартного рівняння, де студенти можуть змінювати параметри та спостерігати зміни. Це покращує просторову уяву та логічне мислення, як показано в опитуваннях, де більшість студентів відзначили зростання інтересу [1].

– **Розвиток дослідницьких навичок:** У STEM-контексті GeoGebra сприяє проектній діяльності, наприклад, моделюванню української вишивки з інтеграцією геометрії та функцій. Це формує 4К-навички (креативність, критичне мислення, комунікація, командна робота), з підвищенням мотивації на 41.9% у креативному рівні [4].

– **Індивідуалізація навчання:** Для слабких студентів GeoGebra полегшує розуміння, як у випадку з низькоуспішними групами, де спостерігалось значне покращення досягнень [3].

– **Методична підготовка:** У педагогічних університетах студенти вчаться створювати аплети, що готує їх до викладання в школах, інтегруючи GeoGebra з платформами як Microsoft Office 365 [5].

Недоліки: відсутність значного ефекту без комбінації з іншими методами, як у дослідженні [2]. Виклики включають потребу в підготовці викладачів та ризик відхилення студентів від цілей під час самостійної роботи [1]. Також, додаткове навантаження на викладачів через створення ресурсів.

Аналіз показує, що переваги переважають за умови правильного впровадження, з фокусом на хмарні технології та коучинг.

У педагогічних університетах України GeoGebra інтегрується через практикуми та екстракуррикулярні заходи. Наприклад, у Харківському національному педагогічному університеті створено регіональні інститути GeoGebra для тренінгів, де студенти розробляють моделі для аналітичної геометрії, як-от точки Ферма-Торрічеллі чи математичний маятник [4]. У курсі

«Аналітична геометрія» застосовуються три типи завдань: побудова моделей (крок-за-кроком), використання готових (для міждисциплінарних контекстів) та графічна культура (аналіз зображень).

Міжнародний приклад: у педагогічних закладах Індонезії GeoGebra використовується для візуалізації кола, з дизайном уроків, що включає контекстуалізацію, дослідження та практику [2]. Для України рекомендується адаптація через GeoGebraBook для онлайн-матеріалів з інтерактивними елементами.

Експериментальні приклади: клуби «Наука навколо нас» для моделювання, де студенти презентують проекти, підвищуючи мотивацію через «I-You-We» підхід [4].

Таким чином, аналіз останніх досліджень підтверджує, що GeoGebra є потужним інструментом для викладання аналітичної геометрії в педагогічних університетах, покращуючи візуалізацію, мотивацію та дослідницькі навички [1; 3; 4]. Однак ефективність залежить від педагогічних умов, таких як інтеграція з STEM та комбінація з активними методами [2]. Рекомендації: проводити тренінги для викладачів, розробляти українськомовні ресурси та інтегрувати GeoGebra в методичні курси [5]. Перспективи: розширення на диференціальну геометрію та AI-інтеграцію для персоналізованого навчання. Це сприятиме підготовці компетентних вчителів математики в еру цифрової освіти.

Список використаних джерел

1. Listiani, T., Sugiman, S., Saragih, M. J., & Chong, S. T. (2024). The Use of GeoGebra in Teaching Analytical Geometry. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope (IRJMS)*, 5(3), 652-660. URL: https://www.irjms.com/wp-content/uploads/2024/07/Manuscript-IRJMS_0790_WS.pdf
2. Nugroho, H., Desti, D., Kismiantini, K., Setyaningrum, L., Laili, R. N., & Sugiman, S. (2025). Integrating GeoGebra into Project-Based Learning to Improve Students' Problem-Solving Skill on Circle Topic. *Proceedings of the 8th International Symposium on Mathematics Education and Innovation (ISMEI)*

- 2024), Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities 39. URL: <https://www.atlantis-press.com/article/126013056.pdf>
3. Khalil, M., Khalil, U., & Haq, Z. U. (2019). Geogebra as a Scaffolding Tool for Exploring Analytic Geometry Structure and Developing Mathematical Thinking of Diverse Achievers. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 14(2), 427-434. URL: <https://www.iejme.com/download/geogebra-as-a-scaffolding-tool-for-exploring-analytic-geometry-structure-and-developing-mathematical-5746.pdf>
 4. Пікалова В. В. Використання пакету GeoGebra як інструмента реалізації концепції STEM-освіти у процесі підготовки майбутніх учителів математики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка- Кривий Ріг, 2021. 265 с. URL: https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7867/dis_Pikalova.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Соколенко А. І. Використання програмного середовища GeoGebra 5.0 у процесі профільного навчання математики. Матеріали регіональної науково-методичної конференції. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Доступно за: https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/231/1/Sokolenko_Material%2520regional%2520conference.pdf
 6. Бородай В. А. Моделювання властивостей поверхонь другого порядку в курсі аналітичної геометрії з використанням GeoGebra. Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і дидактиці. Мелітопольський державний педагогічний університет. Доступно за: <https://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/download/3092/3520/>
-

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Сидоренко А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Юрченко П.

учениця 10 класу комунального закладу
«Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27»

Простакова Ю.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Для полегшення сприйняття учнями відповідних навчальних дисциплін, до яких відносяться фізика, хімія, біологія та математика, на сьогодні використовуються різні методики та технології навчання, такі як STEM-освіта, інтегроване навчання, використання інтерактивних інструментів тощо. Великого значення при вивченні перелічених дисциплін набуває візуалізація процесів та явищ, оскільки саме візуалізація дозволяє зробити вивчення таких абстрактних понять як функція в математиці чи формули у фізиці більш наочними та зрозумілими для учнів та учениць. Зокрема, при вивченні елементарних функцій у базовій та профільній школі абстрактність цих понять та складність алгебраїчних перетворень часто ускладнюють сприйняття учнями матеріалу. Використання сучасних засобів візуалізації дозволяє зробити навчальний процес більш наочним, інтерактивним за допомогою чого учні бачитимуть, як зміни у аналітичному заданні рівняння функції впливає на вигляд графіка цієї функції.

Візуалізація фізичних задач також дуже цікавий та актуальний на сьогоднішній день напрям, розвиток якого дозволить зробити вивчення навіть такої складної навчальної дисципліни як фізика більш доступним та зрозумілим для здобувачів освіти. Варто зазначити, що математичні вміння та навички можуть

стати у нагоді при розв'язуванні задач із фізики. Корисним в цьому випадку може стати вміння робити схеми та ілюстрації до задач з урахуванням властивостей геометричних фігур чи графіків відомих математичних функцій, що не тільки стане гарною візуалізацією навчального матеріалу, а й дозволить учням при розв'язуванні фізичної задачі спиратися на математичні знання.

Сучасних засобів візуалізації на сьогоднішній день досить велика кількість. Зокрема, є програми для створення 3-D моделей чи анімацій, які допомагають учням краще уявити як відбуваються різні фізичні процеси або побудувати достатньо складні графіки. Для проведення фізичних дослідів та експериментів, у разі неможливості в силу різних причин провести їх в шкільних лабораторіях, використовують віртуальні лабораторії. Віртуальні лабораторії забезпечують безпечні умови для всіх учасників експерименту, дозволяють здійснювати навчання в дистанційному режимі та забезпечують можливість повторного перегляду у разі потреби чи повторного відтворення у разі потреби окремих етапів. Мультимедійні матеріали, які містять навчальні відео, інтерактивні презентації та навіть ігрові ресурси, дозволяють зробити вивчення матеріалу не тільки наочним, але й більш цікавим. Для кращого розуміння різних фізичних явищ та математичних понять доцільно застосовувати комп'ютерне моделювання та симуляції.

Розглянемо деякі з цифрових засобів, які можуть бути використані при вивченні предметів природничо-математичного циклу.

- 1) **GeoGebra.** Безкоштовне динамічне математичне програмне забезпечення, яке поєднує геометрію, алгебру та числовий аналіз. Додаток дозволяє створювати інтерактивні графіки функцій, моделі об'ємних фігур, що сприяє глибшому розумінню їхніх властивостей. Учні можуть змінювати параметри функцій у реальному часі та спостерігати за змінами графіків, що розвиває інтуїтивне розуміння математичних концепцій [1].

- 2) **Desmos.** Онлайн-платформа, схожа за функціоналом з раніше згаданим GeoGebra, який також дозволяє учням досліджувати поведінку функцій, змінюючи їхні параметри та спостерігати за результатами в реальному часі. Платформа також підтримує створення анімацій, що робить навчання більш захоплюючим та зрозумілим [2].
- 3) **PhET Interactive Simulations.** Платформа, яка пропонує інтерактивні симуляції з математики та природничих наук. PhET дозволяє учням експериментувати з функціями та спостерігати за результатами візуально, що сприяє кращому розумінню абстрактних понять. Може використовуватись з інтерактивною дошкою, ноутбуком чи планшетом, що робить цей додаток доступним у використанні [4].

Використовуючи перелічені засоби для візуалізації навчального матеріалу, можна досягти покращення розуміння учнями матеріалу (через спостереження за графічним представленням), підвищення мотивації учнів до навчання (воно стає більш цікавим та зрозумілим), покращення навичок учнів до самостійного навчання (учні можуть самостійно змінювати параметри функцій чи формул та спостерігати за результатами на екрані).

Зовсім інший бік проблеми наочності – для фізичної задачі – криється у необхідності «унаочнення» текстової інформації, її візуалізації. Така робота із текстовою задачею має на меті проведення поточного моніторингу навичок створення фізичних моделей, розуміння суті фізичного явища; висвітлення варіанту пошуку рішення, конкретизація; спрощення процесу розв'язання задачі.

Часто наочність у фізичній задачі може бути реалізована через експеримент, графік функції, малюнок, таблицю чи схему. Найпростішим способом візуалізувати фізичну задачу є побудова для неї схеми або рисунку. Але, якщо схема може досить умовно відображати зв'язки між елементами, описаними в умові, то побудова геометричної інтерпретації ситуації, описаної в умові задачі,

вже потребує відповідності певним геометричним властивостям. Наприклад, врахування перпендикулярного напрямку сили, чи паралельної траєкторії руху. Такі графічні та текстово-графічні задачі вимагають аналізу наявних наочностей та їх поєднання у створенні фізичної моделі і використання математичних знань з метою правильної побудови рисунку. Втім, потім, дуже часто, наявні геометричні елементи на рисунку здатні наштовхнути учня на шляхи пошуку розв'язку.

Список використаних джерел

1. Використання програмного середовища GeoGebra при викладанні математики у загальноосвітній школі. URL: <https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-geogebra-na-urokah-matematiki-411240.html>
 2. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у візуалізації вивчення математики. URL: https://www.researchgate.net/publication/325359023_Rol_informacijno-komunikacijnih_tehnologij_u_vizualizaciji_vivcenna_matematiki
 3. Візуалізація в навчанні математики. URL: <https://naurok.com.ua/vizualizaciya-v-navchanni-matematiki-256559.html>
 4. 6 навчальних додатків для природничих наук. URL: <https://lnk.ua/Ybe87j845>
-

МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПОКАЗНИКОВИХ І ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Суботіна О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення показникових і логарифмічних рівнянь та нерівностей займає особливе місце у шкільному курсі математики, оскільки саме ці теми поєднують фундаментальне теоретичне значення та широкий спектр практичних застосувань. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності займають важливе місце у шкільному курсі алгебри та функцій. Вони дозволяють формувати у учнів навички

аналітичного мислення, логічного аналізу та моделювання процесів у різних сферах. Розуміння властивостей показникових та логарифмічних функцій є необхідною основою для успішного розв'язування складних завдань у профільному та старшому курсі.

До основних методів розв'язування віднесемо:

1. Метод рівності показників або логарифмів використовується, коли обидві сторони рівняння можна подати як степені з однаковим або сумісним основами.
2. Метод логарифмування застосовується, коли показникове рівняння важко привести до однакових основ.
3. Метод заміни змінної використовується для спрощення рівнянь, що містять показникові або логарифмічні вирази.
4. Графічний метод особливо ефективний для нерівностей та складних рівнянь.
5. Метод перетворень та властивостей функцій використовується для спрощення виразів [1; 2].

Методи розв'язування показникових і логарифмічних рівнянь та нерівностей включають аналітичні підходи, графічні методи та інтеграцію цифрових технологій. Комплексне застосування цих методів у шкільному курсі математики сприяє розвитку логічного мислення, уміння аналізувати та моделювати реальні процеси, а також підвищує мотивацію учнів до навчання.

Список використаних джерел

1. Іванко Т. І. Систематизація методів розв'язування показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей. *Математика в школах України*. 2007. березень (№ 7). С. 16-21.
2. Кушнір В.А. Технологія розв'язування та конструювання логарифмічних рівнянь та нерівностей з позиції їх перетворень. *Математика в рідній школі*. 2016. № 5. С. 39-46.

СУЧАСНЕ ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

Табачник О.

здобувач першого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Масич В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Серед навчальних дисциплін які здобувачі освіти вивчають в закладах фахової передвищої освіти фізика займає особливе місце. Це можна пояснити важливим значенням цієї науки для формування в підлітків з особливими освітніми проблемами необхідних для їх соціалізації практичних умінь, навичок та наукового світогляду.

Тому основне завдання інклюзивного навчання фізики полягає в тому, щоб програмовий матеріал, який опановують студенти був тісно пов'язаний з життям, забезпечував ознайомлення з теорією і практикою, з основами сучасного виробництва і технологій, їх науковими основами, озброював відповідними практичними вміннями й навичками, які допомагали б їм в різних сферах діяльності [1].

Фізика є однією з провідних наук про природу і вивчає основні, найбільш загальні закони природи. А пізнаючи ці закони, людина використовує їх для власних потреб. У результаті інклюзивного навчання на заняттях під час пояснення нового матеріалу, повторенні й узагальненні, у процесі розв'язування вправ і задач, демонстрації дослідів, виконання фронтальних лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму, у позакласній роботі необхідно психологічно і практично готувати студентів до життя в оточуючому світі [2].

Фізика є основним фундаментом, на якому ґрунтується вивчення інших дисциплін, оволодіння сучасною технікою й інженерними й природничими

технологіями. Технічний прогрес, автоматизація і механізація виробничих процесів, упровадження новітніх інформаційних технологій у різних сферах діяльності вимагає глибоких знань. Ґрунтовне засвоєння здобувачами освіти цих знань є важливим етапом підготовки їх до практичної діяльності. Важливу роль для зв'язку навчання з життям має застосування набутих знань у повсякденному житті. Підлітків з особливими потребами треба навчати застосовувати набуті знання у власному житті і у цьому величезне значення відіграють організація, методи та прийоми інклюзивного навчання. Формування основ наукового світогляду у процесі вивчення фізики в навчальному закладі вимагає застосування різних дидактичних принципів і методів – науковості навчального матеріалу, доступності, глибокого і свідомого засвоєння знань, наочності. Наукові лабораторії з найдосконалішою апаратурою дають можливість підліткам робити нові відкриття, глибше пізнавати навколишній світ.

В інклюзивній освіті велику роль відіграє викладач і від його майстерності, залежить вся система роботи. І дуже важливо, йому підібрати такі дидактичні засоби, методи і прийоми індивідуальної роботи, які сприяли б глибокому розумінню явищ і процесів природи, усвідомленню законів фізики, вмінню користуватись ними у житті. Перед викладачем фізики, який працює у системі інклюзивної освіти стоять такі задачі:

1. Забезпечення рівних можливостей для всіх здобувачів освіти незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних чи інших особливостей.
2. Використання спеціального обладнання, яке дозволяє підліткам з особливими потребами брати участь у фізичних дослідженнях на рівні з іншими.
3. Організація спільних проєктів та досліджень, де діти можуть обмінюватися ідеями та працювати разом, незалежно від їхніх особливостей.
4. Створення сприятливого середовища, яке підтримує соціалізацію та розвиток усіх студентів, незалежно від їхніх можливостей.

5. Використання інтерактивних технологій: застосування інтерактивних дошок, віртуальної реальності та інших цифрових інструментів для створення доступного та інтерактивного середовища [3].

Інклюзивне навчання на уроках фізики спрямоване на створення рівних можливостей для всіх здобувачів освітніх послуг, незалежно від їх здібностей та особливостей. Важливими аспектами інклюзивного навчання є адаптація навчального матеріалу, використання різноманітних методів викладання, таких як групова робота, практичні експерименти, а також використання технологій. Це допомагає дітям з різними стилями навчання засвоювати матеріал більш ефективно. Крім того, інклюзивне навчання сприяє розвитку емпатії та соціальних навичок у всіх підлітків, формуючи толерантне середовище. Викладачі мають активніше залучати батьків та фахівців для корекційно-реабілітаційних заходів студентів, забезпечуючи комплексний підхід до навчання і виховання. Впровадження інклюзивного навчання в фізику - це не лише відповідь на виклики сучасності, а й можливість створити більш справедливу та рівноправну освітню систему. І головне пам'ятати, що у кожної дитини, навіть найбільш особливої, є потенціал, і якщо з нею займатися, то можна допомогти максимально його розкрити.

Список використаних джерел

1. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. К.: Видавнича група «АТОПОЛ». 2011. 274 с.
 2. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник. Рівне. 2016. 141 с.
 3. Основи спеціальної та інклюзивної освіти: навч. посіб. / за заг. ред. проф. Ю. Бойчука. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2018. 338 с.
-

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Чернік В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність проблеми вивчення геометричних тіл у профільній школі зумовлена необхідністю розвитку просторового мислення, логічних і креативних здібностей учнів. Традиційні методи подання матеріалу не завжди забезпечують достатню наочність і динаміку, тоді як інтерактивні технології створюють умови для ефективної візуалізації й активної участі школярів у навчальному процесі. Застосування сучасних цифрових інструментів дозволяє підвищити мотивацію учнів і сприяє кращому засвоєнню властивостей геометричних тіл, що є базовими знаннями для подальшої математичної та інженерної підготовки [1].

Цифрова трансформація освіти передбачає активне впровадження інтерактивних інструментів у навчання математики, а використання програм GeoGebra, Cabri 3D та інших візуалізаційних середовищ значно підвищує рівень засвоєння матеріалу та дозволяє учням досліджувати властивості тіл у динаміці.

У практиці профільної школи ефективними є такі методи: використання динамічних моделей у GeoGebra 3D, які дозволяють учням змінювати параметри й досліджувати вплив цих змін на властивості тіл; застосування віртуальних лабораторій для проведення експериментів із геометричними фігурами; використання доповненої та віртуальної реальності для занурення в просторове середовище; організація групових інтерактивних завдань, де учні створюють власні моделі та презентують результати; проведення математичних квестів і конкурсів з елементами 3D-моделювання. Такі методи сприяють розвитку

просторової уяви, активізації пізнавальної діяльності та формуванню практичних умінь застосовувати геометричні знання [2].

Отже, використання інтерактивних технологій у вивченні геометричних тіл у профільній школі забезпечує поєднання наочності й дослідницької активності учнів. Це сприяє формуванню просторового мислення, підвищенню мотивації та підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності, що відповідає сучасним освітнім вимогам.

Список використаних джерел

1. Лов'янова І.В. Дидактичні основи навчання математики: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кривий Ріг: КДПУ, 2009. 237 с.
 2. Методика навчання математики в поняттях, схемах і таблицях : навчально-методичний посібник / уклад. Л. А. Благодир. Умань : ВПЦ «Візаві». 2018р. 144 с.
-

ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Чернова А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності А4 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У контексті модернізації освітньої системи та поширення змішаного навчання позаурочна діяльність із математики отримує нове значення та зміст. Вона сприяє не лише кращому засвоєнню й систематизації знань, а й формуванню умінь співпраці, розвитку критичного мислення та цифрових компетентностей.

Серед ключових переваг позаурочної роботи у форматі blended learning можна виділити:

- індивідуалізацію освітнього процесу з урахуванням потреб кожного учня;
 - активне використання цифрових ресурсів (онлайн-платформи, інтерактивні вправи, математичні тренажери);
 - свободу вибору тематики та завдань відповідно до зацікавлень школярів;
 - підсилення комунікації й співпраці завдяки колективним проєктам [2].
- Основні організаційні форми позаурочної математичної роботи включають:
- діяльність математичних гуртків, що поєднують традиційні та дистанційні інструменти (онлайн-зустрічі, робота у спільних документах, форумах);
 - участь школярів у конкурсах та олімпіадах, де можлива онлайн-підготовка та дистанційний відбір;
 - проєктну роботу, пов'язану зі створенням математичних моделей, презентацій та невеликих досліджень;
 - використання цифрових платформ (GeoGebra, Kahoot, Google Classroom тощо) для організації індивідуальних і групових завдань, а також для проведення дискусій [1; 3].

Одним з важливих аспектів проведення позаурочної роботи з математики з учнями 5-6-их класів (база дослідження: ПЛ «Харківський колегіум» Харківської області), можемо представити технологічну карту організації позаурочної роботи (див. табл.1).

Таблиця 1

Технологічна карта організації позаурочної роботи

Етап роботи	Завдання етапу	Форми організації	Діяльність учителя	Діяльність учнів
Підготовка	Вибір тематики, визначення форм заходів	Методична рада, анкетування учнів	Розробка плану позаурочних заходів, підготовка анонсів	Участь у пропонуванні ідей
Реалізація	Проведення заходів	Гуртки, олімпіади, онлайн-	Модерація заходів, консультації	Участь у заходах, виконання завдань

		вікторини, квести		
Підсумки	Аналіз ефективності	Зустріч педагогів, анкетування учнів	Узагальнення результатів, підготовка звіту	Рефлексія, пропозиції

У процесі впровадження карти організації позаурочної роботи для учнів 5–6 класів зафіксовано помітне підвищення їхньої мотивації до вивчення математики. Так, 85% школярів зазначили, що участь у таких заходах зробила предмет значно привабливішим. Близько 78% учнів почали активніше долучатися до математичних дискусій, працювати у форумах і виконувати групові проєкти.

Аналіз подальших результатів навчання показав позитивну динаміку: 70% учнів продемонстрували покращення підсумкових тестових балів на 5–15% з тем, що вивчалися в межах позаурочної активності. Водночас 60% школярів виявили ініціативу самостійно користуватися додатковими цифровими платформами (Khan Academy, GeoGebra, Desmos). Значно зросли й соціально-комунікативні навички: 82% учнів стали краще взаємодіяти у групах завдяки участі в гуртках та проєктній роботі, а 68% – почали систематично обговорювати завдання з однокласниками у вільний час.

Отже, позаурочна математична діяльність у форматі змішаного навчання виступає дієвим інструментом розвитку пізнавального інтересу та формування математичної компетентності школярів. Її результативність визначається ретельно продуманим плануванням, гармонійним поєднанням традиційних і цифрових форм роботи, широким застосуванням онлайн-інструментів і створенням простору для самореалізації учнів.

Список використаних джерел

1. Гречко Н. В. Змішане навчання як інноваційна технологія сучасної школи. *Педагогічний альманах*. 2021. Вип. 49. С. 45–50.

2. Сокольник О. В. Використання цифрових платформ у позакласній роботі з математики. *Математика в сучасній школі*. 2019. № 5–6. С. 33–37.
 3. Черепанов В. М. Позаурочна діяльність учнів: сучасні підходи до організації. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2020. № 10. С. 89–93.
-

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НУШ

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики

Авдєєва І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Упровадження Нової української школи (НУШ) актуалізувало проблему оновлення методів і засобів навчання математики з урахуванням компетентнісного підходу, інтеграції знань та формування ключових умінь XXI століття. Математична освіта має забезпечувати не лише засвоєння фактів і алгоритмів, а й розвиток критичного мислення, творчості, вміння працювати з інформацією та застосовувати знання у практичних ситуаціях. Це зумовлює потребу у використанні різноманітних методів навчання, поєднанні традиційних і цифрових засобів, активізації дослідницької діяльності школярів [2].

Аналіз наукових і методичних праць свідчить, що у рамках НУШ значна увага приділяється розвитку діяльнісного та інтерактивного підходів. У нормативних документах МОН України підкреслено необхідність використання компетентнісно орієнтованих методик, які сприяють формуванню математичної грамотності учнів [2]. Дослідження українських учених акцентують на ефективності застосування проблемного навчання, проєктної діяльності, групових форм роботи, які дозволяють учням самостійно відкривати математичні

закономірності та застосовувати їх у нових ситуаціях [1; 3]. Зарубіжні автори підкреслюють важливість цифрових технологій у математичній освіті, зокрема використання онлайн-платформ, інтерактивних симуляторів і програм динамічної математики (GeoGebra, Desmos), що підвищують наочність і сприяють кращому розумінню матеріалу [4]. Отже, усі джерела підтверджують, що застосування сучасних методів і засобів у контексті НУШ сприяє формуванню гнучкої та конкурентоспроможної особистості [1; 2; 3].

У практиці викладання математики в умовах НУШ ефективними є такі напрями: використання проблемних завдань, які стимулюють пошук і самостійні відкриття; організація проєктної діяльності, що формує вміння працювати в команді та застосовувати математику до реальних життєвих ситуацій; поєднання традиційних засобів (підручників, друкованих матеріалів) із цифровими ресурсами; залучення інтерактивних платформ для тестування й перевірки знань; впровадження візуалізацій та цифрових моделей для пояснення складних тем; розвиток дослідницької діяльності через міні-дослідження та практичні експерименти. Практика доводить, що поєднання цих методів сприяє підвищенню мотивації учнів і формуванню стійкого інтересу до математики [2; 3].

Отже, застосування методів і засобів навчання математики в умовах НУШ передбачає інтеграцію традиційних і цифрових підходів, активне використання діяльнісних методів та створення умов для формування математичної грамотності. Такий підхід забезпечує підвищення ефективності навчання, розвиток критичного мислення й готовність учнів до застосування знань у повсякденному житті.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А. Дидактична система підготовки майбутніх учителів математики до проєктування навчальної діяльності старшокласників. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 33. С. 104–110.

2. Концепція Нової української школи. Київ, 2016. URL: <https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola>
 3. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. І. Методика навчання математики в основній школі: сучасні підходи. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 280 с.
 4. Hohenwarter M., Lavicza Z. Mathematics education and technology: The case of GeoGebra. International Journal for Technology in Mathematics Education. 2021. Vol. 28 (2). P. 65–78. doi: 10.1564/tme_v28.2.03
-

МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики

Бардакова К.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні освітні реалії, що характеризуються цифровізацією суспільства та зростанням ролі інформаційних технологій, зумовлюють необхідність пошуку нових форм організації навчального процесу. Однією з найбільш перспективних і затребуваних моделей є змішане навчання, яке передбачає інтеграцію традиційних аудиторних методів із можливостями дистанційної та онлайн-освіти. У сфері навчання математики такий підхід набуває особливої значущості, оскільки поєднує переваги безпосереднього спілкування з учителем із доступом до цифрових ресурсів, створюючи умови для розвитку математичної грамотності, критичного мислення та практико-орієнтованого застосування знань.

Методи навчання математики в умовах змішаного навчання охоплюють широкий спектр традиційних та інноваційних підходів. Серед них варто виокремити проблемно-пошуковий метод, що спрямований на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання та застосовувати їх у нових ситуаціях; метод

дискусій, який сприяє розвитку комунікативних навичок і вмінню аргументувати власну точку зору; метод проєктів та кейс-метод, які забезпечують інтеграцію математики з іншими дисциплінами та формують дослідницькі компетентності. Важливу роль відіграють інтерактивні ігрові технології, що стимулюють мотивацію та пізнавальну активність учнів [2].

Засоби навчання в умовах змішаного формату поєднують традиційні підручники, друковані матеріали, таблиці й схеми з інноваційними цифровими інструментами. Значний потенціал для візуалізації абстрактних понять мають платформи GeoGebra, Desmos, Classtime, які дозволяють будувати графіки, моделювати математичні процеси, виконувати інтерактивні завдання. Використання систем Moodle, Google Classroom, Zoom забезпечує організацію освітнього процесу, зокрема дистанційних консультацій, онлайн-тестування та зворотного зв'язку. Мультимедійні презентації, відео-уроки, інтерактивні симулятори сприяють не лише кращому розумінню матеріалу, але й формуванню інформаційної компетентності учнів [1].

Дослідження педагогічної практики доводять, що ефективність змішаного навчання зростає за умови оптимального поєднання очних та дистанційних форм, чіткої організації освітнього процесу й урахування індивідуальних особливостей учнів. Використання сучасних методів і засобів дає змогу активізувати пізнавальну діяльність школярів, сформувати в них стійку мотивацію до навчання, розвинути навички самостійної роботи та забезпечити більш глибоке засвоєння математичних знань.

Отже, методи й засоби навчання математики в умовах змішаного навчання виступають важливим чинником модернізації освітнього процесу. Вони дозволяють реалізувати компетентнісний підхід, розвивати ключові компетентності учнів, інтегрувати традиційні та інноваційні освітні технології. Подальші дослідження мають бути спрямовані на аналіз ефективності конкретних

моделей змішаного навчання, розробку методичних рекомендацій для вчителів та оцінювання впливу таких підходів на рівень математичної грамотності школярів.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Простакова Ю. С. Методика формування готовності студентів-математиків до вивчення математичних дисциплін. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2021. Вип. 13. С. 110–124.
 2. Ponomarova N., Gulich O., Zhernovnykova O., Olefirenko N., Masych N. Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. P. 1–8.
-

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ТА ПОНЯТЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики

Гринчук І.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Термін «критичне» передбачає наявність оцінного компоненту та не є тотожним поняттю «критика». Етимологічно слово «критичне» походить від двох грецьких термінів: «kritike» – мистецтво судження, та «kritēron» – засіб для оцінки. Відповідно, підхід «критично ставитися до чогось» передбачає визначення критеріїв оцінки та безпосереднє здійснення самої оцінки.

Критичне мислення визначається як система розумових стратегій і комунікативних навичок, що забезпечують ефективну взаємодію з інформаційним середовищем [3]. Воно відноситься до мислення вищого порядку, яке базується на обробці отриманої інформації та усвідомленому контролю власної розумової діяльності в інтелектуальному середовищі. Рівень розвитку критичного мислення

залежить не лише від обсягу наявних знань, але й від особистісних характеристик та переконань індивіда.

Критичність особистості спрямована насамперед на самопізнання та самооцінку – аналіз власних можливостей, рис характеру, вчинків і поведінки загалом. Критичне мислення є складним ментальним процесом, що починається з залучення інформації та завершується прийняттям обґрунтованого рішення.

Критичне мислення – це висока когнітивна здатність індивіда, що полягає у чіткому виокремленні та концептуалізації проблемної ситуації; самостійному здійсненні пошуку, відбору, обробки й інтерпретації інформаційних ресурсів; у побудові логічно цілісних міркувань і формуванні аргументативної компетентності. Воно передбачає рефлексивність і гнучкість мисленнєвої діяльності, здатність обирати оптимальні стратегії розв'язання завдань, відкритість до діалогу та сприйняття альтернативних позицій, водночас збереження принципівості й послідовності у захисті власних переконань [4].

Вчені виділяють наступні компоненти критичного мислення [2]

1. Критичне мислення — це, в першу чергу, самостійний спосіб інтелектуальної діяльності. Індивід самостійно формулює власні ідеї, оцінки та переконання, орієнтуючись на особистісне осмислення дійсності. Водночас критично мисляча особа не обов'язково повинна бути абсолютно оригінальною у своїх судженнях: вона може погоджуватися з певними поглядами чи концепціями інших. Вирішальним чинником є здатність самостійно визначати, які думки поділяти, а також уміння чітко й аргументовано їх сформулювати.

2. Інформація виступає не завершальною метою, а вихідною основою критичного мислення. Накопичені знання формують фундамент, без якого реалізація критичного мислення є неможливою. Саме завдяки критичному мисленню пізнавальний процес набуває усвідомленості, системності та результативності.

3. Критичне мислення розпочинається з формулювання запитань і виокремлення проблем, що потребують розв'язання, виступаючи водночас інтелектуальним інструментом на шляху до досягнення мети та здобуття успіху.

4. Критичне мислення орієнтоване на побудову переконливої аргументації. Структура будь-якої аргументації включає чотири ключові компоненти: твердження (теза, що виражає основну ідею), обґрунтування (логічне доведення позиції), докази (статистичні дані, цитати з джерел, власний досвід) та підставу (базову вихідну позицію, яка забезпечує цілісність і достовірність усієї аргументації).

5. Критичне мислення має виразний соціальний вимір, оскільки індивідуальні судження набувають переконливості та вдосконалюються в процесі їх обговорення з іншими. Формування відповідних умінь і навичок передбачає активне залучення інтерактивних методів навчання, зокрема парної та групової взаємодії, дискусій і дебатів, виконання проєктних завдань і написання письмових робіт.

Критичне мислення сприяє формуванню комплексу інтелектуальних умінь, серед яких: здатність до глибокого аналізу інформації, перевірки її достовірності, усвідомленої оцінки власних суджень і впливів зовнішніх факторів, виявлення сильних і слабких сторін у міркуваннях, а також зважене розглядання альтернативних підходів до розв'язання проблем з метою ухвалення обґрунтованих рішень; уміння формулювати незалежні судження та вибудовувати логічно послідовну й переконливу аргументацію; здатність до рефлексії та внесення корективів у власну діяльність для підвищення її ефективності [1; 3].

Отже, критичне мислення розглядають як комплекс інтелектуальних умінь і практик, що передбачає:

- здатність гармонійно поєднувати у власній свідомості різні точки зору;

- уміння ставитися до ідей із поміркованим скепсисом, піддаючи їх ретельному аналізу;
- інтеграцію активних та інтерактивних когнітивних процесів;
- перевірку кожної ідеї з позицій її практичної застосовності;
- моделювання системи аргументів і засад, на яких вибудовуються різні погляди;
- здатність до переоцінки й критичного переосмислення понять та інформаційних джерел;
- уміння самостійно знаходити релевантну інформацію та використовувати її для прийняття обґрунтованих рішень.

Таким чином, критичне мислення ґрунтується на увазі та слугує інструментом для формування оригінальних ідей. Воно передбачає можливість існування множинності відповідей на одне й те саме запитання. Також виступає фундаментальною складовою як творчої діяльності, так і щоденної практики людини.

Список використаних джерел

1. Вовк Т. В. Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування особистості учня. *Педагогічна майстерня*. 2012. № 2 (14).
 2. Вукіна Н. В., Дементієвська Н. П., Сукенко І. М. Критичне мислення: як цьому навчати. Науково-методичний посібник / За наук. ред. О.І. Пометун. Харків, 2007.
 3. Желтуха, Т. В. Застосування проблемно-пошукової технології для формування критичного мислення на уроках математики. *Математика в школах України*. 2014. № 34/36. С. 28-34.
 4. Пехота М. О., Кіктенко О. М., Любарська О. М. Освітні технології розвитку критичного мислення. К.: А.С.К., 2001. 256 с.
-

МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ УЧНЯМИ БАЗОВОЇ ШКОЛИ У СЕРЕДОВИЩІ GEOGEBRA

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних, доцент, доцент кафедри математики

Кірєєва А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Одним із пріоритетів є розвиток математичної компетентності учнів, що включає вміння застосовувати математичні знання для розв'язування практичних задач, а також використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі [1].

GeoGebra є потужним інструментом, що поєднує геометрію, алгебру та статистику, дозволяючи учням візуалізувати математичні об'єкти та процеси. Використання GeoGebra сприяє розвитку просторового мислення, формуванню навичок моделювання та аналізу математичних ситуацій. Зокрема, дослідження показують, що інтеграція GeoGebra у навчальний процес позитивно впливає на ефективність засвоєння математичних понять та підвищує мотивацію учнів до навчання.

Враховуючи зазначене, дослідження методів розв'язування планіметричних задач з використанням GeoGebra є надзвичайно актуальним. Це дозволяє не лише відповідати вимогам сучасних освітніх стандартів, але й сприяє розвитку ключових компетентностей учнів, необхідних для успішної адаптації в інформаційному суспільстві.

Аналіз наукових і методичних досліджень свідчить, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій у геометрії розглядається як один із пріоритетних напрямів сучасної освіти. У державних освітніх стандартах визначено необхідність формування інформаційно-цифрової компетентності та

використання динамічних математичних програм у шкільному курсі [2; 3]. Відмітимо, що GeoGebra дозволяє поєднувати класичні методи доведення та побудови з інтерактивними інструментами, які полегшують перевірку гіпотез і візуалізацію результатів [2]. Варто зазначити, що використання цифрових середовищ у навчанні геометрії підвищує рівень засвоєння матеріалу, сприяє розвитку дослідницьких умінь і формує в учнів позитивну мотивацію до вивчення математики [3].

У практиці навчання геометрії в базовій школі найбільш поширеними є такі методи роботи у GeoGebra: побудова геометричних фігур з подальшим аналізом їхніх властивостей; використання інструментів вимірювання для перевірки гіпотез і розв'язання задач на доведення; застосування динамічних моделей, які дозволяють змінювати параметри фігур та досліджувати сталі співвідношення; організація самостійних міні-досліджень, де учні отримують завдання сформулювати власні твердження й перевірити їх засобами програми; виконання проектних завдань, що інтегрують геометрію з іншими предметами (інформатика, фізика). Практика доводить, що така діяльність розвиває критичне мислення, забезпечує формування ключових компетентностей і сприяє більш глибокому розумінню геометричних понять [2; 3].

Отже, методи розв'язування планіметричних задач у середовищі GeoGebra забезпечують ефективне поєднання традиційних математичних підходів і цифрових технологій. Їх застосування сприяє розвитку просторового та логічного мислення, формуванню дослідницьких умінь і підвищує якість математичної підготовки учнів у базовій школі.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт середньої освіти. 2020. URL: <http://school19.zp.ua/wp-content/uploads/2020/10/derzhstandart-converted.pdf>

2. Жерновникова О. А. Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 78 с.
 3. Hohenwarter M., Jones K. Teaching geometry with dynamic mathematics software: The case of GeoGebra. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 2020. Vol. 51 (7). P. 1081–1099. doi: 10.1080/0020739X.2019.1705200
-

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики

Литвин В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна освіта вимагає від учнів не лише засвоєння знань, а й уміння творчо застосовувати їх у різних ситуаціях. Особливо це стосується математики, яка традиційно асоціюється з логікою та чіткими алгоритмами, однак насправді має значний потенціал для розвитку креативності. Актуальність теми зумовлена необхідністю реалізації компетентнісного підходу та формування в учнів базової школи ключових умінь XXI століття, серед яких креативність посідає провідне місце.

Аналіз наукових і методичних джерел свідчить, що питання розвитку креативності в навчанні математики розглядається як в українських, так і в зарубіжних дослідженнях. У документах МОН України наголошено на важливості створення умов для розвитку творчого мислення учнів через інтерактивні методи та проблемні завдання. Дослідники підкреслюють, що застосування відкритих задач, дослідницької діяльності та проектних методик сприяє розвитку

креативності й формує в учнів уміння знаходити нестандартні підходи до розв'язання математичних проблем [1; 2].

У процесі вивчення математики в базовій школі розвиток креативності учнів може здійснюватися кількома шляхами. По-перше, використання відкритих завдань, що мають кілька правильних розв'язків, спонукає школярів шукати різні стратегії та аргументувати власні рішення. По-друге, залучення учнів до дослідницьких міні-проектів формує вміння ставити запитання, висувати гіпотези та перевіряти їх на практиці. По-третє, застосування візуалізацій і цифрових ресурсів сприяє кращому розумінню абстрактних понять і створює умови для творчої інтерпретації математичних моделей. По-четверте, організація групових форм роботи дозволяє учням обмінюватися ідеями, співпрацювати та розвивати креативність у процесі колективного пошуку рішень. Нарешті, інтеграція математики з іншими навчальними предметами (фізика, інформатика, мистецтво) допомагає показати практичну цінність знань і стимулює творче мислення [1].

Отже, розвиток креативності у процесі вивчення математики в базовій школі є важливим завданням сучасної освіти. Використання відкритих завдань, дослідницьких методів, цифрових технологій та інтегрованих підходів забезпечує формування у школярів уміння мислити нестандартно, що підвищує ефективність навчання та сприяє підготовці учнів до викликів майбутнього.

Список використаних джерел

1. Лук'янова С., Насадюк Т. Прикладна спрямованість навчання математики учнів 5-6 класів в умовах реалізації концепції нуш. 2022. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7446993>
 2. Остапенко А. В. Особливості розвитку критичного мислення учнів базової школи у вивченні математики. *Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century*. 2021. № 3. С. 154–156. URL: <https://doi.org/10.34142//2708-4809.siuity.2021.35>
-

УРАХУВАННЯ ТИПОВИХ ПОМИЛОК УЧНІВ У ПІДГОТОВЦІ ДО НМТ (ЗНО) З МАТЕМАТИКИ

Чміль В., Бородіна К.

здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність проблеми урахування типових помилок учнів у підготовці до національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики зумовлена необхідністю підвищення якості математичної освіти та забезпечення об'єктивності оцінювання навчальних досягнень випускників. Досвід складання зовнішнього незалежного оцінювання та НМТ показує, що значна частина абітурієнтів допускає подібні помилки при виконанні завдань різних типів, що негативно впливає на підсумкові результати. Вчасне виявлення й систематизація таких помилок дозволяє не лише підвищити рівень готовності учнів до тестування, а й удосконалити методику викладання математики у старшій школі. Якість підготовки учнів до НМТ та ЗНО з математики значною мірою визначається врахуванням типових помилок, які вони здійснюють під час розв'язування завдань. Аналіз результатів минулих тестувань свідчить, що певні види помилок зустрічаються систематично та можуть бути подолані шляхом методично організованої роботи з учнями [1; 2].

До найпоширеніших типових помилок належать: арифметичні неточності, помилки при виконанні дій з дробами та степенями, неправильне використання формул скороченого множення, плутанина у властивостях логарифмів і тригонометричних функцій, недбалість у побудові графіків і геометричних фігур, неправильна інтерпретація умов текстових задач [3].

Також слід відмітити, що під час підготовки до НМТ учні часто недооцінюють роль перевірки отриманих результатів та самостійного контролю [2]. Визначимо методичні підходи до усунення помилок:

- 1) систематичний аналіз помилок;
- 2) вчитель повинен аналізувати помилки учнів після кожного контрольного завдання, виділяти типові та пояснювати причини їх виникнення;
- 3) формування «банку помилок» дозволяє зосередитися на проблемних темах під час підготовки;
- 4) використання інформаційно-комунікаційних технологій;
- 5) нестандартні уроки з використанням ІКТ сприяють активізації пізнавальної діяльності та закріпленню правильних алгоритмів розв'язання;
- 6) цифрові середовища (geogebra, онлайн-тести) дозволяють учням відпрацьовувати завдання з миттєвим зворотним зв'язком;
- 7) самостійна та контрольована робота.

За методикою Л. Наконечної важливо організовувати регулярну самостійну роботу учнів з різними типами завдань, що формують навички перевірки обчислень та застосування формул [4].

Отже, урахування типових помилок учнів у підготовці до НМТ та ЗНО з математики є необхідною умовою підвищення ефективності навчального процесу. Комплексний підхід, що включає аналіз помилок, застосування ІКТ, самостійну роботу та рефлексію, сприяє формуванню в учнів стійких навичок розв'язання математичних задач, підвищує рівень математичної компетентності та успішність на тестах.

Список використаних джерел

1. Біліченко Р. О., Конарева С. В., Ткаченко М. Є., Трактинська В. М. Аналіз основних помилок, яких припустилися здобувачі повної загальної середньої освіти на ЗНО з математики у 2021 році. Актуальні питання природничо-

- математичної освіти: збірник наукових праць. Суми. 2022. Вип. 1 (19). С. 5-11.
2. Вашуленко І. В., Іваненко П. А., Босовський М. В. Основні аспекти підготовки та типові помилки на НМТ з математики // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодні і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф, (м. Полтава, 10-11 грудня 2024 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 25-26.
 3. Наконечна Л. Й. Рівняння та нерівності: самостійно вдосконалюємо знання та вміння. Навчальний посібник. Вінниця: ВДПУ, 2008. 142 с.
 4. Наконечна Л. Й., Стецюк А. В. Нестандартний урок з математики з використанням ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. Випуск 46. Вінниця. 2016. С. 41-44.
-

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Чорноус В.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Романов Є.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність проблеми впливу цифрових технологій на формування креативного мислення майбутніх учителів математики зумовлена глобальною цифровізацією освітнього простору та необхідністю підготовки педагогів нового покоління, здатних поєднувати фундаментальні знання з інноваційними підходами. Майбутні вчителі мають бути готовими не лише до використання цифрових інструментів для візуалізації чи перевірки знань, а й до створення

навчальних ситуацій, що стимулюють творчу активність учнів, розвиток їхнього критичного та креативного мислення.

У практиці підготовки майбутніх учителів математики виділяють декілька напрямів впливу цифрових технологій на розвиток креативного мислення. По-перше, це використання середовищ динамічної математики, які дозволяють студентам експериментувати з параметрами, будувати й досліджувати моделі, знаходити нові зв'язки між математичними об'єктами. По-друге, організація проєктної роботи у цифровому форматі стимулює пошук нестандартних рішень, інтеграцію математичних знань із технологіями й розвиток умінь колективної творчості. По-третє, застосування мультимедійних ресурсів і інтерактивних презентацій забезпечує багатоканальне сприйняття інформації та створює умови для формування власних авторських продуктів. По-четверте, використання онлайн-платформ для колаборативного навчання (Moodle, Google Classroom, Classtime) сприяє взаємному обміну ідеями та розвитку творчих підходів у педагогічній діяльності. Нарешті, залучення до міжнародних освітніх спільнот і використання глобальних цифрових ресурсів розширює можливості студентів і формує здатність генерувати інноваційні ідеї у міжкультурному середовищі [1; 2].

Отже, цифрові технології мають значний вплив на формування креативного мислення майбутніх учителів математики. Їх системне використання у професійній підготовці сприяє розвитку творчих здібностей, формуванню готовності до інноваційної діяльності та забезпечує підвищення якості математичної освіти загалом.

Список використаних джерел

1. Лов'янова І.В. Дидактичні основи навчання математики: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кривий Ріг: КДПУ, 2009. 237 с.
2. Методика навчання математики в поняттях, схемах і таблицях : навчально-методичний посібник / уклад. Л. А. Благодир. Умань : ВПЦ «Візаві». 2018 р. 144 с.

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНИХ ІГОР ТА КОНКУРСІВ

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики

Мамай В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна профільна школа орієнтується на формування в учнів здатності до самостійного здобуття знань, розвитку критичного та креативного мислення, що відповідає вимогам компетентнісного підходу [2]. Одним із ефективних засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності виступають математичні ігри та конкурси, які дозволяють поєднувати пізнавальний і мотиваційний аспекти навчання. Такі форми роботи сприяють розвитку інтересу до математики, формуванню позитивної мотивації, підвищенню рівня навчальних досягнень та розкриттю інтелектуального потенціалу школярів [1].

У нормативних документах МОН України зазначено, що організація позаурочних і факультативних форм навчання має сприяти розвитку творчих здібностей учнів і забезпечувати інтеграцію формального та неформального навчання. Вчені зазначають, що математичні ігри та конкурси створюють умови для формування ключових компетентностей, зокрема уміння працювати в команді, аргументувати власну позицію, швидко приймати рішення.

У практиці профільної школи ефективними є такі напрями роботи: організація класних і міжшкільних математичних турнірів; проведення інтелектуальних ігор за типом «Математичного бою» чи «Брейн-рингу»; розв'язування нестандартних логічних завдань у формі змагань; використання онлайн-конкурсів і платформ (Kahoot!, Classtime, Math Kangaroo) для перевірки

знань у цікавій формі; залучення учнів до підготовки власних ігор і задач. Практика свідчить, що участь у таких заходах сприяє підвищенню впевненості учнів у власних силах, формуванню командного духу та підвищенню якості засвоєння навчального матеріалу [3].

Отже, математичні ігри та конкурси є ефективним інструментом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів профільної школи. Їх застосування дозволяє поєднувати навчальний процес із елементами змагання, формує позитивну мотивацію, сприяє розвитку творчих здібностей і створює умови для підвищення якості математичної підготовки учнів.

Список використаних джерел

1. Басюк Т. Г. Формування мотивації та активізації навчальної діяльності. *Математика в школах України*. 2002. № 9. С. 23-28.
 2. Державний стандарт профільної середньої освіти. 2024. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoho-standartu-profilnoi-serednoi-osvity-851-250724>
 3. Ігнатенко М. Я. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики. Дис....докт. пед. наук. К., 1997. 355 с.
-

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики

Кононенко І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна освіта ставить перед школою завдання не лише формування математичних знань, а й розвиток ключових компетентностей учнів, зокрема здатності застосовувати математичні моделі у практичних ситуаціях.

Функціональна змістова лінія математики охоплює вивчення функцій, їх властивостей та застосування в різних контекстах, що є основою для розвитку логічного мислення та аналітичних навичок учнів школи [3].

В умовах цифровізації навчання виникає необхідність інтеграції сучасних цифрових технологій, що дозволяють візуалізувати функціональні залежності, проводити експерименти та аналізувати дані.

За І. Лов'яною [1], ефективне навчання математики передбачає активне залучення учнів до процесу пізнання, коли вони самостійно досліджують закономірності та взаємозв'язки. Цифрові технології, такі як інтерактивні середовища GeoGebra, Desmos, а також навчальні симулятори, забезпечують можливість:

1. Візуалізації функцій – учні бачать графіки функцій у реальному часі, що полегшує розуміння їхніх властивостей.

2. Моделювання математичних процесів – створення моделей, що відображають реальні ситуації, дозволяє формувати практичні навички.

3. Інтерактивного дослідження – учні можуть змінювати параметри функцій та спостерігати наслідки, що стимулює критичне мислення [2].

Таким чином, цифрові технології сприяють переходу від пасивного засвоєння знань до активного дослідницького навчання, що є ключовим у функціональній змістовій лінії.

3. Слєпкань [3] підкреслює, що методика навчання повинна поєднувати класичні підходи з новітніми технологіями. Це забезпечує формування системного математичного мислення та розвиває компетентності, визначені Державним стандартом освіти.

За І. Лов'яною [1], інтеграція цифрових інструментів повинна здійснюватися поетапно:

- 1) початковий етап – ознайомлення з програмними засобами;

- 2) етап застосування – використання технологій для розв’язування стандартних задач;
- 3) дослідницький етап – самостійна робота учнів із моделюванням і експериментуванням.

Такий підхід забезпечує не лише засвоєння знань про функції, але й розвиток вмінь аналізувати, порівнювати та робити висновки.

Використання цифрових технологій у вивченні функціональної змістової лінії базової школи є ефективним засобом підвищення пізнавальної активності учнів, розвитку їх математичних компетентностей та формування практичних навичок моделювання. Інтеграція традиційних методів і цифрових ресурсів сприяє формуванню сучасного навчального середовища, що відповідає вимогам Державного стандарту середньої освіти.

Список використаних джерел

1. Лов’янова І. В. Методика навчання математики у запитаннях і відповідях: навчальний посібник для підготовки студентів до атестації здобувачів вищої освіти. Базовий рівень підготовки. Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет. 3-тє вид., доповнене і перероблене. 2022. 128 с.
 2. Лов’янова І. В. Дидактичні основи навчання математики: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кривий Ріг: КДПУ, 2009. 237 с.
 3. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. К.: Зодіак-ЕКО, 2000. 512 с.
-

STEM ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

STEM-ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Березіна І.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Комунальний заклад «Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради»

Бондаренко Д.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
учитель фізики та математики
Комунальний заклад «Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради»

Характерною рисою сучасного світу, що розвивається надзвичайно динамічно, є його нестабільність, непередбачуваність, багатогранність і складність. Україна є невід'ємною частиною глобального простору, де швидкий прогрес технологій, а також трансформація форм і видів діяльності зумовлюють появу нових професій, а значить збільшуються потреби у висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях у галузі технічних та природничо-математичних наук. Саме тому, STEM є одним із провідних напрямків трансформації освіти і є визначальним фактором формування інноваційної економіки країни.

STEM-освіта, що поєднує науку (Science), технології (Technology), інженерію (Engineering) та математику (Mathematics), стала ключовим напрямком розвитку освітньої системи України. Вона відкриває перед здобувачами безмежні можливості для розвитку критичного мислення, творчості, інноваційних навичок та готовності до викликів цифрової епохи. Впровадження STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти є не лише відповіддю на виклики сучасності, а й стратегічним кроком у формуванні конкурентоспроможного покоління, здатного

до інновацій та ефективного вирішення проблемних ситуацій у реальному житті нестандартними, інноваційними способами.

Розвиток STEM-освіти в Україні підкріплений рядом нормативно-правових актів (закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», Державний стандарт початкової освіти, Державний стандарт базової середньої освіти, Концепція «Нова українська школа», Концепція розвитку природничо-математичної (STEM-освіти), Концепція розвитку цифрових компетентностей, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності), які визначають стратегічні напрямки й механізми її впровадження, визначають орієнтири для педагогів [2].

Так, Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) тлумачить STEM-освіту як цілісну систему природничої і математичної галузей, метою яких є розвиток особистості, через формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням трансдисциплінарного підходу до навчання, який базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для розв'язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і вмінь у професійній діяльності [4]. Вищезазначена Концепція визначає основні принципи, цілі та завдання STEM-освіти та шляхи її інтеграції в освітній процес. Державний стандарт базової середньої освіти акцентує увагу на формуванні ключових компетентностей учнів, зокрема інноваційність, інформаційно-комунікаційна, математична та компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій, які є основою STEM-освіти. Модельні програми передбачають інтеграцію STEM-підходів у вивченні фізики, хімії, біології, математики та інформатики, що сприяє з одного боку практичному засвоєнню знань учнів, а з іншого, розвитку критичного, інженерного та

алгоритмічного мислення, навичок обробки інформації й аналізу даних, цифровій грамотності, креативності й інноваційності та навичок комунікації та співпраці.

Питання STEM-освіти відображено у роботах зарубіжних (Х. Гонсалеса, Д. Куензі, Д. Ленгдона) та вітчизняних учених (Л. Дзини, С. Доценко, А. Дрокіна, О. Кузьменко, О. Костельова, Н. Ярмолович та ін), які у своїх доробках характеризують STEM-освіту як невичерпне джерело творчості як педагога так і учня, що базується на міждисциплінарному підході. Зазначене допомагає формувати не лише ключові компетентності, а й уміння працювати в команді, домовлятися, розвиває критичне та креативне мислення, а значить результат STEM-освіти – інноваційна діяльність учня.

STEM-підходи до навчання мають принципові відміни від традиційних, оскільки головним є практичне вирішення навчальної або життєвої задачі, пошук оптимального рішення через інтерактивну взаємодію, дослідження, експериментування, пошук методів та аналіз помилок. Однією з особливостей STEM є самостійність здобувачів освіти, яка проявляється у самостійному прийнятті рішень, проведенні досліджень та експериментів та аналізі отриманих даних, що сприяє розвитку відповідальності, навичок критичного мислення, інженерному підходу до вирішення завдань.

З метою розвитку STEM-освіти комунальний заклад «Харківський лицей № 12 Харківської міської ради» з 2022 року бере участь в інноваційному освітньому проєкті «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів». З 2024 року у закладі впроваджено міжгалузевий інтегрований курс «STEM» у 5-6 класах [3]. Метою впровадження курсів є формування уявлень про STEM-освіту, STEM-професії та ранню профорієнтацію учнів, пропедевтичне навчання й популяризація природничої, математичної, інформатичної та технологічної галузей. Протягом одного навчального року учні повинні реалізувати 5 різноманітних проєктів, які носять міждисциплінарний характер,

поєднуючи природознавчі, технологічні, математичні та інформатичні аспекти пізнання і дослідження. Виконуючи проєкт, учні навчаються приймати технологічні та інженерні рішення, створювати пристрої та моделі, удосконалюючи знання та навички з природничої, інформатичної та технологічної галузей. Для створення проєктів виконують вимірювання, аналіз отриманих даних та необхідні розрахунки, що сприяє покращенню математичної компетентності учнів. Презентація учнівських проєктів розвиває комунікативні навички та навички роботи в команді, творчість та креативність, цифрову грамотність здобувачів.

STEM-освіта відкриває нові можливості для навчання, роблячи його більш інтерактивним, цікавим та ефективним. STEM-освіта це не лише сукупність дисциплін, зібраних в один курс, а інноваційний підхід, який доцільно застосовувати на будь-якому предметі. На уроках фізики STEM-підхід полягає у використанні віртуальної та доповненої реальності, що дозволяє учням візуалізувати складні наукові явища, проводити віртуальні експерименти, які неможливо провести у реальному житті та досліджувати мікро та макросвіт. Використання датчиків, мікроконтролерів для збору та аналізу даних, створення інженерних конструкцій сприяють глибшому розумінню програмового матеріалу. 3D-друк та моделювання за допомогою цифрових сервісів на уроках математики розвиває інженерні навички та творче мислення учнів. Робототехніка та програмування сприяють розвитку логічного та алгоритмічного мислення та навичок вирішення проблем. Створення 3D-моделей молекул на уроках хімії та кристалічних ґраток, проведення безпечних хімічних експериментів за допомогою симуляцій на уроках хімії, створення моделей екосистем, використання біоінформатики для аналізу генетичних даних сприяють підвищенню мотивації навчальної діяльності та підвищенню якості знань.

Виконуючи STEM-проекти з будь-якого предмета здобувачі вчаться критично оцінювати інформацію з різних джерел, використовувати цифрові інструменти для її обробки та аналізу, ефективно співпрацювати та комунікувати в цифровому середовищі, використовуючи онлайн-платформи та інструменти, створювати власний цифровий контент та презентувати свої доробки.

Отже, STEM-освіта – крок до створення інноваційного освітнього середовища, де учні не лише отримують знання, а й здобувають навички їх застосовування у вирішенні реальних проблем. STEM-підхід у навчанні розвиває у здобувачів уміння дослідницької, аналітичної роботи, експериментування, критичного та інженерного мислення, дає змогу глибше розуміти сучасні технологічні й наукові процеси та сприяє конкурентоспроможності учнів у майбутній професійній діяльності.

Список використаних джерел

1. Дрокіна А. STEM-освіта як ефективний напрям реалізації ключових положень концепції Нової Української Школи. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2024. Том 12 (№3). С. 20-25. DOI: <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i3-003>
 2. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2024/2025 навчальному році : лист ІМЗО від 01.08.23 р. № 21/08-1242. URL : <https://surl.li/ntygdk>.
 3. Модельна навчальна програма для базової середньої освіти «STEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» (авт. Бутурліна О.В., Артем'єва О.Є.) URL: <https://surl.li/csotrd>.
 4. Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#n8>
-

ВИКОРИСТАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ У STEM-ПРОЄКТАХ: ВІД ІДЕЇ ДО ПРОТОТИПУ

Деркач А.

старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування
Український державний університет імені Михайла Драгоманова

У сучасному освітньому просторі значного поширення набуває STEM-освіта як міждисциплінарний підхід до навчання, що сприяє формуванню ключових компетентностей XXI століття. В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій особливого значення набуває інтеграція 3D моделювання в STEM-проекти як засобу візуалізації, дослідження та прототипування ідей. 3D технології, зокрема тривимірне моделювання та 3D друк, забезпечують учням можливість переходу від абстрактного розуміння до конкретного створення моделей реальних об'єктів [2]. Це відкриває нові горизонти для вивчення інженерії, математики, фізики, технологій і мистецтва в інтегрованій формі. Використання 3D інструментів сприяє розвитку просторового мислення, логіки, аналітичних здібностей і креативності учнів [4]. Учні навчаються не лише створювати тривимірні об'єкти, а й планувати, проєктувати, аналізувати ефективність рішень, втілюючи ці процеси в цифровій формі.

Особливе значення має 3D моделювання у контексті STEM-проектів, які реалізують принципи навчання через діяльність. Створення тривимірних прототипів дозволяє учням здійснювати дослідницьку діяльність, формулювати гіпотези, проводити експерименти та вдосконалювати свої розробки. На сьогодні існує широкий спектр інструментів для створення 3D моделей: від простих освітніх платформ на кшталт Tinkercad, Blockbench до професійних середовищ як-от Blender, Fusion 360, SolidWorks тощо. Це дозволяє організувати навчання відповідно до вікових особливостей і рівня підготовки учнів [1]. Реалізація STEM-проектів з використанням 3D моделювання може охоплювати такі напрями:

екологія (створення моделей енергоощадних пристроїв), біологія (моделювання органів і клітин), архітектура (проектування шкільного простору), фізика (моделі механізмів) тощо [3]. 3D друк, як етап матеріалізації цифрових моделей, дозволяє перейти до виготовлення реального прототипу. Такий перехід від ідеї до фізичного об'єкта створює мотиваційне підґрунтя для учнів, формує розуміння інженерного циклу та відповідальність за результати. У ході проектної діяльності учні опановують низку практичних навичок: виконання вимірювань, використання масштабів, підбір матеріалів для друку, оцінка конструктивної міцності, робота з помилками (наприклад, у випадку неуспішного друку). Слід відзначити, що успішна реалізація таких проектів потребує педагогічної підтримки, належного методичного забезпечення та доступу до обладнання. Вчителі мають бути обізнаними як у технічному аспекті 3D технологій, так і в організації міжпредметної взаємодії [4].

У рамках реалізації STEM-освіти можна запропонувати проект, під час якого учні проходять повний цикл створення власного 3D-продукту — від ідеї до готового прототипу, виготовленого за допомогою 3D-друку. Робота включатиме етапи пошуку проблеми, генерації ідеї, 3D-моделювання, презентації концепції у форматі стартапу та фінального виготовлення. Серед реалізованих розробок можуть бути індивідуалізовані підставки для навушників, ергономічні вставки у взуття, органайзери для канцелярії. Учні не лише опанують базові навички проектування, але й розвинуть підприємницьке мислення, навички презентації, креативності та критичного аналізу. Проект демонструє ефективність інтеграції 3D-технологій у навчальний процес як інструменту для формування ключових компетентностей Нової української школи та розвитку дослідницької, інженерної й підприємницької культури учнів.

Рисунок 1. Захист STEM проєктів

Ці проєкти можна реалізовувати як у межах окремих уроків, так і у формі міжпредметних інтегрованих курсів, факультативів чи гурткової роботи. Важливо забезпечити послідовність: аналіз проблеми – пошук рішення – моделювання – тестування – удосконалення. Результати STEM-проєктів з використанням 3D технологій можуть бути представлені на науково-практичних конференціях, виставках, конкурсах, а також застосовані для удосконалення шкільного простору, створення навчальних моделей чи інклюзивних інструментів (наприклад, 3D мапи для незрячих) [4]. 3D моделювання також відкриває можливості для професійної орієнтації учнів, адже охоплює навички, затребувані в сучасних технічних і дизайнерських професіях. Це дозволяє учням більш усвідомлено обирати подальшу освітню траєкторію.

Отже, використання 3D технологій у STEM-проєктах є перспективним напрямом розвитку сучасної освіти. Воно сприяє розвитку критичного мислення, формуванню технічних та творчих компетентностей, залученню учнів до активної дослідницької діяльності. Інтеграція 3D моделювання у STEM-навчання потребує подальшого методичного і технологічного супроводу, однак вже сьогодні вона демонструє високу ефективність у розвитку учнівської самостійності, інноваційного мислення та здатності вирішувати реальні проблеми.

Список використаних джерел

1. Horvath J., Cameron R., Apress L.P. Mastering 3D Printing in the Classroom Library and Lab. Apress, 2019. 316 p.
 2. Bhaduri S., Van Horne K., Sumner T. Designing an Informal Learning Curriculum to Develop 3D Modeling Knowledge and Improve Spatial Thinking Skills // Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2019. P. CS17.
 3. Buehler E., Comrie N., Hofmann M., McDonald S., Hurst A. Investigating the Implications of 3D Printing in Special Education // ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS). 2014. Vol. 9, No. 4. Article 39. 6 p.
 4. Lin K.-Y., Hsiao H.-S., Chang Y.-S., Chien Y.-H., Wu Y.-T. The Effectiveness of Using 3D Printing Technology in STEM Project-Based Learning Activities // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2018. Vol. 15, Article 35. 13 p. DOI: 10.1186/s41239-018-0112-x
-

STEM-ПРОЄКТ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ»

Дудукаленко А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сьогодні питання зміни клімату є одним з ключових пріоритетів для суспільства. Науковці, дослідники (Т. Жавжарова, Є. Колішевський, О. Мар'юк, М. Скиданюк, М. Цигрик і О. Фурсік та ін.) наголошують, що протягом останніх десятиріч зміни у кліматичній системі вийшли далеко за межі наукової проблеми і впливають на різні галузі життєдіяльність людей [1; 2]. Серед заходів, що доцільно включити до місцевих та регіональних програм / планів дій з адаптації до зміни клімату виокремлюють, зокрема, популяризацію й використання альтернативних джерел енергії. Це зумовило вибір теми нашого STEM-проєкту — «Альтернативні джерела енергії».

Реалізація STEM-проєкту «Альтернативні джерела енергії» в шкільній практиці надасть змоги посилити розвиток наукового спрямування освіти, яка базується на інтегрованому навчанні, а також реалізувати найтісніший зв'язок змісту навчання з реаліями життя; сформувати екологічну свідомість особистості щодо відповідального ставлення до природних ресурсів; стимулювати інтерес здобувачів до STEM-спеціальностей (природничі науки, технології, інженерія, математика) під час практичного застосування знань у вирішенні глобальних проблем сучасності. Зокрема, в межах проєкту передбачено ознайомлення здобувачів з основними видами альтернативних джерел енергії (сонячна енергія, вітрова енергія, гідроенергетика тощо) та їх принципами дії; перевагами та недоліками. Так, наприклад, на уроках фізики учні мають змогу ознайомитись із специфікою роботи атомної електростанції (рис. 1).

Рис. 1. Цифровий ресурс «MOZAIK education», 3-D анімація роботи АЕС [3]

На уроках математики здобувачі освіти, зокрема, розраховують вартість встановлення та експлуатації альтернативних джерел енергії (на прикладі сонячних панелей) порівняно з традиційними джерелами; визначають способи економії коштів домогосподарством або освітнім закладом під час переходу на альтернативні джерела енергії; розраховують необхідну площу для встановлення, наприклад, сонячних панелей (з урахуванням рози вітрів). Під час виконання

таких розрахунків учні, водночас, засвоюють особливості побудови таблиць, графіків тощо.

У процесі виконання проекту, на уроках інформатики, передбачено активне залучення здобувачів освіти до пошуку інформації в Інтернеті; дослідження різних джерел цифрових даних; представлення опрацьованої інформації в цифровому вигляді (інфографіка, цифрова географічна карта тощо); використання е-комунікації для спільної діяльності з учасниками проекту.

Інженерний напрям успішно реалізується під час дослідження моделей, наприклад, вітряка на сонячній енергії тощо (рис. 2-3).

Рис. 2. Конструктор «Solar diy» вітряк на сонячній енергії (dp-tm-0183)

Рис. 3. Конструктор електронний Doka «Альтернативна енергія»

Таким чином, STEM-проект «Альтернативні джерела енергії» є актуальним, своєчасним, оскільки безпрецедентні кліматичні зміни, спричинені, головним чином, спалюванням викопного палива (вугілля, нафти, газу) призводять сьогодні до глобального потепління, появи екстремальних погодних явищ та «виснаження» екосистеми. Організація діяльності підростаючого покоління в межах STEM-проекту «Альтернативні джерела енергії» надає змоги учням усвідомити свою роль у збереженні планети та внести свій вклад у боротьбу з екологічними викликами.

Список використаних джерел

1. Зміна клімату та кліматична адаптація всеукраїнське соціологічне опитування та рекомендовані заходи з адаптації до зміни клімату. https://ucn.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmina-klimaty-ta-klimatuchna-adaptacia_oputyvannia-UCN.pdf
 2. Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі та гнучких технологіях його виготовлення : монографія / О. С. Полянський, О. В. Дьяконов, О. С. Скрипник та ін. [за заг. ред. В. І. Д'яконова] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 136 с.
 3. MOZAIK education на 3-D. Атомна електростанція. https://ua.mozaweb.com/uk/Extra-3D_sceni-Atomna_elektrostanciya-139722
-

ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ STEM-ПРОЄКТІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Клокова К.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність проблематики STEM-освіти пов'язана з тим, що вона у своїх концептуальних засадах корелює із орієнтирами «Нової української школи», сприяє підготовки здобувачів освіти до застосування міждисциплінарного творчого підходу до вирішення складних практичних проблем, стимулює в них розвиток критичного мислення та знатність до інновацій.

STEM-проект є однією з найпоширеніших форм впровадження STEM-освіти. STEM-проект передбачає спільну діяльність учнів (дослідницьку, творчу чи ігрову), яка загальну мету, методи, засоби діяльності та обов'язково включає щонайменше три дисципліни зі STEM-напрямку [1]. Основна мета такої діяльності — отримання практичного результату, який допомагає закріпити та систематизувати знання з природничих наук, технологій, технічної творчості,

математики шляхом експериментування й дослідження. STEM-проект інтегрує головні елементи проєктної та дослідницької роботи, враховуючи потреби сучасного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях наукоємних і високотехнологічних галузей. Для успішного досягнення цілей STEM-освіти важливо забезпечити належні умови під час розробки та реалізації таких проєктів у шкільній практиці.

Мета статті: виокремлення видів STEM-проєктів та встановлення особливостей їх упровадження у навчанні інформатики в закладах загальної середньої освіти.

STEM-проєкти можуть бути класифіковані за різними критеріями, що дозволяє визначити їхню освітню спрямованість, модель реалізації та практичну значущість результатів. Наприклад, за рівнем інтеграцій навчальних дисциплін, в залежності від способу поєднання змісту різних предметів виокремлюють такі типи проєктів: мультидисциплінарні STEM-проєкти (охоплюють кілька навчальних дисциплін, кожна з яких, розглядається окремо, проте в межах єдиної теми); міждисциплінарні STEM-проєкти (які для вирішення спільної проблеми, передбачають інтеграцію знань із різних предметів); трансдисциплінарні STEM-проєкти (у межах який передбачається вихід за межі окремих дисциплін і формування нових підходів до вирішення комплексних проблем) [2]. STEM-проєкти також традиційно класифікуються за тривалістю їх реалізації. Такий підхід, дає змогу педагогам ефективно планувати освітній процес, звертаючи увагу на обсяг, ресурси та навчальні цілі проєктної діяльності - проєкти поділяються на короткострокові (тривалістю від одного до декількох уроків чи годин роботи протягом одного дня); середньострокові (тривалістю до двох тижнів); довгострокові – тривалістю від кількох місяців до семестру. За формулю організації STEM-проєкти розподіляють також на індивідуальні (виконуються одним учнем) та групові (проєкти виконуються групою учнів). З огляду на

особливості проєктної діяльності до класифікації STEM-проєктів можна також покласти рівень координації, рівень самостійності учасників, характером контактів учасників тощо [3].

Разом із тим, упровадження STEM-проєктів у навчанні інформатики має певну специфіку.

Передусім, щодо навчання інформатики, то тут учитель має можливість активно реалізовувати STEM-проєкти у навчальному процесі завдяки міжпредметним зв'язкам інформатики, прикладній та практико-орієнтованій спрямованості змісту навчального матеріалу з інформатики в школі.

Окрім того, методика навчання інформатики передбачає особливу увагу до врахування індивідуальних інтересів школярів та диференціації навчання, що закладає підвалини для реалізації STEM-проєктів як складової індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти. STEM-проєкти, впроваджені у цьому контексті, дозволяють учневі заглиблюватися в теми, що викликають особисту зацікавленість, і працювати у власному темпі. Такі проєкти можуть мати гнучку структуру й різнорівневу складність, що забезпечує ефективне застосування диференційованого підходу до навчання

На уроках інформатики є можливість для широкого впровадження групової роботи зі школярами – що дозволяє реалізувати відповідні види STEM-проєктів, у тому числі, із застосуванням засобів цифрової комунікації та взаємодії. Доступ до цифрових засобів забезпечує в цілому забезпечує інклюзивність та гнучкість участі у проєктах, а також дозволяє ефективно моделювати структуру командної роботи, властиву, зокрема, ІТ-галузі та сучасним технологічним компаніям - з ієрархією ролей, взаємним контролем і колективною відповідальністю за продукт.

У STEM-проєктах з інформатики провідну роль відіграють цифрові технології як інструменти проєктної діяльності, які, з одного боку, допомагають пошуку рішень, побудові гіпотез і їх перевірці, а з іншого - дозволяють учням у

проектній діяльності створювати власні цифрові продукти: від візуалізацій результатів експериментів до повноцінних прототипів технічних рішень.

Урахування вказаних класифікацій та встановлених особливостей упровадження STEM-проектів у навчанні інформатики сприятиме ефективній інтеграції STEM-освіти в освітній процес закладів загальної середньої освіти.

Список використаних джерел

1. Грабовська В. Впровадження STEM-проектів в освітній процес закладів професійної освіти 2021. URL: <https://naurok.com.ua/vprovadzheniya-stem-proektiv-v-osvitniy-proces-zakladiv-profesiyno-osviti-395511.html>
 2. McLure F. I., Tang K.-S., Williams P. J. What do integrated STEM projects look like in middle school and high school classrooms? A systematic literature review of empirical studies of iSTEM projects. *International Journal of STEM Education*. 2022. Т. 9, № 1. URL: <https://doi.org/10.1186/s40594-022-00390-8>.
 3. Ницета В. А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури : навч. посібник Х. : Основа, 2009. 153 с.
-

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ В ЗАДАЧАХ З ЕКОНОМІКИ

Кондратюк В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Системи лінійних рівнянь відіграють важливу роль в такій галузі науки як економіка, дозволяючи моделювати та аналізувати взаємозв'язки між різними економічними змінними. Часто у реальних економічних процесах виникають такі задачі, розв'язок яких можна представити у вигляді систем лінійних рівнянь. Наприклад, для моделювання та вирішування проблем пов'язаних з виробництвом, розподілом ресурсів та оптимізацією витрат. Розглянемо приклад

задачі, що ілюструє застосування систем лінійних рівнянь у виробничій сфері економіки

Приклад 1. Протягом трьох днів швейне підприємство активно працювало над створенням пальт, костюмів та курток. У таблиці (табл. 1) підсумовано обсяги виробленої продукції за ці три дні, а також зафіксовано фінансові затрати на виробництво за кожен з цих днів. Необхідно визначити собівартість виготовлення одиниці кожного виду продукції.

Таблиця 1

День	Об'єм випуску продукції (одиниць)			Витрати (гр. од)
	плащі	костюми	куртки	
Перший	25	35	20	16800
Другий	10	50	30	17600
Третій	20	40	30	18400

Розв'язання. Для цього позначимо відповідно собівартість плаща, костюма та куртки як x_1, x_2, x_3 . Виходячи з представленої таблиці, можна сформулювати систему рівнянь, яка допоможе знайти ці невідомі значення: x_1, x_2, x_3 :

$$\begin{cases} 25x_1 + 35x_2 + 20x_3 = 16800 \\ 10x_1 + 50x_2 + 30x_3 = 17600 \\ 20x_1 + 40x_2 + 30x_3 = 18400 \end{cases}$$

Розв'яжемо дану систему методом Гаусса. Для початку випишемо розширену матрицю і потім виконаємо над нею потрібні нам перетворення:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 25 & 35 & 20 & 16800 \\ 10 & 50 & 30 & 17600 \\ 20 & 40 & 30 & 18400 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 50 & 30 & 17600 \\ 25 & 35 & 20 & 16800 \\ 20 & 40 & 30 & 18400 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 50 & 30 & 17600 \\ 0 & -90 & -55 & -27200 \\ 0 & -60 & -30 & -16800 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 50 & 30 & 17600 \\ 0 & 2 & 1 & 560 \\ 0 & -90 & -55 & -27200 \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 50 & 30 & 17600 \\ 0 & 2 & 1 & 560 \\ 0 & 0 & -10 & -2000 \end{array} \right).$$

За отриманою розширеною матрицею випишемо відповідну систему рівнянь:

$$\begin{cases} 0x_1 + 50x_2 + 30x_3 = 17600 \\ 2x_2 + x_3 = 560 \\ -10x_3 = -2000. \end{cases}$$

З останнього рівняння цієї системи знаходимо, що

$$x_3 = 200;$$

з другого що:

$$x_2 = \frac{1}{2}560 - x_3 = \frac{1}{2}560 - 200 = 180;$$

а з першого що:

$$x_1 = \frac{1}{10}17600 - 50x_2 - 30x_3 = \frac{1}{10}17600 - 50 \cdot 180 - 30 \cdot 200 = 260.$$

В результаті собівартість плаща становить 260 гр. од., костюма – 180 гр. од., а куртки – 200 гр. од. [1; 2]. Отже, розглянутий приклад застосування систем лінійних рівнянь в задачі з виробничої економіки демонструє як з використанням математичних методів можна визначати собівартість продукції, що має безпосереднє прикладне значення в реальному середовищі. Тому вивчення та вмиле практичне застосування систем лінійних рівнянь підкреслює значення математики як практичного інструменту в економічній діяльності та має бути невід’ємною частиною підготовки майбутніх фахівців.

Список використаних джерел

1. Методичні вказівки та варіанти завдань до теми «Застосування лінійної алгебри в економіці». Житомир, 2005. 24 с.

2. Слободяник Г. Використання лінійної алгебри для дослідження економічних задач. *Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання* : тези доп. міжнар. студ. наук.-техн. конф. Тернопіль, 26–27 квіт. 2018 р. Т. 1. С. 77-78.
-

STEM ПРОЄКТ «ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО»

Кругченко А.

здобувач першого (бакалаврського рівня) вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Метою STEM проєкту «Енергія майбутнього» є формування у підростаючого покоління ціннісного ставлення до раціонального використання енергоресурсів, розвиток їх екологічної свідомості. У межах проєкту, ознайомлюючи здобувачів освіти із класифікацією енергетичних ресурсів (традиційні й нетрадиційні), їх роллю в енергозабезпеченні, а також глобальними та локальними проблемами, пов'язаними з енергоспоживанням (наприклад, викиди CO₂ (рис. 1), вичерпність природних ресурсів тощо), було розроблено низку науково-дослідних і практичних завдань. Так, одним з таких завдань передбачено проведення здобувачами аудиту енергоспоживання конкретного об'єкту (власна квартира / дім) на уроках фізики. Під час такого енергоаудиту здобувачі ознайомлюються з принципами його проведення, методиками вимірювання енергоспоживання (використання ватметрів, тепловізорів тощо). На основі зібраних даних (кількість осіб, які мешкають у квартирі; показники лічильників; види побутових приладів, їх потужність, частота використання тощо) здобувачі розробляють конкретний план / рекомендації щодо зменшення енергоспоживання; представляють кошторис (для визначення можливої економії).

*Рис. 1. Глобальні викиди CO₂
(у 2024 році досягнули 40,8 мільярда метричних тонн)*

Звернемо увагу, що до реалізації проєкту запрошено вчителя математики (аналіз квитанцій про оплату за електроенергію; створення кошторису тощо); вчителя інформатики (створення кошторису в Excel; оформлення рекомендацій щодо зменшення споживання електричної енергії або переваг використання LED-лампочок тощо, наприклад, розробка плакатів, буклетів, презентацій для інформування однолітків, батьків про важливість енергозбереження та результати проєкту тощо); вчителя української мови (створення інтерактивного словнику термінів «енергоефективність», «енергозбереження», «теплоізоляція», «вентиляція», «освітлення» тощо). Важливо також підкреслити, що проєкт з часом має продовження, оскільки за 3 місяці передбачено проведення моніторингу і оцінки ефективності розроблених здобувачами порад для власної родини, а саме: збір даних про енергоспоживання після впровадження заходів; проведення порівняльного аналізу даних «до» і «після», для оцінки досягнутої економії та ефективності вжитих заходів; сформулювати висновки щодо успішності реалізованих рішень та визначити перспективи для подальшого вдосконалення.

Список використаних джерел

1. Global Carbon Emissions Reach Record High Despite Green Efforts. URL: <https://oilprice.com/Alternative-Energy/Renewable-Energy/Global-Carbon-Emissions-Reach-Record-High-Despite-Green-Efforts.html>

MOBILE LEARNING WITH STEM IN DIGITAL SCHOOL

Kashuba S.

the third-level higher education candidate
department of theory and methods of technological education

Khomenko L.

candidate of physical and mathematical sciences, associate professor of the
department of theory and methods of technological education
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

In the context of wartime challenges, the Ukrainian education system has undergone profound transformations, necessitating the adoption of innovative pedagogical strategies to ensure continuity, accessibility, and quality of learning. One of the most effective responses to these challenges has been the implementation of Mobile Learning (m-Learning) integrated with STEM education within the framework of the digital school model. This approach not only mitigates the negative impact of disrupted schooling but also fosters resilience, adaptability, and digital competence among students and educators.

Mobile Learning with STEM in a digital school ensures continuous access to educational resources, overcoming geographical and infrastructural barriers. It fosters critical thinking, problem-solving, and digital literacy through personalized, competency-based learning [1]. Virtual labs, AR, and gamification enhance engagement, particularly in remote and crisis conditions. Additionally, AI-driven interventions and learning analytics help personalize education and mitigate learning disruptions.

Finally, teacher professional development in mobile STEM pedagogy is a vital aspect of sustaining educational quality during wartime. Training educators in digital didactics, mobile-assisted teaching methodologies, and data-driven assessment tools enhances their capacity to deliver effective and engaging instruction under crisis conditions. The promotion of cloud-based collaboration, open educational resources

(OER), and international partnerships further strengthens Ukraine's digital education resilience [3].

Thus, the integration of Mobile Learning with STEM in a digital school framework is not merely an emergency response but a strategic advancement in Ukrainian education, ensuring equity, innovation, and future readiness. The ongoing war underscores the necessity of flexible, technology-driven educational ecosystems that transcend traditional classroom boundaries and empower learners with 21st-century skills [2].

Mobile learning (M-Learning) refers to the use of portable digital devices, such as tablets, smartphones, and laptops, to facilitate learning beyond traditional classroom settings. It provides ubiquitous access to educational content, fostering personalized and self-regulated learning. In the context of STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), M-Learning enables students to engage in inquiry-based learning, real-time collaboration, and problem-solving activities using cloud-based platforms and adaptive learning technologies.

STEM education integrates interdisciplinary approaches to teaching science, technology, engineering, and mathematics, emphasizing experiential learning and the development of critical thinking and innovation competencies [2]. In a digital school environment, STEM methodologies are enhanced by digital tools, such as augmented reality (AR), virtual simulations, and AI-driven educational platforms, which facilitate immersive and interactive learning experiences.

Digital pedagogy utilizes digital tools to enhance engagement and cognitive development, with strategies like flipped classrooms, gamification, microlearning, and adaptive assessment. These approaches support diverse learning styles and foster deeper understanding in STEM fields. The integration of cloud computing and AI in mobile STEM education allows for personalized learning and real-time data analytics. Tools

like Google Workspace and AI-powered tutors facilitate collaboration and provide immediate support for students.

To effectively implement M-Learning in STEM, educators and learners must develop digital competence and mobile literacy, including information management and cybersecurity awareness. Teacher professional development should focus on integrating mobile technologies into pedagogy to enhance learning outcomes. However, challenges such as digital equity, data privacy, and effective instructional design remain. Future trends include 5G expansion, IoT in education, and AI-driven adaptive curricula for more inclusive learning.

By integrating mobile learning strategies with STEM education in digital schools, educators can cultivate 21st-century skills, foster innovation, and prepare students for future technological advancements in a rapidly evolving digital society.

The integration of mobile learning (mLearning) within the STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) framework in a digital school environment offers significant pedagogical opportunities for enhancing the learning experience. As educational technologies evolve, mobile learning tools provide students with flexible, interactive, and personalized opportunities to engage with STEM content, fostering both deep understanding and practical skill development.

Mobile learning with STEM-specific applications extends education beyond traditional classrooms, fostering student-centered and collaborative learning. It enhances inquiry-based learning, critical thinking, and problem-solving, essential for success in a digital world. By applying theoretical knowledge to real-world problems, it strengthens computational thinking and technical skills. Effective integration requires well-designed pedagogical strategies, appropriate technology use, and support for educators and students.

References

1. Asmiliyah, A., Khaerudin, K., & Solihatin, E. (2021). Mobile Learning with STEM Approach in Physics Learning. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(4), 606. <https://doi.org/10.23887/jere.v5i4.34275>
 2. Chen, C.-C., & Huang, P.-H. (2020). The effects of STEAM-based mobile learning on learning achievement and cognitive load. *Educational Media International*, 31(2), 1-17. <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1761838>
 3. T. Sovik, “Implementation of Steam Approach in the Musical Educational Environment of the General Secondary Education Institution”, *ITLT*, vol. 105, no. 1, pp. 1–17, Feb. 2025, <https://doi.org/10.33407/itlt.v105i1.5807>
-

STEAM-ПРОЄКТ «ФІЗИКА СВІТЛА У МИСТЕЦТВІ»

Ловчикова В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Фізика, як базова наука про природу, вивчає навколишню матерію і тіла, їх стан, рух та енергію. Закони фізики виводять шляхом проведення спостережень та практичних дослідів, виражають за допомогою моделей та математичних формул [1]. Знання законів природи, які вивчає фізика, вміння пояснювати різні природні явища – невід’ємна ознака і риса сучасної освіченої людини [2]. Разом з тим, за останні кілька років фіксується тенденція до зниження інтересу здобувачів освіти до ключових STEM-спеціальностей загалом, і до фізики, зокрема. Так, у 2024 році кількість вступників на фізику (104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 014 Середня освіта (Фізика)) сумарно скоротилася приблизно на 34 %, порівняно із 2021 роком. Водночас, у 2024 році лише 2,8 % учасників НМТ вибрали фізику вибірковим предметом [3]. Таке зниження інтересу до предмета орієнтує на знаходження шляхів підвищення мотивації здобувачів освіти через

практичні, міждисциплінарні та творчі підходи, що надасть змоги показати здобувачам шляхи реального застосування знань та відчутти радість від власних відкриттів.

Нами розроблено STEAM-проект «Фізика світла у мистецтві» метою якого є формування у здобувачів освіти цілісного уявлення про фізичну природу і властивості світла; оптичні явища у природі (джерела та приймачі світла); сприйняття світла оком (будова людського ока); кольоровий спектр (кольорознавство). У межах проекту, теоретична складова, передбачено вивчення здобувачами фізичної природи світла; дослідження хвильової природи світла; ознайомлення із різними оптичними явищами в природі; а також дослідження природи кольору як суб'єктивної характеристики електромагнітного випромінювання оптичного діапазону (становлення кольорознавства як науки).

Практична складова проекту включала проведення цікавих фізичних експериментів, зокрема, дослідження відбивання світла за допомогою плоских дзеркал; «створення» веселки за допомогою прозорої скляної призми, склянки води або компакт-диска; дослідження тіні та напівтіні тощо. Творчим доповненням такої роботи є аналіз творів мистецтва (колористична композиція творів Рембрандта; світосприймання Леонардо да Вінчі тощо); а також розробка концепції власного арт-об'єкта або інсталяції, що демонструє фізичні властивості світла. Наприклад, виготовлення з підручних матеріалів (картон, фольга, кольорові фільтри, дзеркала тощо) калейдоскопу, вітражу або організація вистави тіньового театру. У цьому ракурсі ключову роль відіграє використання цифрових технологій для візуалізації або створення частин проекту, його презентації.

Таким чином, реалізація STEAM-проекту «Фізика світла у мистецтві» відкриває для підростаючого покоління унікальну можливість «побачити» та «відчутти» взаємодію науки і творчості; надає змоги сполучити абстрактні поняття

фізики з реальним, зрозумілим і захоплюючим практичним досвідом, що робить процес пізнання світу більш глибоким та осмисленим.

Список використаних джерел

1. Як зрозуміти та вивчити фізику? URL: <https://planetaclub.com.ua/blog/yak-zrozumity-ta-vyvchyty-fizyku/>
 2. Методика навчання фізики в середній школі (загальні питання). Конспекти лекцій / Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. / За ред. Савченка В.Ф. Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2003. 100 с.
 3. Як проєкт Abitly допомагає повернути інтерес вступників до математики та фізики. URL: <https://life.pravda.com.ua/society/yak-proyekt-abitly-dopomagaye-povernuti-interes-vstupnikov-do-matematiki-ta-fiziki-308462/>
-

МІСЦЕ ФІЗИКИ В STEM-ОСВІТІ

Масич В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії

Андрієнко К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Мелікян С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стрімким науково-технічним прогресом, цифровізацією всіх сфер життя та зростанням потреби у фахівцях, здатних критично мислити, працювати в команді, розв'язувати комплексні задачі та використовувати міждисциплінарні знання. У цьому контексті освіта повинна трансформуватися, аби відповідати вимогам ХХІ століття. Одним із ключових напрямів освітньої трансформації є впровадження STEM-підходу — інтегрованого навчання, що охоплює природничі науки

(Science), технології (Technology), інженерію (Engineering) та математику (Mathematics).

Фізика в структурі STEM-освіти займає центральне місце, оскільки вона виступає фундаментом для розуміння природних законів і явищ, які лежать в основі технологічних та інженерних процесів. Саме через вивчення фізики школярі отримують навички дослідницької діяльності, моделювання, критичного аналізу та практичного застосування знань, що формують основу інженерного мислення [2].

Актуальність теми обумовлена потребою у глибшому розумінні ролі фізики в STEM-освіті та необхідністю переосмислення методик її викладання у відповідності до нових освітніх орієнтирів, зокрема — в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Фізика є фундаментальною наукою, яка забезпечує учнів базовими знаннями про природні явища, закони природи, взаємодію тіл і енергії. Саме завдяки фізиці формуються ключові навички, необхідні для дослідницької діяльності: спостереження і вимірювання, аналіз результатів експерименту, створення гіпотез, формулювання висновків.

У рамках STEM-підходу ці навички поєднуються з використанням цифрових технологій, математичних моделей та інженерного проєктування.

Фізика тісно пов'язана з іншими STEM-дисциплінами:

- З математики учні використовують формули, графіки, рівняння, статистичні методи аналізу даних.
- У технологіях — застосовують знання про електрику, оптику, механіку для створення пристроїв.
- В інженерії — проєктують конструкції, механізми, системи керування на основі фізичних принципів.

Такий підхід дозволяє перейти від теоретичного засвоєння знань до їх практичного застосування в реальних ситуаціях.

STEM-освіта акцентує увагу на вирішенні практичних завдань. Фізика сприяє розробці: навчальних експериментів, лабораторних досліджень, STEM-проектів (наприклад, створення сонячного колектора, моделі гідроелектростанції, автомата на основі сенсорів тощо). Такі активності формують у школярів навички командної роботи, планування, дослідницького підходу та самооцінювання результатів [3].

У контексті реформ Нової української школи особливе значення має компетентнісний підхід, якого неможливо досягти без реалізації STEM-орієнтованих методик. Фізика, як навчальний предмет, має потенціал стати рушієм таких змін, адже: сприяє розвитку критичного і логічного мислення, дає інструменти для практичного моделювання реальних процесів, підтримує інтерес до наукової діяльності. Фізика є невід'ємною складовою STEM-освіти, оскільки забезпечує учнів фундаментальними знаннями про навколишній світ, формує наукове мислення та розвиває ключові компетентності, необхідні для майбутньої професійної реалізації в технічних і наукових галузях. У рамках STEM-підходу фізика перестає бути лише теоретичним курсом – вона стає засобом практичного пізнання, експериментування та проектної діяльності.

Інтеграція фізики з математикою, інженерією та технологіями відкриває широкі можливості для створення міжпредметних проектів, що мотивують учнів до навчання, демонструють реальне застосування знань та сприяють формуванню життєвих навичок. Такий підхід відповідає потребам сучасного ринку праці, де важливими є не лише академічні знання, а й здатність до інновацій, командної роботи та креативного мислення.

Таким чином, посилення ролі фізики в STEM-освіті є не лише педагогічним викликом, а й стратегічним завданням для системи освіти України, спрямованим

на підготовку конкурентоспроможного, освіченого, технологічно грамотного молодого покоління [5].

Список використаних джерел

1. Гільберг Т., Засекіна Т. STEM-освіта. *Методичні рекомендації для вчителів природничих дисциплін*. 2020.
 2. Сутула Т. Інтеграція природничих дисциплін в контексті STEM-освіти. *Фізика та астрономія в школі*. №3. 2019. С. 15–18.
 3. Поліхун Н, Постова К. Сліпучіна І. та ін. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів. *Методичні рекомендації. Інститут обдарованої дитини НАПН України*. 2019. 80 с. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/286032301.pdf>
 4. Bybee R. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. *NSTA Press*. 2013.
 5. Міністерство освіти і науки України. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). URL: <https://mon.gov.ua/news/uryad-ukhvaliv-kontseptsiyu-rozvitku-stem-osviti-do-2027-roku>
-

СТАН РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМИ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Масюк О.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Титаренко Л.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

STEM-навчання сьогодні залишається освітнім трендом, що базується на «поєднанні наукових, технічних, інженерних і математичних знань та їх практичному використанні й орієнтується на перспективні прикладні дослідження» [1]. Одним із основних завдань STEM-освіти є її інтеграція у навчальні програми загальної середньої та позашкільної освіти. Якщо

позашкільна освіта вже давно і успішно впроваджує STEM в інтегровані навчальні програми спецкурсів, науково-технічних гуртків, центрів тощо, то формальна освіта ще шукає шляхи і способи поєднання традиційного навчання зі STEM-підходами.

Сьогодні МОН України рекомендує для використання в закладах загальної середньої освіти навчальні модельні програми в основному для базової школи. Це такі програми, як: «STEM. 5-6 класи» та «STEM.7-9 класи» (міжгалузеві інтегровані курси) (авт. О. Бутурліна, О. Артем'єва); «STEM.7-9 класи» (авт. Т. Засекіна, О. Коршунова, І. Василяшко); «Робототехніка. 5-6 класи» та «Робототехніка. 7-9 класи» (авт. І. Сокол, О. Ченцов); «STEM» для 5-6 класів (авт. Ф. Левченко, А. Озарчук, В. Рогоза, О. Скулатов, В. Сіпій, М. Машковець). Усі ці програми зорієнтовані на ранню професійну орієнтацію, популяризацію та пропедевтику природничої, математичної, інформаційної та технологічної освітніх галузей, на розвиток науково-технічної творчості та залучення учнів до дослідницької та проєктної діяльності.

Зазначені програми (або окремі їх модулі) можуть стати основою для розробки закладами освіти навчальних програм зі STEM-інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі, передбаченому Державним стандартом базової середньої освіти. Такі навчальні програми затверджуються педагогічною радою закладу освіти. Кількість навчальних годин на вивчення цих курсів визначаються закладом освіти самостійно, з урахуванням навчального навантаження на вивчення дисциплін природничо-математичної і технологічної освітніх галузей у типовому навчальному плані (за рахунок додаткових чи резервних годин).

Потрібно відзначити, що саме у 2024-2025 н.р. з'явилася навчальна програма курсу за вибором для початкової школи «STEM-Старт» та комплект навчально-методичних матеріалів до нього (робочі зошити, зошити для виконання

проектів, посібники для вчителів, програма курсів підвищення кваліфікації) (авт. І. Потапенко, О. Дубовик і О. Онопрієнко). Програмою передбачено «формування і розвиток визначених Державним стандартом початкової освіти ключових компетентностей, провідних для математичної, природничої та технологічної освітніх галузей» [1]. Як зазначають автори, курс «STEM-Старт» має на меті «розвивати гнучке та системне мислення учнів початкової школи, їх науковий світогляд, критичне мислення, відповідальну і природоохоронну поведінку у навколишньому світі» [1]. Програма курсу містить 5 змістових ліній: «Дослідницькі навички», «Хімічна наука», «Фізична наука», «Наука про життя», «Наука про Землю та Космос».

У 2021-2024 рр. була розроблена і успішно апробована педагогічна модель організації навчально-дослідницької діяльності учнів початкових класів з використанням STEM-підходів в рамках Всеукраїнського освітнього інноваційного проекту «Я-дослідник 2.0 (дидактична система природничо-математичної початкової освіти)» (авт. Н. Гущина, О. Коршунова, Д. Васильєва, А. Галас, Л. Кучеренко). Було створено і апробовано для початкової школи інноваційні навчальні програми та понад 30 навчально-методичних посібників для ефективного формування природничо-математичної освіти школярів. Реалізація цих навчальних програм базується на залученні учнів до практичного виконання різноманітних завдань дослідницького характеру; на використанні ІТ- і STEM-технологій, реалізації STEM-проектів; на розвитку інтелектуальних здібностей та навичок співпраці здобувачів освіти.

Вже чотири роки поспіль ДНУ «Інститут модернізації освіти» при МОН України реалізує соціальний всеукраїнський інноваційний проект «STEM-школа» (розробники Н. Гущина, І. Василяшко, О. Коршунова) на платформі Українського проекту «Якість освіти». З метою безперервного педагогічного розвитку було створено відкриті освітні ресурси, засоби підвищення кваліфікації педагогічних

працівників щодо впровадження STEM-інновацій. Щорічно «STEM-школа» проводить дві сесії, протягом яких слухачі STEM-школи розвивають професійні компетентності, вивчають досвід, методичні рекомендації, приклади навчальних програм, отримують для впровадження авторські методичні рекомендації, кейси STEM-уроків, проєктів, екскурсій тощо.

Зрозуміло, що навчальні програми не обмежують творчу ініціативу вчителів у відборі і розподілі навчального матеріалу, у застосуванні методичних підходів та технологій навчання. Використання STEM-технологій, таких як проєктна технологія, проблемне навчання, дослідницьке навчання є ключовими для активізації пізнавальної діяльності учнів. Ці технології дозволяють здобувачам освіти не лише здобувати знання, але й розвивати свої вміння й навички, необхідні для успішного життя та професійної діяльності.

Список використаних джерел

1. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2024/2025 навчальному році. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/928/92801/List_IMZO_Metodichni_rekomendaciyi_STEM-.pdf
-

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО STEAM-ЦЕНТРУ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Медведєва М.

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики
і інформаційно-комунікаційних технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти вимагають запровадження інноваційних підходів до підготовки фахівців, орієнтованих на міждисциплінарність та технологічний прогрес. Однією з таких концепцій є STEAM-освіта, що інтегрує природничі науки, технології, інженерію, мистецтво

та математику [1]. Університети відіграють ключову роль у розвитку STEAM-підходів через створення відповідних структурних одиниць – STEAM-центрів, які сприяють розвитку наукових досліджень, інноваційної діяльності та практичної підготовки здобувачів освіти.

STEAM-освіта базується на концепціях конструктивізму, проблемного навчання та проєктного підходу. Університетські STEAM-центри мають на меті:

- стимулювання креативного мислення здобувачів освіти;
- розвиток навичок командної роботи;
- інтеграцію цифрових технологій в освітній процес;
- налагодження співпраці між академічним середовищем та індустрією.

В основі функціонування STEAM-центру лежить синергетична модель, яка об'єднує освітній процес, наукову діяльність та комерціалізацію інновацій. Такий центр може стати платформою для реалізації міждисциплінарних проєктів, що сприяють практичному засвоєнню знань.

Пропонована модель університетського STEAM-центру передбачає наявність наступних компонентів (блоків):

1. **Освітній блок**, який включає навчальні лабораторії, простори для коворкінгу, забезпечені сучасним обладнанням та програмними засобами.

2. **Дослідницький блок**, що складається з інкубаторів наукових проєктів, лабораторій з інженерії, робототехніки, віртуальної та доповненої реальності.

3. **Інноваційний блок**, до якого входять відділи трансферу технологій, стартап-інкубатори та бізнес-акселератори.

4. **Соціально-комунікативний блок**, що містить платформи для нетворкінгу, проведення конференцій, хакатонів та інших заходів.

Щодо організаційної структури STEAM-центру, то він має включати адміністративну раду, науково-методичну групу, технічний відділ та ініціативні групи здобувачів освіти.

Таким чином, STEAM-центр у структурі університету має функціонувати на основі гнучких навчальних моделей, що передбачають:

- використання проектного підходу;
- залучення здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності;
- інтеграцію цифрових технологій в освітні програми;
- взаємодію з бізнесом та індустрією через дуальну освіту.

Діяльність STEAM-центру повинна базуватися на реалізації навчальних курсів, що включають проблемне та експериментальне навчання. Значна увага має приділятися розробці навчальних програм, адаптованих до вимог ринку праці та новітніх технологій.

Попри численні переваги STEAM-центрів, їх впровадження може стикатися з низкою викликів, як-от:

- необхідність значних інвестицій у матеріально-технічну базу;
- потреба у кваліфікованих кадрах, здатних викладати міждисциплінарні курси;
- адаптація освітніх програм до швидкозмінних технологічних реалій [3].
- Щодо перспектив розвитку STEAM-центрів, то вони полягають у:
- розширенні міжнародної співпраці;
- впровадженні нових освітніх методик, таких як гейміфікація та імерсивні технології [2];
- активізації співпраці з технологічними компаніями.

Отже, модель інноваційного STEAM-центру в університеті є ефективним інструментом інтеграції науки, освіти та бізнесу. Вона сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних адаптуватися до викликів сучасного технологічного суспільства. Запровадження таких центрів в освітній процес

дозволяє модернізувати систему вищої освіти та забезпечити її відповідність міжнародним стандартам.

Список використаних джерел

1. Medvedieva M.O. The essence and features of STEAM education: analysis of research and practice. *From Ideas to Solutions: Innovations in Science and Technology* : International Scientific and Practical Conference, London, 17–19 February 2025. London, 2025. P. 77–79.
 2. Tsekhmister Y. V., Kotyk T. M., Matviienko Y. S., Rudenko Y. A., & Ilchuk V. V. La efectividad de la tecnología de realidad aumentada en la educación STEAM. *Apuntes Universitarios*, 2021. 12(1), P. 250–267. <https://doi.org/10.17162/au.v11i5.932>.
 3. Медведева М.О. STEAM-технології у формуванні фахової компетентності майбутніх учителів інформатики. *Українські студії в європейському контексті*. 2024. № 8. С. 241–247. URL: http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vol8_2024.pdf.
-

STEM ПРОЄКТ «БІОМЕХАНІКА РУХУ»

Племянник Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності
014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Бенцурак О.

Комунальний заклад «Харківська санаторна школа № 13»

У сучасному освітньому просторі особливої значущості набуває необхідність інтеграції природничих наук із практичною діяльністю, що відповідає вимогам Нової української школи. Одним із ефективних способів реалізації таких підходів є STEM/STEAM-освіта, яка поєднує наукові знання з технічними, інженерними, мистецькими й математичними навичками. У цьому контексті тема біомеханіки, яка охоплює фізичні, біологічні та фізкультурні аспекти руху людини, є надзвичайно актуальною. Її вивчення дозволяє не лише

пояснити механізми руху, а й формувати в учнів свідоме ставлення до власного тіла, здоров'я та спорту.

Метою реалізації проєкту «Біомеханіка руху» є формування в учнів цілісного уявлення про взаємозв'язок фізичних законів, будови людського тіла та ефективності руху. Проєкт покликаний сприяти розвитку дослідницьких навичок, креативного мислення та мотивації до пізнання природничих дисциплін через практичну діяльність і спостереження [1].

Реалізація проєкту відбувалася у форматі міжпредметної інтеграції на уроках фізики, біології, математики та фізичної культури. Упродовж першого тижня учні ознайомилися з темою, обговорили приклади застосування знань у повсякденному житті, визначили проблемні питання та отримали перші творчі завдання. Було сформовано команди з різними ролями: дослідники, аналітики, техніки, презентатори. Клас було поділено на зони — для практики, аналізу та представлення результатів.

На уроках фізики учні досліджували принципи дії важелів у тілі людини, поняття центру мас, сили тяжіння, сили реакції опори, тертя та моменту сили. Вони проводили прості досліди з визначенням рівноваги, порівнювали результати при виконанні вправ з різним положенням рук і ніг, розраховували механічну роботу тіла при підйомі по сходах, будували графіки руху.

На уроках біології учні знайомились із будовою м'язових тканин, принципами скорочення м'язів, роллю скелетної системи у підтримці рухів. Вони аналізували, як змінюється пульс і частота дихання під час фізичних вправ, визначали функціональні особливості опорно-рухового апарату та енергетичне забезпечення роботи м'язів. Окремо розглядалися адаптації будови тіла різних тварин до руху: біг, стрибки, плавання, повзання, польоти. Це дало змогу провести паралелі між біомеханікою рухів людини й тварин, що викликало значний інтерес учнів.

Під час занять із фізичної культури учні виконували вправи, спрямовані на розвиток рівноваги, сили, швидкості та координації. Усе це супроводжувалося вимірюваннями часу, кількості повторень, довжини кроку тощо. Проводились такі досліді, як «Тест з нахилом» для визначення центру мас, вимірювання швидкості бігу на різних поверхнях, перевірка рівноваги із закритими очима, порівняння рухів із додатковим навантаженням та без нього.

На уроках математики учні обчислювали середню швидкість, частоту рухів, порівнювали результати в таблицях, будували діаграми. Завдяки цим розрахункам школярі вчилися бачити практичне застосування математичних знань у реальних життєвих ситуаціях. Усі зібрані дані оброблювалися в Google Таблицях або Excel. Деякі учні також працювали з цифровими інструментами: створювали анімації в Scratch, моделі рухів у GeoGebra, записували власні відеодосліді, використовуючи смартфони з додатком Science Journal. Це додало елемент цифрової творчості та розширило можливості самовираження в рамках проєкту.

Важливою педагогічною складовою проєкту стало рефлексивне обговорення результатів досліджень у групах. Учні ділилися відкриттями, робили міні-презентації, аргументували свої висновки та демонстрували результати. У класі панувала атмосфера співпраці, підтримки та наукового зацікавлення.

Проєкт «Біомеханіка руху» став прикладом ефективної реалізації міжпредметної інтеграції в умовах STEM-освіти. Він показав, що навчання може бути не лише теоретичним, а й практичним, захопливим і наближеним до реального життя. Участь у проєкті сприяла підвищенню інтересу учнів до природничих наук, розвитку пізнавальної активності та формуванню відповідального ставлення до здоров'я й фізичної форми. У майбутньому подібні формати навчання можуть стати основою для формування стійкої мотивації до самостійного дослідження та вивчення навколишнього світу через науку та практику.

Список використаних джерел

1. Капліна О. Топові ресурси для реалізації stem-підходу в освітньому процесі. *Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади* : Міжнар. наук. конф. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/46495/Tsyfrova%20transformatsiia%20osvity.pdf?isAllowed=y&sequence=3>
 2. Бар'яхтар В., Божинова Ф. Фізика 7 : підручник. Ранок, 2024. 271 с.
 3. Задорожний К., Ягенська Г. Біологія 7 : підручник. Київ : Освіта, 2024. 267 с.
 4. Кравчук В., Підручна М. Алгебра 7 : підручник. Тернопіль : Підруч. і посіб., 2024. 251 с.
-

РЕСУРСНА ПІДТРИМКА STEAM-ОСВІТИ: ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Пономарьова В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Посилення ролі STEAM-освіти сьогодні є одним з пріоритетних напрямів модернізації вітчизняної освіти, що відповідає потребам сучасного суспільства [1]. На якість та ефективність реалізації STEAM-освіти впливає низка факторів, які є взаємозалежними. Серед таких факторів виокремлюємо: *STEAM-підготовку вчителів* (знання способів реалізації міждисциплінарних зв'язків; володіння навичками реалізації елементів STEAM-освіти у практиці роботи ЗЗСО тощо); *наявність у закладах освіти відповідної матеріально-технічної бази* (доступ до необхідного обладнання, зокрема, 3D-принтер, 3D-сканер, роботизовані конструктори, мікроконтролери, фрезерні й лазерні станки, фото- і відеостудія тощо); *співпраця між закладами освіти, науковими установами та бізнесом* (надання змоги здобувачам освіти отримати реальний практичний досвід, що

робить навчання більш «дотичним» до майбутньої професії). Водночас вважаємо, що до найбільш значущих факторів успішної реалізації STEAM-освіти слід віднести належну *ресурсну підтримку* (відкритий доступ до цифрових платформ та методичних матеріалів). Серед таких ресурсів можна виокремити цифрові платформи, що надають змоги педагогам ознайомитись із реалізованими STEAM-проектами, рекомендаціями щодо організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів в межах таких проектів, умовами участі в різних STEAM-конкурсах тощо (рис. 1-2), а саме:

- STEM-лабораторія МАНЛаб (<http://stemua.science/>);
- STEM Learning (<https://www.stem.org.uk/>);
- Space To Learn (<https://www.nasa.gov/learning-resources/>);
- Science Buddies (<https://www.sciencebuddies.org/>);
- STEM is FEM (<https://stemisfem.org/>);
- TeachEngineering (<https://www.teachengineering.org/>);
- FutureLearn (<https://www.futurelearn.com/>);
- Merlot (<https://www.merlot.org>) тощо.

Рис. 1. STEM-лабораторія МАНЛаб
<http://stemua.science/>

Рис. 2. STEM Learning
<https://www.stem.org.uk/>

Ресурсна підтримка STEAM-освіти також включає інтерактивні онлайн-симуляції та віртуальні лабораторії для проведення здобувачами освіти досліджень (рис. 3), експериментів, зокрема:

- Gizmos (<https://gizmos.explorelearning.com/>);
- Go-Lab (<https://www.golabz.eu/>);
- PhET (<https://phet.colorado.edu/>);
- LabsLand (<https://labsland.com/en/>);
- WorldWide Telescope (<https://worldwidetelescope.org/>);
- Concord Consortium (<https://concord.org/>);
- Arduino Education (<https://www.arduino.cc/education/>);
- Mathigon (<https://mathigon.org/>) тощо.

Рис. 3. Ресурс «Gizmos» (<https://gizmos.explorelearning.com/find-gizmos/launch-gizmo?resourceId=1089>)

Таким чином, ключовим для успішної реалізації STEAM-освіти вважаємо саме ресурсну підтримку, що надає змоги створити динамічне, практико-орієнтоване освітнє середовище, в межах якого здобувачів стають активними учасникам навчального процесу та розвивають необхідні компетентності для успіху у сучасному цифровізованому світі.

Список використаних джерел

1. STEM-освіта. Інститут модернізації змісту освіт. URL: <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/>

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ STEAM-ПРОЄКТІВ У ЗЗСО

Скачко Н.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Організація STEAM-проектів у закладах загальної середньої освіти має певну специфіку, що обумовлено міждисциплінарним характером STEAM-проектної діяльності здобувачів освіти. У цьому ракурсі ключову роль відіграє вибір педагогом теми проекту, яка має бути актуальною й цікавою для здобувачів; а також урахувати їх потреби й очікування від навчання.

Вибір теми STEAM-проекту може здійснюватись на основі опитування здобувачів (орієнтир на їх персональні інтереси та захоплення); наявної ресурсної бази закладу освіти (оснащеність шкільного мейкер-простору для проведення досліджень, експериментів тощо); а також успішного досвіду реалізованих STEAM-проектів. Зокрема, протягом останнього десятиліття було накопичено потужну базу STEAM-проектів, відкритий доступ до яких в мережі сприяв масовості їх упровадження в ЗЗСО та виникненню різних методико-практичних підходів щодо організації STEAM-проектів в шкільній практиці. Наприклад, на цифровій платформі «Edpro» (<https://edpro.ua/blog/stem-steam-projecty-konkursu-super-urok2021>) розміщено роботи фіналістів конкурсу «SuperUrok2021» (рис. 1) з детальним описом реалізованих STEAM-проектів (рис. 2). На платформі «На урок» представлено добірку різних матеріалів, орієнтованих на реалізацію напряму STEAM в ЗЗСО (рис. 3-4).

**VII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» — 2025**

Рис. 1. Цифрова платформа «Edpro» [1]

КОНКУРС #SuperUrok2021 #STEAM
STEAM-проект 2021
(Опис STEAM-проектів, визначений для оцінювання за критеріями 1,2,4)

Назва STEAM-проекту	Сонячна система.Планети
Мета (2-3 речення)	розвивати в учнів уявлення про навколишній світ, бажання самостійно опанувати невідоме, популяризувати астрономічні знання, формувати науковий світогляд. Навчитись створювати модель Сонячної системи засобами середовища Scratch
Шкільні дисципліни	Природознавство, інформатика, література, музичне мистецтво
Освітня цінність проекту, зокрема знання та навички, які отримують учасники під час виконання	В процесі роботи над проектом, учні відкривають для себе нові астрономічні поняття, дізнаються цікаві факти про світ навколо, формують поняття про розташування планет в Сонячній системі, усвідомлюють унікальність Землі, розвивають навички роботи із Scratch

Рис. 2. Опис проекту команди «Юні космонавти» [2]

Рис. 3. Цифрова платформа «На урок» [3]

Гайворонська Єлєнора Олегівна

STEAM проект: «Створення шкільного рушника дружби»

Етап	Предмет	Тема	Завдання	Міні продукти за етапами
1	Українська літ.	Тема. Андрій Малишко. "Пісня про рушник."	Знайомство з твором поета. Аналіз слогів-слогів слогів ліричного героя, у якій матір дарує синові рушник, символізує як символізує шлях, символ чистоти і любові, де вишивака — справжній оберег.	Створення презентації «Вишивака народу» та міні-картки з цікавими фактами про українську вишивку.
2	Мистецтво	Тема. Особливості декоративно-прикладного мистецтва (вишивака, вишиванка тощо).	Знайомство з видами декоративно-прикладного мистецтва (вишиванка, вишиванка тощо). Вивчення особливостей вперевик вишиванки у різних регіонах України.	Навчання створення елементів вишивки з врахуванням особливостей та за завданням – прикладного стилю мистецтва вишивки.
3	Геометрія	Тема. Геометричні фігури. Точка.	Віднайти всі можливі варіанти геометричних фігур у вишивках.	Створити власний шаблон вишивки з допомогою записів.

Рис. 4. Опис проекту «Створення шкільного рушника дружби» [4]

Аналіз бази представлених в мережі STEAM-проектів засвідчив, що їх тематика може бути різноплановою. Реалізація проектів за часом також може бути різною. Водночас, результатами STEAM-проектної діяльності здобувачів мають стати зміни їх ставлення до досліджуваної проблеми, а також формування ключових (загальних) і предметних компетентностей.

Ураховуючи дидактичний потенціал напряму STEAM на кафедрі інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди було розроблено курс «Технології STEAM-освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [5]. Метою курсу є ознайомлення майбутніх вчителів інформатики з передовими педагогічними технологіями, способами реалізації міждисциплінарних зв'язків; формування базових знань інноваційної концепції навчання, зокрема STEAM-

освіти; ознайомлення з базовими принципами проектування та розробки робототехнічних систем; формування вмінь та навичок реалізації міждисциплінарного підходу в шкільній практиці у форматі STEAM-освіти. Курс «Технології STEAM-освіти» представлено окремими модулями, що висвітлюють стан упровадження та перспективи розвитку STEAM-освіти; практичні питання реалізації STEAM-освіти; базові основи робототехніки. У межах кожного модуля здобувачі залучаються до науково-дослідної діяльності, а також до самостійної підготовки різних STEAM-розробок (проекти, уроки тощо). Презентація і захист студентських розробок відбувається на щорічній міжнародній науково-практичній конференції молодих учених (рис. 5) «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» (секція «STEM-освіта: від теорії до практики») [6].

Рис. 5. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» [6]

Під час роботи конференції в професійному співтоваристві обговорюються результати проектної роботи здобувачів, а також формується каталог STEAM-проектів для широкого кола користувачів (здобувачі вищої освіти і молоді учені, науково-педагогічні працівники, педагоги-практики).

Список використаних джерел

1. Цифрова платформа «Edpro». URL: <https://edpro.ua/blog/stem-steam-projecty-konkursu-super-urok2021>

2. Опис проекту команди «Юні космонавти». URL: https://drive.google.com/file/d/1_St4uXEFP9lMKrvTZw8VDmOM7-vnsVc2/view
 3. Цифрова платформа «На урок». URL: <https://naurok.com.ua/post/neymovirni-stem-steam-ta-stream-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok>
 4. Гайворонська Е. О. STEAM проект «Створення шкільного рушника дружби». URL: <https://naurok.com.ua/steam-proekt-stvorennya-shkilnogo-rushnika-druzhbi-189737.html>
 5. Андрієвська В., Білоусова Л. Методичні аспекти викладання курсу «Технології STEAM освіти» у підготовці майбутнього вчителя. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (м. Кропивницький, 14-15 травня 2020 року). URL: https://dspace.sfa.org.ua/bitstream/123456789/487/1/Materiali_3_Konf_STEM.pdf
 6. Сайт кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди (розділ «Конференції кафедри») URL: <https://kafinfo.org.ua/2020-06-18-19-19-37>
-

STEAM-ПРОЄКТ «ПРОСТИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ»

Чаплигін А.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Напрямок STEAM в освіті надає змоги успішно поєднати знання з різних дисциплін під час розв'язання здобувачами реальних, практично значущих проблем. У межах STEAM-проєкту «Простий ремонт квартири» інтеграція навчальних предметів (математика, фізика, хімія, інформатика, інжиніринг / технології, мистецтво) реалізується через напрями:

- S (Science) — вивчення здобувачами освіти фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів і розчинів та їх вплив на здоров'я людини (види

- матеріалів, їх екологічність та безпека; зносостійкість покриттів тощо); ознайомлення з поняттями провідності, поглинання, ізоляції тепла, звук тощо); розширення уявлення здобувачів освіти про працю людей відповідних професій;
- Т (Technology) — ознайомлення із сучасним цифровим інструментарієм (наприклад, програмами для 3D-моделювання приміщень (див. рис. 1-2) або розрахунку матеріалів для їх оздоблення тощо); переваги використання штучного інтелекту під час планування ремонту приміщення; розширення уявлення здобувачів освіти про працю людей відповідних професій;
 - Е (Engineering / технології) — ознайомлення із специфікою планування ремонту приміщення (визначення площі приміщення, вибір оптимальних рішень щодо оздоблення тощо); розширення уявлення здобувачів освіти про працю людей відповідних професій;
 - А (Art) — розробка дизайн-проекту (колірні рішення, освітлення тощо); розширення уявлення здобувачів освіти про працю людей відповідних професій;
 - М (Math) — здійснення розрахунків щодо кількості матеріалів, бюджетування та фінансове планування.

Рис. 1. Програма для створення реалістичних тривимірних моделей (<https://rempanner.com/ua/planner/visual/>)

Рис. 2. Дизайн оселі в 3D (<https://roomtodo.com/planner>)

Звернемо увагу, що під час реалізації проєкту здобувачі освіти ознайомлюються з різним цифровим інструментарієм, що надає змоги втілити власний задум від моделювання оселі до розміщення меблів і підбору декоративних матеріалів («SketchUp», «Sweet Home 3D», «Planner 5D», «Homestyler» тощо). Зокрема, додаток для мобільних пристроїв «Sweet Home 3D» (<https://www.spacemushrooms.it/products>), що надає змоги легко експериментувати із розміщенням меблів та елементів дизайну; одночасно доступним є 2D і 3D візуалізація квартири тощо (див. рис. 3).

Рис. 3. «Sweet Home 3D» (<https://www.spacemushrooms.it/>)

Таким чином, усвідомлена здобувачами важливість використання знань з різних дисциплін в межах STEAM-проєкту «Простий ремонт квартири» сприяє міцному засвоєнню нових знань, формуванню комплексу практичних умінь, потрібних для подальшого продуктивного навчання і пізнання, освоєння реального мінливого світу.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Азаренкова Л.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна система вищої освіти орієнтується на підготовку студентів не лише як висококваліфікованих фахівців, а й як особистостей, здатних зберігати і зміцнювати власне здоров'я в умовах інтенсивної професійної діяльності. Для студентів технічних спеціальностей, які здебільшого працюють у сфері, що пов'язана з високим рівнем психоемоційних та інформаційних навантажень, особливо актуальним стає формування здоров'язбережувальної компетентності. Вона включає знання про фізичну активність, культуру здорового способу життя, здатність застосовувати профілактичні заходи для підтримки працездатності. В умовах цифровізації навчання фізичне виховання набуває нових форм і змісту: цифрові інструменти, мобільні застосунки, онлайн-платформи та сенсорні пристрої дозволяють зробити освітній процес більш інтерактивним, персоналізованим та орієнтованим на реальні потреби студентів [1].

Аналіз наукових досліджень і нормативних документів [1-3] свідчить, що формування здоров'язбережувальної компетентності визначається одним із стратегічних напрямів розвитку освіти. У Концепції розвитку фізичного виховання у закладах вищої освіти підкреслюється необхідність впровадження інноваційних технологій і цифрових засобів для стимулювання фізичної активності студентів [1]. Дослідження вітчизняних авторів доводять, що

використання цифрових технологій (фітнес-додатків, онлайн-трекерів, інтерактивних платформ) підвищує мотивацію студентів до занять, дозволяє контролювати їхню фізичну активність та формує відповідальність за власне здоров'я [2]. Міжнародні праці засвідчують, що цифрові технології у сфері фізичного виховання сприяють розвитку культури здорового способу життя, формуванню стійкої мотивації до регулярної фізичної активності й удосконаленню системи контролю за фізичними показниками [3]. Усі джерела підтверджують, що цифровізація створює нові умови для формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей, забезпечуючи комплексний підхід до поєднання теорії, практики та цифрових інструментів [1-3].

Формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях з фізичного виховання в умовах цифровізації відбувається за кількома ключовими напрямками.

1. *Використання мобільних фітнес-додатків і трекерів активності.* Системи (Strava, Nike Training Club, Huawei Health) дозволяють студентам відслідковувати кількість кроків, серцевий ритм, витрачені калорії, результати тренувань. Це формує у молоді навички самоаналізу та відповідального ставлення до власної фізичної активності.

2. *Інтеграція онлайн-платформ у процес фізичного виховання.* Використання платформ (Moodle, Google Classroom, Zoom) для проведення гібридних занять дозволяє поєднувати практичну діяльність на спортивних майданчиках з дистанційними консультаціями, переглядом навчальних відео та виконанням інтерактивних завдань.

3. *Застосування відео- та мультимедійних ресурсів.* Викладачі створюють відеоуроки, презентації з технікою виконання вправ, проводять онлайн-демонстрації, що сприяє кращому засвоєнню рухових дій. Це особливо ефективно

для студентів технічних спеціальностей, які звикли працювати з візуальною інформацією.

4. *Використання сенсорних технологій та віртуальної реальності.* Системи на кшталт VR Fitness, тренажери з датчиками руху дозволяють створювати інтерактивні середовища, де студенти виконують вправи, змагаються у віртуальних іграх і водночас тренуються. Це підвищує мотивацію, створює ефект занурення та емоційного залучення.

5. *Організація проєктної діяльності.* Студенти готують мультимедійні презентації про здоровий спосіб життя, розробляють власні фітнес-програми з використанням цифрових додатків, проводять онлайн-челенджі з фізичної активності. Це сприяє інтеграції знань із різних дисциплін та формує соціально-комунікативні навички.

6. *Формування культури самоконтролю та здорового способу життя.* Завдяки цифровим ресурсам студенти ведуть електронні щоденники фізичної активності, аналізують динаміку власних результатів, отримують консультації викладача в онлайн-режимі. Це розвиває відповідальність, навички тайм-менеджменту та формує системне ставлення до здоров'я [1; 3].

Таким чином, цифровізація освітнього процесу відкриває нові можливості для формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей, що дозволяє поєднати традиційні форми фізичного виховання з інноваційними цифровими практиками, підвищити мотивацію студентів до занять, створити умови для індивідуалізації навчання та розвитку навичок самоконтролю.

Список використаних джерел

1. Міністерство освіти і науки України. Концепція розвитку фізичного виховання у закладах вищої освіти. Київ, 2020. URL: <https://mon.gov.ua/ua>
2. Кашуба В., Андреева О., Лазарева О. Використання цифрових технологій у фізичному вихованні студентів: перспективи здоров'язбереження. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2021.

- № 4 (56). С. 34–42. DOI: 10.29038/2220-7481-2021-04-34-42. URL: <https://sporthealth.vnu.edu.ua/index.php/sporthealth/article/view/2021-04-34>
3. Khatuntseva S., Kabus N., Portyan M., Zhernovnykova O., Kara S., Knysh S. The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities' Students. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*, 2020, Vol. 12, Issue 1, P. 185–197. doi:10.18662/rrem/208.
-

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КНР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Бао Шуцзюань

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах цифрової трансформації Китайська Народна Республіка активно розвиває систему дошкільної освіти, спрямовану на всебічний розвиток дитини, зокрема її інтелектуальної сфери. Держава послідовно впроваджує політику «цифрового дитинства», що передбачає інтеграцію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес дитячих садків. Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що інтелектуальний розвиток у ранньому віці закладає основу майбутніх пізнавальних здібностей [1], а цифрові інструменти, за умови грамотного застосування, здатні посилити формування уваги, пам'яті, мислення та мовлення.

Аналіз наукових джерел [2; 3; 4] свідчить, що у КНР цифровізація дошкільної освіти регламентується державними документами, зокрема «Керівними принципами раннього навчання і розвитку для дітей 3–6 років». Вони підкреслюють важливість гармонійного поєднання традиційних та інноваційних підходів [2]. У міжнародних дослідженнях (зокрема, аналітичних оглядах ОЕСР) наголошується [3], що цифрові практики можуть ефективно впливати на розвиток

інтелектуальних здібностей лише за умови їх інтеграції в ігрову та дослідницьку діяльність. Сучасні емпіричні роботи китайських учених демонструють обережний, але поступовий перехід від використання цифрових пристроїв як джерела розваг до їх застосування як освітніх інструментів [4]. Це зумовлює необхідність підвищення цифрової компетентності педагогів та створення методичних матеріалів для дошкільних закладів.

Цифровізація інтелектуального розвитку дітей у дошкільних закладах КНР здійснюється у кількох ключових напрямках:

1. Інтеграція спеціалізованого програмного забезпечення – у дитсадках застосовуються освітні додатки на зразок FunMath Kids, Math Seeds, інтерактивні середовища Montessori Preschool App та програми для створення цифрових малюнків і моделей (KidSmart, Toontastic 3D). Це дає змогу дітям у грі формувати математичні уявлення, розвивати просторове мислення, навички класифікації та аналізу. У рамках експериментальних програм у великих містах (Пекін, Шанхай) впроваджуються віртуальні лабораторії для проведення простих дослідів (наприклад, PhET Simulations for Kids).

2. Розвиток цифрових педагогічних компетентностей вихователів – підготовка кадрів акцентує увагу на тому, як методично грамотно інтегрувати технології у навчальний процес. Вихователі вчаться використовувати планшети для створення історій, програму Book Creator для розвитку мовлення та креативності, а також конструктори типу LEGO Education Early Years, що поєднують фізичну й цифрову активність.

3. Використання платформ дистанційного та змішаного навчання – у КНР поширюється застосування платформ ClassIn, DingTalk, Tencent Classroom, які дозволяють організувати онлайн-заняття, обмін цифровими матеріалами та колективні ігрові активності. Такі інструменти особливо актуальні в умовах

пандемії COVID-19, коли з'явився досвід широкого використання дистанційних технологій у дошкільних закладах.

4. Формування міждисциплінарного цифрового мислення – завдяки використанню додатків для малювання, музичних програм та дитячих конструкторів на основі доповненої реальності (наприклад, Quiver 3D Coloring App), діти бачать взаємозв'язки між математикою, мистецтвом, природничими науками. Це сприяє розвитку логіко-образного мислення, уяви та творчості.

Отже, цифровізація дошкільної освіти в КНР відкриває широкі можливості для інтелектуального розвитку дітей, забезпечуючи їм доступ до інноваційних форм пізнавальної діяльності. Це не лише технічне оновлення освітнього процесу, а й якісна зміна його парадигми, що орієнтує на поєднання гри, дослідження та технологій. Успіх даного процесу залежить від державної підтримки, підготовки педагогічних кадрів, створення національних освітніх ресурсів і забезпечення рівного доступу до сучасних цифрових засобів у різних регіонах країни.

Список використаних джерел

4. Коваленко О.А., Жерновникова О.А. Виховання інтелектуальної еліти нації: зарубіжний та вітчизняний досвід. Рідна школа. 2021. Вип. 3. С. 25–29.
5. Ministry of Education of the People's Republic of China; UNICEF. The Early Learning and Development Guidelines for Children Aged 3 to 6 Years. Beijing, 2012. 86 p. URL: <https://www.unicef.cn/sites/unicef.org.china/files/2018-10/2012-national-early-learning-development-guidelines.pdf>
6. OECD. Empowering Young Children in the Digital Age. Paris: OECD Publishing, 2023. 188 p. DOI: 10.1787/50967622-en. URL: https://www.oecd.org/en/publications/empowering-young-children-in-the-digital-age_50967622-en.html
7. Dong C. Chinese early childhood educators' beliefs and touchscreen practices: a mixed-methods study. *Early Child Development and Care*. 2024. Vol. 194. P. 124-132. DOI: 10.1080/03004430.2024.2358343. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2024.2358343>

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Бескоровайний В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Зі зростанням ролі цифрових технологій у суспільстві, соціальні мережі стають важливим чинником впливу на те, як люди визначають свою належність до певних груп, зокрема до нації. Ці платформи є динамічним простором для спілкування, де відбувається формування, представлення, обговорення та утвердження національної приналежності. Це стає особливо помітним у сучасних умовах життя України.

Соціальні мережі слугують дієвим інструментом для згуртування нації. Вони дозволяють швидко й широко поширювати візуальні та словесні символи національної ідентичності (як-от державну символіку чи культурні ознаки), допомагаючи зміцнити почуття єдності серед користувачів. Також через соцмережі підкреслюється значення національної мови: створюється відповідний контент, ведуться обговорення, що робить мову важливою ознакою належності в онлайн-середовищі. Важливою є і здатність до мобілізації суспільства: соціальні мережі дозволяють оперативно узгоджувати спільні дії громадян – від громадських заходів до волонтерства чи збору коштів, показуючи можливість перетворення онлайн-активності на реальні дії [1].

Водночас соціальні мережі активно впливають на формування свідомості людини та на особисте бачення та відношення до історії нації. Мережі стають майданчиком для публічного обговорення минулого, переосмислення важливих подій та постатей, що впливає на те, як суспільство сприймає свою історію. Відбувається також активне поширення зразків національної культури (мистецтва,

літератури, традицій) завдяки діяльності спільнот, митців та установ. Важливим є і спілкування без меж, що дозволяє підтримувати зв'язок із національною діаспорою та залучати її до спільного інформаційного та культурного простору країни [2].

Процес формування національної ідентичності в соціальних мережах тісно пов'язаний зі створенням поділу на «своїх» та «чужих». Через спілкування та взаємодію користувачів визначаються та закріплюються ознаки належності до національної спільноти. Під час зовнішніх загроз чи конфліктів цей процес часто посилюється, призводячи до чіткого визначення «інших» або «ворогів». Соціальні мережі також є полем для інформаційної боротьби, де ведеться протидія зовнішній пропаганді, спростовується неправдива інформація та відстоюється власне бачення подій [3].

Однак, використання соціальних мереж у цьому процесі пов'язане з певними викликами та ризиками. Принципи роботи алгоритмів платформ (які показують користувачам схожий контент) можуть призводити до поділу суспільства на інформаційні групи та посилення розбіжностей у поглядах стосовно питань національного розвитку. Велика вразливість до кампаній із поширення неправдивої інформації та маніпуляцій загрожує викривленням суспільної думки, розпалюванням суперечок всередині країни та підривом довіри до державних і суспільних установ. Існує також ризик поверхневого ставлення до ідентичності, коли вона зводиться до формальних дій в інтернеті без глибокого розуміння. Крім того, особливості спілкування в мережі можуть сприяти поширенню мови ворожнечі та крайніх поглядів [4].

Підсумовуючи, слід зазначити, що соціальні мережі справляють глибокий і неоднозначний вплив на формування національної ідентичності. З одного боку, вони надають громадянам ефективні засоби для вираження спільної належності, поширення культурних цінностей та мобілізації навколо спільних цілей, що є

особливо важливим для українського суспільства в сучасних умовах. З іншого боку, притаманні цим платформам механізми поширення інформації та особливості онлайн-взаємодії можуть сприяти посиленню суспільних поділів, поширенню неправдивих відомостей та формуванню поверхових уявлень про національну приналежність. Тому соціальні мережі не можна розглядати лише як нейтральний інструмент – вони активно впливають на сам процес усвідомлення себе як нації, посилюючи як позитивні, так і негативні тенденції. Розуміння цих складних взаємозв'язків та розвиток у громадян здатності критично оцінювати інформацію є ключовими для того, щоб цифрові технології сприяли зміцненню, а не ослабленню національної спільноти.

Список використаних джерел

1. Філіпенко Л. Роль соціальних мереж у формуванні суспільної думки під час російсько-української війни. *СОЦІОПОЛІС: Журнал соціальних та політичних наук*. 2025. № 1. С. 10-19. URL: <https://sociopolis.in.ua/index.php/journal/article/view/5>
 2. Нечитайло А. Роль діаспори у формуванні національної пам'яті в умовах глобального інформаційного суспільства. *Стратегічні пріоритети*. 2014. № 2. С. 79-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_2_14
 3. Інформаційні атаки в соціальних мережах: дослідження впливу російської дезінформації через рекламу в Facebook. URL: <https://spravdi.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/informacijni-ataky-v-soczialnyh-merezhah.-doslidzhennya-vplyvu-rosijskoyi-dezinformaciyi-cherez-reklamu-v-facebook.pdf>
 4. Базик Р. Роль соціальних медіа як інструменту поширення пропаганди та їх вплив на політичну активність суспільства. *Політикус : наук. журнал*. 2024. № 4. С. 16-23. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/21418>
-

ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТІВ КНР

Бу Інхуа

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У XXI столітті підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР відбувається в умовах активної цифровізації та впровадження інтелектуальних технологій. Особливого значення набуває формування вокально-педагогічної культури, адже саме вона визначає професійну готовність педагога здійснювати якісне навчання вокалу та просвітницьку діяльність. Традиційні методи вокальної підготовки, засновані на класичних школах співу, сьогодні доповнюються цифровими інструментами і системами на основі штучного інтелекту (ШІ), які дозволяють значно розширити педагогічні можливості. Це актуалізує завдання пошуку ефективних шляхів інтеграції ШІ у формування професійних якостей майбутніх учителів музики, зокрема їхньої вокально-педагогічної культури [2].

Аналіз сучасних досліджень та державних стратегій КНР свідчить, що впровадження ШІ у сферу мистецької освіти має системний характер. У стратегічному плані «New Generation Artificial Intelligence Development Plan» (2017) наголошується на пріоритетності застосування інтелектуальних технологій для модернізації освіти [2]. Ініціатива «Smart Education of China» спрямована на розвиток цифрових освітніх платформ, включно з мистецькими дисциплінами, а проєкт «Smart Campus» забезпечує створення інфраструктури для цифрового середовища в університетах [2]. Наукові праці китайських і зарубіжних авторів відзначають, що застосування ШІ у вокальній педагогіці дозволяє автоматично

аналізувати параметри голосу, коригувати інтонаційні та дихальні помилки, надавати студентам миттєвий зворотний зв'язок [1; 3]. Водночас дослідники підкреслюють, що технології мають виконувати допоміжну функцію, а провідна роль у формуванні педагогічної культури все ще належить викладачу, який спрямовує і фасилітує навчання [3; 4].

Інтеграція ІІІ у формування вокально-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР реалізується за кількома ключовими напрямками.

1. Цифрова діагностика голосу – використання інтелектуальних програм (Sing Sharp, AI Vocal Coach, китайська система iFlytek Vocal Trainer) дозволяє студентам отримувати об'єктивний аналіз інтонування, сили, динаміки й тембральних характеристик голосу. Це підвищує усвідомленість у роботі над технікою співу й формує навички самокорекції [3].

2. Віртуальні лабораторії вокалу – у рамках програм «Smart Campus» створюються лабораторії, обладнані системами ІІІ, що імітують роботу голосового апарату. Вони забезпечують візуалізацію процесів дихання, резонансу, артикуляції, що допомагає студентам краще зрозуміти фізіологічні аспекти співу [2; 4].

3. Персоналізовані освітні траєкторії – завдяки платформам (ClassIn AI Module, Tencent AI Music Education) студенти отримують індивідуальні завдання та вправи, що враховують їхній рівень і темп розвитку. Це дозволяє уникати перевантаження або, навпаки, недостатньої складності завдань, оптимізуючи навчальний процес [4].

4. Творчо-проектна діяльність – використання ІІІ для створення вокально-музичних композицій (AIVA, Amper Music) допомагає студентам експериментувати з новими форматами, поєднувати вокал із цифровою

аранжировкою, розвивати креативність і здатність до інноваційної педагогічної практики [3].

5. Формування педагогічної культури у цифровому середовищі – майбутні вчителі вокалу навчаються створювати мультимедійні навчальні матеріали, організовувати онлайн-консультації та відеоаналіз занять. Це забезпечує комплексний розвиток їхньої професійної культури та готовність працювати в умовах цифрової освіти [4].

Отже, інтеграція ШІ у формування вокально-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах КНР відкриває нові горизонти для розвитку мистецької освіти, яка сприяє індивідуалізації підготовки, збагачує методичний інструментарій та формує у студентів здатність поєднувати класичні традиції з інноваційними цифровими практиками.

Список використаних джерел

1. Доброскок І. І., Наливайко О. О., Рибалко Л. С., Жерновникова О. А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. С. 66–89.
 2. State Council of the People's Republic of China. New Generation Artificial Intelligence Development Plan. Beijing, 2017. URL: http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2017/07/20/content_28147574_2458322.htm
 3. Zhang H., Liu X. Artificial intelligence applications in vocal music education: innovation and challenges. *International Journal of Music Education*. 2022. Vol. 40 (4).P.601–617.DOI:10.1177/02557614221102689.
 4. Wang Y., Chen L. Smart campuses and AI-driven vocal pedagogy in Chinese universities. *Journal of Arts and Humanities Education*. 2023. Vol. 12 (1). P. 73–90. DOI:10.1080/17501229.2023.2134578
-

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МУЗИЦІ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ КНР

Ван Сюаньє

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах цифрової трансформації освіти Китайська Народна Республіка активно впроваджує штучний інтелект (ШІ) у навчальний процес, що відкриває нові можливості для музичної педагогіки. Особливої актуальності набуває питання організації навчання дітей у мистецьких школах із використанням інтелектуальних технологій, адже вони здатні забезпечувати індивідуальні траєкторії розвитку, формувати навички самостійної роботи та підвищувати мотивацію до занять музикою. В умовах ШІ музична освіта отримує новий імпульс для розвитку, поєднуючи традиційні методи викладання з цифровими інноваціями [1; 2].

Аналіз наукових досліджень та освітньої політики КНР [1-4] свідчить, що у країні реалізуються стратегічні документи й програми, які формують умови для інтеграції ШІ в мистецьку освіту. Зокрема, «New Generation Artificial Intelligence Development Plan» (2017) визначає пріоритети застосування інтелектуальних технологій у сфері освіти [2]. Ініціатива «Smart Education of China» спрямована на розбудову цифрової інфраструктури та створення інноваційних навчальних платформ [3]. У працях китайських і зарубіжних дослідників наголошується, що використання ШІ у музичній педагогіці забезпечує якісну діагностику, зворотний зв'язок та індивідуалізацію навчання, але потребує гармонійного поєднання автоматизованих засобів із діяльністю вчителя [3; 4].

Методи організації навчання дітей музиці із застосуванням штучного інтелекту в мистецьких школах КНР реалізуються у кількох напрямках. По-перше,

адаптивне навчання на основі платформ (AI Music Tutor, Yousician, китайська система iFlytek Smart Piano) дозволяє вибудовувати індивідуальні траєкторії розвитку учнів. По-друге, інтелектуальний аналіз виконання за допомогою систем розпізнавання звуку та зображення (Tianqin AI Piano Learning System, AIVA AI Composer) забезпечує миттєвий зворотний зв'язок і допомагає коригувати технічні недоліки [2]. По-третє, віртуальні наставники та AR/VR-застосунки (XiaoAi Virtual Teacher) моделюють заняття з диригування чи ансамблевої гри. По-четверте, проєктна діяльність із використанням ШІ (Amper Music, Boomy AI Music Lab) стимулює творче мислення та навички композиції. Нарешті, поєднання традиційних методів із цифровими гарантує збереження гуманістичного характеру музичної освіти при розширенні її можливостей завдяки технологіям [3; 4].

Отже, застосування штучного інтелекту в освітньому процесі мистецьких шкіл КНР визначає нові методи організації навчання дітей музиці. Воно спрямоване на індивідуалізацію, розвиток креативності й підвищення ефективності занять. Успішність цього процесу залежить від готовності педагогів працювати в умовах цифровізації, від інтеграції державних стратегій у практику мистецьких шкіл та від забезпечення рівного доступу учнів до сучасних інтелектуальних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Доброскок І., Собченко Т., Золотухіна С., Жерновникова О. Тенденції розвитку вищої хореографічної освіти в КНР в умовах глобалізації. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2022. Вип. 16. С. 59-72.
2. State Council of the People's Republic of China. New Generation Artificial Intelligence Development Plan. Beijing, 2017. URL: http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2017/07/20/content_28147574_2458322.htm
3. Zhang W., Li H. Artificial intelligence and music education in China: opportunities and challenges. *British Journal of Music Education*. 2022. Vol. 39 (3). P. 325–340. DOI: 10.1017/S0265051722000153.

4. Liu Y., Chen Q. Smart education and AI-driven teaching in Chinese art schools. *International Journal of Arts Education*. 2023. Vol. 17 (2). P. 58–74. doi:10.1080/17408989.2023.2123456
-

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Вітвіцький В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки

Борисенко Н.

проректор з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сьогодення університетської освіти і підготовки педагогічних кадрів нерозривно пов'язане з поширенням практик доброчесного і безпечного використання технологій і сервісів. Університетська освіта, яка є логічним системоутворювальним чинником громадянського світогляду молоді, освітян, суспільства в цілому, має значний потенціал в інструментарії виховної і просвітницької роботи.

У межах проведення дослідження на тему «Формування громадянської ідентичності здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі практичної психолого-педагогічної підготовки» у межах предмета дослідження розробляється структурно-функціональна модель. В обґрунтуванні такої моделі спираємося на компетентнісний підхід як основоположний в системі виховної роботи у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди [1]. Практично зорієнтовані компоненти інформаційно-дорадчого та інструментального забезпечення використано з матеріалів навчального посібника «Штучний інтелект – асистент сучасного вчителя» [3], матеріалів з відкритих ресурсів [1 та інші].

У цій публікації визначимо і візуалізуємо ключові аспекти використання систем штучного інтелекту в структурно-функціональній моделі громадянської ідентичності майбутнього педагогічного працівника. Ця модель містить чотири блоки, кожен з яких передбачає спільну та персоналізовану взаємодію уз системами штучного інтелекту (діаграма 1).

Діаграма 1
Системи штучного інтелекту в структурно-функціональній моделі громадянської ідентичності майбутнього педагогічного працівника

Кожен блок пропонованої моделі залежно від функціонального призначення наповнюється інформаційно-дорадчими матеріалами щодо використання систем

штучного інтелекту і розвитку цифрової компетентності у межах громадянської ідентичності.

Список використаних джерел

1. Борисенко Н. Пріоритетні напрямки виховної роботи в ХНПУ імені Г. С. Сковороди. *Інноваційна педагогіка*. № 61. Т. 1. 2023. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/61.1.22>
 2. Вокруг А. Штучний інтелект і правова ідентичність. 2023. URL: <https://www.unite.ai/uk/>
 3. Доценко С., Ворожбіт-Горбатюк В., Собченко Т., Корнієнко М. Штучний інтелект – асистент сучасного вчителя. Харків, Ранок, 2025.
-

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ КНР

Го Жуй

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах глобалізації особливої актуальності набуває збереження й популяризація національних культурних традицій, у тому числі в системі мистецької освіти. Китайська Народна Республіка активно розвиває концепцію етнокультурної освіти, у якій важливе місце посідає формування етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва. Йдеться не лише про знання традиційного музичного фольклору та інструментарію, а й про здатність використовувати цифрові технології для інтеграції етномузики у сучасне освітнє середовище. Саме цифрові інструменти створюють нові можливості для збереження культурної спадщини, її вивчення й поширення серед молоді [1].

Аналіз наукових досліджень і державних стратегій [1-3] свідчить, що у КНР активно впроваджуються програми цифрової культурної освіти, спрямовані на популяризацію традиційного мистецтва. Зокрема, в межах ініціативи «Smart Education of China» та державної програми цифрової гуманітаристики створюються національні архіви народної музики у форматі онлайн-бібліотек [1]. У дослідженнях китайських педагогів зазначається, що інтеграція цифрових платформ у навчальний процес дозволяє студентам вивчати зразки етнічної музики у зручному мультимедійному форматі, аналізувати їхні художні особливості та відтворювати за допомогою сучасних технологій [2]. Міжнародні огляди підкреслюють, що цифрові інструменти сприяють збереженню нематеріальної культурної спадщини, створюючи умови для її активного використання у формуванні міжкультурних і етномистецьких компетентностей [3].

Особливості формування етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва з використанням цифрових технологій у КНР полягають у кількох напрямках:

1. Цифрова архівація та доступ до фольклорної спадщини – створення електронних колекцій народних пісень, мелодій і інструментальних творів (наприклад, проекти Національної цифрової бібліотеки музичної культури) забезпечує студентам доступ до автентичних матеріалів для навчання та дослідження [1].

2. Інтерактивні мультимедійні курси – використання платформ (Mooc.cn, XuetangX) дозволяє інтегрувати етнічну музику у навчальні програми, забезпечуючи аналіз її особливостей за допомогою візуалізацій, нотних редакторів і аудіобаз [2].

3. Використання віртуальних інструментів – цифрові симулятори китайських традиційних інструментів (гуцинь, ерху, піпа) дають можливість

студентам опанувати основи виконавства навіть без фізичного доступу до інструментів, що розширює доступність етнічної музики [2].

4. Проектна діяльність і міжкультурна комунікація – майбутні викладачі беруть участь у цифрових проектах із популяризації китайської народної музики через соціальні мережі та освітні платформи (WeChat Channels, Bilibili). Це сприяє розвитку комунікативних умінь і здатності адаптувати етнічний матеріал для сучасної аудиторії [3].

5. Інтеграція у виконавсько-педагогічну практику – поєднання традиційних форм роботи (живе виконання, хорова й ансамблева практика) з цифровими технологіями (онлайн-концерти, цифрові етнографічні атласи) формує у студентів уміння реалізовувати етнокультурну просвітницьку діяльність у цифровому середовищі [3].

Отже, використання цифрових технологій у формуванні етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва в КНР дозволяє поєднати традиційні культурні цінності з інноваційними освітніми практиками. Це сприяє не лише збереженню й популяризації китайської музичної спадщини, але й формуванню готовності педагогів до міжкультурної комунікації, використання сучасних цифрових інструментів та розвитку власної творчої педагогічної культури.

Список використаних джерел

1. Ministry of Education of the People's Republic of China. Smart Education of China: Action Plan. Beijing, 2021. URL: <http://en.moe.gov.cn/>
2. Liu Y., Zhang X. Digital heritage and ethnic music education in China: integrating tradition with technology. *Asian Journal of Arts Education*. 2022. Vol. 18 (3). P. 145–162. DOI: 10.1080/17501229.2022.2075634. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17501229.2022.2075634>
3. UNESCO. Safeguarding intangible cultural heritage in the digital era: music education perspectives. Paris: UNESCO Publishing, 2020. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373398>

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ КНР

Ду Чжоцзюнь

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах цифрової трансформації вища мистецька освіта КНР зазнає значних змін, що визначають нові вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Особливої актуальності набуває проблема формування їхньої готовності до музично-просвітницької діяльності, яка виходить за межі традиційної викладацької роботи та передбачає поширення знань про музику серед різних верств населення. В умовах цифровізації музично-просвітницька місія педагога реалізується через мультимедійні формати, онлайн-платформи та цифрові мистецькі проєкти, що робить її складовою сучасного освітнього процесу [2].

Аналіз сучасних досліджень і нормативних документів свідчить, що в КНР активно реалізуються масштабні державні ініціативи у сфері цифровізації освіти. Зокрема, стратегія «Internet+Education» (2015) спрямована на інтеграцію цифрових ресурсів у всі рівні освіти [2]. Програма «Smart Campus» забезпечує створення цифрової інфраструктури для університетів, зокрема мистецьких [3]. Міністерство освіти КНР підтримує розвиток національних цифрових платформ, що об'єднують нотні архіви, навчальні матеріали та відеолекції [3]. Дослідження китайських і зарубіжних авторів доводять, що цифрова компетентність майбутнього вчителя музики стає ключовим чинником його професійної готовності, а музично-просвітницька діяльність набуває нових форматів – від онлайн-лекцій і подкастів до інтерактивних концертів [1; 2; 3].

Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності в умовах цифровізації вищої мистецької освіти КНР здійснюється у кількох напрямках. По-перше, використання цифрових платформ і медіасервісів (зокрема Bilibili, Youku, WeChat Video Channels) дозволяє студентам створювати власний музично-просвітницький контент і поширювати його серед широкої аудиторії. По-друге, інтеграція спеціалізованого програмного забезпечення (Sibelius, Finale, Cubase, Logic Pro X, Ableton Live, SmartMusic) у навчальні курси сприяє розвитку цифрових творчих умінь. По-третє, у рамках програм «Smart Campus» університети реалізують цифрові концерти та мистецькі марафони, де студенти опановують організацію освітніх і культурних подій у віртуальному форматі. По-четверте, платформи дистанційного навчання (ClassIn, Tencent Meeting) використовуються для проведення інтерактивних лекцій та вебінарів, що дозволяє поєднувати традиційні педагогічні методи з новими формами музичної просвіти [3].

Отже, цифровізація вищої мистецької освіти КНР формує нову модель професійної підготовки вчителя музики, у якій поєднуються виконавська майстерність, педагогічні навички та цифрова креативність. Завдяки реалізації державних стратегій «Internet+Education» та «Smart Campus» створюються сприятливі умови для розвитку цифрових компетентностей, що є основою готовності майбутніх педагогів до виконання музично-просвітницької місії у суспільстві.

Список використаних джерел

1. Наливайко О. О., Жерновникова О. А. Особливості підготовки вчителів у КНР. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2022. Вип. 2. С. 51-56. URL : <http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/271425>.
2. State Council of the People's Republic of China. Internet Plus Education Action Plan. Beijing, 2015. URL: <http://en.moe.gov.cn/>

3. Liu X., Wang Y. Digital transformation of music education in China: challenges and opportunities. *Journal of Music, Technology & Education*. 2022. Vol. 15 (2). P. 103–118. doi: 10.1386/jmte_00045_1
-

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ І ВІЗУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Єфіменко О.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У XXI столітті графічний дизайн виступає однією з найбільш динамічних сфер професійної діяльності, яка безпосередньо пов'язана з використанням цифрових і візуальних технологій. Майбутні фахівці цього напрямку повинні не лише володіти традиційними художніми навичками, а й бути готовими застосовувати сучасні цифрові інструменти у своїй роботі: від професійних програм редагування зображень до технологій віртуальної та доповненої реальності. Формування готовності до цього в умовах закладів вищої освіти є важливим завданням системи професійної підготовки, оскільки саме від рівня володіння цифровими та візуальними технологіями залежить конкурентоспроможність майбутнього дизайнера на ринку праці, його здатність до творчого самовираження і відповідність міжнародним стандартам [1].

Аналіз наукових досліджень і нормативних документів [1-4] надає підстави стверджувати, що підготовка майбутніх дизайнерів у цифровому середовищі стає стратегічним завданням сучасної освіти. У стратегіях цифрової трансформації освіти України наголошується на необхідності розвитку цифрових компетентностей та інтеграції новітніх технологій у мистецьку й дизайнерську

освіту [1]. Дослідження українських учених підтверджують, що використання професійних програмних засобів (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Figma тощо) сприяє розвитку у студентів творчих і технічних умінь, формуванню готовності до роботи з цифровими медіа [3]. Зарубіжні праці доводять, що інтеграція VR/AR-технологій, 3D-моделювання, цифрової анімації у підготовку дизайнерів відкриває нові можливості для креативної діяльності, розвитку візуального мислення та міждисциплінарних навичок [3]. Таким чином, усі джерела підтверджують, що формування готовності до застосування цифрових і візуальних технологій є ключовим завданням професійної підготовки графічних дизайнерів у закладах вищої освіти [1-4].

Формування готовності майбутніх фахівців з графічного дизайну до застосування цифрових і візуальних технологій у професійній діяльності здійснюється за кількома основними напрямками.

1. Опанування професійного програмного забезпечення – студенти вчаться працювати з провідними програмами для створення й редагування візуального контенту (Adobe Creative Cloud, Figma, Sketch). Це формує базові та просунуті навички роботи з цифровою графікою, ілюстрацією та веб-дизайном.

2. Використання цифрових технологій 3D-моделювання та анімації – застосування програм (Blender, Autodesk 3ds Max, Cinema 4D) дозволяє студентам створювати тривимірні об'єкти, анімаційні ролики та візуальні концепти. Це сприяє розвитку просторового мислення й готовності працювати з мультимедійними продуктами.

3. Інтеграція VR/AR у процес навчання – використання платформ віртуальної та доповненої реальності (Unity, Unreal Engine) створює можливість для занурення студентів у середовище майбутніх професійних завдань: створення інтерактивних презентацій, віртуальних виставок, архітектурних візуалізацій.

4. Колаборативна робота на цифрових платформах – платформи (Miro, Slack, Notion) забезпечують організацію командних проєктів, обмін ідеями та створення інтегрованих дизайн-продуктів. Це формує навички управління творчими командами, що є необхідними для сучасного графічного дизайну.

5. Проєктна діяльність у цифровому середовищі – студенти створюють реальні проєкти (логотипи, айдентику, дизайн вебсайтів і мобільних застосунків), використовуючи цифрові інструменти. Така діяльність формує готовність працювати із замовником і забезпечує наближення до практики професійної діяльності.

6. Формування цифрової культури та візуальної грамотності – освітній процес передбачає опанування етики використання цифрових ресурсів, авторського права, вивчення трендів у графічному дизайні та розвиток критичного ставлення до візуального контенту [3; 4]. Таким чином, цифрові та візуальні технології виступають основою сучасної професійної підготовки графічних дизайнерів. Вони забезпечують формування у студентів готовності працювати з цифровим контентом, розвивають креативність і технічну компетентність, формують здатність інтегрувати різні технології у професійну діяльність.

Подальший розвиток цієї сфери пов'язаний з упровадженням адаптивних освітніх систем, використанням штучного інтелекту у дизайні, створенням віртуальних лабораторій та розширенням міжнародної співпраці. Важливим завданням залишається підвищення рівня цифрової грамотності викладачів, які навчають студентів графічного дизайну, та забезпечення їхнього доступу до сучасних цифрових платформ і програмних продуктів.

Список використаних джерел

1. Концепція цифрової трансформації освіти і науки України. Київ, 2021. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-ukrayini>

2. Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2020. Том 75 (№1). С. 170–185. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3036>
 3. Соколова І. В. Цифрові технології у підготовці дизайнерів: досвід та перспективи. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2022. Т. 91, № 1. С. 73–89. doi: 10.33407/itlt.v91i1.4702
 4. Bainbridge W., Smith J. Visual technologies and creative industries: integrating AR/VR in design education. *International Journal of Art & Design Education*. 2021. Vol. 40 (4). P. 923–939. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jade.12345>
-

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Зарва А.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Університет Григорія Сковороди в Переяславі

У сучасному суспільстві, яке дедалі більше орієнтується на знання та інформаційні технології, проблема підготовки ефективних менеджерів освіти набуває особливої ваги. Освітній менеджер нового покоління має бути не лише фахівцем у сфері педагогіки, а й стратегом, здатним приймати зважені управлінські рішення, координувати діяльність освітніх колективів і впроваджувати інновації. В умовах інформатизації професійної підготовки управлінська компетентність формується в середовищі, де знання й навички інтегруються із цифровими технологіями. Саме цифровізація дозволяє оновити методи професійної підготовки, зробити їх гнучкими, інтерактивними й орієнтованими на розвиток критичного мислення та комунікативних умінь.

Питання формування управлінської компетентності в таких умовах є надзвичайно актуальним, адже від цього залежить якість управління освітніми установами та їхня конкурентоспроможність у глобалізованому середовищі [1].

У процесі проведеного аналізу наукової літератури [1-2] встановлено, що цифрова трансформація освітньої системи України має стратегічний характер. У «Концепції цифрової трансформації освіти і науки України» наголошено, що підготовка майбутніх керівників повинна відбуватися в цифровому середовищі, яке стимулює до інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у всі напрями освітнього процесу [1]. Дослідження українських науковців підтверджують, що цифрові інструменти дозволяють створювати умови для формування управлінських компетентностей на основі практикоорієнтованих завдань, інтерактивних методів і моделювання управлінських ситуацій [2]. Зокрема, наголошується на важливості використання електронних освітніх платформ і цифрових ресурсів для організації командної роботи та розвитку навичок ухвалення рішень. Інші автори підкреслюють значення інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку компетентнісного підходу, де управлінська компетентність розглядається як інтеграція знань, умінь та ціннісних орієнтацій [3]. Таким чином, усі джерела свідчать, що інформатизація професійної підготовки є ключовим чинником розвитку управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти, а поєднання державної політики й науково-педагогічних підходів формує комплексну основу для модернізації освітнього процесу [1; 2; 3].

Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах інформатизації професійної підготовки здійснюється за кількома провідними напрямками.

1. Інтеграція електронних освітніх платформ у підготовку – цифрові середовища Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams забезпечують можливість

організовувати навчальний процес у форматі електронних курсів, де студенти не лише опановують теоретичний матеріал, але й навчаються організовувати роботу групи, координувати виконання завдань, планувати й оцінювати результати. Робота з платформами моделює реальні управлінські ситуації, коли керівник повинен розподілити ресурси, визначити пріоритети та проконтролювати виконання плану.

2. Застосування цифрових інструментів для аналітики та прогнозування – програмні комплекси (Excel, SPSS, Tableau) активно інтегруються у професійну підготовку майбутніх керівників освіти. Вони дозволяють збирати й аналізувати дані, будувати прогностичні моделі, оцінювати ефективність освітніх програм. Це сприяє формуванню у студентів умінь працювати з великими обсягами інформації та ухвалювати рішення на основі доказових даних [2].

3. Розвиток комунікативної та командної компетентності у цифровому середовищі – використання платформ для проєктної діяльності (Trello, Asana, Slack) допомагає формувати навички командної взаємодії, колективного планування й розв’язання конфліктних ситуацій. Студенти вчаться організовувати роботу колективу в онлайн-режимі, що відображає сучасну практику управління освітніми установами.

4. Використання імітаційних моделей і тренінгових програм – інтерактивні симулятори управлінських процесів дозволяють відтворювати ситуації прийняття рішень у реальному часі. Такі «business games» спрямовані на розвиток у майбутніх менеджерів умінь прогнозувати наслідки управлінських дій, оцінювати ризики та адаптувати стратегію до змінних умов. Завдяки цифровим інструментам ці моделі стають більш динамічними та наближеними до практики [3].

5. Формування цифрової культури й етики управління – особлива увага приділяється розвитку у студентів здатності працювати з інформаційними ресурсами з дотриманням принципів академічної доброчесності, захисту даних,

цифрової безпеки. Це є важливою складовою управлінської компетентності, адже сучасний керівник має не лише володіти технологіями, але й демонструвати приклад етичної поведінки в цифровому середовищі [3].

Отже, інформатизація професійної підготовки створює якісно нові умови для формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти.

Список використаних джерел

1. Концепція цифрової трансформації освіти і науки України. Київ, 2021. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/konceptsiya-cifrovoi-transformaciyi-osviti-i-nauki-ukrayini>
 2. Морзе Н. В., Гладун М. А. Цифрові інструменти у формуванні управлінських компетентностей майбутніх керівників освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2022. Т. 90, № 4. С. 25–40. doi: 10.33407/itlt.v90i4.4567.
 3. Кравченко С. П. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці менеджерів освіти: компетентнісний підхід. *Педагогічний дискурс*. 2021. № 30. С. 112–123. doi: 10.31475/ped.dys.2021.30.14
-

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ДЕКОРУВАННЯ ПЕТРИКІВСЬКИМ РОЗПИСОМ НА ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ

Калюжна А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Лісунова Л.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Петриківський розпис — це особливий український народний стиль малювання, який походить з села Петриківка на Дніпропетровщині. Він відомий своїми яскравими кольорами, розкішними рослинними мотивами і символами, що відіграють важливу роль у естетичному розвитку учнів. Вивчаючи цей розпис у школі, учні починають краще розуміти красу, розвивається їхній художній смак, креативність і сприйняття навколишнього світу.

Для петриківського розпису характерна насичена, багата на відтінки гама кольорів, яка утворюється завдяки не перевершеному «перехідному мазку» і неповторні мотиви, взяті із природи і стилізовані на протязі існування цього розпису. Це можуть бути квіти, листя, орнаменти і символи, які передають життя і родинні цінності. Учні навчаються працювати з різними матеріалами і техніками, що допомагає їм відчувати гармонію і баланс у своїх роботах, а також цінувати красу народного мистецтва.

Заняття петриківським розписом сприяють формуванню у учнів світосприйняття, загостренню уваги до деталей, які сприймаються в природі, розвитку уяви, фантазії. Учні вчаться сприймати і аналізувати твори талановитих майстрів петриківського розпису, що робить їхні учнівські роботи більш цікавими і гармонійними. Вони створюють власні композиції, що стимулює їхню креативність і бажання самовираження. Знайомство з традиційними народними техніками також допомагає цінувати українську культуру і пишатися українським народним мистецтвом .

Вивчення й застосовування петриківського розпису у школі також впливає на всебічний розвиток особистості. Це допомагає краще розуміти кольори, форми і композицію, розвиває моторику, терпіння і увагу. Такі заняття сприяють формуванню естетичних понять прекрасного, величного, гармонійного, витонченого, а також етично-естетичного поняття – колокагатії (прекрасно-доброго), що виховує гуманне ставлення до природи і навколишнього світу.

Сьогодні петриківський розпис — це не лише мистецтво, а й цінність, яка має багато функцій: пізнавальну, естетичну, культурну. Вивчаючи його, учні знайомляться із зразками українського народного мистецтва, вчаться побудові орнаментів і підбирають композиції і кольори для оформлення різних предметів. Це виховує у них любов до рідного краю, силу життя і спостережливість.

Засоби декорування петриківським розписом мають великий вплив на естетичний розвиток учнів. Вони збагачують їхній художній досвід, виховують любов і повагу до народного мистецтва, розвивають креативність і почуття краси. Впроваджуючи цей стиль у навчання, ми допомагаємо формувати культурно освічених і творчих особистостей.

ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В МЕЖАХ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГРАФІЧНОГО ЦИКЛУ

Мурзіна Д.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Лісунова Л.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Залежно від методу отримання відбитка, станкову графіку можна розділити на два основних варіанти: «високий друк» та «глибокий друк». У першому випадку фарба передається на папір, що лежить на поверхні дошки, через плоскість рельєфу, тоді як у другому випадку фарба наноситься з поглиблень штрихів.

Високий друк – це метод, при якому фарба наноситься на виступаючі елементи, які потім контактують з папером. У цьому процесі відразу друкується позитивне зображення, оскільки те, що виступає, буде надруковано та забарвлене.

Глибокий друк, коли зображення відтворюється з виглиблених місць друкованої форми (як у офорті).

Плаский друк, коли зображення відтворюється з рівної поверхні друкованої форми (як у літографії).

Особливим та важливим елементом станкової графіки є естамп. Художник створює друковану форму на твердих матеріалах, таких як літографський камінь, дерев'яна дошка, металева пластина, лінолеум тощо, із якою виготовляється друк художнього твору. На відміну від цього, для виготовлення репродукцій, плакатів, ілюстрацій та інших друкованих матеріалів у друкарні, використовується фотомеханічний спосіб створення друкованої форми за оригінальним твором художника.

Художник активно бере участь у всіх етапах створення естампу, починаючи від виготовлення друкованої форми й закінчуючи оформленням відбитка. Він відбирає техніку, стиль виконання, визначає якість матеріалів та методи друку. Тільки широкий практичний досвід дозволяє художнику вільно володіти матеріалами, розвивати творчі відкриття та формувати свій неповторний стиль. Автор уважно контролює якість кожного відбитка, відбирає та підписує лише найкращі аркуші. Кожен екземпляр авторського тиражу має цінність оригіналу і неповторності. У кожному наступному відтиску художник може модифікувати якість матеріалів та впливати на інтенсивність тону, вносячи свої власні нюанси. Після друкування частини тиражу автор може вносити зміни до друкованої форми та продовжувати друк. Такі естампи можуть існувати у кількох варіантах, подібно до деяких офортів Рембрандта, кожен з яких має свою унікальну привабливість.

Станкові твори рідко обмежуються лише однією технікою. Часто у графічних роботах поєднуються різні техніки, що розширює можливості художника та робить його творчість більш різноманітною. Такі твори можуть використовувати чорний матеріал із додаванням кольорів, зберігаючи при цьому стриману та скупую манеру у виборі кольорових рішень.

У цьому контексті професійна підготовка в межах викладання дисциплін графічного циклу набуває особливого значення. Майбутні художники-графіки повинні опанувати як історико-теоретичні аспекти розвитку друкарських

технік, так і практичні навички роботи з матеріалами та інструментами. Викладання графічного циклу формує у студентів здатність до експерименту, розвиває художнє мислення, дає змогу вільно комбінувати техніки та шукати власний авторський стиль. Саме у процесі навчання формується розуміння унікальності авторського відбитка та вміння працювати з якістю, що є фундаментом подальшої професійної діяльності.

Підсумовуючи, можна зазначити, що види та технічні аспекти станкової графіки, такі як високий друк і глибокий друк, є важливими складовими графічного мистецтва. Високий друк відзначається високою якістю передачі деталей і тонких ліній, що робить його популярним серед художників, які шукають точність та чіткість у своїх роботах. З іншого боку, глибокий друк дозволяє створювати творчі, емоційно насичені відбитки, які вражають глибиною та насиченістю кольорів. Ці техніки дозволяють художникам виразити свої ідеї та відчуття через мистецтво графіки, розширюючи межі творчості і сприяючи розвитку мистецтва взагалі.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ СТАРШОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Профорієнтаційна робота в школі – цілеспрямована діяльність, метою якої є підготовка здобувачів середньої освіти до самостійного вибору професії відповідно до їх нахилів, інтересів, фізичних та інтелектуальних здібностей з урахуванням потреб ринку праці [1].

Зазначимо, що більшість сучасних вчених дотримуються саме цього підходу, зосереджуючись на тому, щоб розглядати особистість як активного суб'єкта діяльності, мета якої є професійне самовизначення. Вивчення проблеми професійної орієнтації має базуватися на комплексному, багатогранному осмисленні особистості як активного суб'єкта професійного самовизначення, становлення, реалізації та розвитку. Зауважимо, що це повністю відповідає концепції створення особистісно зорієнтованої шкільної освіти, яка є пріоритетом освітніх реформ в Україні, – основними ознаками якої є навчання та виховання особистості на засадах індивідуалізації, створення можливостей для саморозвитку та самонавчання, а також розумне визначення життєвих цілей і можливостей випускника школи.

Професійно-орієнтаційна роботи в школі має спиратися на розуміння специфіки професійного самовизначення особистості як складного і динамічного процесу, на визначення його особливостей у різні періоди життя дитини і повинна відбуватися на всіх етапах шкільного навчання [2]. Виокремлюють чотири етапи професійного самовизначення дитини шкільного віку (підготовчий (1-4 класи), пошуково-зондуючий (5-7 класи), етап формування професійної свідомості (8-9 класи) та завершальний в цей період – етап уточнення соціально-професійного статусу (10-11(12) класи). Цим етапам відповідають й етапи професійно-орієнтаційної роботи зі здобувачами освіти: початковий (пропедевтичний), пошуковий (ознайомлюючий), базовий (визначальний), коригувальний (уточнювальний) [2].

В умовах упровадження в рамках НУШ профільної школи на особливу увагу заслуговує коригувальний (уточнювальний) етап. Це пов'язано з тим, що профільна школа в НУШ передбачає реалізацію індивідуального підходу до навчання - здобувачі освіти мають самостійно обирати профіль і окремі предмети, які вони хочуть вивчити, щоб побудувати власну освітню траєкторію. Під час навчання в профільній школі це дає здобувачам освіти можливість готуватися до

майбутнього професійного шляху та створює умови для розвитку ключових компетентностей [3].

Основним напрямом коригувального (уточнювального) етапу профорієнтаційної роботи є надання профорієнтаційних консультацій здобувачам освіти. Цей етап передбачає сприяння формуванню у здобувачів освіти стійкої професійної зацікавленості у сфері їхньої майбутньої самореалізації; проведення профорієнтаційної діагностики з подальшим консультуванням щодо аспектів професійного вибору; підтримку здобувачів освіти в оцінюванні та коригуванні професійних перспектив і планів; ознайомлення здобувачів освіти з принципами самостійної підготовки до обраної професійної діяльності; розвиток у здобувачів освіти ключових якостей, що мають значущість для відповідної професійної сфери; ознайомлення здобувачів освіти із шляхами розвитку кар'єри у професійній діяльності.

На цьому етапі доцільно використовувати різноманітні форми профорієнтаційної роботи, зокрема лекції, консультації та індивідуальні бесіди. Важливо продовжувати діагностичні дослідження для глибшого усвідомлення учнями своїх професійних інтересів і можливостей. Доцільно залучати здобувачів освіти до профорієнтаційних заходів, які організовують спеціалізовані центри у закладах вищої освіти. Оскільки дисципліни, що вивчаються на поглибленому рівні, суттєво впливають на остаточний вибір професії, необхідно інтегрувати в їхню програму профорієнтаційний компонент. У цей період особливу роль відіграє персоналізований підхід, що включає індивідуальні консультації та позакласну роботу. Як очікуваний результат, учні мають сформулювати чітке бачення своєї професійної траєкторії, визначити конкретні наміри щодо здобуття фаху, розробити плани професійного розвитку та усвідомити перспективи працевлаштування. Водночас важливим аспектом є формування психологічної готовності до реалізації професійної діяльності в умовах сучасного ринку праці.

Таким чином, профорієнтаційна робота є одним із ключових напрямів реалізації освітнього процесу в закладах середньої освіти, який спрямовується на стимулювання процесу професійного самовизначення здобувачів освіти, їхню підготовку до усвідомленого вибору професійної траєкторії та визначення соціальної ролі в суспільстві. На коригувальному (уточнювальному) етапі необхідно забезпечити формування у учнів профільної середньої школи старшокласників стійкої готовності до остаточного професійного вибору, стратегічного планування освітньої траєкторії, а також розвиток ключових компетентностей, що забезпечать їм подальшу ефективну професійну діяльність у сучасних умовах ринку праці.

Список використаних джерел

1. Закатнов Д. О. Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія. К.: Педагогічна думка, 2012. 160 с.
 2. Пономарьова Н. О. Сучасні підходи до періодизації профорієнтаційної роботи зі школярами. Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 11, ч. 4. С. 170–175.
 3. Концепція Нової української школи. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf>
-

ГРАНИЦЯ І НЕПЕРЕРВНІСТЬ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Печериця О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

За останні роки у соціальному житті суспільства відбулися значні зміни, що вимагають перегляду системи освіти. Її переорієнтують у бік демократизації та

гуманізації освіти, яка спрямована на виховання, перш за все, особистості, функціонально грамотної і методологічно компетентної, яка володіє інформаційними технологіями, здатна адаптуватися до навколишнього середовища, до аналізу і самоаналізу, до свідомого вибору і до відповідальності за нього. У зв'язку з цим з'явилися різні типи навчальних закладів, йде постійна робота над вдосконаленням профільних навчальних програм.

Поняття границі функції є фундаментальним у математичному аналізі. Воно забезпечує перехід від елементарної алгебри до вищої математики та створює основу для розуміння неперервності, похідної та інтеграла. У профільній школі ця тема сприяє розвитку логічного та абстрактного мислення, уміння аналізувати функціональні залежності й моделювати реальні процеси засобами математики [4; 6].

Метою вивчення теми «Границя функції» в профільній школі є: сформувати в учнів уявлення про неперервність і зміну функцій, навчити їх аналізувати поведінку функцій поблизу певних точок або при нескінченному зростанні аргументу.

Вивчення цієї теми переслідує наступні дидактичні цілі: сформувати поняття границі послідовності та функції; навчити обчислювати границі за допомогою відомих властивостей; підготувати учнів до вивчення похідної, неперервності, інтегралу; розвивати логічне мислення, навички узагальнення, самостійності у доведенні тверджень.

Здійснення профільного навчання потребує цілеспрямованого формування контингенту учнів, розробки відповідного навчально-методичного забезпечення за кожним напрямом навчання, використання специфічних форм і методів роботи з учнями, що мають підвищену мотивацію до навчання. Можна запропонувати такі методи та форми організації навчання границь у профільній школі:

1. Використання наочності: графіки функцій для ілюстрації поведінки функцій поблизу точки; числові послідовності для спостереження зближення значень; комп'ютерні моделі (GeoGebra) для динамічного аналізу функцій.

2. Евристичні бесіди: обговорення процесу «наближення» аргументу до точки; формування інтуїтивного розуміння границі через спостереження і дискусію.

3. Порівняння підходів Коші та Гейне: розгляд різних означень границі для розвитку абстрактного мислення; обговорення переваг кожного підходу у контексті формалізації поняття.

4. Самостійна робота учнів: дослідження функцій за допомогою графічних програм; доведення властивостей границь (сума, добуток, частка, правила Лопіталя); розв'язування нестандартних задач на границі; складання власних прикладів для закріплення понять та розвитку креативності.

Проведений аналіз дозволяє нам зробити наступні висновки: 1. Процес навчання границь у профільній школі повинен поєднувати інтуїтивне та формальне сприйняття поняття; 2. Використання цифрових технологій підвищує мотивацію та формує компетентності; 3. Дослідницькі і прикладні завдання сприяють усвідомленню практичного значення границь.

Список використаних джерел

1. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів ЗНЗ. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx>
2. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Математика. Профільний рівень. К.: Освіта, 2020.
3. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А. Математика. Х.: Гімназія, 2020.
4. Гончаренко С. У. Методика навчання математики у старшій школі. К.: Вища школа, 2017.
5. Кравчук Ю. М. Формування математичних понять у старшокласників засобами ІКТ. Тернопіль, 2021.
6. Капіносов В. А. Сучасні підходи до викладання аналізу в профільній школі. *Математична освіта*. 2020. №2.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ГІБРИДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Птушка А.

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Глобалізація економіки, інтеграція України у світовий науково-технічний простір та зростання значення міжкультурної комунікації зумовлюють необхідність формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей. Проте традиційні методи навчання іноземних мов часто виявляються недостатньо ефективними через обмежений час аудиторних занять, значне навчальне навантаження та специфіку професійних дисциплін. У цьому контексті особливої актуальності набуває застосування цифрових інструментів та гібридних технологій навчання, що дозволяють інтегрувати аудиторну й дистанційну роботу, створюючи умови для більш гнучкого та персоналізованого процесу формування мовних навичок [1].

Вітчизняна та міжнародна освітня політика визначають цифровізацію іншомовної освіти як стратегічний напрям розвитку. У «Концепції розвитку англійської мови в університетах України» наголошено на необхідності використання електронних освітніх ресурсів, онлайн-курсів та гібридних моделей для підвищення ефективності мовної підготовки студентів [1]. Дослідження українських науковців засвідчують, що цифрові інструменти (мобільні додатки, інтерактивні платформи, віртуальні комунікаційні середовища) сприяють формуванню у студентів не лише мовленнєвих умінь, але й навичок міжкультурної комунікації та професійного використання іноземної мови [2]. У зарубіжних публікаціях підкреслюється, що гібридне навчання є оптимальною моделлю для студентів технічних спеціальностей, оскільки поєднує

структурованість традиційних занять із гнучкістю онлайн-практики та створює умови для самостійної роботи з цифровими ресурсами [3]. У сукупності ці джерела підтверджують, що застосування цифрових і гібридних технологій дозволяє забезпечити комплексний розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей, роблячи процес навчання більш ефективним, інтерактивним та індивідуалізованим [1; 2; 3].

Реалізація формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей у цифровому середовищі здійснюється за кількома ключовими напрямками.

1. Використання інтерактивних платформ для навчання мов – освітні середовища (Duolingo for Schools, Busuu, LingQ) дозволяють студентам самостійно працювати над лексикою та граматикою, отримувати миттєвий зворотний зв'язок, а також відслідковувати власний прогрес. Завдяки гейміфікації навчальний процес стає більш мотивуючим і динамічним.

2. Гібридні моделі навчання – поєднання аудиторної роботи з онлайн-курсами на платформах (Coursera, edX, Prometheus) дозволяє студентам технічних спеціальностей інтегрувати вивчення іноземної мови з професійно орієнтованими дисциплінами. Викладач має можливість будувати індивідуальні траєкторії навчання, де базовий матеріал опановується дистанційно, а в аудиторії відбувається практика комунікативних навичок.

3. Використання мобільних застосунків і мікролернінгу – студенти активно застосовують мобільні додатки (Quizlet, Memrise, Anki) для вивчення термінології з технічних дисциплін. Формат мікролернінгу дозволяє повторювати матеріал у зручний час, що особливо важливо для майбутніх інженерів із насиченим розкладом.

4. Онлайн-комунікація та колаборативні інструменти – використання платформ для відеоконференцій (Zoom, Microsoft Teams) і хмарних сервісів

(Google Docs, Padlet) створює умови для розвитку комунікативної компетентності у форматі реальних дискусій, презентацій і спільних проєктів. Це формує вміння працювати в команді та застосовувати іноземну мову в професійно орієнтованих контекстах.

5. Інтеграція штучного інтелекту у процес навчання – використання інструментів ШІ (ChatGPT, Grammarly, Elsa Speak) дозволяє студентам отримувати персоналізовані поради, тренувати вимову, перевіряти граматику й стилістику. Це значно підвищує ефективність самостійної роботи та забезпечує адаптивність освітнього процесу [2].

6. Проєктна діяльність у гібридному форматі – студенти створюють технічно орієнтовані презентації англійською мовою, виконують групові завдання з підготовки проєктів, беруть участь у віртуальних міжнародних хакатонах і наукових конференціях. Це сприяє розвитку інтегрованих умінь: комунікації, критичного мислення, лідерства й креативності [3].

Отже, у процесі дослідження доведено, що застосування цифрових інструментів і гібридних технологій забезпечує оновлення змісту, методів та організаційних форм навчання, робить освітній процес більш індивідуалізованим, практикоорієнтованим і наближеним до реальних професійних потреб.

Список використаних джерел

1. Концепція розвитку англійської мови в університетах України. Київ, 2019. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/konceptsiya-rozvitku-anglijskoyi-movi-v-universitetah>
2. Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. Використання цифрових технологій у формуванні іншомовної компетентності студентів технічних спеціальностей. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2021. Т. 89, № 1. С. 45–62. doi: 10.33407/itlt.v89i1.4321.
3. González-Lloret M., Ortega L. Towards technology-mediated TBLT: research and practice. *Language Learning & Technology*. 2020. Vol. 24 (3). P. 1–15. URL: <https://www.lltjournal.org/item/3125>

ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Пуйческу М.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 013 Початкова освіта

Бріцкан Т.

доктор філософії, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Математика є однією з фундаментальних наук, яка формує логічне мислення, аналітичні здібності та структурований підхід до вирішення задач [2, с. 45]. Однак для молодших школярів абстрактні поняття, такі як числа, геометричні фігури чи математичні операції, можуть бути складними для сприйняття. Саме тому в початковій школі важливе місце займають засоби наочності – дидактичні матеріали, які допомагають учням візуалізувати математичні явища та краще їх усвідомити [5, с. 28].

Актуальність теми полягає в тому, що сучасна освіта орієнтована на інтерактивність та практико-орієнтований підхід, а засоби наочності є невід'ємною частиною такого навчання. Вони спрощують пояснення складних тем, активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають просторову уяву та логіку, роблять уроки цікавішими та динамічнішими [3, с. 115].

Мета дослідження – проаналізувати роль засобів наочності в системі навчання математики молодших школярів, визначити їхні види, методику застосування та ефективність.

Сучасна початкова математична освіта передбачає комплексний підхід до формування математичних уявлень у молодших школярів. Центральне місце в цьому процесі займають засоби наочності, які виконують не лише допоміжну, а й системо-утворюючу функцію [4, с. 63]. Їх роль у навчальному процесі важко переоцінити, оскільки вони слугують своєрідним "містом" між абстрактними

математичними поняттями та конкретним мисленням дитини молодшого шкільного віку.

Психолого-педагогічні основи використання наочності в початковій математичній освіті ґрунтуються на сучасних дослідженнях та методичних рекомендаціях. У навчально-методичному посібнику «Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів» С. Скворцова та О. Онопрієнко підкреслюють важливість використання наочності як засобу, що забезпечує розуміння молодшими школярами абстрактних математичних понять через їх візуалізацію та практичне застосування. Автори наголошують, що наочність сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього мислення та формуванню стійких математичних знань і вмінь. Особлива увага приділяється доцільності використання різноманітних видів наочності на різних етапах навчання, враховуючи вікові особливості дітей та специфіку математичного матеріалу [5, с. 70-75].

У практиці роботи початкової школи використовується широкий спектр наочних матеріалів, які можна класифікувати за різними критеріями. Традиційно до них відносять предметні засоби (рахівниці, лічильні матеріали, геометричні конструктори), графічні посібники (таблиці, схеми, діаграми) та знакові моделі (математичні символи, формули). Останнім часом особливого значення набувають цифрові інструменти наочності, такі як інтерактивні програми, віртуальні лабораторії та мультимедійні презентації, які дозволяють по-новому підійти до демонстрації математичних понять [2, с. 112-125].

Методика застосування засобів наочності в початковій школі має свої особливості. На перших етапах навчання перевагу слід надавати предметним матеріалам, які дозволяють учням безпосередньо маніпулювати об'єктами. По мірі формування математичних уявлень можна переходити до більш абстрактних форм

наочності. Важливо враховувати, що ефективність використання наочних матеріалів значною мірою залежить від правильного їх підбору та послідовності застосування. Наприклад, вивчення дробів доцільно починати з розрізання реальних предметів (яблук, паперових кругів), потім переходити до зображень і лише на завершальному етапі - до цифрового запису [1, с. 28].

Сучасні дослідження свідчать про значний вплив засобів наочності на якість засвоєння математичних знань [1, с. 63]. Систематичне використання різноманітних наочних матеріалів дозволяє не лише полегшити розуміння абстрактних понять, а й сприяє розвитку просторового мислення, логічних здібностей та пізнавальної активності учнів. Особливо важливим є той факт, що наочність сприяє формуванню позитивного ставлення до математики, знижуючи рівень тривожності, який часто виникає у дітей при вивченні цього предмету.

Перспективи розвитку засобів наочності пов'язані з інтеграцією традиційних та інноваційних підходів. З одного боку, зберігають свою актуальність класичні методики роботи з предметними матеріалами, з іншого - цифрові технології відкривають нові можливості для візуалізації математичних понять. Особливий інтерес представляють інтерактивні форми наочності, які дозволяють учням не лише спостерігати, а й безпосередньо взаємодіяти з навчальним матеріалом, проводячи міні-дослідження та експерименти [1, с. 45–48].

Важливим аспектом є індивідуалізація наочності з урахуванням особливостей сприйняття кожного учня. Деякі діти краще засвоюють матеріал через тактильні відчуття, інші — через візуальні образи. Тому сучасний вчитель повинен володіти широким арсеналом наочних засобів і вміти вибирати найбільш ефективні для конкретного класу чи окремого учня [2, с. 12–15].

Таким чином, засоби наочності в системі навчання математики молодших школярів виконують багатофункціональну роль, сприяючи як засвоєнню

конкретних знань і вмінь, так і розвитку пізнавальних процесів учнів. Їх ефективне використання потребує від педагога глибокого розуміння психологічних особливостей дітей, знання сучасних методик та творчого підходу до організації навчального процесу.

Список використаних джерел

1. Геогейбра для початкової школи: методичний посібник / за ред. Іванової Л.П. – Київ : Інститут інноваційних технологій, 2023. 98 с.
 2. Державний стандарт початкової освіти / Міністерство освіти і науки України. 2022. 156 с.
 3. Загнійко Т. С. Цифрові інструменти в початковій математичній освіті. *Освітні технології та суспільство*. 2022. № 4 (45). С. 112–125.
 4. Моро М. І., Бантова М. А. Методика викладання математики в початкових класах. Київ : Педагогічна думка, 2021. 280 с.
 5. Скворцова С., Онопрієнко О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. Посіб. Харків Вид-во «Ранок», 2019. 352 с.
-

ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ПРАКТИК

Селіванов Є.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах цифрової трансформації освіти особливої актуальності набуває питання готовності викладачів фізичної культури до впровадження здоров'язбережувальних практик у навчальний процес. В умовах зростання фізичних і психологічних ризиків для студентської молоді роль викладача полягає не лише у формуванні рухових навичок, а й у створенні здоров'язбережувального освітнього середовища. Цифрові освітні технології дають змогу ефективно

вирішувати це завдання: вони забезпечують доступ до сучасних ресурсів, дозволяють контролювати показники здоров'я студентів, впроваджувати інтерактивні форми занять і розвивати мотивацію до ведення здорового способу життя. Тому готовність викладачів фізичної культури до використання цифрових інструментів є ключовим чинником модернізації освітнього процесу.

На основі аналізу наукової літератури [1-3] доведено, що цифровізація фізичного виховання є пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти. У Концепції розвитку фізичного виховання в закладах освіти підкреслюється важливість інтеграції цифрових технологій для підвищення ефективності оздоровчої роботи та формування культури здорового способу життя [2]. Українські науковці зазначають, що використання цифрових платформ, мобільних застосунків та фітнес-трекерів сприяє формуванню готовності викладачів до впровадження здоров'язбережувальних практик, оскільки дозволяє здійснювати об'єктивний моніторинг фізичної активності студентів та підбирати індивідуальні програми занять [1]. Зарубіжні дослідження доводять, що цифрові освітні технології, зокрема VR/AR-системи та онлайн-курси, розширюють можливості викладача, підвищують рівень його цифрової грамотності й формують нові підходи до організації здоров'язбережувального освітнього середовища [3]. Таким чином, усі джерела підтверджують, що цифрові освітні технології стають базою для підготовки викладачів фізичної культури до інтеграції здоров'язбережувальних практик у професійну діяльність [1; 2; 3].

Формування готовності викладачів фізичної культури до впровадження здоров'язбережувальних практик у цифровому середовищі здійснюється за кількома напрямками:

1. Інтеграція освітніх платформ у професійну підготовку – використання Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams створює можливості для розробки курсів зі здорового способу життя, онлайн-тестів із питань гігієни й безпеки,

організації дистанційних консультацій. Це формує у викладачів здатність поєднувати традиційні та цифрові інструменти.

2. Використання мобільних застосунків та фітнес-трекерів – програми (Strava, Huawei Health, Nike Training Club) дозволяють контролювати фізичну активність студентів, відстежувати індивідуальні показники та розробляти персоналізовані програми занять. Викладач отримує нові можливості для організації здоров'язбережувальної роботи.

3. Застосування мультимедійних ресурсів і відеоаналізу – викладачі активно використовують відеоуроки, інтерактивні презентації, онлайн-бібліотеки вправ. Це сприяє кращому засвоєнню рухових дій студентами та формуванню готовності викладачів упроваджувати цифрові засоби в щоденну практику.

4. Використання VR- та AR-технологій – системи віртуальної реальності (VR Fitness, Active VR) дозволяють викладачам моделювати тренувальні ситуації, проводити інтерактивні заняття й розробляти нові здоров'язбережувальні практики. Це значно підвищує мотивацію студентів до занять фізичною культурою.

5. Проектна діяльність і колаборативні інструменти – викладачі залучають студентів до створення онлайн-проектів, присвячених здоровому способу життя, організації спортивних челенджів у соціальних мережах, колективного розроблення програм тренувань. Використання інструментів (Padlet, Trello, Slack) стимулює розвиток комунікаційних і управлінських навичок у цифровому середовищі.

6. Розвиток цифрової грамотності та культури здоров'язбереження – підготовка викладачів включає тренінги з цифрових компетентностей, онлайн-курси з використання сучасних ІКТ у фізичному вихованні. Це допомагає сформувати готовність до інноваційної діяльності й закріпити культуру здоров'язбереження як професійну цінність [1; 3].

Отже, цифрові освітні технології відкривають нові можливості для підготовки викладачів фізичної культури до впровадження здоров'язбережувальних практик.

Список використаних джерел

1. Кашуба В., Андреева О., Лазарева О. Використання цифрових технологій у фізичному вихованні студентів: перспективи здоров'язбереження. *Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві*. 2021. № 4 (56). С. 34–42. DOI: 10.29038/2220-7481-2021-04-34-42.
 2. Про нормативні документи з фізичного виховання : Наказ Міністерства освіти України від 25.05.1998 р. No 188 : станом на 26 черв. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-98#Text> (дата звернення: 11.01.2025).
 3. Liu Y., Zhang H. Digital technologies in physical education teacher training: health-preserving practices. *Journal of Human Sport and Exercise*. 2022. Vol. 17 (2). P. 389–401. DOI: 10.14198/jhse.2022.172.11. URL: <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/117295>
-

ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА (НА МАТЕРІАЛІ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ)

Сеньовська Н.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Скуратко Т.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
та зарубіжної літератури і методик їх навчання

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

У зв'язку з війною життя українців загалом та сфера освіти зокрема зазнали значних змін. Усе важливішими виявляються вміння учителів виходити зі стану стресу, адаптуватися до непростих змін, тактовно спілкуватися з колегами, здобувачами освіти, їхніми батьками. Для формування таких навичок ще на етапі підготовки майбутніх педагогів доцільно використовувати заняття з елементами

тренінгу. Вважаємо, що «педагогічному працівнику, який прагне до особистісного зростання, самовдосконалення, не обійтися без тренінгових занять, які можуть стати програмою розвитку ефективних навичок ключових компетенцій» [1, с. 4]. У науково-педагогічному контексті поняття «тренінг» тлумачиться як заняття, що передбачає систему вправ, спрямовану на формування й удосконалення певних навичок та вмінь, форма інтерактивного навчання, що розвиває окремі аспекти міжособистісної та професійної поведінки: це «особливий різновид навчання через безпосереднє «проживання» і усвідомлення виникаючого в міжособистісній взаємодії досвіду, який не зводиться ні до традиційного навчання через трансляцію знань, ні до психологічного консультування або психотерапії» [2, с. 11].

Заняття з елементами тренінгу «Як спілкуватися з військовими та ветеранами» [3] було розроблене командою освітнього волонтерського проєкту «Патріотичні й небайдужі» у квітні 2025 року для здобувачів освіти та педагогів м. Тернопіль. 10 квітня почалася його апробація, котра триватиме до кінця навчального семестру. *Метою* тренінгового заняття було сформувати у слухачів базові навички комунікації з українськими військовими та ветеранами. *Завдання:* активізувати у слухачів опорні знання про роль захисників України в нашому сучасному суспільстві; ознайомити із базовими алгоритмами спілкування з військовими та ветеранами; виконати вправи, які ілюструють різні етапи комунікації з героями російсько-української війни в умовах тилу, цивільного життя. *Засоби:* презентаційні матеріали у тренера, чисті аркуші та ручки/олівці для учасників тренінгу, шкатулка/коробка зі словами, написаними на картках («військовослужбовець», «військовослужбовиця», «воїн», «воячка», «бойовий медик», «бойова медицина», «волонтер», «волонтерка», «ветеран», «ветеранка», «милиці», «крісло колісне», «людина з інвалідністю», «людина з контузією»), книги зі списку літератури. Конспект заняття з елементами тренінгу було

розроблено на основі посібників волонтерського проєкту «Як ти, брате?», з яким команда «Патріотичні й небайдужі» співпрацює від 2022 року.

Заняття з елементами тренінгу «Як спілкуватися з військовими та ветеранами», як і будь-який тренінг, передбачає свої «атрибути» [4]: група (15–20 учасників), приміщення (перша апробація відбулася в стінах Тернопільської міської центральної дитячої бібліотеки; вул. Миру, 4 А), тренер (Н. Сеньовська – засновниця та керівниця «Патріотичних й небайдужих», доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка), структура (нижче) і тривалість заняття (1 година), правила роботи, методи, атмосфера (взаємодії та спілкування), оцінювання ефективності (рефлексія).

Структура заняття з елементами тренінгу «Як спілкуватися з військовими та ветеранами» передбачає три блоки із різною кількістю методів і завдань (процедур).

Перший блок – «Розминка» – містить 4 процедури: 1) інформування (чого кожен учасник очікує від заняття на заявлену тематику); 2) правила роботи в групі (індивідуальна активність, закритість групи, відвертість та щирість, право «Стоп»); 3) криголам «Знайомство»; 4) рухова вправа «Привітатися із захисником».

Другий блок – «Основна частина» – містить 5 процедур: 1) термінологічна скарбничка (обговорення понять «військовослужбовець», «військовослужбовиця», «воїн», «воячка», «бойовий медик», «бойова медицина», «волонтер», «волонтерка», «ветеран», «ветеранка», «милиці», «крісло колісне», «людина з інвалідністю», «людина з контузією»); 2) мозкова атака «Хто ми у тилу?» (тренер спрямовує до висновку про важливість взаємопідтримки усіх членів українського суспільства); 3) «Діалог з тим, хто в зоні бойових дій» (передбачає розгляд та відпрацювання алгоритму розмови); 4) «Діалог з тим, хто повернувся із зони

бойових дій» (передбачає розгляд та відпрацювання алгоритму розмови); 5) тренування «Як допомогти, коли щось не так на вулиці?» (містить пояснення, що «вибух», «тремтіння» і «погіршення» – три типові реакції, які можуть трапитися з ветераном у публічному місці; відпрацювання порядку дій у парах).

Третій блок – «Розрядка» – містить 1 процедуру: рефлексію (учасники по колу відповідають на запитання: «Про що я дізнався сьогодні?»). Заняття з елементами тренінгу «Як спілкуватися з військовими та ветеранами» може вважатися успішним, якщо група серйозно осмислює отриману інформацію і в учасників простежується мотивація до застосування набутих умінь. Зворотній зв'язок після процедури «Рефлексія» дає можливість зробити відповідний аналіз.

Список використаних джерел

1. Гоменюк Л. Тренінги з педагогічної майстерності «Вчитель – вічний учень». Рівне, 2017. 64 с.
 2. Вахоцька І. О. Тренінгові технології в освітньому процесі. *Збірник наукових праць за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги* (14.05 2020). URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u279/zbirnik_14.05.2020.pdf
 3. Заняття з елементами тренінгу «Як спілкуватися з військовими та ветеранами». *«Патріотичні й небайдужі»*. Офіційна сторінка. 10 квітня 2025 р. URL: <https://www.facebook.com/share/p/1VJE3FM6bF/>
 4. Методика проведення тренінгів: метод. матеріали /Департамен. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.-уклад. Н.М. Грачова. Х.: ХОУНБ, 2013. 18 с.
 5. «Як ти, брате?» Волонтерський проєкт. Офіційний сайт. URL: <https://yakty.com.ua/>
-

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE TRAINING OF FUTURE WOMEN ENGINEERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

Tairova K.

Master's Degree Student

Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences
State Institution «South Ukrainian National Pedagogical
University named after K. D. Ushynsky»

In the context of digital transformation, the integration of artificial intelligence (AI) into the system of professional training occupies a special place. The use of AI opens up new opportunities for the individualization of learning, automation of routine processes, analysis of large data sets, and the creation of innovative educational scenarios. At the same time, the gender aspect of training is equally important, as the involvement of women in engineering specialties contributes to achieving gender equality goals, expands human resource potential, and ensures creativity and diversity in teamwork. Preparing future women engineers for professional activity through AI becomes an essential condition for their competitiveness and integration into the global labor market [2].

The use of AI in education is recognized as one of the key directions of educational systems' development in many countries. The “National Strategy for the Development of Artificial Intelligence in Ukraine until 2030” emphasizes the importance of training personnel with the use of intelligent technologies in various fields, particularly technical ones [2]. Ukrainian researchers highlight that the application of AI in the learning process increases the effectiveness of engineering education through adaptive learning systems, automated simulators, and intelligent training tools [1]. Foreign publications emphasize that AI helps overcome gender barriers in education by ensuring equal opportunities for women in STEM, supporting their access to personalized learning paths and international scientific networks [3].

Thus, all sources prove that the use of AI in the training of future women engineers serves as an effective tool for developing their professional competence and integrating them into the global engineering space [1; 2; 3].

The formation of readiness of future women engineers for professional activity with the use of AI is carried out in several main directions:

Adaptive learning based on AI – systems such as Coursera AI-powered, Socrative, and Knewton allow for personalized learning by adjusting task difficulty and learning pace to the individual needs of female students. This develops the ability to effectively master complex engineering disciplines.

Use of intelligent simulators and trainers – digital laboratories (Labster, Siemens NX AI-tools) simulate real engineering processes, enabling students to practice working with technological equipment in a safe environment. This ensures a practice-oriented approach to training.

Application of data analysis systems – AI algorithms enable students to work with large volumes of information, perform technical calculations, and build predictive models. This develops analytical thinking and decision-making skills for future professional activity [1].

Development of communication and collaboration skills – AI tools (Grammarly, DeepL Translator, ChatGPT) support the development of foreign language communication, the creation of technical documentation in English, and participation in international projects. This expands the integration opportunities of women engineers into the global professional environment.

Formation of creativity and innovative thinking – generative tools (MidJourney, Runway ML) allow female students to create new design solutions, prototypes of technical objects, and creative concepts, stimulating the development of a creative approach in engineering.

Overcoming gender barriers through the digital learning environment – AI platforms help provide equal learning conditions: automated assessment reduces bias risks, while virtual communities create a safe space for experience exchange and support for women in STEM [3]. Thus, AI serves as a powerful tool for preparing future women engineers, enabling them to develop professional, communicative, and innovative competencies. It allows for the integration of traditional teaching methods with modern digital technologies, creating conditions for a personalized and practice-oriented educational process.

Further development of this area is connected with the creation of national programs to support women in STEM, the development of AI-based educational platforms, the introduction of adaptive simulators and computer-aided design systems. An important task is to improve teachers' digital literacy, form their readiness to work with intelligent technologies, and ensure conditions for the broad involvement of women in engineering specialties.

References

1. Морзе Н. В., Гладун М. А. Штучний інтелект у підготовці майбутніх інженерів: перспективи та виклики. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2022. Т. 91, № 4. С. 21–38. doi: 10.33407/itlt.v91i4.4732.
 2. Національна стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні 2021-2030. Київ, 2020.
 3. UNESCO. Artificial Intelligence and Gender Equality: Challenges and Opportunities. Paris: UNESCO Publishing, 2021. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376702>
-

ГУМАНІСТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Танько А.

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри теорії і методики викладання суспільно-правових дисциплін
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні суспільні трансформації в Україні висувають нові вимоги до діяльності правоохоронних органів, зокрема Національної поліції. Від поліцейського очікується не лише знання законодавства та професійна майстерність, а й високий рівень комунікативної культури, здатність до толерантної та гуманістично орієнтованої взаємодії з громадянами. У центрі нової парадигми поліцейської діяльності стоїть особистість людини, її права та гідність, що вимагає розвитку гуманістичного підходу як основи професійної компетентності. Використання гуманістичної взаємодії в діяльності співробітників поліції стає інструментом формування довіри суспільства до правоохоронних органів, підвищення ефективності комунікації та запобігання конфліктам. Це завдання набуває особливої ваги в умовах воєнного стану та постійних викликів, що постають перед українським суспільством.

Українські науковці підкреслюють, що розвиток гуманістичної взаємодії в освітньому процесі сприяє підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх та діючих поліцейських, оскільки дозволяє формувати вміння ефективно спілкуватися з різними категоріями населення, враховувати соціальні й культурні контексти [1]. Міжнародні дослідження (зокрема матеріали Ради Європи та OSCE) свідчать, що гуманістично орієнтована підготовка правоохоронців сприяє зменшенню конфліктних ситуацій, запобігає дискримінації та забезпечує розвиток довіри між поліцією і суспільством [2]. Таким чином, усі

джерела підтверджують, що гуманістична взаємодія є одним із ключових інструментів розвитку професійної компетентності співробітників Національної поліції України [1; 2].

Розвиток професійної компетентності поліцейських на основі гуманістичної взаємодії здійснюється у кількох напрямках.

1. Формування комунікативної культури – використання тренінгів із розвитку навичок активного слухання, емпатії та толерантного спілкування формує у поліцейських здатність до конструктивної взаємодії з громадянами, навіть у конфліктних умовах.

2. Використання цифрових і симуляційних технологій – у професійній підготовці активно застосовуються відеосимуляції, VR-тренажери та кейси з реальних ситуацій, які дозволяють відпрацьовувати навички гуманістичної комунікації в безпечному освітньому середовищі. Це сприяє закріпленню поведінкових моделей, орієнтованих на повагу до прав людини [1].

3. Інтеграція принципів гуманізму у навчальні програми – під час вивчення юридичних і спеціальних дисциплін студенти-поліцейські опановують основи прав людини, міжнародні стандарти правоохоронної діяльності, вчать застосовувати їх у практиці професійної взаємодії.

4. Проєктна та командна робота – залучення майбутніх і діючих працівників поліції до колективних завдань і проєктів, спрямованих на підвищення рівня безпеки громади, розвиває комунікативні, організаторські та управлінські навички. При цьому гуманістична взаємодія виступає як принцип обміну досвідом і співпраці.

5. Психологічна підготовка та розвиток емоційного інтелекту – у процесі тренінгів і психологічних практикумів поліцейські вчать розпізнавати власні емоції й емоції інших, управляти стресом та підтримувати психологічну рівновагу

під час виконання службових обов'язків. Це забезпечує високий рівень професійної компетентності.

6. Міжнародний досвід і партнерство з громадами – залучення до навчальних програм досвіду поліцейських сил ЄС і США у сфері community policing сприяє формуванню у співробітників Національної поліції України навичок гуманістичної взаємодії, спрямованої на розвиток партнерських відносин між поліцією та суспільством [2].

Отже, гуманістична взаємодія виступає фундаментом формування професійної компетентності співробітників Національної поліції України. Вона сприяє розвитку комунікативних, психологічних та організаторських навичок, підвищує якість поліцейських послуг, забезпечує зростання довіри громадян до правоохоронних органів.

Список використаних джерел

1. Коцур В., Гриценко Т. Гуманістична взаємодія у підготовці правоохоронців: досвід та перспективи. *Вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2021. № 2. С. 85–97. URL: <https://visnyk.naiu.kiev.ua>
 2. Council of Europe. Human rights education for law enforcement officials. Strasbourg: CoE Publishing, 2020. URL: <https://www.coe.int/en/web/hr-education>
-

ФОРМИ НАВЧАННЯ ДОРΟΣЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Ужва К.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Штефан Л.

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У відповідності з меморандумом щодо неперервної освіти Європейського Союзу, визначено три види освітньої діяльності, як-от:

- формальна освіта, котра завершується видачою диплому загальновизнаного зразка;
- неформальна освіта, яку можна здобути як у загальноосвітніх закладах, так і громадських організаціях, гуртках або клубах, а також шляхом відвідування індивідуальних занять. Зазначена освіта, як правило, не передбачає видачу диплому;
- інформальна освіта, яка передбачає індивідуальну та пізнавальну діяльність людини протягом життя [1].

Як стверджують фахівці, одним із найбільш дієвих шляхів реалізації принципу неперервної освіти є формування додаткової професійної освіти, яка включає підвищення кваліфікації, професійну підготовку та стажування.

На сучасному етапі розвитку суспільства додаткова професійна освіта дорослих отримала широке розповсюдження в світі взагалі та Великій Британії зокрема. Так, у Великій Британії навчання в галузі додаткової професійної освіти здійснюється різними шляхами, а саме: навчання на різноманітних курсах без отримання диплому; навчання з отриманням нової спеціальності або професійної кваліфікації; в якості самостійного заняття з отриманням диплому, сертифікату або ліцензії [2].

Доцільно звернути увагу на те, що у зазначеній країні велику роль щодо організації професійної підготовки дорослих відіграють університети, які проводять спеціальні курси.

Розповсюдженою формою додаткової професійної освіти у Великій Британії виступає корпоративне навчання, котре передбачає поєднання навчання та праці на робочому місці і здійснюється як на базі закладів вищої освіти, так і виробництва. Перевагою зазначеної форми навчання є те, що вона дозволяє здобувачам вищої освіти детально ознайомитися з їхньою майбутньою спеціальністю та поєднати навчальний процес з вимогами практики.

До провідних форм професійної освіти належить і дистанційне навчання. Зокрема, дистанційні курси дають право отримати ступінь бакалавра, набуті додаткових професійних знань та навичок.

У даній країні велика увага поряд з додатковою професійною освітою надається неформальній освіті. До найстаріших закладів неформальної освіти належать народні середні школи, муніципальні центри освіти дорослих, навчальні центри різноманітних асоціацій, які займаються питаннями освіти, літні університети та інститути фізичної підготовки.

До найважливіших принципів організації освіти дорослих у Великій Британії можна віднести: добровільну участь громадян; використання методик, які орієнтовані на задоволення інтересів тих, хто навчається; різноманітність навчальних програм.

Провідною мотивацією щодо навчання дорослого населення у зазначеній країні виступає насамперед отримання задоволення від процесу навчання та активне включення дорослих у суспільну діяльність.

Отже, до провідних форм навчання дорослих у Великій Британії можна віднести: додаткову професійну освіту, корпоративне та дистанційне навчання, неформальну освіту.

Список використаних джерел

1. Терьохіна Н. Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих. Порівняльно-педагогічні студії. 2014. No 6 (20). С. 109-114.
 2. Орос І. І. Розвиток напрямлень освіти дорослого населення у Великій Британії у ХХІ столітті. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Вип. 59, 2018. С. 266-271.
-

ЦИФРОВО-ПОЛІХУДОЖНЯ ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ РОБОТИ З МУЗИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Хань Тао

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах цифрової трансформації освіти особливого значення набуває підготовка педагогів-музикантів нового покоління, які здатні поєднувати традиційні інструментальні практики з інноваційними цифровими технологіями. Система мистецької освіти КНР активно інтегрується у глобальний освітній простір, де ключовими орієнтирами стають інтердисциплінарність, креативність та цифрова грамотність. Підготовка магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах має забезпечувати не лише професійне володіння музичним інструментом, але й розвиток здатності інтегрувати музику з іншими видами мистецтв (образотворчим, театральним, хореографічним) у цифровому середовищі. Саме тому поняття «цифрово-поліхудожня підготовка» відображає сучасні потреби у створенні нової моделі мистецької освіти, що відповідає викликам ХХІ століття [1].

Китайські дослідники підкреслюють, що цифрові платформи та мультимедійні ресурси відкривають нові можливості для інструментальної

підготовки студентів, дозволяючи здійснювати відеоаналіз, створювати інтерактивні завдання, організовувати колективні музичні проєкти [2]. Міжнародні огляди, зокрема звіти UNESCO, відзначають значення поліхудожньої інтеграції в освіті як основи для формування міждисциплінарних компетентностей і креативного мислення студентів [3]. Отже, у сучасних дослідженнях наголошується, що цифрово-поліхудожня підготовка є необхідною умовою модернізації мистецької освіти в КНР, а поєднання цифрових інструментів із традиційними методами формує підґрунтя для інноваційної педагогічної діяльності [1; 2; 3].

Розвиток цифрово-поліхудожньої підготовки магістрів музичного мистецтва у педагогічних університетах КНР у контексті роботи з музичним інструментом реалізується через інтеграцію мультимедійних ресурсів у процес інструментальної підготовки, зокрема використання цифрових нотних бібліотек та інтерактивних платформ, що поєднують традиційні заняття із сучасними технологіями; застосування відео- та аудіотехнологій, які забезпечують аналіз виконавської техніки, розвиток навичок публічних цифрових виступів і виконавської рефлексії; поліхудожню інтеграцію творчої діяльності шляхом участі у міжвидових проєктах, мультимедійних концертах і VR-інсталяціях, що сприяють комплексному художньому мисленню; використання адаптивних інтелектуальних систем на основі ШІ, здатних виявляти помилки у грі та пропонувати індивідуальні вправи для їх усунення, що підвищує ефективність самостійної роботи; впровадження дистанційних і колаборативних форм навчання, які дозволяють створювати цифрові ансамблі та працювати над інтерактивними аранжуваннями, формуючи навички командної взаємодії й міждисциплінарного мислення; а також розвиток дослідницьких компетентностей за допомогою цифрових інструментів аналізу спектральних, динамічних і

тембральних характеристик виконання, що формує здатність до науково-дослідницької діяльності та інноваційного підходу в музичній педагогіці.

Отже, цифрово-поліхудожня підготовка магістрів музичного мистецтва у педагогічних університетах КНР є необхідною умовою модернізації мистецької освіти, що забезпечує інтеграцію традиційних інструментальних практик із цифровими технологіями, формує здатність студентів до міжвидової творчої діяльності та створює умови для розвитку креативних педагогічних стратегій.

Список використаних джерел

1. Ministry of Education of the People's Republic of China. Smart Education of China: Action Plan. Beijing, 2021. URL: <http://en.moe.gov.cn/>
 2. Zhao L., Chen M. Digital and poly-artistic training of music teachers in Chinese pedagogical universities. Journal of Music and Arts Education. 2022. Vol. 16 (4). P. 210–228. doi: 10.1080/17408989.2022.2086534
 3. UNESCO. Digital transformation and arts integration in higher education. Paris: UNESCO Publishing, 2020.
-

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В КНР: РОЗВИТОК ЗМІСТУ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Цю Тао

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Розвиток вищої хореографічної освіти в КНР наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття відбувався на тлі глобальних соціокультурних змін, що були зумовлені інтеграцією країни у світовий освітній простір та стрімким розвитком цифрових технологій. У цей період система мистецької підготовки зіткнулася з новими викликами: необхідністю збереження національної культурної спадщини та водночас відкритістю до інноваційних форм навчання. Цифрова трансформація

у сфері хореографії поступово перетворилася з допоміжного елементу на один із головних чинників оновлення освітнього процесу. Вона охопила зміст навчальних програм, методичні підходи та засоби педагогічної діяльності, забезпечивши якісно новий рівень підготовки майбутніх фахівців [1].

Урядові стратегії «Internet+Education» та «Smart Education of China» визначили інтеграцію цифрових технологій в університети як ключовий пріоритет модернізації освітньої системи [2]. У працях китайських дослідників наголошується, що нові інформаційні ресурси, мультимедійні засоби та цифрові лабораторії руху дозволяють підвищити ефективність підготовки хореографів, а також поєднати традиційні методики зі світовими інноваціями [3]. У міжнародних дослідженнях, зокрема в аналітичних звітах UNESCO, акцент робиться на тому, що цифрова трансформація хореографічної освіти не лише модернізує навчальний процес, але й сприяє збереженню нематеріальної культурної спадщини через цифрові архіви та віртуальні музеї [3]. Таким чином, наукові й практичні джерела підтверджують комплексність процесів трансформації та їхній вплив на зміст, методи та засоби підготовки [1; 2; 3; 4].

Розвиток змісту вищої хореографічної освіти в КНР у контексті цифрової трансформації характеризується кількома тенденціями. По-перше, навчальні програми розширюються за рахунок інтеграції курсів, присвячених використанню цифрових технологій у танці: від комп'ютерного моделювання рухів до цифрової реконструкції традиційних танців. У низці університетів, таких як Пекінська академія танцю та Шанхайський театральний інститут, були введені спецкурси з використання програм DanceForms і LifeForms Studio, що дозволяють студентам аналізувати структуру танцювальних композицій у цифровому форматі [3]. По-друге, значна увага приділяється вивченню історико-культурних аспектів хореографії в умовах цифрових архівів, де студенти отримують доступ до зразків китайських і світових танцювальних практик.

Методи навчання також зазнали істотних змін. Якщо у другій половині ХХ століття акцент робився переважно на майстер-класах та індивідуальній роботі з педагогом, то на початку ХХІ століття розвинулися комбіновані форми, що поєднують традиційну студійну практику з дистанційними та інтерактивними форматами. Викладачі застосовують відеоаналіз занять, використання онлайн-платформ (Моос.cn, XuetangX) для спільного обговорення хореографічних технік, інтерактивні семінари з використанням мультимедійного контенту. У практику поступово входять колективні цифрові проєкти: створення віртуальних танцювальних постановок, розробка мультимедійних презентацій традиційних і сучасних танців. Це формує у студентів навички колаборації, критичного мислення та дослідницької роботи [3; 4].

Засоби навчання у сфері хореографічної освіти зазнали найбільш відчутних змін завдяки впровадженню 3D-технологій та VR/AR-рішень. У низці китайських університетів створюються цифрові лабораторії руху, обладнані системами Motion Capture, які дозволяють аналізувати техніку виконання в реальному часі, коригувати положення тіла та вдосконалювати пластичність рухів [3]. Використання VR- та AR-технологій дає можливість студентам занурюватися у віртуальні середовища, де вони можуть відпрацьовувати елементи класичного й народного танцю. У рамках співпраці з міжнародними організаціями реалізуються проєкти цифрової архівації традиційних китайських танців, що дозволяє одночасно модернізувати освітній процес і зберегти національну культурну спадщину [4].

Особливе значення має збереження й популяризація етнокультурної спадщини у цифровому форматі. Народні китайські танці, що є невід'ємною частиною національної культури, оцифровуються та зберігаються у вигляді відеоколекцій, інтерактивних атласів і віртуальних музеїв. Це дає змогу не лише студентам, а й широкій аудиторії долучатися до традиційних форм мистецтва,

сприяє їх популяризації на міжнародному рівні та інтеграції у глобальний освітньо-культурний простір.

Список використаних джерел

1. Доброскок І., Собченко Т., Золотухіна С., Жерновникова О. Тенденції розвитку вищої хореографічної освіти в КНР в умовах глобалізації. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2022. Вип. 16. С. 59-72.
 2. Ministry of Education of the People's Republic of China. Smart Education of China: Action Plan. Beijing, 2021.
 3. Li J., Sun H. Digital dance education in Chinese universities: motion capture and multimedia approaches. *International Journal of Performing Arts Education*. 2022. Vol. 14 (2). P. 87–105. doi: 10.1080/17366229.2022.2087543.
 4. UNESCO. Dance and digital transformation: safeguarding intangible heritage in higher education. Paris: UNESCO Publishing, 2020.
-

ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Чепель М.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Ковбаса Ю.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Підтримання здоров'я та працездатності педагогічних працівників є однією з важливих умов підвищення якості освітнього процесу. Аналіз даних досліджень GoGlobal [1] свідчить, що серед працівників освіти зростає рівень хронічних захворювань, пов'язаних із психоемоційним перенапруженням та нерегулярним режимом праці. Отже, тема підтримки психофізичного здоров'я педагогів є не лише актуальною, а й потребує комплексного аналізу.

Сучасні засоби та заходи підтримки зосереджуються на профілактиці психоемоційних навантажень [2], підтримці фізичної активності [4] та здоровому харчуванню. Ключовим заходом є організація правильного розпорядку робочого часу з чергуванням навантажень і відпочинку. До найефективніших заходів підтримки психофізичного стану педагогів належать: фізична активність: організовані заняття, ранкова зарядка, доступ до спортзалів при закладах освіти. Психологічна підтримка: регулярні тренінги, семінари з управління стресом, консультації з психологом. Організаційні зміни: раціоналізація навантаження, можливість гнучкого графіка [3].

Також слід звертати увагу на систематичні медичні огляди для виявлення та профілактики захворювань. Не менш важливим є створення комфортних умов у закладі освіти: зручні парти і стільці, кімнати для відпочинку, можливість гнучкого графіка. Якщо вчителю зручно і спокійно на роботі, він працює з більшим бажанням.

Дружня атмосфера у колективі, взаємна підтримка між колегами, неформальне спілкування та спільне дозвілля також сприяють зменшенню емоційного виснаження. В українських закладах освіти впроваджується програми підтримки вчителів. Проєкт МОН «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу» спрямований на забезпечення психічного здоров'я у сфері освіти на всіх рівнях [5]. На міжнародному рівні ефективним є приклад програми «Teacher Wellbeing Framework» (OECD) [6], яка пропонує інституційні рішення для зниження стресу вчителів. Щоб школа була сучасною, важливо не лише навчати дітей, а й підтримувати вчителів.

Таким чином, створення атмосфери довіри, взаємної підтримки та взаємоповаги сприяє зменшенню емоційного навантаження та підвищенню задоволеності працею. Значну роль відіграють тренінги особистісного розвитку, семінари з технік релаксації та роботи зі стресом. Такі заходи допомагають

педагогам вивчати нові стратегії подолання труднощів і зберігати емоційну рівновагу. Тому варто приділяти увагу не лише знанням, а й здоров'ю тих, хто ці знання передає.

Список використаних джерел

1. Морозов О. 54% українських вчителів мають професійне вигорання, а три чверті учнів – ознаки стресу. 30 січня 2023. URL: <https://www.village.com.ua/village/city/city-news/335601-54-ukrayinskih-vchiteliv-mayut-profesiynne-vigorannya-a-tri-chverti-uchniv-oznaky-stresu>
 2. Сидоренко Ж., Шевчук Т. Професійне вигорання педагогів в умовах дистанційного навчання. *Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Психологічні науки*. 2023. № 1(2). С. 72–79. URL: [https://doi.org/10.31558/2786-8745.2023.1\(2\).10](https://doi.org/10.31558/2786-8745.2023.1(2).10).
 3. Кузікова С., Щербак Т. Теоретико-емпіричний аналіз проблеми резильєнтності та стресостійкості в педагогічній діяльності. *Психологічний журнал*. 2022. № 8. С. 258–313.
 4. Петренко С. Сучасні педагогічні технології напрямку фізичного виховання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. *Фізична культура в університетській освіті: світова практика та сучасні тренди: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.* (Дніпро, 13 квіт. 2023 р.). Дніпро: ДДУВС, 2023. С. 246–248.
 5. Пріоритети МОН: психологічна підтримка учасників освітнього процесу на всіх рівнях. 21 березня 2023 р. URL: <https://mon.gov.ua/news/prioriteti-mon-psikhologichna-pidtrimka-uchasnikiv-osvitnogo-protsesu-na-vsikh-rivnyakh>
 6. Page Angela, Anderson Joanna & Charteris Jennifer. Innovative learning environments and spaces of belonging for special education teachers. *International Journal of Inclusive Education*. 2021, n. 28, p. 1-16. URL: <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1968518>.
-

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ У ФОРМУВАННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Чернік В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний розвиток аграрної сфери в Україні відбувається в умовах глибокої цифрової трансформації, що змінює характер професійної діяльності й висуває нові вимоги до фахівців. Майбутні спеціалісти аграрного сектору повинні бути готовими до управління складними виробничими процесами, інтегрувати цифрові інструменти у свою діяльність, використовувати сучасні аналітичні системи та технології «розумного землеробства». У цьому контексті управлінська компетентність розглядається як одна з ключових характеристик професійної підготовки, яка забезпечує здатність ефективно приймати рішення, планувати, організовувати й контролювати виробничі процеси. Використання цифрових платформ у системі професійної освіти стає дієвим інструментом для формування управлінських компетентностей, адже вони забезпечують доступ до ресурсів, інтерактивні методи навчання, комунікацію й аналітичні можливості [1].

Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери в умовах цифровізації професійної освіти реалізується через використання освітніх платформ (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams), що забезпечують створення електронних курсів, управління навчальним процесом і розвиток самоорганізації; застосування цифрових симуляторів та аграрних тренажерів (AgriTech Simulator, Farm Management Software), які моделюють управлінські ситуації у сільському господарстві та сприяють формуванню здатності приймати рішення у складних виробничих умовах; інтеграцію аналітичних інструментів

(Tableau, Power BI), які дозволяють аналізувати аграрну статистику, прогнозувати врожайність і оптимізувати логістичні процеси, розвиваючи компетентності у сфері data-driven управління; використання колаборативних платформ (Slack, Trello, Asana), що забезпечують організацію групових проєктів, координацію командної роботи й формування навичок управління людьми та процесами; залучення міжнародних онлайн-курсів (Coursera, edX, FutureLearn), які відкривають доступ до знань з аграрного менеджменту та цифрового землеробства, розширюючи управлінський світогляд студентів; а також розвиток цифрової культури й етики управління, що передбачає формування вмінь працювати з інформаційними ресурсами на основі принципів академічної доброчесності, цифрової безпеки та сталого використання технологій в аграрній сфері [1; 2].

Отже, цифрові платформи виступають потужним інструментом формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери, що сприяють розвитку аналітичного, комунікативного та організаційного мислення, забезпечують підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати в умовах цифрової економіки.

Список використаних джерел

1. Генсерук Г. Р., Мартинюк С. В. Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. № 19. С. 158-161. URL: <https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-19-2-34>
 2. Fischer H., Lund M. Digital agriculture education: platforms for management skills development. International Journal of Agricultural Education and Extension. 2021. Vol. 27 (3). P. 201–218. DOI: 10.1080/17504279.2021.1927654. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17504279.2021.1927654>
-

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Чернік Т.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В умовах цифрової трансформації освіти особливого значення набуває формування у майбутніх менеджерів освіти такої інтегральної характеристики, як креативна компетентність. Саме вона визначає здатність майбутнього управлінця мислити нестандартно, генерувати інноваційні ідеї, розробляти нові моделі організації освітнього процесу та швидко адаптуватися до викликів глобалізованого світу. У сучасній освітній системі менеджер освіти має не лише здійснювати координаційні функції, а й виступати агентом змін, що вимагає високого рівня креативності, гнучкості мислення та готовності працювати в умовах цифрової трансформації. Формування креативної компетентності майбутніх управлінців у педагогічних університетах стає одним із пріоритетних напрямів модернізації професійної підготовки.

Аналіз наукових досліджень і нормативних документів засвідчує, що розвиток креативності визначається одним із ключових орієнтирів сучасної освіти, оскільки формування креативної компетентності майбутніх менеджерів освіти потребує цілеспрямованого використання цифрових ресурсів та інноваційних методик [1; 2].

Розвиток креативної компетентності в умовах цифрової трансформації професійної підготовки здійснюється через інтеграцію цифрових освітніх платформ (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams), що забезпечують організацію індивідуальної та групової роботи над інноваційними завданнями;

використання інструментів візуалізації та креативного дизайну (Canva, Miro, Figma), які сприяють створенню інноваційних освітніх продуктів і формуванню вмінь систематизувати та поєднувати інформацію; активне залучення студентів до проєктної та дослідницької діяльності, що передбачає розробку освітніх стартапів, аналіз управлінських практик і реалізацію інноваційних проєктів; упровадження інтерактивних методів навчання, зокрема кейсів, ігрових технологій та віртуальних симуляцій, які стимулюють розвиток креативного пошуку управлінських рішень; формування цифрової культури та емоційного інтелекту, необхідних для ефективної комунікації в цифровому середовищі й управління командою; а також участь у міжнародних онлайн-проєктах, академічних обмінах і форумах, що сприяє розвитку міжкультурної взаємодії й здатності адаптувати ідеї до різних соціокультурних контекстів [2].

Отже, формування креативної компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах цифрової трансформації професійної підготовки постає стратегічним завданням педагогічних університетів, яке забезпечує розвиток здатності студентів мислити інноваційно, генерувати нестандартні рішення та впроваджувати нові управлінські моделі у сферу освіти. Перспективними напрямками подальшого розвитку є удосконалення змішаного й дистанційного навчання з акцентом на креативні завдання, упровадження адаптивних освітніх систем на основі штучного інтелекту, використання VR/AR-технологій для моделювання управлінських ситуацій, а також підвищення цифрової компетентності викладачів, які мають виступати фасилітаторами креативного розвитку студентів. У цьому контексті цифрова трансформація постає не лише інструментом модернізації професійної освіти, а й чинником формування нової генерації освітніх менеджерів, здатних ефективно діяти в умовах глобальних змін.

Список використаних джерел

1. Лупаренко Л. А. Цифрові інструменти у формуванні креативних компетентностей студентів педагогічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. Т. 90, № 5. С. 50–67. doi: 10.33407/itlt.v90i5.4689
 2. Carvalho A., Yeoman P. Creativity and digital education: towards innovative pedagogies. Computers & Education. 2021. Vol. 167. Article 104174. doi: 10.1016/j.compedu.2021.104174
-

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ

Чечоткін І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де цифрові технології стрімко розвиваються та інтегруються в усі сфери діяльності, формування мотивації до навчання інформатики набуває особливої актуальності. Інформатика не лише забезпечує школярів базовими предметними знаннями, але й формує ключові компетентності XXI століття. Водночас, попри надзвичайну актуальність інформатики, багато школярів, як свідчать опитування та спостереження, демонструють вельми низький рівень мотивації до її вивчення.

Мотивація у навчальному процесі – це сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів, що стимулюють учнів до здобуття знань та сприяють підвищенню їхніх освітніх досягнень. Вона включає інтерес до предмета, індивідуальні прагнення, освітні потреби та емоційну залученість, що допомагає підтримувати концентрацію та активну участь у навчанні.

Так, часто інформатика викладається без зв'язку з реальними життєвими ситуаціями, що ускладнює її сприйняття учнями та знижує інтерес до предмета. На уроках використовуються традиційні підходи без інтерактивних елементів, достатньої кількості практичних завдань або гейміфікації - це призводить до втрати інтересу учнів. Натомість учні мають різний рівень підготовки та сприйняття інформації, а стандартизовані методики не враховують їхні індивідуальні потреби й можливості. У багатьох школах відсутні потужні комп'ютери, програмне забезпечення та цифрові інструменти, що обмежує можливості для розвитку учнів у інформатичній сфері. Подолання цих проблем можливе через розробку та впровадження сучасних підходів, методів та форм мотивації навчання інформатики з урахуванням її специфіки як навчального предмету.

Мета статті: встановлення особливостей застосування методів формування мотивації навчання інформатики сучасних школярів.

До ефективних методів мотивації учнів до навчальної діяльності психологи та педагоги відносять емоційні, пізнавальні, вольові та соціальні підходи [1].

Емоційна мотивація може реалізовуватися на уроках інформатики через створення позитивного емоційного фону навчання, зокрема завдяки ситуаціям успіху, наданню права вибору завдань та формуванню відчуття особистої значущості. Пізнавальна мотивація базується на активізації інтересу до інформатичних знань шляхом опори на життєвий досвід школярів, створення проблемних ситуацій, стимулювання творчого мислення й організації кооперативної взаємодії на уроках. Вольові методи спрямовані на розвиток самодисципліни та відповідального ставлення до навчання, зокрема через чітке визначення вимог, залучення до рефлексії, самооцінювання та подолання пізнавальних труднощів з інформатики. Соціальна мотивація забезпечується через формування потреби в належності до колективу, прагнення до суспільно значущої

діяльності, розвиток комунікативних навичок і взаємодії, а також участь у спільному оцінюванні результатів на уроках інформатики.

У вказаному розрізі, перспективним шляхом комплексного застосування розглянутих методів є застосування інноваційних методик, серед яких вирізняється організація проєктної діяльності школярів на уроках інформатики, як створює умови для цілісного розвитку навчальної мотивації школярів, сприяючи підвищенню загальної якості освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Маляр Л. В., Ваколя З. М. Особливості мотивації учнів до навчальної діяльності *Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2021. № 82. С. 102–107. URL: <https://doi.org/10.31392/npu-nc.series5.2021.82.22>

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Чорноус О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах глобалізації та європейської інтеграції системи вищої освіти, зокрема підготовка педагогічних кадрів, зазнають значної трансформації. Особливої актуальності набуває цифровізація навчального процесу, що стало ще більш очевидним після пандемії COVID-19. Для Республіки Польща, яка активно реформує свою освітню галузь у відповідності до стандартів ЄС, поєднання двох ключових тенденцій – інтегрованого навчання (STEAM-підходу) та цифровізації – є стратегічним пріоритетом. Підготовка майбутніх учителів математики, здатних ефективно використовувати цифрові інструменти для реалізації міжпредметних зв'язків (наприклад, інтеграції математики з інформатикою, фізикою, мистецтвом),

є запорукою формування в учнів компетентностей XXI століття: критичного мислення, креативності, колаборації та комп'ютерної грамотності.

Аналіз сучасних джерел свідчить, що дослідження в галузі цифровізації освіти в Польщі носять комплексний характер. Польські вчені [1] акцентують увагу на загальних викликах та можливостях впровадження цифрових технологій у вищу освіту, включаючи педагогічну. Дослідження окремо виділяють роль цифрових компетентностей вчителя як ключового фактора успіху [2]. Крім того, існують праці, присвячені безпосередньо специфіці підготовки вчителів математики, де розглядаються інноваційні методи, такі як використання середовищ динамічної математики (GeoGebra), що є ідеальним інструментом для інтегрованого навчання [3]. Утім, більшість джерел аналізують ці явища окремо: або цифровізацію, або інтегрований підхід. Комплексних робіт, присвячених саме синтезу цих двох компонентів у контексті підготовки вчителів математики в польських університетах, все ще замало, що підкреслює наукову новизну та практичну цінність даної теми.

Цифровізація підготовки майбутніх учителів математики в Польщі для реалізації інтегрованого навчання відбувається в кількох ключових напрямках:

1. Інтеграція спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) у навчальні курси. Університети активно впроваджують у процес підготовки такі інструменти, як GeoGebra (для візуалізації та моделювання математичних концепцій), Scratch або Python (для основ програмування та алгоритмічного мислення), STEM-симулятори та віртуальні лабораторії. Це дозволяє студентам не лише глибше засвоювати математичний зміст, але й навчатися створювати інтегровані навчальні сценарії.

2. Розвиток цифрових педагогічних компетентностей (Digital Pedagogical Competence). Програми підготовки зосереджуються не лише на знанні ПЗ, але й на вмінні методично коректно вписати його в урок. Майбутні вчителі навчаються

проекувати заняття у форматі проєктної діяльності, де математика поєднується з технологіями, мистецтвом дизайну та інженерією, використовуючи цифрові інструменти як осьовий елемент.

3. Використання платформ дистанційного та змішаного навчання (Moodle, MS Teams, Google Classroom). Ці платформи використовуються для організації колаборативної роботи студентів над міждисциплінарними проєктами, спільного створення цифрового контенту та проведення онлайн-експериментів, що моделює майбутню професійну діяльність в умовах цифрової освітньої реальності.

4. Акцент на формування «міжпредметного цифрового мислення». Польські університети прагнуть подолати традиційну ізольованість математики як предмета. Завдяки цифровим інструментам студенти вчаться бачити, як математичні моделі лягають в основу комп'ютерної графіки, фінансових прогнозів, музичних алгоритмів тощо, що є суттю інтегрованого навчання.

Отже, цифровізація підготовки майбутніх учителів математики в університетах Польщі є основним драйвером для ефективної реалізації ідей інтегрованого навчання (STEAM). Це не просто технічне оновлення, а якісна зміна парадигми педагогічної освіти, спрямована на: формування в майбутнього вчителя здатності до міждисциплінарного синтезу знань за допомогою цифрових технологій; підвищення мотивації студентів через роботу з сучасними, актуальними інструментами; підготовку вчителів, готових до роботи в умовах інклюзивної, персоналізованої та гнучкої цифрової освітньої середовища школи майбутнього. Успіх цього процесу залежить від подальшої інтеграції цифрового компоненту у всі дисципліни педагогічного циклу, підвищення кваліфікації викладачів-методистів та розвитку власних цифрових освітніх ресурсів польських університетів.

Список використаних джерел

1. Nowoczesne technologie w edukacji – wyzwania i perspektywy. Centralna Komisja Egzaminacyjna. Warszawa, 2012. URL: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2012/Informatyka.pdf
 2. Cyfrowe kompetencje nauczycieli : monografia / Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa, 2020. URL: <https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/>
 3. Nauczanie matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) : podręcznik dydaktyczno-metodyczny. Warszawa : GeoGebra Institute of Poland, 2021. URL: <https://www.geogebra.org/m/Z4W9rJvC>
-

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Юхно Н.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні умови розвитку медицини характеризуються глобалізацією професійної діяльності, інтернаціоналізацією наукових досліджень та необхідністю активної міжкультурної взаємодії. Майбутні лікарі та інші фахівці медичної галузі мають вільно володіти іноземною мовою як у професійній комунікації з пацієнтами та колегами, так і у сфері академічного письма, публікаційної діяльності, міжнародної співпраці. Формування іншомовної комунікативної компетентності стає ключовою складовою їхньої професійної підготовки. Особливу роль у цьому процесі відіграють цифрові та змішані технології навчання, що поєднують традиційні форми викладання з онлайн-інструментами, забезпечуючи гнучкість, індивідуалізацію та практикоорієнтованість освітнього процесу [1].

У європейських стандартах підготовки медичних кадрів (WFME Global Standards for Quality Improvement) зазначено, що мовна підготовка має інтегруватися у професійну, забезпечуючи комунікативну готовність майбутніх лікарів у міжнародному середовищі.

Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі за умов цифрового та змішаного навчання здійснюється через використання спеціалізованих електронних ресурсів, що забезпечують доступ до сучасних медичних знань та формують мовні й інформаційні компетентності; інтеграцію мобільних додатків і онлайн-словників, які дають змогу опановувати термінологію, аналізувати клінічні випадки та відпрацьовувати іншомовні навички у професійному контексті; застосування гібридних методик, що поєднують традиційні заняття з онлайн-модулями для поступового формування професійного словника й розвитку умінь читання наукових статей та написання клінічних звітів англійською мовою; використання віртуальних симуляцій і рольових ігор, які моделюють професійні ситуації, сприяючи готовності до реальної комунікації з пацієнтами; організацію колаборативного навчання у цифровому середовищі, що стимулює командну роботу над проектами, презентаціями та статтями іноземною мовою; а також застосування інструментів штучного інтелекту для вдосконалення вимови, академічного письма та редагування наукових текстів, що створює індивідуалізовану траєкторію оволодіння іншомовною компетентністю [1; 2].

Отже, цифрові та змішані технології навчання відкривають нові перспективи для формування іншомовної комунікативної компетентності студентів медичних спеціальностей, що забезпечують поєднання традиційних методів викладання з інноваційними ресурсами, створюють умови для розвитку професійного словника, формують здатність до реальної іншомовної комунікації в медичному середовищі.

Список використаних джерел

1. World Federation for Medical Education. WFME Global Standards for Quality Improvement: Basic Medical Education. Copenhagen, 2020.
 2. Salcedo-Barrientos D., Gómez-Rodríguez L. Blended learning for English for medical purposes: challenges and opportunities. Journal of Language Teaching and Research. 2022. Vol. 13 (4). P. 650–662. doi: 10.17507/jltr.1304.12
-

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ВИВЧЕННІ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Яблочников О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Самостійна робота є невід’ємною складовою сучасного навчального процесу, особливо у профільній школі, де учні мають оволодіти не лише базовими знаннями, а й навичками дослідницької та аналітичної діяльності. Вивчення теорії ймовірностей потребує вміння мислити логічно, узагальнювати, робити висновки на основі аналізу даних — і саме самостійна робота сприяє розвитку цих компетентностей.

Основна мета з застосування самостійної роботи полягає у формуванні в учнів: глибокого розуміння основних понять (випадкова подія, ймовірність, закон розподілу, математичне сподівання тощо); здатності самостійно розв’язувати задачі різних рівнів складності; уміння застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях (наприклад, у статистиці, прогнозуванні, оцінюванні ризиків).

У процесі вивчення теорії ймовірностей доцільно використовувати різні форми самостійної діяльності:

- Розв’язування історичних і ситуативних задач і вправ — формує навички практичного застосування формул і теорем.
- Міні-дослідження та проекти — наприклад, дослідження результатів кидання монети, кубика чи аналіз даних опитування.
- Робота з навчальною та довідковою літературою — сприяє розвитку інформаційної культури.
- Онлайн-завдання та симуляції — моделювання випадкових подій у цифровому середовищі допомагає візуалізувати абстрактні поняття.
- Тестування й самоперевірка — забезпечує рефлексію та контроль власних досягнень.

У психолого-педагогічному аспекті самостійна робота є важливою складовою навчального процесу та сприяє розвитку: самоорганізації та відповідальності; критичного мислення — через аналіз різних підходів до розв’язування задач; мотивації до навчання, оскільки учні бачать зв’язок між теорією та реальними життєвими ситуаціями.

Мотивація є вкрай важливим етапом при організації самостійної роботи, при викладенні будь-якої теми з будь-якого предмета, без нього неможливо стимулювати інтерес учнів до навчання. Доцільно застосовувати декілька різних способів мотивації під час викладання тем з теорії ймовірностей для залучення учнів з різним рівнем знань, різними інтересами та цілями навчання [2].

Важливо розуміти роль вчителя, який у цьому процесі виступає не стільки джерелом знань, скільки наставником і консультантом. Його завдання — навчити учнів планувати свою діяльність, добирати інформаційні ресурси, оцінювати результати роботи, а також створювати умови для розвитку навчальної самостійності.

Самостійна робота у вивченні теорії ймовірностей є важливим чинником формування математичної компетентності старшокласників. Вона допомагає перетворити процес навчання з пасивного засвоєння знань у активну пізнавальну діяльність, готує учнів до подальшого навчання у вищій школі та до реального життя, де прийняття рішень часто ґрунтується на оцінюванні ймовірності подій.

Список використаних джерел

1. Міністерство освіти і науки України. Стандарт базової середньої освіти. (2020).
 2. Захаров І., Жерновникова О. Здійснення мотивації при викладанні теорії ймовірностей в старшій профільній школі. URL: dspace.hnpu.edu.ua
 3. Скакун Д. Ю. Методика вивчення елементів теорії ймовірностей і математичної статистики у старшій школі. *Наукові записки молодих учених*. URL: phm.cuspu.edu.ua
 4. PISA 2022 Mathematics Framework. — OECD, 2021.
-

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ОГОЛОШЕНОЇ ТРИВОГИ

Ячна О.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Ковбаса Ю.

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

В умовах нинішнього воєнного стану в Україні забезпечення безпеки учасників освітнього процесу стало одним із пріоритетів педагогічної діяльності. У період тривоги особливо важливо, щоб викладачі та співробітники чітко усвідомлювали та дотримувалися правил поведінки, адже в цей час викладачі мають не лише захистити життя та здоров'я студентів, а й забезпечити психологічну стійкість студентів.

При отриманні сигналу тривоги (повітряної, хімічної або іншого типу) вчитель зобов'язаний негайно припинити навчальний процес, організувати евакуацію учнів в укриття та контролювати чисельність учнів на всіх етапах операції. Особливу увагу слід приділяти дітям з особливими освітніми потребами, школярам молодших класів та дітям з індивідуальними медичними чи психологічними особливостями. У напружених ситуаціях вчителі повинні зберігати спокій, діяти впевнено та подавати хороший приклад, оскільки на дітей дуже впливає емоційний стан дорослих.

Ефективність дій педагогів у надзвичайних ситуаціях значною мірою залежить від підготовки. Педагогічний працівник повинен бути ознайомлений з планами евакуації, маршрутами до укриттів, місцями їхнього розташування, санітарно-гігієнічними вимогами до перебування в них. Укриття повинні бути оснащені водою, аптечками, засобами зв'язку та бути готовими до перебування в них дітей протягом тривалого часу. Також педагог має вміти надати першу психологічну допомогу, підтримати дитину, зменшити її страх та тривожність, використовуючи спокійний тон голосу та запевнення у безпеці.

Поведінка педагогів у разі тривоги чітко регламентована чинною нормативною базою України. Зокрема, у Наказі Міністерства освіти і науки України № 832 від 25 липня 2022 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації укриттів у закладах освіти» визначено порядок дій педагогічних працівників під час сигналу тривоги та вимоги до укриттів [1]. Закон України «Про освіту» гарантує безпечні умови для здобувачів освіти, покладаючи відповідальність за їх забезпечення на заклади освіти та педагогів [2]. Закон України «Про охорону праці» зобов'язує роботодавця організовувати інструктажі з безпеки, зокрема щодо дій у надзвичайних ситуаціях [3]. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 138 від 26 лютого 2022 року встановлено загальний порядок дій під час воєнного стану, у тому числі в закладах освіти [4].

Не менш важливою є психологічна готовність педагога. Учні повинні почуватися у безпеці поряд з дорослим, який демонструє впевненість і контроль над ситуацією. Саме тому педагогічні працівники мають проходити відповідні тренінги та навчання, щоб бути підготовленими до дій у критичних умовах. Методичні рекомендації Державної служби України з надзвичайних ситуацій наголошують на необхідності регулярного відпрацювання дій за сигналами оповіщення, проведення інструктажів та навчальних евакуацій [5].

Підсумовуючи, важливо зазначити, що правила поведінки вчителів у тривожних ситуаціях є не лише складовою культури безпеки, а й важливою частиною професійної підготовки вчителів. Від чітких, злагоджених і впевнених дій педагогів залежить не лише фізична безпека дітей, а й їх психічне здоров'я та довіра до школи як до безпечного простору. Тому системне навчання вчителів, організація освітніх сповіщень та постійне вдосконалення алгоритмів дій є невід'ємними елементами сучасного освітнього середовища, яке стикається з викликами сьогодення.

Список використаних джерел

1. Наказ МОН № 832 (від 25.07.2022). URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-organizaciyi-ukrittiv-u-zakladah-osviti>
 2. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
 3. Закон України «Про охорону праці». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12>
 4. Постанова КМУ № 138 (від 26.02.2022). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2022-p>
 5. Методичні рекомендації ДСНС. URL: <https://dsns.gov.ua>
-

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ

Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 15-16 травня 2025 року) / [упор.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська]. Харків, 2025. 476 с.

Наукові редактори випуску:

Н. О. Пономарьова - д.п.н., професор, декан фізико-математичного факультету

Н. В. Олефіренко – д.п.н., професор, завідувач кафедри інформатики

В. М. Андрієвська – д.п.н., професор, професор кафедри інформатики

Комп'ютерна верстка:

В. М. Андрієвська – д.п.н., професор, професор кафедри інформатики

Коректор:

Н. В. Олефіренко – д.п.н., професор, завідувач кафедри інформатики

В. М. Андрієвська – д.п.н., професор, професор кафедри інформатики

***Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності
несуть автори***

Редакційна колегія може не поділяти думок авторів

Підписано до друку 21 травня 2025 року

Ум.др.арк. 13

© Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди, 2025